

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Interdisziplinäre Zusammenarbeit bei sozialer Ausgrenzung und Mobbing im Kindergarten und der Primarschule

Aufgaben und Schnittmengen von Schulischer Heil-
pädagogik und Schulsozialarbeit

Eingereicht von: Sandra Ammann

Begleitung: Susanna Häuselmann / Maria Moser

Datum der Abgabe: 4. Januar 2019

Abstract

Bei der vorliegenden Masterarbeit handelt es sich um eine Dokumentation einer theoretisch fundierten, qualitativen Sozialforschung zur interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen der Schulischen Heilpädagogik (SHP) und der Schulsozialarbeit (SSA) im Umgang mit sozialer Ausgrenzung und Mobbing im Kindergarten und der Primarschule. Mittels eines Gruppeninterviews wurden empirische Daten gewonnen, welche unter Einbezug der theoretischen Erkenntnisse zu einer Zusammenstellung der Kernaufgaben und Schnittmengen der SHP und der SSA führten. Die Ergebnisse können von interdisziplinären Teams als Grundlage für die Rollenklärung und für den Aufbau einer optimalen Zusammenarbeit verwendet werden.

Die Planung, Durchführung und Auswertung der zugrundeliegenden Forschung werden im Dokument ausführlich dargestellt und die empirischen sowie theoretischen Erkenntnisse zusammengeführt.

Vorwort

Die Schule soll ein Ort sein, an dem sich die Kinder wohlfühlen und an dem sie sich in einem geschützten Rahmen weiterentwickeln können. Trotzdem gibt es viele Kinder, welchen dieses Recht verwehrt bleibt, da sie von ihren Mitschülerinnen und Mitschülern ausgegrenzt oder im schlimmsten Fall jahrelang systematisch gemobbt werden. Diese Kinder brauchen die Unterstützung von Erwachsenen, um diesem Teufelskreis zu entkommen.

Es braucht Mut zu erkennen, dass Wegschauen auch Gewalt ist. Es braucht noch mehr Mut, sich zu entscheiden, hinzuschauen und zu handeln. Unsere Gesellschaft braucht mutige Kinder, die morgen mutige Erwachsene sein werden; dazu müssen die Erwachsenen von heute den Mut aufbringen, den Kindern diesen Weg zu weisen und sie auf ihm zu begleiten. (Alsaker, 2004, S.285f.)

Als Klassenlehrperson habe ich diese Erfahrung bereits machen müssen und erlebt, wie verfestigt manche sozialen Strukturen in Schulklassen sind. Beim Kampf gegen Mobbing und soziale Ausgrenzung war ich jedoch nicht allein. Mittlerweile wird die Klassenlehrperson bei der Erfüllung ihres Berufsauftrags durch unterschiedliche Fachpersonen und die Schulleitung unterstützt. Die interdisziplinäre Kooperation kann zu vielen Vorteilen führen, birgt aber auch einige Diskussionspunkte. Die Zusammenarbeit und Kommunikation haben im Wandel der letzten Jahre zur integrativen Volksschule stetig an Bedeutung gewonnen. Es gilt in der Schule Gelingensbedingungen für die ressourcenorientierte Zusammenarbeit zu schaffen und die Aufgaben der einzelnen Berufsgruppen zu klären, damit den von Ausgrenzung betroffenen Kindern möglichst optimal geholfen werden kann.

Mein aufrichtiger Dank gebührt allen Schulischen Heilpädagoginnen und Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern, welche beim Gruppeninterview teilgenommen und mir von ihren Erfahrungen mit sozialer Ausgrenzung und Mobbing sowie mit der interdisziplinären Kooperation erzählt haben. Ohne sie wäre diese Arbeit nicht möglich gewesen.

Des Weiteren möchte ich an dieser Stelle auch meinen beiden Begleitpersonen Susanna Häuselmann und Maria Moser für die Unterstützung und Mireille Audeoud für die individuelle Methodenberatung danken.

Nun wünsche ich allen Leserinnen und Lesern der vorliegenden Masterarbeit eine erkenntnisreiche Auseinandersetzung mit dem Thema «Interdisziplinäre Zusammenarbeit bei sozialer Ausgrenzung und Mobbing im Kindergarten und der Primarschule» und viel Energie bei der Prävention und Intervention von Mobbing.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Ausgangslage.....	1
1.2	Begründung der Themenwahl und heilpädagogische Relevanz.....	1
1.3	Ziel der Arbeit	2
1.4	Fragestellung.....	2
1.5	Aufbau der Arbeit	3
2	Theoretischer Bezugsrahmen	4
2.1	Mobbing und soziale Ausgrenzung	4
2.1.1	Begrifflichkeit.....	4
2.1.2	Definition von Mobbing und sozialer Ausgrenzung.....	4
2.1.3	Mobbing-Handlungen.....	5
2.1.4	Mobbing geht alle an.....	6
2.1.5	Entstehung von Mobbing	9
2.1.6	Aufrechterhaltung von Mobbing	9
2.1.7	Folgen von Mobbing und sozialer Ausgrenzung.....	10
2.1.8	Mobbing-Muster erkennen	11
2.1.9	Prävention und Intervention	12
2.2	Schulische Heilpädagogik	13
2.2.1	Der Grundauftrag	14
2.2.2	Die Aufgabenfelder der SHP	14
2.2.3	SHP im Umgang mit Mobbing und sozialer Ausgrenzung.....	15
2.3	Schulsozialarbeit	17
2.3.1	Der Grundauftrag	18
2.3.2	Angebote und Aufgabenbereiche der Schulsozialarbeit.....	18
2.3.3	Schulsozialarbeit im Umgang mit Mobbing.....	20
2.4	Interdisziplinäre Zusammenarbeit im Kindergarten und der Primarschule	20
2.4.1	Bedingungen für eine gelingende Kooperation.....	21
2.4.2	Zusammenarbeit zwischen SHP und SSA.....	22
3	Forschungsmethodisches Vorgehen	24
3.1	Qualitative Sozialforschung.....	24
3.2	Das Gruppeninterview	24
3.2.1	Auswahl der Gruppe	25
3.2.2	Durchführung des Gruppeninterviews und Schulung der Interviewleitung	26
3.2.3	Audioaufnahme	26
3.2.4	Protokoll	26
3.2.5	Kurzfragebogen.....	27
3.3	Leitfadeninterview	27
3.3.1	Funktion des Leitfadens	27
3.3.2	Anforderungen an den Leitfaden	27
3.3.3	Struktur des Leitfadens	28
3.3.4	Erstellung des Leitfadens.....	28
3.3.5	Datenschutzbestimmung und Einwilligungserklärung	29
3.4	Transkription.....	29
3.4.1	Transkriptionssystem	30
3.4.2	Transkriptionsregeln.....	30

3.5	Qualitative Inhaltsanalyse	31
3.5.1	Inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse	32
3.5.2	Die Codierung	32
3.6	Projektplanung	33
4	Darstellung und Auswertung der Ergebnisse	34
4.1	Textarbeit	34
4.2	Entwicklung von Hauptkategorien und erste Codierung	34
4.3	Entwicklung der Subkategorien und erneutes Codieren	34
4.4	Zwischenschritt: Fallbezogene thematische Zusammenfassungen	36
4.5	Kategorienbasierte Auswertung und Ergebnisdarstellung	36
4.5.1	Hauptkategorie «Beschreibung von Mobbing und sozialer Ausgrenzung»	37
4.5.2	Hauptkategorie «Aufgaben und Schnittmengen der SHP und der SSA»	39
4.5.3	Hauptkategorie «Interdisziplinäre Zusammenarbeit von SHP und SSA»	41
5	Interpretation und Diskussion der Ergebnisse	45
5.1	Beantwortung der Fragestellung	45
5.1.1	Beantwortung der Unterfragen bezüglich sozialer Ausgrenzung und Mobbing	45
5.1.2	Beantwortung der Unterfragen zu den Aufgaben und Schnittmengen	47
5.1.3	Beantwortung der Unterfragen zur interdisziplinären Kooperation	49
5.1.4	Beantwortung der Hauptfragestellung	50
5.2	Theoretische Einbettung der Forschungsergebnisse	51
5.2.1	Definition und Erklärung für soziale Ausgrenzung und Mobbing	51
5.2.2	Aufgaben und Schnittmengen	53
5.2.3	Interdisziplinäre Kooperation	56
5.3	Zusammenstellung der Aufgaben und Schnittmengen von SHP und SSA bei sozialer Ausgrenzung und Mobbing	58
5.4	Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens	61
5.4.1	Feldzugang	61
5.4.2	Durchführung des Interviews	61
5.4.3	Inhaltsanalyse	62
6	Schlusswort	63
6.1	Zusammenfassung	63
6.2	Fazit	64
6.3	Ausblick	65
7	Literaturverzeichnis	66
8	Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	68
8.1	Abbildungsverzeichnis	68
8.2	Tabellenverzeichnis	68
9	Anhang	70

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
Art.	Artikel
CC	carbon copy, Kopie einer E-Mail
DaZ	Deutsch als Zweitsprache
HfH	Hochschule für Heilpädagogik
KESB	Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde
KJPD	Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst
KLP	Klassenlehrperson
PMT	Psychomotorik
PTBS	Posttraumatische Belastungsstörung
SFB	Sonderpädagogischer Förderbedarf
SHP	Schulische Heilpädagogik
SHPs	Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen
SL	Schulleitung
SPD	Schulpsychologischer Dienst
SPSS	Das SPSS-Prinzip bezeichnet die vier Schritte <i>Sammeln</i> , <i>Prüfen</i> , <i>Sortieren</i> und <i>Subsumieren</i> zur Erstellung des Leitfadens.
SSA	Schulsozialarbeit
SSAs	Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter
SSAV	Schulsozialarbeitsverband
SuS	Schülerinnen und Schüler
vgl.	vergleich
ZLV	Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverband

1 Einleitung

Die folgenden Unterkapitel zeigen die Ausgangslage für die vorliegende Masterarbeit auf. Die Themenwahl wird begründet und die heilpädagogische Relevanz dargelegt. Es folgt die Zielsetzung der Arbeit sowie die Darstellung der Hauptfragestellung und der Unterfragen, welche der Arbeit zugrunde liegen. Schliesslich wird der Aufbau der Arbeit kurz erläutert.

1.1 Ausgangslage

Die interdisziplinäre Kooperation ist inzwischen in der integrativen Schule nicht mehr wegzudenken. Viele Arbeitsfelder unterstützen die Klassenlehrperson (KLP) bei der Erfüllung ihres Berufsauftrags. Die üblicherweise engsten Kooperationspartner/innen sind die Schulischen Heilpädagogen und -pädagoginnen (SHPs). Sie arbeiten in der Klasse gemeinsam mit der KLP mit unterschiedlichen Kernaufgaben zusammen. Innerhalb der Kernaufgaben gibt es Überschneidungen, welche einer Klärung bedingen. Dafür gibt es mittlerweile verschiedene Hilfsmittel. Die interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich hat diesbezüglich eine Broschüre herausgegeben (siehe Steppacher, 2014). Mit seinen Empfehlungen möchte Steppacher (2014) eine Orientierung und Übersicht zum besseren Verständnis der jeweiligen Aufgaben und Kompetenzen der KLP und der SHPs bei der Zusammenarbeit in der integrativen Schule geben.

Analog zu der bereits bestehenden, eben erwähnten Broschüre möchte die HfH weitere Broschüren zu den Schnittstellen der Schulischen Heilpädagogik (SHP) mit verschiedenen Fachpersonen und deren Kooperation in der integrativen Schule herausgeben, um so die interdisziplinäre Zusammenarbeit zu optimieren. Zur Datengewinnung widmen sich diverse Masterarbeiten der Problematik und befassen sich jeweils mit einer Kooperation in einem bestimmten Aufgabenfeld. Die Projektausschreibung der HfH bildet die Grundlage der vorliegenden Masterarbeit. Diese befasst sich mit den Aufgaben der SHP und der Schulsozialarbeit (SSA) im Umgang mit sozialer Ausgrenzung und Mobbing. Es werden die Aufgaben und Schnittmengen bei der interdisziplinären Kooperation erforscht.

1.2 Begründung der Themenwahl und heilpädagogische Relevanz

In den letzten 15 Jahren hat das Wort Mobbing einen festen Platz im deutschen Vokabular gefunden. Mittlerweile gibt es diverse Forschungen zum Thema (Alsaker, 2017, S.9). Es wurde unter anderem herausgefunden, dass viele Betroffene noch im Erwachsenenalter unter den Folgen der Mobbing-Erfahrungen während der Schulzeit leiden (Wachs et al., 2016, S.10). Alsaker (2017, S.154) zeigt deutlich auf, dass Mobbing die gesunde Entwicklung eines Kindes hindert und die grundsätzlichen Kinderrechte der Vereinten Nationen massiv verletzt. Mobbing verstösst gegen folgende Kinderrechte:

- ◆ das Recht auf eine gesunde Entwicklung (Art. 6 / Art. 27)
- ◆ das Recht auf Schutz gegen alle Formen von physischer und psychischer Gewalt oder Vernachlässigung (Art. 19)
- ◆ das Recht auf eine Erziehung/Ausbildung, welche die Entwicklung der Persönlichkeit des Kindes fördert, den Respekt für Menschenrechte in den Vordergrund setzt und das Kind auf ein verantwortliches Leben in einer freien Gesellschaft, in einem Klima von Toleranz, Frieden und Geschwisterlichkeit vorbereitet (Art. 28 / Art. 29)
- ◆ das Recht auf Ausbildung, Sport und Freizeit (Art. 31) (vgl. Übereinkommen über die Rechte des Kindes, 2014)

Da sich der integrative Unterricht grundsätzlich an alle Schülerinnen und Schüler (SuS) einer Klasse richtet, auf eine optimale Förderung aller SuS zielt und die Partizipation und Kooperation aller Lernenden unterstützt (Steppacher, 2014), ist es das Ziel und die Pflicht eine Schule zu schaffen, in welcher alle SuS in einer angenehmen, anregenden und förderlichen Atmosphäre lernen können (Wachs et al., 2016). Die Kandersteger Deklaration gegen Mobbing bei Kindern und Jugendlichen (2007) beginnt mit dem Satz: «Jeden Tag werden auf der ganzen Welt schätzungsweise 200 Millionen Kinder und Jugendliche von ihren Gleichaltrigen gemobbt.» Dies alles zeigt, dass die Sensibilisierung, Prävention und Intervention im Bereich Mobbing an Schulen von grosser Bedeutung ist.

Die KLP erhält bei sozial schwierigen Situationen in der Schulklasse Unterstützung von den SHPs und den Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern (SSAs). Es kann davon ausgegangen werden, dass sich bei den Aufgaben der Fachpersonen Schnittmengen zeigen und für eine optimale ressourcenorientierte Zusammenarbeit die Rollen geklärt werden müssen.

1.3 Ziel der Arbeit

Das Ziel dieser Masterarbeit liegt in der Zusammenstellung von Kernaufgaben und Schnittmengen in der Zusammenarbeit der SHPs und der SSAs im Umgang mit sozialer Ausgrenzung und Mobbing im Kindergarten und in Primarschulklassen. Die Ergebnisse sollen interdisziplinären Teams als Grundlage für die Rollenklärung und für eine optimale Zusammenarbeit dienen. Ausserdem können die gewonnenen Daten von der HfH zur Herstellung einer Broschüre zur interdisziplinären Kooperation der SHP und der SSA genutzt werden.

1.4 Fragestellung

Das Forschungsvorhaben orientiert sich an folgender Hauptfragestellung:

Wie beschreiben SHPs und SSAs aus ihrer subjektiven Sichtweise die Aufgaben und Schnittmengen in der interdisziplinären Zusammenarbeit bei sozialer Ausgrenzung und Mobbing im Kindergarten und der Primarschule?

Für eine differenzierte Analyse und Beantwortung wurden folgenden Unterfragen entwickelt.

Unterfragen bezüglich sozialer Ausgrenzung und Mobbing:

Wie definieren und erklären SHPs soziale Ausgrenzung und Mobbing?

Wie definieren und erklären SSAs soziale Ausgrenzung und Mobbing?

Unterfragen bezüglich der Aufgaben und Schnittmengen:

Welche Kernaufgaben tätigen SHPs im Umgang mit sozialer Ausgrenzung und Mobbing?

Welche Kernaufgaben tätigen SSAs im Umgang mit sozialer Ausgrenzung und Mobbing?

Wo überschneiden sich die Kernaufgaben der SHP und der SSA?

Welche Kernaufgaben können in der Verantwortlichkeit der SHP und der SSA klar abgegrenzt werden?

Unterfragen bezüglich der interdisziplinären Kooperation

Wie wird die Zusammenarbeit zwischen der SHP und der SSA organisiert?

Welche Gelingensbedingungen nennen SHPs und SSAs für eine erfolgreiche Zusammenarbeit?

Wie gehen SHPs und SSAs mit fehlender Kooperationsbereitschaft um?

Welche Rolle spielt die KLP?

Welche Wünsche und Erwartungen haben SHPs und SSAs für die zukünftige Zusammenarbeit?

Mit dem Begriff «Schnittmenge» werden Überschneidungen in den Verantwortlichkeiten der SHP und der SSA bezeichnet.

1.5 Aufbau der Arbeit

Nach der Beschreibung der Ausgangslage und der heilpädagogischen Relevanz der vorliegenden Masterarbeit folgt im nächsten Kapitel die ausführliche Beschreibung des theoretischen Bezugsrahmens als Grundlage für die qualitative empirische Sozialforschung. Das Thema Mobbing und soziale Ausgrenzung, die Arbeitsfelder der SHPs und SSAs sowie die interdisziplinäre Kooperation werden mithilfe der Literatur und dem aktuellen Forschungsstand beschrieben.

Schliesslich wird ein Überblick über die Forschungsmethodik gegeben und begründet. Darauf folgt die Darstellung und Auswertung der Ergebnisse aus dem durchgeführten Gruppeninterview. Im nächsten Kapitel werden die Ergebnisse interpretiert und die gewonnenen Erkenntnisse diskutiert. Abschliessend wird ein Fazit gezogen und ein Ausblick für weiterführende Arbeiten gegeben.

2 Theoretischer Bezugsrahmen

Die relevanten theoretischen Hintergründe zur Beantwortung der Fragestellung werden in den folgenden Kapiteln beschrieben. Die Erläuterungen beziehen sich auf Mobbing und soziale Ausgrenzung im Kindergarten und in Schulklassen, die Aufgabenfelder der SHP und der SSA sowie deren Kooperation.

2.1 Mobbing und soziale Ausgrenzung

Alsaker (2017, S.15) definiert den Begriff Aggression als «Handlungen, die zur körperlichen oder psychischen Verletzung einer anderen Person führen und die mit dem Wissen um ihre schädigende Wirkung ausgeführt werden». Aggressives Verhalten hat unterschiedliche Erscheinungsformen. Es gibt körperliche, verbale, nonverbale und verdeckte Formen. Das Hauptproblem bei aggressivem Verhalten in der Schule ist laut Nolting (2012, S.153) Mobbing, da die Opfer sehr stark zu leiden haben. Olweus (2006, S.32) schreibt: «Die Schule ist zweifellos der Ort, an dem am meisten gemobbt wird». In den folgenden Unterkapiteln wird das Thema Mobbing und soziale Ausgrenzung genauer erläutert, wobei der Schwerpunkt aufgrund der gravierenden Auswirkungen beim Thema Mobbing liegt.

2.1.1 Begrifflichkeit

Wachs, Hess, Scheithauer und Schubarth (2016, S.19f.) beschreiben, dass das Wort «Mobbing» etymologisch betrachtet aus dem Altenglischen stammt und vom Substantiv «Mob» (Meute, Horde, kriminelle Bande oder Pöbel) beziehungsweise vom Verb «to mob» (angreifen, anpöbeln oder schikanieren) abgeleitet wird. Der Gebrauch als Fachbegriff geht auf den Zoologen und Verhaltensforscher Konrad Lorenz zurück. In seinem Buch «Das sogenannte Böse» (1998, S.32ff.) beschreibt er unter anderem eine Form von Gruppenaggression unter Tieren, bei welcher sich unterlegene Tiere zusammenrotten, um einen überlegenen, bedrohlichen Feind abzuwehren. Der Begriff «Mobbing» wurde in den 80er-Jahren erstmals in Verbindung mit Verhaltensweisen von SuS auf dem Schulhausplatz verwendet (Blum & Beck, 2016). Olweus (1999; zit. nach Wachs et al., 2016) kritisiert an diesem Begriff die Überbetonung der Gruppe. Er proklamiert aus unterschiedlichen Gründen anstelle von «Mobbing» den Begriff «Bullying» zu verwenden. Dieser lässt sich mit «Tyran» oder «Rabauke» ins Deutsche übersetzen und wird in der Wissenschaft überwiegend verwendet. Im alltäglichen Sprachgebrauch des deutschsprachigen Raumes dominiert jedoch der Begriff «Mobbing» (Wachs et al., 2016, S.21). In der vorliegenden Arbeit wird deshalb durchgehend der Begriff «Mobbing» verwendet. Des Weiteren impliziert der Begriff «Mobber» sowohl die männlichen als auch die weiblichen Täter/innen.

2.1.2 Definition von Mobbing und sozialer Ausgrenzung

Mit der Zuschreibung von Mobbing sollte sensibel umgegangen werden, da nicht jeder kurzzeitige Konflikt, jeder Streit, jede zeitweilige Ausgrenzung oder jede aggressive Auseinandersetzung Mobbing ist. Mobbing umfasst unterschiedliche Elemente, welche in der Kombination die Definition von Mobbing ausmachen (Blum & Beck, 2016, S.20f.).

Mobbing unter Schülerinnen und Schülern...

- ◆ ...geschieht mit einer Schädigungsabsicht.
- ◆ ...kann jede Form von Gewalt beinhalten.
- ◆ ...richtet sich gezielt und systematisch gegen eine bestimmte Person.
- ◆ ...findet über einen längeren Zeitraum wiederholt statt.

- ◆ ...ist ein Gruppenphänomen und findet in einer relativ festen sozialen Gruppe statt.
- ◆ ...ist charakterisiert durch ein Machtungleichgewicht.
- ◆ ...lässt dem Opfer kaum eine Möglichkeit, sich allein aus der misslichen Lage zu befreien (vgl. Alsaker, 2017; Blum & Beck, 2016; Olweus, 2006; Schuster, 2013).

Da eines der zentralen Merkmale von Mobbing ein Machtungleichgewicht zwischen Mobber und Opfer ist, unterscheidet sich Mobbing von einem einfachen Konflikt. Bei einem Konflikt sind die Beteiligten gleichberechtigt und einigermaßen gleich stark. Konflikte gehören zum Alltag und zur sozialen und emotionalen Entwicklung dazu. Ausserdem haben sie meist einen konkreten Inhalt. Bei Mobbing geht es ausschliesslich um die Verletzung des Opfers. Das Opfer hat keine Chance sich zu wehren und lernt dabei nur nachzugeben (vgl. Alsaker, 2017, S.20f.).

Zu differenzieren ist zudem zwischen Mobbing und sozialer Ausgrenzung. Soziale Ausgrenzung wird in der Fachliteratur als Zurückweisung oder Ablehnung durch Gleichaltrige beschrieben. Diese resultiert aus einem generellen Mögen oder Nicht-Mögen. Die Zurückweisung durch Gleichaltrige zeigt die Bewertung des Kindes durch seine soziale Umgebung. Eine ablehnende Haltung, wie bei sozialer Ausgrenzung, zieht keine weiteren vorsätzlichen, negativen Handlungen gegenüber einem Kind nach sich (vgl. Scheithauer, Hayer & Petermann, 2003, S. 20ff.). Diese Zurückweisung durch Gleichaltrige kann aber Teil des Mobbing-Prozesses sein und ist ebenso entwicklungshemmend. Aus diesen Gründen wird die soziale Ausgrenzung in die vorliegende Forschungsarbeit miteinbezogen.

2.1.3 Mobbing-Handlungen

Mobbing taucht in unterschiedlichen Formen auf. Es handelt sich dabei um «Macht und Schwäche, um Drohen und Schweigen, um Ausschluss und Einsamkeit, um Manipulation und Hilflosigkeit» (Alsaker, 2017, S.13). Blum & Beck (2016, S.34) teilen die Mobbing-Handlungen in sechs Kategorien ein: Körperliche Attacken, psychische Angriffe, Angriffe auf soziale Beziehungen, Angriffe auf das Ansehen, Angriffe auf das Eigentum und Cyber-Mobbing. Jegliche Formen von aggressivem Verhalten können bei Mobbing angewandt werden. Unterschieden werden diese Formen auch in ihrer Vorgehensweise. Es gibt direkte und indirekte Interaktionsformen. Die Kenntnis und das Bewusstsein dieser Unterscheidung ist für die Entdeckung von Mobbing und im Umgang damit bedeutsam (Alsaker, 2017, S.25).

Bei den direkten Mobbing-Handlungen kommt es zu einer unmissverständlichen Konfrontation zwischen der Täterschaft und ihrem Opfer. Für alle Beteiligten ist klar, was geschieht und wer wen angreift. Bei den indirekten, verdeckten Angriffsformen hingegen werden die Opfer über einen indirekten Weg angegangen. Dadurch können Gegenangriffe vermieden werden. Es kann zudem nicht direkt nachvollzogen werden, was wirklich passiert ist. Zudem fällt es der Täterschaft leichter, sich aus der Verantwortung zu ziehen (ebd.).

Im Laufe der Schulzeit verändern sich die Erscheinungsformen vom Mobbing aufgrund der Entwicklung der Kinder. Im Kindergarten kommen häufig noch körperliche Formen vor, während der Primarschulzeit nehmen diese jedoch deutlich ab. Dort dominieren verbale und subtilere Mobbing-Formen (vgl. Alsaker, 2017, S.41). Olweus (2006, S.65) beschreibt zudem, dass Mobbing durch Mädchen schwieriger zu entdecken ist, da sie subtilere Handlungsweisen wählen.

In der folgenden Tabelle 1 (S.6) wurde eine Auflistung an möglichen aggressiven Verhaltensweisen, welche bei Mobbing zum Einsatz kommen könnten, zusammengestellt. Mobbing in Form von verbalen

Angriffen kommt dabei am häufigsten vor (Alsaker, 2017). «Grobe körperliche Gewalthandlungen treten häufig erst nach einem längeren Zeitraum mit weniger eindeutigen Vorkommnissen auf» (ebd., S.27).

Tab. 1: Mögliche Erscheinungs- und Interaktionsformen von Mobbing (vgl. Alsaker, 2017; Blum & Beck, 2016; Wachs et al., 2016)

Erscheinungsform	Interaktionsform	
	direkt	indirekt
physisch	schlagen, schubsen, beißen, treten, kratzen, Zwang, etwas Ekliges zu essen, festhalten, festbinden, einsperren, Schubskreise, mit Gegenständen bewerfen, jagen, Bein stellen, Kleider beschmutzen, ...	jemandem eine Falle stellen, durch die er sich verletzt; andere Personen anstiften, das Opfer zu verletzen; die Bremsen am Fahrrad aushängen, ...
verbal	verletzende Spitznamen, drohen, beschimpfen, belästigen, erpressen, auslachen, blossstellen, beleidigen, ...	Beschimpfungen oder Drohungen, die in Anwesenheit des Opfers geäußert werden, aber nicht direkt an das Opfer gerichtet sind, ...
nonverbal	demonstratives Wegrutschen, beleidigende Gesten, Imitation des Opfers, Hilfe verweigern, Stuhl abwischen, auf dem der Betroffene gesessen hat, ...	subtile Gesten, Blicke, Augenverdrehen, zerstören von Eigentum, Eigentum des Opfers verschwinden lassen, ...
relational	herauskeln, ausschliessen, sozial ausgrenzen, ignorieren, nicht mehr einladen, Zusammenarbeit verweigern, ...	Manipulation der Erwachsenen und des Opfers, lästern, verbreiten von Gerüchten, lügen, Freunde ausspannen, ...

Wie der Tabelle 1 zu entnehmen ist, kann die soziale Ausgrenzung eines Kindes eine direkte Mobbing-Handlung sein. Geschwächt werden dabei die sozialen Beziehungen des Opfers. Scheithauer, Hayer und Petermann (2003, S.22) beschreiben, dass auch soziale Ausgrenzung in direkter oder indirekter beziehungsweise verbaler oder nonverbaler Formen auftreten kann.

Eine weitere Form von Mobbing ist das Cyber-Mobbing, welches mithilfe elektronischer Medien im Internet oder per Mobiltelefon stattfindet (Blum & Beck, 2016). Dieses kommt seltener vor als herkömmliches Mobbing, steht aber in einem starken Zusammenhang damit. Von Cyber-Mobbing Betroffene sind auch häufig Opfer von traditionellem Mobbing. Das Spezielle am Mobbing über elektronische Medien ist die Anonymität der Täterschaft. Diese kann im Internet leicht ein Pseudonym annehmen, was die Hemmschwelle senkt. Ein weiteres Merkmal von Cyber-Mobbing ist die Grösse des Publikums. Beleidigende Kommentare oder kompromittierende Fotos oder Videos können via soziale Netzwerke an unzählige Peers versendet werden. Die demütigende Wirkung potenziert sich damit (Alsaker, 2017, S.37ff.).

2.1.4 Mobbing geht alle an

Ob sich Mobbing in einer Schulklasse manifestiert oder sich sogar klassenübergreifend entwickelt, wird von unterschiedlichen Faktoren beeinflusst, welche sich gegenseitig prägen (Blum & Beck, 2016, S.43). Dazu gehören die verschiedenen Rollen, welche innerhalb einer Schulklasse während eines Mobbing-Prozesses eingenommen werden und sich zu einem komplexen System mit Wechselwirkungen entwickeln (ebd.). Diese werden in der Abbildung 1 (S.7) visualisiert und im Folgenden charakteristisch beschrieben.

Abb. 1: Die Rollen in einem Mobbing-Fall

2.1.4.1 Der Mobber

Mobbing ist eine Machtdemonstration. Der Mobber wählt seine Rolle selbst, um Macht auszuüben (Alsaker, 2017). Blum und Beck (2016, S.44) beschreiben als zentrale Gründe für die Täterschaft die Anerkennung und die Sicherung eines starken Platzes innerhalb der Klasse. Die Täterschaft initiiert das Mobbing, ist aktiv und nimmt die Führungsposition ein. Er/Sie bringt andere auf unterschiedliche Weise dazu mitzumachen (vgl. Alsaker, 2017; Wachs et al., 2016). Mobber zeigen nicht nur aggressives Verhalten gegenüber ihren Peers, sondern oft auch gegenüber Erwachsenen. Sie haben eine positive Einstellung zur Gewaltanwendung, wenig Empathie und können impulsiv sein (vgl. Olweus, 2006). Nolting (2012) führt weiter auf, dass Mobber vielfach körperlich kräftiger sind und selbstsicher auftreten. Er/Sie hat meist ein gutes Ansehen in der Klasse (Blum & Beck, 2016).

2.1.4.2 Die Mobbing-Betroffenen

Für Mobbing braucht es kein «typisches» Opfer. Der Mobber sucht sich das Kind aus, welches in der gegebenen Gruppe die kleinste Gefahr darstellt. Deshalb darf ein Opfer auch nie verantwortlich für seine Rolle gemacht werden (vgl. Alsaker, 2017). In der Literatur wird zwischen passiven und provozierenden oder aggressiven Opfern unterschieden (Alsaker, 2017; Olweus, 2006).

Das passive Opfer ist ängstlicher, unsicherer, vorsichtiger und empfindsamer als seine Mitschüler/innen. Bei Angriffen reagiert es meistens mit Weinen und Rückzug. Die passiven Opfer leiden unter mangelndem Selbstwertgefühl und betrachten sich häufig als Versager/innen. Sie schämen sich für sich selbst. In der Schule sind sie einsam. Sie haben wenige bis keine Freunde in ihrer Klasse. Passive Opfer sind häufig körperlich schwächer als die Mobber (Olweus, 2006, S.42).

Eine weitere Gruppe von Opfern ist die der provozierenden oder aggressiven Opfer. Diese kennzeichnen sich aus einer Mischung aus ängstlichen und aggressiven Reaktionsmustern. Vielfach sind das Kinder mit Aufmerksamkeitsdefiziten, welche durch ihr Verhalten in ihrer Umgebung Ärger und Spannung verursachen (vgl. Olweus, 2006).

Im Gegensatz zu den Tätern/innen haben die Opfer ihre Rolle nicht selbst gewählt (vgl. Alsaker, 2017).

Die Mobbing-Rollen der Täter/innen und Opfer bleiben oft über eine lange Zeit stabil (vgl. ebd., S.38).

2.1.4.3 Assistenten der Mobber und Mitläufer/innen

Das Ungleichgewicht bei Mobbing wird dadurch verstärkt, dass der Mobber Mitschüler/innen als Assistenten hat, welche ihm zur Seite stehen (Alsaker, 2017). Sie führen die Ideen des Hauptakteurs aus, sodass sich dieser auch einmal aus der direkten Tat heraushalten kann (Blum & Beck, 2016). So wird im Gruppenprozess die Verantwortung zersplittert, die Selbstkontrolle abgebaut und die persönlichen

moralischen Prinzipien werden geschwächt (vgl. Alsaker, 2017). Dies führt dazu, dass die einzelnen Mitglieder der Gruppe weniger Schuldgefühle entwickeln und die Wahrscheinlichkeit einer Bestrafung als tiefer eingeschätzt wird, da viele andere Kinder auch mitmachen (Alsaker, 2004, S.34).

2.1.4.4 Zeugen – Verstärker/innen und passive Zuschauer/innen

Es gibt zwei Arten von Zeugen des Mobbing. Beide verstärken durch ihr Verhalten das Mobbing, beteiligen sich jedoch nicht aktiv daran. Die Verstärker/innen zeigen durch aktives Hingehen und Zuschauen, auf welcher Seite sie stehen und geben den Mobbern durch Lachen, Klatschen oder ähnlichem ein positives Feedback. Des Weiteren gibt es auch passive Zuschauer/innen. Diese sind in der Regel zwar nicht direkt beteiligt, unternehmen aber auch nichts, um dem Opfer zu helfen. Sie lassen das Mobbing zu (vgl. Alsaker, 2017; Blum & Beck, 2016). Diese aussenstehenden Zeugen wollen sich raushalten, vermeiden die Schauplätze und schauen weg (Wachs et al., 2016). Diese Passivität wirkt insofern bekräftigend, dass diese von der Täterschaft als Billigung ihres Verhaltens verstanden wird (Alsaker, 2004, S.33). Gründe für das Verhalten dieser beiden Rollen liegen darin, dass niemand die Rolle des Opfers einnehmen möchte. Solange ein Kind in dieser Rolle steckt, bedeutet dies Sicherheit für die anderen Kinder der Klasse (Alsaker, 2017, S.16). Zudem wissen viele auch einfach nicht, wie sie dem Opfer helfen können oder sie sehen das Mobbing aufgrund der Probleme des Opfers als begründet an (Blum & Beck, 2016, S.45).

2.1.4.5 Helfer/innen des Opfers

Eine weitere Gruppe von Zeugen des Mobbing sind die Helfer/innen der Opfer. Diese versuchen, die Täter/innen zu stoppen und das Mobbing-Opfer zu trösten und zu schützen (vgl. Alsaker, 2017; Wachs et al., 2016). Leider scheitert diese Absicht oftmals am Gruppendruck und anderen Gruppenmechanismen (Alsaker, 2017, S.79.).

2.1.4.6 Die Erwachsenen

Die Erwachsenen sind in der Abbildung 1 (S.7) hervorgehoben worden, da sie eine besondere Gruppe darstellen. Die Erwachsenen können im Mobbing-Prozess alle beschriebenen Rollen einnehmen (Alsaker, 2017). Gemäss Alsaker (2017, S.83) haben Craig und Pepler (1997) in ihrer Studie herausgefunden, dass den Lehrpersonen in 80% der Fälle gar nicht bewusst war, dass Mobbing stattfand. Diesbezüglich gehörten die Lehrpersonen zu den passiven Zuschauer/innen. Vielfach werden Lehrpersonen aber auch von den Mobbern manipuliert und instrumentalisiert. Indem eine Lehrperson beispielsweise ein Kind für sein Verhalten vor der ganzen Klasse demütigt, wird sie zur Assistentin der mobbenden Kinder. Es ist deshalb sehr wichtig, dass Lehrpersonen für das Thema Mobbing sensibilisiert werden und sich im Austausch mit den Eltern befinden (vgl. ebd.). Dass Mobbing-Situationen mehrheitlich verdeckt stattfinden, macht es für Lehrpersonen umso schwieriger, diese zu erkennen (Nolting, 2012, S.154).

Auch Eltern können Teil des Mobbing-Systems werden. Durch Erzählungen ihrer Kinder werden sie zu Mitwissenden. Je nachdem, wie sich die Eltern dann verhalten, signalisieren sie ihrem Kind wiederum, dass es in Ordnung ist, das betroffene Kind auszugrenzen (Blum & Beck, 2016, S.48).

Erweitert man seinen Blickwinkel auf die Mobbing-Konstellation einer Schulklasse, so wird bewusst, dass auch die Schulleitung (SL), die SSAs, die Beratungslehrkräfte, das gesamte Lehrpersonenteam, die Familie, die Freunde, die Vereine, die Schulträger und weitere involviert sein können und in den Lösungsprozess miteinbezogen werden sollten (ebd., S.49).

2.1.5 Entstehung von Mobbing

Es gibt Faktoren, welche das Risiko steigern können, Opfer oder Täter/in von Mobbing zu werden. Die Ursache ist aber häufig im Aufeinandertreffen und Zusammenwirken von mehreren Faktoren auf unterschiedlichen Ebenen zu suchen (vgl. Wachs et al., 2016, S.53). In Tabelle 2 sind risikoe erhöhende Faktoren für die vier Ebenen *Person*, *Beziehungen*, *Gemeinschaft* und *Gesellschaft* zusammengestellt. Bei Zutreffen der Faktoren ist es jedoch nicht zwingend so, dass betreffende Kinder Opfer oder Mobber werden (Scheithauer, Hayer & Petermann, 2003, S.71).

Tab. 2: Risikoerhöhende Faktoren für Mobbing im Überblick (zusammengestellt mithilfe Alsaker, 2017; Blum & Beck, 2016; Scheithauer et al., 2003; Schuster, 2013; Wachs et al., 2016)

Ebene	Rolle	
	Opfer	Täter/in
Person	<ul style="list-style-type: none"> ♦ äusserliches Erscheinungsbild ♦ sprachliche oder kognitive Beeinträchtigung ♦ negatives Selbstkonzept ♦ geringes Selbstwertgefühl ♦ stärker ausgeprägte Ängstlichkeit ♦ soziale Unsicherheit ♦ Migrationshintergrund, Sprachkompetenz ♦ Probleme mit der Aufmerksamkeit ♦ situationale Schwächung (Krankheit, Klassenwechsel) 	<ul style="list-style-type: none"> ♦ positive Einstellung gegenüber Aggression ♦ hohe Selbstsicherheit ♦ geringes Ausmass an Empathie und prosozialem Verhalten ♦ erhöhtes Bedürfnis nach Kontrolle und Macht ♦ geringere Ängstlichkeit ♦ sind älter als das Opfer
Beziehungen: ♦ Familie ♦ Gleichaltrige	Familie <ul style="list-style-type: none"> ♦ restriktiver und überbehütender Erziehungsstil ♦ geringer familiärer Zusammenhalt ♦ elterliche Vernachlässigung und Misshandlung ♦ Übermass an elterlicher Unterstützung ♦ distanzierte Vaterbeziehung ♦ situationale Schwächung (Arbeitslosigkeit der Eltern, kritisches Familienergebnis) 	Familie <ul style="list-style-type: none"> ♦ autoritärer, wenig unterstützender und bestrafender Erziehungsstil ♦ Gewalt in der Familie ♦ alleinerziehender Elternteil ♦ geringer familiärer Zusammenhalt und Wärme ♦ elterliche Vernachlässigung ♦ tolerieren aggressiven Verhaltens
	Gleichaltrige <ul style="list-style-type: none"> ♦ geringe Popularität ♦ häufige Zurückweisung bei den Peers ♦ niedriger sozialer Status ♦ wenige oder keine Freunde 	Gleichaltrige <ul style="list-style-type: none"> ♦ höhere Popularität als das Opfer ♦ häufig Mitglied in devianten Peergruppen
Gemeinschaft: ♦ Schule ♦ Klasse	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Leistungs- und Zeitdruck, Konkurrenzkampf ♦ negative Schumatmosphäre, kein Verhaltenskodex ♦ negatives Schul- und Klassenklima, destruktive Kommunikationsformen ♦ keine Anti-Mobbing-Programme, keine Konfliktlösungsstrukturen ♦ ungenügende Pausenaufsicht ♦ mangelnde Gestaltung des Schulhofs ♦ Ignoranz oder zögerliches Eingreifen bei Mobbing-Vorfällen durch das Schulpersonal ♦ Eigenschaften der Lehrperson (z.B. ungeeignetes Rollenmodell) ♦ organisatorische Rahmenbedingungen (Schulform und -standort, Ausstattung der Räumlichkeiten) 	
Gesellschaft	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Rechte von Kindern auf gewaltfreie Erziehung ♦ gesellschaftliche Akzeptanz von Gewalt ♦ Schulpolitik ♦ wirtschaftliche Lage des Landes ♦ gesellschaftlicher Umgang mit Minderheiten 	

2.1.6 Aufrechterhaltung von Mobbing

Verschiedene Mechanismen führen dazu, dass sich eine Mobbing-Dynamik stabilisiert. Als regelmässig genannte Faktoren nennen Blum und Beck (2016, S.50) die Schuldzuweisung, die Verharmlosung, Angst und Drohung, Nicht-Intervention und die schulorganisatorischen Rahmenbedingungen. Das

Opfer wird systematisch erniedrigt und gedemütigt. Die Handlungen zielen direkt auf das Selbstwertgefühl des Opfers ab und geben ihm das Gefühl so gut wie nichts wert zu sein. Schliesslich ist das Opfer auch in den Augen der Zeugen immer weniger Wert. Dies hat zur Folge, dass es dementsprechend auch behandelt werden «darf» (Alsaker, 2017). Die Schuld für die empfangenen Aggressionen wird dem Opfer zugewiesen bis es sich selbst irgendwann die Schuld dafür gibt. So schafft es die Täterschaft ihre Verantwortung abzugeben oder das eigene Verhalten zu rechtfertigen. Dass die Mobbing-Handlungen häufig von allen beteiligten Rollen bagatellisiert werden, führt zum Vermeiden von Interventionen und dient dem Begründen des Nichteingreifens (Blum & Beck, 2016, S.50). Mobbing kann für aussenstehende Beobachter auch Spass machen, da über die Missgeschicke des Opfers gelacht wird. Die Problematik besteht darin, dass diese Missgeschicke nicht zufällig passieren, sondern absichtlich und systematisch provoziert werden, um sich auf Kosten des Opfers lustig zu machen. Es entsteht ausserdem ein Gruppengefühl (Alsaker, 2017, S.55).

Mobbing-Opfer schweigen häufig über ihre Situation. Dies, weil sie sich zum einen für ihre Situation schämen und zum anderen, weil sie Angst vor Racheakten der Täter/innen haben. Die Opfer sind typischerweise in der Klasse weniger beliebt, isoliert und werden sozial ausgegrenzt. Ein Helfersystem fehlt. Die Opfer glauben auch wenig daran, dass die Erwachsenen ihnen helfen und sie beschützen können. Auch die Zeugen schweigen, da sie befürchten, selbst in die Rolle des Opfers zu geraten. Sowohl die Opfer als auch die Zuschauer/innen sind hilflos und benötigen die Hilfe der Erwachsenen.

Jedoch auch viele Lehrpersonen schweigen aus Angst. Angst, ungerecht zu handeln. Angst, plötzlich selbst zum Mobbing-Opfer zu werden. Lehrpersonen können sich machtlos gegenüber den komplexen und subtilen Vorkommnissen fühlen. Die allgemeine Passivität verstärkt das Mobbing (Alsaker, 2004; 2017). Blum & Beck (2016, S.46f.) beschreiben, dass ein Mobbing-Opfer aufgrund der psychischen und physischen Folgen immer mehr die schwierigen Verhaltensweisen zeigt, welche die Täterschaft als Begründung ihres Verhaltens den Betroffenen gegenüber nutzen. So verschiebt sich die Wahrnehmung der Situation von immer mehr Kindern und auch Erwachsenen. Dies führt zu einem Teufelskreis für das Mobbing-Opfer (ebd.).

2.1.7 Folgen von Mobbing und sozialer Ausgrenzung

Beziehungen zu Gleichaltrigen nehmen im Laufe der Entwicklung eines Kindes an Bedeutung zu. Die Akzeptanz durch Peers und die Zugehörigkeit tragen zur psychischen Gesundheit bei. Sie bilden die Grundlage für die Entwicklung einer eigenen Identität, für einen guten Umgang mit Konflikten sowie für eine reife Gestaltung von zwischenmenschlichen Beziehungen. Soziale Ausgrenzung kann deshalb sehr schmerzhaft und emotional belastend sein sowie die gesunde Entwicklung eines Kindes beeinträchtigen (Forrer, 2018).

Gemäss Alsaker (2017, S.127) haben zahlreiche Studien gezeigt, dass auch Mobbing längerfristig sowohl für die Opfer als auch für die Täter/innen negative Folgen hat. Die Opfer bleiben oft lange unerkannt, sie müssen verletzende Handlungen immer wieder erleben und erfahren, wie sie die Kontrolle über ihr eigenes Leben verlieren (Alsaker, 2017; Wachs et al., 2016). Das Opfer hat dabei kaum Gelegenheit zur Regeneration oder zum Erwerb von Problemlösekompetenzen. Es fühlt sich hilflos ausgeliefert (Wachs et al., 2016, S.68). Die Stressforschung zeigt, dass ein grosses, negatives Ereignis weniger schlimm beziehungsweise leichter zu verarbeiten ist als ständige kleine. Die kleinen Nadelstiche des Alltags zermürben mehr als ein grosses erschütterndes Ereignis. Das Gehirn macht keinen Unterschied zwischen der Herkunft des Schmerzes. Es spielt demnach keine Rolle, ob ein Mensch durch

Schläge oder durch sozialen Ausschluss verletzt wird. Das Leid des Opfers kann sowohl zu internalisierenden (Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS), Angststörungen, Depression...) als auch zu externalisierenden Reaktionen führen (vgl. Schuster, 2013, S.7ff.). Typische Folgen von Mobbing für das Opfer sind Leistungseinbrüche in der Schule, erlernte Hilflosigkeit, psychosomatische Belastungen, Verlust von Selbstvertrauen, Einsamkeit, Absentismus und Ängste (vgl. Alsaker, 2017; Schuster, 2013; Wachs et al., 2016). Die Folgen können bis ins Erwachsenenalter bestehen bleiben (Alsaker, 2017, S.129).

Zudem gefährdet das frühe aggressive Verhalten von Kindern deren Entwicklung. Es ist sehr stabil und führt häufig zu späterer Delinquenz und Gewalttaten. Dies gilt sowohl für die mobbenden Kinder als auch für die aggressiven Opfer. Mobber lernen, dass sich ihr aggressives Verhalten lohnt und kommen selbst kaum mehr aus ihrer Rolle heraus (vgl. Alsaker, 2017, S.135ff.).

Eine besorgniserregende Zusammenstellung von möglichen kurz-, mittel- und langfristigen Folgen für Mobbing-Opfer und Mobbing-Täter/innen ist im Anhang (S.71) zu finden. Diese zeigt, dass Mobbing keinesfalls als eine Kleinigkeit abgetan werden darf.

2.1.8 Mobbing-Muster erkennen

Die bisherigen Ausführungen haben gezeigt, dass Mobbing mit all seinen Folgen ein ernst zu nehmendes Problem der gesamten Gesellschaft ist, welches keinesfalls bagatellisiert werden darf. Es ist deshalb wichtig, frühzeitig Mobbing-Muster zu erkennen und darauf zu reagieren. Die Schwierigkeit bei der Erkennung von Mobbing ist das komplexe Muster, welches die Zeugen unsicher macht. Die einzelnen Handlungen oder Vorfälle an sich können harmlos erscheinen, in der Gesamtheit aller Einzelepisoden, aber verheerend sein (Alsaker, 2017, S.159). Es liegt in der Verantwortung der Erwachsenen, Ausschluss Tendenzen nicht zu einem Mobbing ausarten zu lassen (Rietzler & Grolimund, 2018). Werden Anzeichen für Mobbing festgestellt, müssen diese ernst genommen werden. Eine eingehende Untersuchung der Situation soll folgen (Olweus, 2006, S.60).

Alsaker hat in ihrem Werk «Mutig gegen Mobbing» vier Leitgedanken bei Verdacht auf Mobbing notiert (2017, S. 162):

- ♦ Beobachten Sie einzelne Vorfälle genauer in ihrem Kontext.
- ♦ Je subtiler eine negative Handlung sich gestaltet, desto suspekter ist sie.
- ♦ «Harmlose» Handlungen, die bei einem Kind oder Jugendlichen Wut, Traurigkeit oder Angst erzeugen, sollten hinterfragt werden.
- ♦ Werden mindestens einmal in der Woche negative Handlungen gegen bestimmte SuS beobachtet, handelt es sich vermutlich um ein Mobbing-Problem.

Des Weiteren sind für Mobbing-Situationen in Schulklassen als allgemeine Charakteristika und als potenzielle Warnsignale zu sehen, wenn ein Kind häufig verletzt ist, die Pausen oft alleine verbringt, bei Lern- und Arbeitsgruppen gemieden wird, sich ängstlich, hilflos und unsicher verhält, es unglücklich wirkt und seine schulischen Leistungen plötzlich oder allmählich abfallen, seine Fehlzeiten in der Schule plötzlich ansteigen, es Angst vor der Schule hat und es wiederholt gehänselt, beschimpft und lächerlich gemacht wird (vgl. Olweus, 2006; Scheithauer et al., 2003, S.122). «Von Mobbing betroffene Kinder und Jugendliche zeigen deutliche Veränderungen gegenüber ihrem zuvor gezeigten Verhalten» (Blum & Beck, 2016, S.35). Die Signale, welche auf ein mögliches Mobbing-Opfer hindeuten, sind in der nächsten Abbildung 2 (S.12) zusammengefasst dargestellt.

Abb. 2: Signale, welche auf Mobbing hinweisen (vgl. Blum & Beck, 2016)

Auch für Mobbing-Täter/innen gibt es mögliche Hinweise. Als primäre Anzeichen beschreibt Olweus (2006, S.65f.) unter anderem Handlungen wie das wiederholte Hänkeln, Verspotten, Einschüchtern, Bedrohen, Schubsen, Treten und Beschädigen von Sachen eines anderen Kindes. Scheithauer et al. (2003, S.122) führen zudem als potenzielle Warnsignale auf, wenn ein Kind häufig impulsives, gewalttätiges Verhalten im Umgang mit anderen, aggressives und vorlautes Verhalten gegenüber Erwachsenen und wenig empathisches Verhalten gegenüber Schwächeren zeigt.

Zur Erkennung von Mobbing spricht sich Alsaker (2017, S.172) klar für den Einsatz von aussenstehenden Personen aus. Diese können vieles wahrnehmen, was der Klassenlehrperson in der eigenen Klasse nicht mehr besonders auffällt.

2.1.9 Prävention und Intervention

Interventions- und Präventionsprogramme bei Mobbing gibt es mittlerweile viele auf dem Markt. Wie beschrieben, spielen unterschiedliche Faktoren bei der Aufrechterhaltung von Mobbing eine Rolle. Die eindeutigsten Wirksamkeitsnachweise gibt es für die Mehr-Ebenen-Konzepte nach dem Vorbild von Olweus. Diese beziehen sich auf die Schulebene, die Klassenebene und die Ebene des Individuums (Nolting, 2012, S.154). Das Votum von Nolting ist deshalb: «Die Täter bremsen, die Opfer stärken, die Zuschauer aktivieren» (2012, S.155). Er beschreibt, dass bei Mobbing die Aggressionsverminderung im ganzen System Schule thematisiert werden muss (ebd.). Auch Wachs et al. (2016, S.68), Olweus (2006) und Alsaker (2017) sprechen sich für die Beteiligung der gesamten Klasse beziehungsweise Schule bei einem Interventions- und Präventionsprogramm aus.

In Tabelle 3 wurden mögliche Ansätze für die Prävention von Mobbing und der Intervention auf den drei Ebenen zusammengestellt.

Tab. 3: Aggressionsverminderung auf drei Ebenen: Schule - Klasse - Individuum (vgl. Alsaker, 2017; Nolting, 2012; Olweus, 2006)

Schulebene
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Problembewusstsein schaffen, Sensibilisierung der Lehrpersonen, SuS und Eltern ◆ verbindliche Regeln einführen und durchsetzen ◆ Schulhofgestaltung mit verschiedenen Zonen und Spielmaterial ◆ verbesserte Pausenplatzaufsicht ◆ Regelung für das Eingreifen bei kritischen Situationen für Lehrpersonen ◆ konsequentes Handeln der Erwachsenen ◆ soziometrische Erhebungen ◆ systematische Beobachtungen ◆ Austausch mit den Eltern ◆ Kontakttelefon, Vertrauenslehrperson

Klassenebene
<ul style="list-style-type: none"> ◆ regelmässige Klassengespräche über Vorfälle und Verhaltensregeln, KLP bezieht klar Stellung ◆ Trainingsprogramme zum sozialen Lernen ◆ kooperatives Lernen im Unterricht ◆ Anleitung der Zuschauer/innen zum Helfen und Beschützen ◆ gemeinsame positive Klassenaktivitäten
Individuelle Ebene
<ul style="list-style-type: none"> ◆ akutes Stoppen aggressiver Handlungen ◆ ernste Gespräche mit den Täter/innen, dem Opfer und den Eltern ◆ Rückendeckung und Schutz für das Opfer, Anleitung zu selbstsicherem Verhalten ◆ Anreize für positives Verhalten, negative Konsequenzen tragen lassen ◆ den Kindern zuhören und sie ernst nehmen ◆ erst nach wiederholten Lösungsversuchen ein sorgfältig geplanter Klassen- oder Schulwechsel, wenn möglich des Täters/der Täterin

Bei der Intervention soll daran gedacht werden, dass es auch mobbende Kinder gibt, welche selbst genug vom Mobbing haben. Aufgrund der entstandenen Gruppendynamik erschwert sich ihnen jedoch der Rücktritt. Auch diese Kinder brauchen Unterstützung von Erwachsenen. Im Allgemeinen ist weiter zu betonen, dass eine Schuldzuweisung möglichst vermieden werden sollte. Diese könnte nur zu weiteren aggressiven Reaktionen, Abwehr, Verneinungen und Gegenangriffen führen. Ausserdem ist Mobbing oft das Ergebnis verkettender Bedingungen und keiner konkreten Ursache zuzuordnen (vgl. Alsaker, 2017). Nicht zu vergessen sind auch die ebenso gravierenden Folgen für die Mobber.

Gerade weil Mobbing ein sehr komplexes Gebilde ist und allen Beteiligten schadet, soll diesem nachhaltig in der täglichen Arbeit entgegengewirkt werden. Dies erfordert ein konsequentes Handeln der Schule in Zusammenarbeit mit dem Elternhaus auf der Basis von gemeinsamen Werten (vgl. Alsaker, 2017).

Die Literatur hat eindeutig ergeben, dass aussenstehende Fachpersonen mit einem anderen Blickwinkel auf die Klasse und die Dynamiken für die Erkennung von Mobbing-Prozessen sehr wichtig sind. Die nächste Fachperson ist aus systemischer Sicht die Schulische Heilpädagogin oder der Schulische Heilpädagoge. Zusätzlich kann die KLP bei Schwierigkeiten im sozialen Bereich Unterstützung bei der SSA einfordern. Die beiden Arbeitsfelder werden in den folgenden Unterkapiteln in Bezug auf Mobbing und soziale Ausgrenzung detailliert beschrieben.

2.2 Schulische Heilpädagogik

Die Darstellung der SHP ist komplex, da sie als Teil der Volksschule stark von den aktuellen Entwicklungen und Veränderungen im Schulsystem geprägt ist. Erschwert werden allgemein gültige Aussagen zusätzlich durch die Schulhoheit der Kantone. Die Rahmenbedingungen, Bezeichnungen und Vorgaben sind je nach Kanton sehr unterschiedlich. Ausserdem können die Konzepte der SHP auch nach Schulungsform unterschieden werden. Je nachdem, ob es sich um eine integrative Schule, eine Sonder- oder Kleinklasse, ein Schulheim oder eine Sonderschule handelt, werden teilweise andere Schwerpunkte gesetzt (Moser Opitz, 2008). Die vorliegende Masterarbeit begrenzt sich auf die SHP im integrativen Setting. Steppacher (2014) beschreibt integrativen Unterricht wie folgt:

Der integrative Unterricht richtet sich grundsätzlich auf alle Schülerinnen und Schüler (SuS) einer Klasse, zielt auf eine optimale Förderung aller SuS, geht von einer heterogenen Schülerschaft aus und unterstützt die Partizipation und Kooperation aller Lernenden. Insofern hat der integrative Unterricht immer auch präventiven Charakter, um Lern- und Entwicklungsbeeinträchtigungen zu vermeiden. (Steppacher, 2014, S.7)

Schriber und Steppacher (2016, S.4f.) führen sieben leitende Grundhaltungen für SHPs auf. SHPs arbeiten ressourcenorientiert, handeln integrativ und partizipativ, arbeiten theoriegestützt, denken systemisch, handeln vernetzt und interdisziplinär, vertreten ethische Grundwerte, reflektieren sich kritisch und bilden sich persönlich weiter (vgl. ebd.).

2.2.1 Der Grundauftrag

SHPs sind an der Volksschule in Kooperation mit anderen Lehrkräften und Fachpersonen für die Förderung von SuS mit besonderen Bedürfnissen zuständig (Moser Opitz, 2008). Steppacher (2014) konkretisiert den Grundauftrag der SHP folgendermassen: SHPs sind Fachpersonen für die Förderung von Lernenden mit sonderpädagogischem Förderbedarf (SFB) und zuständig für die Förderdiagnostik. SHPs planen und koordinieren die jeweilige Förderung in Zusammenarbeit mit der KLP. Wenn immer möglich wird die Förderung gemeinsam umgesetzt. Ausserdem unterstützen die SHPs die KLP beim integrativen Unterricht. Dieser wird als gemeinsame Verantwortung verstanden. Moser Opitz (2008) beschreibt als zentrale Aufgabe der SHPs den Umgang mit der Heterogenität. Die SHPs sollen im täglichen Unterricht diese Verschiedenheit und Individualität anerkennen und der Heterogenität Raum geben. Zudem muss das Gemeinsame und das «Gemeinwohl» gesucht und gepflegt werden.

Des Weiteren haben SHPs eine Beratungsfunktion. Sie beraten die KLP bei der Umsetzung der Förderziele im Hinblick auf die Didaktik, Materialien und die Gestaltung des Kontextes. Auch das Vermitteln von Beratungsstellen und Kontakten zu Fachorganisationen und Kompetenzzentren in hoch spezialisierten Fragen der Förderbereiche fällt in den Aufgabenbereich der SHP. Die SL wird von den SHPs in Fragen der Planung, Umsetzung und Evaluation der sonderpädagogischen und integrativen Konzepte und Rahmenbedingungen im Schulhaus oder der Schuleinheit unterstützt (vgl. Steppacher, 2014).

2.2.2 Die Aufgabenfelder der SHP

Die Kompetenzen der SHPs können in sieben Aufgabenfelder unterteilt werden. Diese sind der Abbildung 3 zu entnehmen. Auch die Kernaufgaben der SHPs sind in Stichworten aufgeführt.

Abb. 3: Aufgabenfelder und Kernaufgaben der SHP im Überblick (Steppacher, 2014, S.9)

2.2.3 SHP im Umgang mit Mobbing und sozialer Ausgrenzung

Aufgrund der Erkenntnisse aus der Literatur zum Thema Mobbing und sozialer Ausgrenzung wurden die Kernaufgaben der SHPs in den unterschiedlichen Aufgabenfeldern bezüglich Mobbing-Prävention und -Intervention durchforstet. Das Thema ist in unterschiedlichen Aufgabenfeldern beheimatet. Die Zusammenstellung der bereits von Steppacher (2014) ermittelten Kernaufgaben wird folgend in Verknüpfung zum Thema Mobbing gesetzt und erläutert. Für eine systemische Sichtweise sind diesbezüglich auch die Aufgaben der KLP und deren Schnittmengen mit der SHP beschrieben.

Das Aufgabenfeld «Umgang mit herausforderndem Verhalten» entspricht mit seinen fünf Kernaufgaben den Ansatzpunkten für den Umgang mit Mobbing. Diese sind in der Tabelle 4 aufgelistet.

Tab. 4: Beschreibung der Kernaufgaben der SHP und KLP und deren Schnittmengen im Umgang mit herausforderndem Verhalten (vgl. Steppacher, 2014, S.16f.)

	Kernaufgaben SHP	Gemeinsame Aufgaben der SHP und KLP	Kernaufgaben der KLP
Aufgabenfeld Umgang mit herausforderndem Verhalten			
Förderdiagnostik emotionale und soziale Entwicklung	Die SHPs beobachten und erfassen mit entsprechenden Instrumenten den SFB im emotionalen und sozialen Verhalten und erstellen eine Förderplanung. Sie adaptieren bei Bedarf Lernziele im Bereich des sozialen Lernens der SuS mit SFB. Sie fördern das emotionale und soziale Verhalten der SuS mit SFB mit spezifischen Förderprogrammen.	Die SHPs und die KLP erklären, analysieren und beschreiben herausforderndes Verhalten. Sie prüfen Interventionen und Trainingseinheiten auf ihre Brauchbarkeit für SuS mit SFB in der Anwendung im Klassenverband.	Die KLP unterstützt und fördert die soziale und emotionale Entwicklung aller SuS der Klasse. Sie setzt die vereinbarten Lernziele im emotionalen und sozialen Bereich für SuS mit herausforderndem Verhalten im Unterricht um. Sie nimmt störendes und herausforderndes Verhalten wahr und benennt dieses.
Classroom Management	Die SHPs bringen Fachkenntnisse hinsichtlich Stigmatisierungs-, Mobbing- und Ausschluss Tendenzen in die Klasse und ins Team ein. Sie empfehlen den Lehrpersonen Interventionen und Trainingseinheiten zum sozialen Lernen.	Die SHPs und die KLP planen, organisieren und evaluieren «niederschwellige Massnahmen» wie Klassenrat, Verhaltensregeln, Peacemaker etc. Sie fokussieren bei «niederschweligen Massnahmen» bewusst die Lernziele der SuS mit SFB.	Die KLP übernimmt die Hauptverantwortung für das Classroom Management. Sie schafft verlässliche Strukturen in der Klasse. Sie erstellt klare Regeln, achtet auf deren Einhaltung und bestimmt bei Verstössen die Konsequenzen.
Integrative Didaktik	Die SHPs beraten die KLP betreffend adaptiver und integrativer didaktischer Konzeptionen als Antwort auf herausfordernde Situationen.	Die SHPs und die KLP fördern mittels kooperativer Lehr- und Lernformen den gezielten Aufbau emotionaler und sozialer Kompetenzen für alle SuS. Sie prüfen Methoden des adaptiven und integrativen Unterrichts mit dem Fokus «Steuerung von Interaktionen und herausforderndem Verhalten».	Die KLP begegnet herausfordernden Situationen mit einer adaptiven und integrativen Didaktik.
Soziale Integration	Die SHPs erfassen mittels unterschiedlicher Methoden und Instrumente die soziale Integration von SuS mit SFB. Sie unterstützen und begleiten SuS in ihrer sozialen Integration.	Die SHPs und die KLP überprüfen die Einschätzung der sozialen Integration von SuS mit SFB.	Die KLP sorgt für Lernarrangements in unterschiedlichen Fächern und ermöglicht die Partizipation aller SuS am Unterricht. Sie sorgt insbesondere für die soziale Integration und Partizipation von SuS mit herausforderndem Verhalten.
Systemische Aspekte	Die SHPs besprechen und koordinieren Massnahmen im Bereich des emotional-sozialen Lernens und Verhaltens mit dem Bezugspersonensystem der SuS mit SFB. Sie sichern Schnittstellen zu schulinternen und schulexternen Fachstellen wie SSA, SPD, KJPD etc. Sie melden Beratungsbedarf an und vermitteln Fachstellen.	Die SHPs und die KLP prüfen schulinterne und schulexterne Ressourcen im Umgang mit herausforderndem Verhalten und herausfordernden Situationen. Sie klären allfälligen Beratungs- und Unterstützungsbedarf und den Bezug weiterer Fachstellen ab.	Die KLP meldet Unterstützungsbedarf im Bereich des Umgangs mit herausforderndem Verhalten an.

Eine Kernaufgabe der SHP ist das Beobachten und Erfassen des emotionalen und sozialen Verhaltens der SuS und die Erfassung der sozialen Integration. Die Förderung der sozialen und emotionalen Kompetenzen der Kinder, welche bei Mobbing als Prävention und Intervention notwendig ist, liegt in der

gemeinsamen Verantwortung der SHP und der KLP. Die SHPs bringen dabei spezifische Förderprogramme mit ein und adaptieren diese für die Klasse. Die KLP und die SHPs stehen dabei immer im Austausch. Die SHPs können so spezifische Fachkenntnisse hinsichtlich Mobbing- und Ausgrenzungstendenzen einbringen und Interventionen empfehlen. Niederschwellige Massnahmen können gemeinsam geplant, organisiert und evaluiert werden. Dies entspricht der beratenden Funktion der SHPs. Besonders erwähnt wird die Förderung von kooperativen Lehr- und Lernformen, welche auch als Prävention und Intervention bei Mobbing empfohlen werden. Ausserdem gehört es zu den Aufgaben der SHPs die SuS in ihrer sozialen Integration zu begleiten und zu unterstützen. Ihre Einschätzung tauschen sie mit der KLP aus. Das Classroom Management insgesamt gehört in den Verantwortungsbereich der KLP. Sie muss verlässliche Strukturen schaffen und klare Regeln einführen und durchsetzen. Bei Unterstützungsbedarf im Umgang mit herausforderndem Verhalten ist sie verpflichtet, diesen zu melden. Gemeinsam mit den SHPs werden schulinterne und schulexterne Ressourcen zur Unterstützung geprüft. Es ist dann die Aufgabe der SHPs, die Zusammenarbeit mit den Bezugspersonen, Beratungs- und Fachstellen zu koordinieren. Sie sichern auch die Schnittstellen. Eine Klärung dieser ist mit den jeweiligen Fachstellen auszuhandeln.

Auch im Aufgabenfeld «Beraten» zeigt sich ein Bezug zum Thema der vorliegenden Arbeit. Eine der Kernaufgaben ist die Beratung der KLP bei schwierigen sozialen Situationen.

Tab. 5: Beschreibung der Kernaufgaben von SHP und KLP und der Schnittmengen bei schwierigen sozialen Situationen im Aufgabenfeld Beraten (vgl. Steppacher, 2014, S.19).

	Kernaufgaben SHP	Gemeinsame Aufgaben der SHP und KLP	Kernaufgaben der KLP
Aufgabenfeld Beraten			
Schwierige soziale Situationen	Die SHPs beraten die KLP betreffend Prävention und Intervention im Bereich Verhaltensstörung.	Die SHPs und die KLP analysieren Handlungsbedarf, klären Vorgehen und Verantwortlichkeit im Bereich des Verhaltens.	Die KLP meldet spezifischen Bedarf im Bereich «schwieriges Verhalten» bei SuS an.
Umgang mit Verhaltensstörungen	Sie vermitteln und vernetzen bei schwierigen Fragestellungen und Situationen die Fachpersonen und Fachstellen (SPD, SSA, KJPD, ...).	Sie besprechen in Kooperation mit der SSA Massnahmen und Vorgehensweisen und regeln Verantwortlichkeiten.	Sie meldet Gefährdungen und sozial schwierige Situationen.

Gemeinsam mit der KLP werden Situationen analysiert und das Vorgehen besprochen. Auch in diesem Aufgabenfeld wird die SHP als Vermittlung und Vernetzung mit Fachpersonen und Fachstellen eingesetzt. Mit der SSA werden Massnahmen und Vorgehensweisen besprochen und die Verantwortlichkeiten geregelt.

Als weiteres bemerkenswertes Aufgabenfeld wird das Feld «Kontext gestalten und entwickeln» gesehen. Eine Kernaufgabe der SHPs ist die interdisziplinäre Kooperation. Mobbing soll auf verschiedenen Ebenen und mithilfe von Fachpersonen angegangen werden. Wie in der nächsten Tabelle 6 (S.17) ersichtlich ist, haben die SHPs diesbezüglich eine tragende Rolle. Sie pflegen Kontakte zu Fachstellen und vermitteln zwischen der Schule und den Fachstellen.

Tab. 6: Beschreibung der Kernaufgaben von SHP und KLP und deren Schnittmengen in der Kooperation mit Fachstellen (vgl. Steppacher, 2014, S.21)

	Kernaufgaben SHP	Gemeinsame Aufgaben der SHP und KLP	Kernaufgaben der KLP
Aufgabenfeld Kontext gestalten und entwickeln			
Schnittstellen Schule - Fachstellen	Die SHPs vermitteln und pflegen den Kontakt zu Fachstellen für Abklärung, Beratung und Unterstützung wie SPD, KJPD, Beratungsstellen, Schutzbehörden, Kriseninterventionsstellen, ...	Die SHPs und die KLP finden ein lösungsorientiertes Verständnis, für welche SuS und für welche Situationen spezielle Fachstellen beigezogen werden und planen ein ressourcenorientiertes Vorgehen.	Die KLP meldet Entwicklungsauffälligkeiten, Gefährdungen sowie Belastungen und Grenzen des Schulsystems.
Interdisziplinäre Kooperation	Die SHPs koordinieren Kooperationen mit Fachpersonen Therapie und DaZ für SuS mit SFB.	Die SHPs und die KLP kooperieren mit internen Fachpersonen. Sie sprechen sich betreffend Kooperation mit externen Fachpersonen ab.	Die KLP pflegt eine kind-, unterrichts- und themenbezogene Zusammenarbeit.

Auch Moser Opitz (2008, S.72) sieht den professionellen Umgang mit schwierigen Schulsituationen wie aggressivem Verhalten als ein Unterrichtsprinzip der SHP. Es ist demnach theoretisch fundiert, dass die SHPs eine tragende Funktion in der Prävention und Intervention von Mobbing und sozialer Ausgrenzung einnehmen.

Es stellt sich nun die Frage, welche Aufgaben und Rolle die SSAs bei Mobbing-Fällen einnehmen. Im nächsten Unterkapitel wird das Arbeitsfeld der Schulsozialarbeit diesbezüglich theoretisch umrissen.

2.3 Schulsozialarbeit

Die SSA hat sich in den letzten 30 Jahren in ein weiteres Handlungsfeld im Angebotsspektrum der Kinder- und Jugendhilfe zuerst auf der Sekundarstufe, mittlerweile auch im Kindergarten und der Primarschule etabliert. Die SSA wurde in der Schweiz nicht nur aufgrund verfestigter sozialer Problemlagen und Manifestationen im Schulhaus eingeführt, sondern unter anderem auch mit der Absicht das Wohlbefinden, das Schulklima und die Bildungsprozesse zu fördern (vgl. Baier, 2008). Die Einführung der SSA sollte bewirken, dass die Lehrkräfte sich ihrem Kerngeschäft widmen können (ZLV & SSAV, 2016). Eine ökonomische Sichtweise begründet die Einführung der SSA auch als rasche Interventionsmöglichkeit, mit welcher langfristig teurere Massnahmen wie einer Sonderschulung oder Heimplatzierung vorgebeugt werden kann (Schallberger, 2014, S.17). Die SSA wird von Drilling wie folgt definiert:

Die «Schulsozialarbeit ist ein eigenständiges Handlungsfeld der Jugendhilfe, das mit der Schule in formalisierter und institutionalisierter Form kooperiert. Schulsozialarbeit setzt sich zum Ziel, Kinder und Jugendliche im Prozess des Erwachsenwerdens zu begleiten, sie bei einer für sie befriedigenden Lebensbewältigung zu unterstützen und ihre Kompetenzen zur Lösung von persönlichen und/oder sozialen Problemen zu fördern. Dazu adaptiert Schulsozialarbeit Methoden und Grundsätze der Sozialen Arbeit auf das System Schule.» (Drilling, 2001, S.95)

Das System Schule wird mit der SSA um ein Teilsystem erweitert, welches punktuell hinzugezogen werden kann. Die SSA verlangt jedoch eine räumlich-organisatorische Annäherung, um mittels niederschwelliger Angebote ihre professionellen Methoden im Schulalltag zu integrieren. Die dauerhafte Präsenz im Schulhaus gilt als Voraussetzung, um auch eine Beziehung zu den SuS aufbauen zu können. Die Präsenz ermöglicht zudem eine regelmässige Überprüfung und Anpassung der Ziele und Massnahmen (ebd.). Die Definition von Drilling betont zudem das Erfordernis der Kooperation zwischen der SSA und der Schule. Dabei gibt es zwischen Schule und SSA sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede. Als Gemeinsamkeiten nennt Speck (2014) die Zielgruppe, den pädagogischen Auftrag und die

wachsenden pädagogischen Anforderungen. Unterschiede sind in den Funktionen, in den inhaltlichen und methodischen Schwerpunkten sowie der Freiwilligkeit zu finden (ebd.). Die SSA ist eine gleichgestellte Partnerin gegenüber der Schule. Sie soll als autonome Fachstelle mit der Schule kooperieren (AvenirSocial & SSAV, 2010, S.1). Die SSAs unterstehen der beruflichen Schweigepflicht (vgl. AvenirSocial & SSAV, 2016).

2.3.1 Der Grundauftrag

Die SSA unterstützt und fördert die Kinder und Jugendlichen bei einer für sie zufriedenstellenden Lebensgestaltung. Sie setzt sich für die Umsetzung von Bedingungen ein, welche eine positive Entwicklung der Kinder und Jugendlichen ermöglichen. Mit gezielten Massnahmen wird sozialen Problemen vorgebeugt. Ausserdem wirken SSAs bei der Vernetzung mit externen Fachstellen und bei der Schulentwicklung, im Bereich Prävention und Gesundheitsförderung sowie bei der Förderung eines angenehmen Schulklimas mit (vgl. AvenirSocial & SSAV, o.J.; AvenirSocial & SSAV, 2010). Speck (2014, S.84) zählt zudem zu den Kernleistungen der SSA das Verringern von Benachteiligungen, den Schutz des Wohlergehens aller Kinder und das Schaffen einer schülerfreundlichen Umwelt.

Aufgrund der ganz spezifischen eigenen sozialräumlichen, demografischen und geografischen Kontexte, welche das Zusammenleben einer Gemeinde prägen, sind die Konzepte der SSA in den einzelnen Gemeinden sehr unterschiedlich und auf den Bedarf angepasst (vgl. Arnold et al., 2014, S.12; Baier, 2008, S.94). In Abbildung 4 sind Bedingungen dargestellt, welche die Praxis der SSA prägen. Die Bandbreite des Angebots der SSA ist sehr weit. Es hängt vom Förderkonzept der Schule, vom Schultyp, vom konkreten Bedarf der Schule, von den zeitlichen und personellen Ressourcen und den individuellen Kompetenzen der SSAs ab. Dies birgt die Gefahr gegen aus-

sen als profillose Disziplin zu wirken (Speck, 2014, S.82f.).

2.3.2 Angebote und Aufgabenbereiche der Schulsozialarbeit

Die SSAs müssen aufgrund des fehlenden schulformübergreifenden Arbeitsprofils an ihrer Schule vor Ort ein bedarfsorientiertes Konzept entwickeln (Speck, 2014, S.87). Die SSA unterliegt jedoch allgemeinen Grundsätzen, welche deren grundlegenden Prinzipien beschreiben (AvenirSocial & SSAV, 2010):

- ♦ **Beziehungsarbeit:** Die SSAs unterstützen die SuS, Lehrpersonen und Eltern beim Aufbau einer positiven Beziehungskultur, um so auch das Schulhausklima zu stärken. Eine gute Arbeitsbeziehung ist die Grundlage für wirksames Handeln. Sie ist geprägt von Wertschätzung. Aus diesem Grund ist es notwendig, dass die SSAs eine hohe Präsenzzeit im Schulhaus haben und auch niederschwellig erreichbar sind.

Abb. 4: Bedingungsgefüge schulsozialarbeiterischer Praxis (Baier, 2008, S.106)

- ♦ *Ressourcenorientierung*: SSAs beraten systemisch und lösungsorientiert. Die Ressourcen der Ratsuchenden sind wichtig. Das Selbstwertgefühl soll gestärkt und die Selbstwirksamkeit gefördert werden.
- ♦ *Prozessorientierung*: Der aktuelle Stand und die Bedürfnisse der Klient/innen werden von den SSAs berücksichtigt. Die Ziele derer sind zentral.
- ♦ *Systemorientierung*: Die Arbeit der SSA ist systemisch. Für die Lösungsfindung werden wichtige Personen und Systeme miteinbezogen und berücksichtigt.
- ♦ *Vermittlung und Mediation*: Die SSA untersteht weiter dem Grundsatz, dass für eine tragfähige Lösung die Bedürfnisse aller Beteiligten berücksichtigt werden müssen. Bei Gesprächen sind die SSAs unparteiisch.
- ♦ *Prävention und Frühintervention*: Vorbeugende Massnahmen und frühzeitiges Handeln sollen unerwünschten Entwicklungen entgegenwirken. Die SSAs sind sensibilisiert auf mögliche Risikofaktoren und entwickeln präventive Massnahmen. Bei deren Umsetzung helfen sie mit (vgl. ebd., S.4ff.)

Um ihren Grundsätzen treu zu bleiben, ist die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Personen und Stellen notwendig. Die SSAs arbeiten mit Lehrpersonen, anderen Fachpersonen und spezialisierten Stellen inter- und transdisziplinär zusammen (vgl. AvenirSocial & SSAV, 2016, S.2). Die SSA kann von SuS, von Lehrpersonen, Schulleitungen, weiteren Schuldiensten, Eltern und Bezugspersonen, Betreuungspersonen der familienergänzenden Kinderbetreuung, Behörden und Fachstellen in Anspruch genommen werden. Alle Angebote stehen den Klientinnen und Klienten niederschwellig, vertraulich, freiwillig und unentgeltlich zur Verfügung (vgl. ebd.). Um Doppelspurigkeit zu vermeiden und die Effektivität zu erhöhen, wird die Klärung der Schnittstellen mit den Kooperationspartner/innen empfohlen (AvenirSocial & SSAV, 2010).

In der Tabelle 7 sind die Ziele und Angebote der SSA bezüglich ihrer unterschiedlichen Zielgruppen mithilfe des Leitbildes der Sozialen Arbeit in der Schule zusammenfassend dargestellt.

Tab. 7: Zielgruppen und Angebote der Schulsozialarbeit (vgl. AvenirSocial & SSAV, 2010, 2016)

Zielgruppe	Ziel / Inhalt	Angebot
Schüler/innen (einzeln oder in der Gruppe, die ganze Klasse)	Das Ziel der SSA ist ein positiver Verlauf der Persönlichkeitsentwicklung. Die Kinder sollen über einen konstruktiven Umgang in Konfliktsituationen verfügen, Problemlösungsstrategien kennen und anwenden und eine altersgemässe Selbst- und Sozialkompetenz haben, die ihren Möglichkeiten entspricht. Die SSA trägt dazu bei, sozialen und persönlichen Problemen vorzubeugen, sie zu lindern und zu lösen. Ausserdem fördert und unterstützt sie die Integration der Kinder und Jugendlichen in die Schule und die Gesellschaft und setzt sich für Chancengleichheit und Partizipation ein.	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Einzelfallhilfe, tragfähige Beziehungsarbeit ♦ Beratungsgespräche ♦ Motivationsarbeit ♦ themenspezifische Klassen- und Gruppenarbeit ♦ Prävention ♦ Zusammenarbeit mit anderen sozialen Institutionen, Vernetzung ♦ Früherkennung und Intervention
Lehrkräfte, Schulleitungen, Schuldienste	Die SSA unterstützt die Lehrpersonen bei sozialen Fragestellungen und sensibilisiert sie bei problematischen Entwicklungen und Tendenzen. Sie berät und begleitet Lehrpersonen bei der Bearbeitung von problematischen und entwicklungshemmenden Gruppen- und Klassensituationen.	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Beratungsgespräche ♦ Klasseninterventionen, Gruppenberatung ♦ Moderation ♦ Projektarbeit, Präventionsarbeit ♦ Vermittlung weiterführender Angebote ♦ Vernetzung und Zusammenarbeit mit Eltern, schulinternen und schulexternen Unterstützungssystemen
Schule	Die SSA leistet ihren Beitrag zu einer positiven Schulkultur und zur Gesundheitsförderung im Schulhaus. Sie unterstützt die Schule bei der Prävention und Früherkennung von sozialen Problemen.	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Mitarbeit in Arbeitsgruppen ♦ Projektarbeit ♦ Prävention ♦ Beobachtung und Intervention

Eltern und Bezugspersonen	Die Stärkung der Erziehungskompetenzen und die Unterstützung in Erziehungsfragen sind weitere Ziele in der Elternarbeit.	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Beratungsgespräch ♦ Moderation ♦ themenspezifische Elternabende ♦ Vermittlung weiterführender Kontakte
Fachstellen und Behörden	In der Arbeit mit Fachstellen und Behörden liegen die Kompetenzen der SSA in der Vernetzung und Koordination, der Zusammenarbeit und Vermittlung.	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Fallbesprechung ♦ Projekte ♦ thematische Austauschtreffen ♦ Übergabegespräche

Baier (2008, S.95) beschreibt, dass trotz der unterschiedlichen Konzepte in den Schulgemeinden Grundmuster im Angebotsprofil der SSA erkennbar sind. Die SSA lässt sich in vier zentrale Arbeitsbereiche einteilen: Die *niederschwellige Beratung*, die *interdisziplinäre Fallarbeit*, die *Durchführung schulinterner Projekte* und die *Beteiligung an der Schulentwicklung* sowie die *Präventionsarbeit und soziokulturelle Animation*. Der häufigste Bereich ist jedoch die niederschwellige Beratung. Thematisch wird die SSA in den Beratungen mit nahezu allen Themen konfrontiert, die in der Phase der Kindheit und Jugend eine Rolle spielen. Gemäss mehreren Evaluationen haben sich jedoch drei Hauptthemen herauskristallisiert (vgl. ebd., S.95f.): Gewaltprobleme, Probleme mit und in der Schule wie Leistungsdruck, nachlassende Leistungen und Prüfungsangst sowie familiäre Probleme. «Weitere häufig vorkommende Beratungsinhalte sind Mobbing, Drogenkonsum, Rassismus, soziale Isolation, Ängste, sexuelle Belästigung, Suizidgedanken und Essverhalten» (Baier, 2008, S.96).

2.3.3 Schulsozialarbeit im Umgang mit Mobbing

Das Wohlbefinden aller SuS ist ein zentrales Anliegen der SSA. Da Mobbing die Befindlichkeit von vielen Kindern negativ beeinflusst, ist es eine grundlegende Aufgabe der SSA, diesbezüglich präventiv zu handeln sowie bei Verdacht zu intervenieren. Die SSAs sind in vielerlei Hinsicht ein wichtiger Teil der Erkennung und Intervention bei Mobbing. Sie haben einen Aussenblickwinkel, welcher durch ihr Fachwissen sensibilisiert auf die Risikofaktoren ist. Ihr geschultes Auge nimmt problematische Entwicklungen und Tendenzen wahr. Diese können im Gespräch mit den Lehrpersonen thematisiert werden. Durch die vielfältigen Methoden und Aufgabenbereiche der SSA ergeben sich unterschiedliche Möglichkeiten für ihre Arbeit bei Mobbing und sozialer Ausgrenzung, da die Intervention gleichzeitig auf verschiedenen Ebenen ansetzen muss und System- als auch Lösungsorientierung notwendig sind. So können SSAs mit einzelnen SuS arbeiten, Kindergruppen oder ganze Klassen bei der Entwicklung sozialer Kompetenzen unterstützen, die Lehrpersonen beraten sowie das Schulhausklima positiv beeinflussen. Eine gemeinsame Haltung und die Klärung von Aufgaben und Schnittmengen sind von Bedeutung. Dass die SSA freiwillig, niederschwellig, vertraulich und unentgeltlich ist, wirkt sich sicherlich begünstigend auf ihre Arbeit bei Mobbing und sozialer Ausgrenzung aus. Betroffenen wird eine Anlaufstelle geboten. Der Aufbau einer tragfähigen Beziehung und eine hohe Präsenzzeit im Schulhaus sind Voraussetzungen dafür.

Wie in der Beschreibung der beiden Disziplinen SHP und SSA zu entnehmen ist, sind beide gemäss ihres Berufsauftrags bei der Prävention und Intervention von sozialer Ausgrenzung und Mobbing beteiligt. Die Rahmenbedingungen für eine gelingende Kooperation der beiden Berufsfelder werden im folgenden Unterkapitel beschrieben.

2.4 Interdisziplinäre Zusammenarbeit im Kindergarten und der Primarschule

Mit Interdisziplinarität wird eine Zusammenarbeit verschiedener Professionen mit einer gemeinsamen Definition von Zielen und Fragen bezeichnet (Drilling, 2001). Lütje-Klose und Urban (2014a, S.115)

definieren Kooperation als ein auf demokratischen Werten basierendes, auf der Gleichwertigkeit und gegenseitigem Vertrauen der Kooperationspartner/innen beruhendes, zielgerichtetes und gemeinsam verantwortetes Geschehen. Mittels Aushandlungsprozessen wird dabei die Schaffung optimaler Entwicklungsbedingungen aller Kinder angestrebt (vgl. ebd.). Insbesondere in integrativen Regelschulen ist die Kooperation mit verschiedensten Fachpersonen gerade für SHPs ein wesentlicher und anspruchsvoller Bestandteil der täglichen Arbeit (Moser Opitz, 2008, S.73). Die Kooperationspartner/innen treffen dabei auf unterschiedliche Herausforderungen wie Kommunikationsschwierigkeiten, Methodenprobleme und Vorurteile von beiden Seiten (Drilling, 2001, S.12). Auch unterschiedliche Rollenerwartungen erhöhen die Wahrscheinlichkeit der Konfliktbildung. Es kann weiter vorkommen, dass SHPs von einer anderen Fachperson als Konkurrent/innen oder als Eindringling in das eigene Arbeitsfeld wahrgenommen werden. Dies vor allem dann, wenn die Aufgaben nicht miteinander geklärt wurden (Moser Opitz, 2008, S.73f.).

2.4.1 Bedingungen für eine gelingende Kooperation

Die Einflüsse auf eine erfolgreiche Kooperation sind auf vier Ebenen und deren Wechselwirkungen anzusiedeln. Die erste Ebene wird als interaktionelle Ebene beschrieben. Sie umfasst die Gestaltung der kooperativen Beziehungen. Positiv wirken sich die gegenseitige Wertschätzung und Vertrauen, gemeinsame Werte und Normen und aufeinander abgestimmtes Handeln auf die Zusammenarbeit aus. Auch die zur Verfügung stehenden Ressourcen der Kooperationspartner/innen sind bedeutsam. Austauschmöglichkeiten müssen vorhanden sein und die unterschiedlichen Sichtweisen als Bereicherung gesehen werden (Lütje-Klose & Urban, 2014b; Philipp, 2014, S.20). Des Weiteren soll auf die Einhaltung der Kommunikationsregeln geachtet werden (Mays, 2016). Die Reflexion und Evaluation der kooperativen Prozesse sollen bewusst gestaltet werden (Lütje-Klose & Urban, 2014a, S.121). Ebenfalls begünstigend wirkt sich die regelmässige Anwesenheit und Mitarbeit in der Schule in einem deutlichen zeitlichen Umfang aus (ebd., S.119).

Die individuelle Ebene umfasst die individuellen Einstellungen, Bereitschaft und Kompetenzen aller Beteiligten. Für eine erfolgreiche Zusammenarbeit ist das Bewusstsein der eigenen Ressourcen und Kompetenzen notwendig. Im Austausch sollen die unterschiedlichen Sichtweisen zu einem Mehrwert und der eigenen Weiterentwicklung führen (Lütje-Klose & Urban, 2014b). Die Teambildung soll subjektiv Sinn machen (Philipp, 2014, S.19). Die Bereitschaft zur Teilung der Autonomie und das Wahrnehmen der Zusammenarbeit als persönliche Entlastung sind weitere Bedingungen. Notwendig sind auch Kenntnisse über andere professionelle Orientierungen (Lütje-Klose & Urban, 2014a, S.120f.; Philipp, 2014, S.19).

Als weitere Ebene wird von Lütje-Klose und Urban (2014b) die Sachebene aufgeführt. Die Klärung der Rollen und Aufgaben werden in den Fokus gestellt. Die Klärung der gegenseitigen Erwartungen spielt dabei eine zentrale Rolle (ebd.; Mays, 2016).

Die vierte Ebene bezieht sich auf die institutionellen Voraussetzungen. Die schulischen Konzepte sollen Ressourcen für die Kooperation bereitstellen. Dies bezieht sich besonders auf zeitliche und personelle Ressourcen (ebd.). Mays (2016, S.75) führt weiter die Bereitstellung von ruhigen Sitzungszimmern auf.

Ebenfalls zu beachten ist, dass die Teamentwicklung nach Tuckman fünf Phasen durchläuft, welche die sozialen Dynamiken einer Gruppe beschreiben: Forming, Storming, Norming, Performing und Adjourning. Der Prozess hin zu einer effektiv zusammenarbeitenden Einheit beginnt mit anfänglichen

Unsicherheiten und mit einer konfliktreichen Rollenklärung. Dabei entwickeln sich innerhalb des Teams Rollen und Dynamiken, welche das Teamklima massgeblich beeinflussen (Mays, 2016, S.81). Die einzelnen Phasen sind im Anhang (S.72) erläutert.

2.4.2 Zusammenarbeit zwischen SHP und SSA

Bei der professionellen Integration der SSA in die Volksschule spielen unterschiedliche Faktoren mit. Es sind die professionellen, die trägerbezogenen, die finanziellen, die räumlichen, die materiell-technischen und die kooperationsbezogenen Rahmenbedingungen zu berücksichtigen (Speck, 2014).

Der Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverband (ZLV) erarbeitete zusammen mit dem Schulsozialarbeitsverband ein Merkblatt mit Empfehlungen für die Zusammenarbeit zwischen der SSA, der SHP und der KLP. Sie proklamieren, dass es für eine wirkungsvolle und ressourcenschonende Aufgabenteilung eine konstruktive Zusammenarbeit aller Beteiligten braucht. Eine Abgrenzung der Berufe und die Klärung der Kooperation sind notwendig. Heutzutage gibt es einige SHPs und Lehrpersonen, welche sozialarbeiterische Interventionen wirksam durchführen und somit sozialarbeiterische Funktionen übernehmen. Trotzdem kann damit in der Regel die SSA nicht ersetzt werden, da die SSA für die Kinder ein Angebot ist, welches nicht durch eine schulische Beziehung geprägt ist (ZLV & SSAV, 2016, S.2). Die SSA ist gemäss ihrem Leitbild (AvenirSocial & SSAV, 2016, S.2) ein «Arbeitsfeld, welches sich an der Schnittstelle von Schule und Kinder- und Jugendhilfe befindet». Sie unterstützt Kinder bei der Bewältigung des Schulalltages und des ausserschulischen Lebens, während gemäss ZLV und SSAV (2016, S.3) die Kinder von den SHPs bei Auffälligkeiten im Lernen und in den zentralen Lern- und Entwicklungsbereichen gefördert werden.

In der Praxis wird die Verantwortung für die Entwicklung eines Kindes jedoch von verschiedenen Personen gemeinsam getragen. So kommt es vor, dass die SSAs und die SHPs mit dem gleichen Kind arbeiten. Im Gespräch muss geklärt werden, wer die Fallführung und Verantwortung übernimmt. Es ist bei der Kooperation notwendig sich gegenseitig unter der Befolgung der Richtlinien des Datenschutzes wichtige Informationen weiterzugeben. Bei Bedarf sollen weitere Fachpersonen informiert und hinzugezogen werden. Für Abmachungen und Beschlüsse soll eine Form der Protokollierung gefunden werden (vgl. ebd., S.5). Im Anhang (S.72) ist diesbezüglich ein Leitfaden zur Rollenklärung zwischen SHPs und SSAs zu finden.

Des Weiteren haben der ZLV und der SSAV (2016, S.6ff.) die Zuständigkeitsbereiche für die Arbeit mit SuS, mit der gesamten Klasse oder einer Gruppe, im Schulteam, mit Fachstellen und mit Erziehungsberechtigten nach Aufgaben der SSA, der SHP und der KLP eingeteilt. Diese sind der nachfolgenden Tabelle 8 zu entnehmen.

Tab. 8: Zuständigkeitsbereiche der SHP und der SSA sowie deren Schnittmengen gemäss ZLV & SSAV (2016, S.6ff.)

Kernaufgaben SHP	Schnittmengen in der Arbeit von SHP und SSA	Kernaufgaben der SSA
Arbeit mit Gruppen und mit Klassen		
Die SHPs unterrichten ganze Klassen oder einzelne Gruppen zu den einzelnen Schulfächern.	Die SHPs und SSAs beraten und arbeiten situationsspezifisch bei Gruppen-, Klassen- und Schulprojekten zu Themen wie Gewalt, Sexualität, Alltagsbewältigung, etc. mit. Sie sind für die Früherkennung von sozialen Problemen zuständig.	Die SSAs führen Gruppen- und Klasseninterventionen bei sozialen Problemen durch. Sie sind für die Prävention von sozialen Problemen zuständig. Sie fördern die Partizipation von allen SuS auf Schulhaus- und Klassenebene.

Arbeit mit einzelnen Schülerinnen und Schülern		
Die SHPs erarbeiten Förderpläne. Sie überprüfen Förderungen. Sie erstellen den Lernbericht. Sie tragen die Verantwortung für die Beurteilung von Arbeitsstrategien und des Sozialverhaltens.	Die SHPs und SSAs sind für die Krisenintervention zuständig. Sie sollen Gefährdungssituationen erkennen und erfassen. Sie unterstützen die Kinder beim Erwerb von Arbeitsstrategien und -strukturen zuhause und im Unterricht. Sie fördern die Integration in der Schule und der Gesellschaft. Sie fördern das Sozialverhalten.	Die SSAs unterstützen bei Konflikten zwischen SuS. Sie unterstützen bei der Bewältigung von psychosozialen Problemen. Sie nehmen Schwierigkeiten im häuslichen Umfeld wahr und bearbeiten diese. Sie wirken bei der Einleitung von Gefährdungsmassnahmen zur Sicherung des Kindeswohl mit oder leiten diese ein. Sie vermitteln und vernetzen Freizeit- und Betreuungsangebote.
Arbeit im Schulteam		
Die SHPs beraten und unterstützen Lehrpersonen, Schulleitungen und Mitarbeitende Betreuung bei schulischen Fragestellungen.	Die SHPs und SSAs geben Information und vermitteln Ressourcen. Sie tauschen sich mit anderen Förder- und Fachlehrpersonen, Therapeuten, KLP, SSAs, SHPs und Mitarbeitenden Betreuung nach Bedarf aus. Sie arbeiten bei der Schulentwicklung mit.	Die SSAs geben niederschwellige und freiwillige Beratung und Unterstützung für Lehrpersonen, Schulleitungen und Mitarbeitenden Betreuung bei sozialen Fragestellungen.
Arbeit mit Fachstellen (SPD, KJPD, KESB, PMT, Logopädie etc.)		
	Die SHPs und SSAs bauen Kontakte zum Beistand, SPD, KJPD, Schul- und Kinderarzt auf und pflegen diese.	Die SSAs bauen Kontakte zum Sozialzentrum, zur KESB und zur Polizei auf und pflegen diese.
Arbeit mit Erziehungsberechtigten		
Die SHPs beraten niederschwellig bei schulischen Fragestellungen.	Die SHPs und SSAs berufen Schulische Standortgespräche (SSG) ein und nehmen je nach Bedarf beim SSG teil.	Die SSAs unterstützen bei Krisen-, Noffällen und Gewaltsituationen. Sie bieten Beratung und Unterstützung von Erziehungsberechtigten bei sozialen und erzieherischen Fragen an. Sie informieren über externe Angebote und vermitteln diese.

3 Forschungsmethodisches Vorgehen

In diesem Kapitel wird das forschungsmethodische Vorgehen der vorliegenden Arbeit beschrieben. Mittels eines Gruppeninterviews mit SHPs und SSAs sollen Daten zusammengetragen werden, welche in einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet und interpretiert werden können. Das Gruppeninterview unterliegt einem vorab erstellten Leitfaden.

Nachfolgend werden zuerst grundlegende Aspekte der qualitativen Sozialforschung beschrieben. Weiterführend werden die Merkmale und der Ablauf eines Gruppeninterviews sowie des Leitfadens erläutert. Schliesslich werden die Regeln für die Transkription des im Gruppeninterview erhaltenen Datenermaterials dargelegt. Das Kapitel wird mit der Beschreibung des Vorgehens bei der qualitativen Inhaltsanalyse abgerundet.

3.1 Qualitative Sozialforschung

Die empirische Sozialforschung ist eine systematische, regelgeleitete Analyse eines bestimmten Ausschnitts der Wirklichkeit. Das Ziel ist es, Aussagen über die Struktur und Beschaffenheit der uns umgebenden sozialen Realität zu machen. Dabei gibt es zwei zentrale Zugänge: Die qualitative und die quantitative Sozialforschung. Die quantitative Sozialforschung will anhand repräsentativ gewonnener empirischer Daten statistisch auswertbare und verallgemeinerbare Aussagen treffen. Es handelt sich dabei um einen deduktiven Prozess, bei dem Hypothesen überprüft werden. Die qualitative Sozialforschung hingegen unterzieht bestimmte soziale Phänomene einer tieferen Analyse. Sie geht dabei meist induktiv vor und generiert Hypothesen. Untersucht werden subjektive Wirklichkeiten, Alltagstheorien, Sichtweisen und Meinungen. Diese Art der Forschung zeichnet sich unter anderem durch offene und flexible Methoden aus. Das Subjekt steht im Vordergrund (Misoch, 2015, S.1f.). Das Ziel ist das Verstehen (Helfferich, 2009, S.21). Es werden kleine Stichproben untersucht. Die Teilnehmenden werden gezielt ausgesucht. Die Datenauswertung ist dabei interpretierend und eine Verallgemeinerung findet statt (Flick, 2009, S.24ff.). Das Forschungsvorhaben der vorliegenden Arbeit besteht in der Erfassung der Aufgaben und Schnittmengen von SHPs und SSAs bei sozialer Ausgrenzung und Mobbing aus ihrer individuellen Sichtweise und deren Erfahrungen in der Zusammenarbeit. Die alltägliche Lebenswelt der SHPs und SSAs steht im Mittelpunkt. Deshalb handelt es sich um eine qualitative Sozialforschung. Für das qualitative Forschen gibt es mehrere Methoden. Eine besondere Form davon ist das Interview. In diesem werden relevante Daten in der unmittelbaren Kommunikation erhoben (vgl. Misoch, 2015).

3.2 Das Gruppeninterview

Das Forschungsinteresse der vorliegenden Arbeit ist thematisch-inhaltlicher Natur und möchte alltägliche Wissensstände zu einem bestimmten Thema erheben. Dies ist nur eine Begründung für die Durchführung eines Gruppeninterviews (vgl. Misoch, 2015, S.161). Das Gruppeninterview wird zudem als eine effiziente Interviewmethode beschrieben, weil es durch die Menge der gleichzeitig Befragten sehr zeitökonomisch ist (ebd.). Als weitere Vorteile eines Gruppeninterviews beschreibt Misoch (2015), dass die Befragten an die Aussagen der anderen Teilnehmer anknüpfen können. So kommt es zu keinen Wiederholungen. Ausserdem regen die Teilnehmenden einander an, sie ergänzen sich und korrigieren einander. Durch die Leitung des Interviews wird die Redezeit möglichst gleichmässig verteilt (vgl. ebd.; Flick, 2000). Flick (2000, S.132) hebt zudem hervor, dass ein Gruppeninterview kostengünstig und reich an Daten ist.

Ein Gruppeninterview unterliegt acht Merkmalen. Es kennzeichnet sich dadurch aus, dass...

1. der/die Forschende eine Gruppe von mehreren Personen am selben Ort und zur selben Zeit zu einer bestimmten Fragestellung interviewt.
2. der/die Interviewende das Gruppeninterview leitet.
3. der Kommunikationsprozess durch eine Leitung kontrolliert wird.
4. die Erhebung anhand offener und/oder teilstandardisierter Fragen stattfindet.
5. dem Interview ein Leitfaden mit konkreten Themen oder Fragen zur Steuerung des Prozesses unterliegt.
6. das Erkenntnisinteresse in den Inhalten des Kommunizierten liegt.
7. das Erkenntnisinteresse nicht in der Analyse kollektiver Orientierungen oder in gruppendynamischen Aspekten liegt.
8. die Auswertung zumeist inhaltsanalytisch anhand der Themenstränge erfolgt (vgl. Misoch, 2015, S.160).

Die Umsetzung des Gruppeninterviews kann in unterschiedliche Schritte unterteilt werden, welche dem Ablaufmodell der Abbildung 8 im Anhang (S.73) zu entnehmen sind. Die Schritte werden folgend genauer ausgeführt. Die Entwicklung des Leitfadens wird im Unterkapitel 3.3 (S.27) erläutert.

3.2.1 Auswahl der Gruppe

Je nach Fragestellung muss für das Interview eine passende Gruppe zusammengestellt werden. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten der Gruppenzusammensetzung. Das Gruppeninterview kann mit einer Realgruppe, mit einer künstlichen Gruppe oder mit einer Milieugruppe durchgeführt werden. Realgruppen stehen auch ausserhalb der Interviewsituation miteinander in Kontakt und machen gemeinsame Erfahrungen. Künstliche Gruppen werden bewusst für den Forschungszweck zusammengestellt. Die Gruppenmitglieder interagieren sonst nicht miteinander. Bei der Milieugruppe handelt es sich um Gruppen, welche vorwiegend für Gruppendiskussionen zur Erhebung kollektiver Orientierungen fungieren. Die Mitglieder kennen sich nicht, sind aber durch die gleiche soziale Lage oder Schicksale miteinander verbunden (Misoch, 2015, S.137). Zum Forschungszweck dieser Arbeit wird mit einer künstlichen Gruppe gearbeitet. Die Arbeit mit Realgruppen wurde bewusst nicht gewählt, um beim Gruppeninterview nicht in verborgene Konflikte zu geraten oder Konflikte hervorzurufen. Zudem können sich die Teilnehmenden freier äussern, da nach dem Interview nicht mit einer Zusammenarbeit gerechnet werden muss. Die soziale Erwünschtheit der Antworten kann so minimiert werden.

Um eine möglichst grosse Vielfalt an Meinungen und Erfahrungen zu aktivieren und Differenzen bewusst zu provozieren, wird das Gruppeninterview mit einer heterogenen Gruppe durchgeführt. Die Fachpersonen der beiden Professionen SHP und SSA werden gemeinsam befragt. Gemäss Misoch (2015) werden die Teilnehmenden dadurch zu klaren Stellungnahmen gezwungen und müssen ihre Standpunkte begründen. In der Interaktion sollen zudem Meinungen hinterfragt und begründet werden (ebd.). Empfohlen werden für die Durchführung eines Gruppeninterviews drei bis sieben Interviewteilnehmende, welche einen gemeinsamen Erfahrungs- und Bildungshintergrund haben (ebd.). Als optimale Voraussetzung für das Gruppeninterview soll die Forschungsgruppe aus drei SHPs und drei SSAs zusammengesetzt werden. Die beiden Professionen sollen ausgeglichen vertreten sein.

3.2.2 Durchführung des Gruppeninterviews und Schulung der Interviewleitung

Bei der Durchführung des Gruppeninterviews sollen, wenn immer möglich, alle Befragten und die Interviewleitung am gleichen Tisch sitzen. Die Interviewleitung soll dabei nicht am Kopfende sitzen. Empfohlen wird eine kreis- oder hufeisenförmige Anordnung (Misoch, 2015, S.164).

Die Durchführung des Interviews unterliegt dem entworfenen Leitfaden (siehe Anhang S.74). Dabei fällt der Interviewleitung eine zentrale Rolle zu. Sie ist für die permanente Themenorientierung zuständig. Durch die Leitung steuert sie die Teilnehmenden so, dass alle gleichermaßen häufig themenbezogene Redebeiträge zu den vorgegebenen Erzählaufforderungen tätigen. Dabei wird die Interviewleitung vom erarbeiteten Leitfaden unterstützt. Als weitere Aufgabe fällt ihm/ihr die Motivierung aller Befragten zur aktiven Teilnahme zu (vgl. ebd., S.161f.; Flick, 2000, S.131f.). Misoch (2015, S.163) listet fünf Punkte auf, welche die Interviewleitung für ein erfolgreiches und aussagekräftiges Interviewergebnis berücksichtigen sollte. Er/Sie soll sein/ihr Interesse am Gesagten bekunden, das Gesagte nicht negativ beurteilen, eine positive, vertrauensvolle und offene Gesprächsatmosphäre in der Gruppe herstellen, die Offenheit unterstützen und verstärken sowie den anderen Teilnehmenden Mut machen, selbst offen zu sprechen (ebd.). Die strukturierte Gruppensituation bei einem Gruppeninterview führt jedoch auch dazu, dass die Interaktionen zwischen den Gesprächsteilnehmenden nicht spontan verlaufen. Dies kann insofern Auswirkungen auf die Qualität der Äusserungen haben, dass diese weniger tief gehen oder kaum selbstoffenbarend sind (ebd., S.168).

Die Umsetzung eines Gruppeninterviews stellt für die Interviewleitung auch eine grosse Herausforderung dar, da sie ihre Aufmerksamkeit auf die Teilnehmenden legen und gleichzeitig den gesamten Prozess steuern muss (Misoch, 2015, S.160). Es besteht die Gefahr, dass durch die fehlende kommunikative und fachliche Kompetenz des Interviewenden keine nützlichen Daten gewonnen werden. Die Rolle der Interviewleitung darf nicht unterschätzt werden (ebd.). Die Durchführung eines Probeinterviews wird gerade für unerfahrene Interviewende empfohlen. Dabei kann zugleich der Leitfaden überprüft werden (ebd., S.144f.).

3.2.3 Audioaufnahme

Kuckartz (2014, S.134) proklamiert, dass bei qualitativen Interviews, Gruppendiskussionen und ähnlichen Formen der Datenerhebung immer mit Audio-Aufzeichnungen gearbeitet werden sollte. Als Vorteile zählt er die Genauigkeit, die Möglichkeit des wörtlichen Zitierens, die Unmittelbarkeit und die entspannte Interviewführung auf. Ausserdem vereinfacht die Audioaufnahme die Auswertung, ermöglicht eine kritische Reflexion der Interviewtechnik sowie es zu einer besseren Dokumentation und Kontrollierbarkeit der Daten führt. Dem entgegensetzen ist, dass die Aufnahme des Interviews bei den befragten Personen ein unangenehmes Gefühl auslösen könnte. Es besteht die Gefahr der Verunsicherung und der Verzerrung des Interviews. Wenn sich die Personen jedoch an die Interviewsituation gewöhnt haben, kann das Aufnahmegerät vergessen gehen (ebd.).

3.2.4 Protokoll

Misoch (2015, S.165) empfiehlt während des Interviews ein Protokoll zu führen, welches den Sprecherwechsel anzeigt. Zu Beginn des Interviews sollen sich alle Teilnehmenden zur Stimmidentifikation kurz vorstellen, da die Stimmzuordnung trotz des Protokollierens des Sprecherwechsels nicht immer einfach ist. Damit sich die Interviewleitung auf den inhaltlichen Verlauf konzentrieren kann, soll beim Gruppeninterview eine weitere Person zum Einsatz kommen, welche das Protokoll führt (ebd.).

3.2.5 Kurzfragebogen

Die sozialstatistischen Daten der Befragten sollen je nach Auswahlkriterien der Gruppenzusammensetzung nach dem Gruppeninterview mit einem kurzen Fragebogen erhoben werden (Misoch, 2015, S.165). Da beim vorliegenden Forschungsvorhaben ausschliesslich der inhaltliche Aspekt von Interesse ist, wurde auf den Kurzfragebogen verzichtet. Die Interviewteilnehmenden müssen lediglich bezüglich ihrer Profession unterschieden werden.

3.3 Leitfadeninterview

Ein Leitfadeninterview gilt als eine halb-strukturierte Erhebungsform zur Ermittlung von verbalen Daten. Darunter subsumieren sich verschiedene qualitative Interviewtechniken, welche sich in ihrem Strukturierungsgrad unterscheiden. Eine Form des Leitfadeninterviews ist das soeben beschriebene Gruppeninterview. Der Leitfaden wird vor dem Interview ausgearbeitet und ist ein zentrales Element davon (Misoch, 2015). Ein Leitfaden wird vor allem dann angewandt, wenn subjektive Theorien oder Alltagswissen ermittelt werden wollen und dabei für die Beantwortung der Forschungsfrage bestimmte Bereiche angesprochen werden müssen. Die Interviewleitung greift dabei in den offenen Erzählraum der Befragten ein (Helfferich, 2009, S.179).

3.3.1 Funktion des Leitfadens

Der Leitfaden ist der rote Faden durch das gesamte Interview. Er gibt den thematischen Rahmen und die Fokussierung vor, listet alle relevanten Themenkomplexe, die im Interview angesprochen werden müssen, auf, ermöglicht eine bessere Vergleichbarkeit von Daten und strukturiert den Kommunikationsprozess. Das Ziel des Leitfadens ist die inhaltliche Steuerung des Erhebungsprozesses, um somit auch die Vergleichbarkeit der Daten sicherzustellen (Misoch, 2015, S.66).

3.3.2 Anforderungen an den Leitfaden

Der Leitfaden unterliegt nach Reinders (2012, S.26ff.) und Misoch (2015) den drei Grundprinzipien der qualitativen Forschung:

- ◆ *Offenheit*: Bei der qualitativen Forschung werden keine vorab festgelegten Hypothesen geprüft. Dies impliziert, dass der Leitfaden offen für neue Informationen sein soll. Er soll flexibel gestaltet werden, sodass beispielsweise die Reihenfolge der Themen spontan dem Verlauf des Interviews angepasst werden können. Es ist jedoch darauf zu achten, dass alle Themen angesprochen werden müssen.
- ◆ *Prozesshaftigkeit*: Dieses Prinzip beschreibt, dass die Bedeutungen nicht statisch zu verstehen sind, sondern prozesshaft. Erst in der sozialen Interaktion können die Bedeutungen ausgehandelt werden. Die Beziehung zwischen den Beteiligten fließt ein.
- ◆ *Kommunikation*: Die Daten werden mittels Kommunikation gewonnen. Die gegenseitige Abhängigkeit der Interviewleitung und der Interviewten kann bewusst gestärkt werden, in dem der/die Interviewende sich möglichst an das Sprachniveau der Befragten anpasst und die Fragen einfach und verständlich formuliert. Ausserdem soll sich die Interviewsituation vom Verlauf her möglichst einem alltäglichen Gespräch annähern.

Der Leitfaden soll zudem Vertiefungen in Themenblöcke zulassen und die von den Befragten angebotenen Informationen aufgreifen. Es ist wichtig, dass nicht zu viele Fragen gewählt werden, damit genügend Zeit zum Erzählen bleibt. Maximal vier Erzählaufforderungen werden empfohlen (Helfferich, 2009,

S.180). Die Fragen sollen dabei möglichst offen gestellt werden, damit die Teilnehmenden auch möglichst frei über ihre Erfahrungen berichten können. Der Leitfaden soll genügend Raum für neue Erkenntnisse lassen (Misoch, 2015, S.66). Die Prämisse von Helfferich (2009, S.181) lautet: Der Leitfaden soll so offen und flexibel wie möglich und aufgrund des Forschungsinteresses so strukturiert wie notwendig sein.

3.3.3 Struktur des Leitfadens

Der Leitfaden ist in vier Phasen unterteilt, welche den Aufbau des Interviews bestimmen. Folgend werden die Phasen kurz erläutert.

- ♦ *Informationsphase*: In der ersten Phase werden die Befragten über die Forschung, über deren Zielsetzung sowie über die vertrauliche Behandlung der Daten informiert. Die Einverständniserklärung wird unterzeichnet.
- ♦ *Aufwärm- und Einstiegsphase*: Die Einstiegsfrage ins Interview soll möglichst offen und breit gestellt werden. Die Befragten sollen ins Erzählen kommen. Dies soll den Einstieg in die ungewohnte Kommunikationssituation erleichtern. Es ist die Aufgabe der interviewenden Person, für eine angenehme, offene und vertrauensvolle Gesprächsatmosphäre zu sorgen.
- ♦ *Hauptphase*: In der Hauptphase werden im gemeinsamen Austausch die eigentlich relevanten Themen erörtert.
- ♦ *Ausklang- und Abschlussphase*: In dieser Phase wird das gesamte Interview reflektiert. Die Befragten sollen dazu aufgefordert werden, bisher Unerwähntes, aber durchaus Wichtiges für die Fragestellung noch hinzuzufügen. Schliesslich sollen die Befragten wieder aus der Interviewsituation hinausgeführt werden (Misoch, 2015, S.68f.).

3.3.4 Erstellung des Leitfadens

Der Strukturierungsgrad des Leitfadens kann unterschiedlich stark sein. Dies hängt von den Forschungsfragen, der gewählten Interviewmethode und der Erfahrung des/der Forschenden ab. Gerade für wenig erfahrene Forschende empfiehlt es sich die Interviewfragen vorab genau zu formulieren, so dass sicherlich alle relevanten Themen angesprochen werden. Der/Die Forschende soll jedoch die Reihenfolge der Fragen während des Interviews noch frei wählen können (Misoch, 2015).

Zur Erstellung des Leitfadens verweist Helfferich (2009, S.182ff.) auf das SPSS-Prinzip. Die Abkürzung steht für die vier Schritte *Sammeln*, *Prüfen*, *Sortieren* und *Subsumieren*:

1. Schritt: «S» wie das Sammeln von Fragen

Als erster Schritt werden möglichst viele Fragen zusammengetragen, welche im Zusammenhang mit dem Forschungsgegenstand von Interesse sind. Alle Bedenken bezüglich der Eignung oder inhaltlichen Relevanz werden in diesem Schritt zurückgestellt.

2. Schritt: «P» wie Prüfen

Die Liste der Fragen wird unter Aspekten des Vorwissens und der Offenheit durchgearbeitet, reduziert und strukturiert. Schliesslich bleiben nur noch die relevanten und brauchbaren Fragen übrig. Indizien für gute Fragen sind:

- ♦ Die Fragen sollen offene Antworten oder Erzählungen erzeugen. Reine Faktenfragen scheiden aus.
- ♦ Die Fragen zielen auf die subjektive Sichtweise ab.
- ♦ Die Fragen sollen Neues anstreben und nicht bereits Bekanntes bestätigen lassen.

- ♦ Die Fragen sollen so formuliert sein, dass die Erzählperson auch über völlig andere Zusammenhänge als erwartet berichten kann.

3. Schritt: «S» wie Sortieren

Die schliesslich verbleibenden Fragen und Stichworte werden im nächsten Schritt geordnet. Sortiert wird je nach Forschungsinteresse nach unterschiedlichen Kriterien wie beispielsweise nach dem inhaltlichen Aspekt. Insgesamt sollten ein bis vier Bündel entstehen. Einzelfragen bekommen später einen gesonderten Platz im Leitfaden.

4. Schritt: «S» wie Subsumieren

Im letzten Schritt wird für jedes Bündel eine möglichst offene und einfache Erzählaufforderung formuliert, unter welcher die Einzelaspekte subsumiert werden können. Die Formulierung soll so gewählt werden, dass die Erzählpersonen möglichst viele der interessierenden Aspekte von selbst ansprechen. Es entstehen vier Spalten. In der ersten Spalte wird die Erzählaufforderung eingetragen. In der folgenden Spalte werden Stichworte für die einzelnen Fragen aus dem jeweiligen Bündel notiert. Einige dieser Fragen können auch in die dritte Spalte als konkret formulierte Frage eingetragen werden. Die Stichworte in der zweiten Spalte dienen als Erinnerung für mögliche Nachfragen. Sie werden nur dann aufgegriffen, wenn sie nicht bereits angesprochen wurden oder als neue Impulsgebung bei stockenden Erzählungen. Die Fragen in der dritten Spalte sind obligatorisch von allen Befragten zu beantworten. In der vierten Spalte werden schliesslich Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen vermerkt. Diese sollen dabei helfen, die Erzählperson bei kurzen Erzählpassagen zum Weitererzählen zu motivieren und das eigene Interesse zu bekunden.

Es wird empfohlen, die nun noch übrig gebliebenen Einzelfragen zusammen mit der Abschlussfrage am Ende des Leitfadens zu platzieren, da zu diesem Zeitpunkt der Abfragecharakter nicht mehr als störend empfunden wird (vgl. ebd.).

Der erarbeitete Leitfaden für das Gruppeninterview ist im Anhang (S.74) zu finden.

3.3.5 Datenschutzbestimmung und Einwilligungserklärung

Die Teilnahme am Gruppeninterview ist freiwillig. Für die Verwertung der Daten ist eine vorab ausgefüllte schriftliche Einwilligungserklärung unerlässlich. Nur so darf das Interview für die Forschung verwendet werden. In der Einwilligungserklärung soll der Forschungszweck konkret benannt werden. Es wird darin eine Information über die vorgesehene Verarbeitung der Daten sowie der Zeitpunkt der Löschung der Daten bekanntgegeben. Entsprechend dem Datenschutz werden alle erhaltenen Informationen vertraulich behandelt. Die Transkripte werden anonymisiert. Der Tonträger ist zu löschen, sobald er nicht mehr benötigt wird. Damit wird die Gefahr einer Deanonymisierung gemindert (vgl. Helfferich, 2009, S.190ff.). Die Einverständniserklärung für die Teilnahme an der Forschung der vorliegenden Arbeit ist dem Anhang (S.76) beigelegt.

3.4 Transkription

Da die mündlichen Aussagen während des Interviews flüchtig sind und die Erinnerungen oft lückenhaft, muss das Interview transkribiert werden. Die Transkription hilft diese Vergänglichkeit zu überwinden und die Erinnerungen zu stützen (Dresing & Pehl, 2018). Als Zwischenschritt vor der Interpretation der gewonnenen Daten müssen diese auch deshalb verschriftlicht werden, um überhaupt für die Analyse

zugänglich zu sein (vgl. Flick, 2000, S.192; Dresing & Pehl, 2018). Misoch (2015, S.249) definiert Transkription als die Verschriftlichung von verbalen oder auch nonverbalen Daten. Es muss bezogen auf das Forschungsvorhaben eine passende Form der Transkription gefunden werden, um die komplexen Daten schliesslich systematisch auswerten zu können. Dabei geschieht bereits bei der Transkription eine Reduktion der Originaldaten, dies unter Anwendung eines bestimmten Transkriptionssystems. Die Wahl des Transkriptionssystems beeinflusst dabei die Datentiefe und -qualität und kann deshalb als erster Schritt der Dateninterpretation angesehen werden. Die Transkription wird zudem als elementarer Bestandteil für die Qualitätssicherung gesehen. Reduzierte Transkriptionsmethoden erhöhen beispielsweise die Gefahr von Fehlinterpretationen (vgl. ebd., S.249ff.). «Durch wörtliche Transkription wird eine vollständige Textfassung verbal erhobenen Materials hergestellt, was die Basis für eine ausführliche interpretative Auswertung bietet» (Mayring, 2016, S.89). Das Wortprotokoll ermöglicht es den Forschenden Randnotizen zu machen, Textpassagen zu unterstreichen, Vergleiche anzustellen und einzelne Aussagen im Kontext zu sehen (vgl. ebd.).

3.4.1 Transkriptionssystem

Es kann zwischen der vollständigen und der selektiven Transkription unterschieden werden. Bei der selektiven Transkription findet bereits vor der Transkription ein Interpretationsprozess statt. Es werden dabei nur jene Passagen transkribiert, welche eine forschungspraktische Relevanz haben. Dabei besteht die Gefahr, dass bedeutungsrelevante Stellen bei der ersten Selektion übersehen werden, da Gehörtes oftmals weniger genau analysiert werden kann. Die Aussagekraft der Ergebnisse wird dadurch geschwächt (Misoch, 2015, S.257). Für die vorliegende Masterarbeit ist deshalb die vollständige Transkription vorgesehen. Dafür stehen unterschiedliche Techniken zur Verfügung (Misoch, 2015; Mayring, 2016). Die Transkriptionssysteme unterscheiden sich hauptsächlich darin, ob und wie verschiedene Textmerkmale in der Transkription berücksichtigt werden. Ein Informationsverlust lässt sich bei keiner Transkription vermeiden (Kuckartz, 2014, S.135).

Für die vorliegende Masterarbeit wurde das Transkriptionssystem der Standardorthografie verwendet. Diese Technik wird vor allem dann verwendet, wenn die inhaltlich-thematische Ebene im Vordergrund steht (Mayring, 2016, S.91). Die Transkription erfolgt aufgrund der geltenden Rechtschreibregeln. Dialekte wie auch umgangssprachliche Ausdrücke werden korrigiert verschriftlicht (Misoch, 2015, S.252f.). Satzbaufehler werden behoben und der Stil geglättet (Mayring, 2016, S.91). Des Weiteren kann die Transkription kommentiert werden. Durch Sonderzeichen können Auffälligkeiten der Sprache wie Pausen, Betonungen, Sprechweisen etc. im Protokoll vermerkt werden. Da dies auf Kosten der Lesbarkeit geschieht, ist abzuwägen, welche zusätzlichen Informationen es für die Inhaltsanalyse braucht (vgl. Mayring, 2016, S.92ff.). «Zur Transkription von Audio- und Videodateien am Computer stehen eine Reihe von speziellen Computerprogrammen zur Verfügung» (Kuckartz, 2014, S.138). Für die Transkription wird das Programm *f4transkript* verwendet.

3.4.2 Transkriptionsregeln

«Transkriptionsregeln legen fest, wie die gesprochene Sprache in die schriftliche Form übertragen wird» (Kuckartz, 2014, S.135). Die von Dresing & Pehl (2018) erarbeiteten Regeln für die inhaltlich-semantische Transkription werden in der vorliegenden Arbeit angewandt. Sie sind der Abbildung 5 (S.31) zu entnehmen.

Regeln für die inhaltlich-semantische Transkription

1. Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend.
2. Wortverschleifungen werden an das Schriftdeutsch angenähert. „So ‘n Buch“ wird zu „so ein Buch“ und „hamma“ wird zu „haben wir“. Die Satzform wird beibehalten, auch wenn sie syntaktische Fehler beinhaltet.
3. Dialekte werden möglichst wortgenau ins Hochdeutsche übersetzt. Wenn keine eindeutige Übersetzung möglich ist, wird der Dialekt beibehalten, z.B.: „Ich gehe heuer auf das Oktoberfest“.
4. Umgangssprachliche Partikel wie „gell, gelle, ne“ werden transkribiert.
5. Stottern wird geglättet bzw. ausgelassen, abgebrochene Wörter werden ignoriert. Wortdoppelungen werden nur erfasst, wenn sie als Stilmittel zur Betonung genutzt werden: „Das ist mir sehr, sehr wichtig.“
6. Halbsätze, denen die Vollendung fehlt, werden mit dem Abbruchzeichen „/“ gekennzeichnet.
7. Interpunktion wird zugunsten der Lesbarkeit geglättet, das heißt, bei kurzem Senken der Stimme oder nicht eindeutiger Betonung wird eher ein Punkt als ein Komma gesetzt. Sinneinheiten sollten beibehalten werden.
8. Rezeptionssignale wie „hm, aha, ja, genau“, die den Redefluss der anderen Person nicht unterbrechen, werden nicht transkribiert. Sie werden dann transkribiert, wenn sie als direkte Antwort auf eine Frage genannt werden.
9. Pausen werden je nach Länge durch Auslassungspunkte in Klammern markiert. Hierbei steht „(.)“ für circa eine Sekunde, „(..)“ für circa zwei Sekunden, „(...“ für circa drei Sekunden und „(Zahl)“ für mehr als drei Sekunden.
10. Besonders betonte Wörter oder Äußerungen werden durch VERSALIEN gekennzeichnet.
11. Jeder Sprecherbeitrag erhält eigene Absätze. Zwischen den Sprechern gibt es eine freie, leere Zeile. Auch kurze Einwurfe werden in einem separaten Absatz transkribiert. Mindestens am Ende eines Absatzes werden Zeitmarken eingefügt.
12. Emotionale nonverbale Äusserungen der befragten Person und des Interviewers, welche die Aussage unterstützen oder verdeutlichen (wie lachen oder seufzen), werden beim Einsatz in Klammern notiert.
13. Unverständliche Wörter werden mit „(unv.)“ gekennzeichnet. Längere unverständliche Passagen werden möglichst mit der Ursache versehen: „(unv., Mikrofon rauscht)“. Vermutet man einen Wortlaut, wird die Passage mit einem Fragezeichen in Klammern gesetzt, z.B. „(Axt?)“. Unverständliche Stellen werden mit einer Zeitmarke versehen, wenn innerhalb von einer Minute keine weitere Zeitmarke gesetzt ist.
14. Die interviewende Person wird durch ein „I:“, die befragte Person durch ein „B:“ gekennzeichnet. Bei mehreren Interviewpartnern (z.B. Gruppendiskussion) wird dem Kürzel „B“ eine entsprechende Kennnummer oder ein Name zugeordnet („B1:“, „Peter:“).

Abb. 5: Transkriptionsregeln nach Dresing & Pehl (2018, S.21f.)

Zur Erweiterung schlagen Dresing & Pehl (2018) zusätzliche Regeln vor. Davon werden folgende verwendet:

1. Nach dem Partikel „hm“ wird eine Beschreibung der Betonung in Klammern festgehalten. Zu nutzen sind: bejahend, verneinend, nachdenkend, fragend, wohlfühlend, z.B. „hm (bejahend)“.
2. Sprecherüberlappungen werden mit „//“ gekennzeichnet. Bei Beginn des Einwurfes folgt ein „//“. Der Text, der gleichzeitig gesprochen wird, liegt dann innerhalb dieser „//“ und der Einwurf der anderen Person steht in einer separaten Zeile und ist ebenfalls mit „//“ gekennzeichnet.

Abb. 6: Eine Auswahl an erweiterten Regeln für die inhaltlich semantische Transkription (vgl. Dresing & Pehl, 2018, S.23)

Das Transkript des durchgeführten Interviews ist im Anhang (S.78) zu finden.

3.5 Qualitative Inhaltsanalyse

Zur Analyse des Gruppeninterviews wird eine inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse durchgeführt. Die qualitative Inhaltsanalyse zeichnet sich dadurch aus, dass durch die Wiederholung

ähnlicher Handlungen und die Reflexion der Schritte eine schrittweise Annäherung an das Forschungsziel erfolgt. Die Analyse der Daten erfolgt nicht linear. Die Abgrenzung der Methodenbereiche ist nicht immer klar möglich. Durch das Entdecken von neuen Aspekten oder unerwarteten Zusammenhängen kann auch die Fragestellung präzisiert und verändert werden. Es handelt sich um einen dynamischen und zirkulären Prozess (Kuckartz, 2014, S.50f.).

3.5.1 Inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse

Es gibt drei Basismethoden qualitativer Inhaltsanalysen. Eine davon ist die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2014, S.72). Bei dieser steht die Identifizierung von Themen und Subthemen, deren Systematisierung und die Analyse der Beziehungen im Mittelpunkt (ebd., S.98). «Durch Vergleichen und Kontrastieren von interessierenden Subgruppen gewinnt die kategorienbasierte Auswertung und Darstellung an Differenziertheit, Komplexität und Erklärungskraft» (Kuckartz, 2014, S.77). Aus diesen Gründen wurde diese Analysetechnik für die vorliegende Forschungsarbeit verwendet.

Der Ablauf für die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse ist der Abbildung 7 zu entnehmen. In einem ersten Schritt wird dabei nach der Transkription das Textmaterial genau gelesen und zu verstehen versucht. Auffallendes kann beim Durcharbeiten in Form von Memos festgehalten werden (ebd., S.79). Für die Entwicklung der Kategorien wird häufig eine Mischform eines deduktiven und induktiven Vorgehens gewählt. Bei der Arbeit mit einem Leitfaden werden häufig deduktiv die Hauptkategorien in Anlehnung an diesen gebildet. Nach einem ersten Codieren des gesamten Textmaterials werden diese Hauptkategorien schliesslich mithilfe der erhobenen Daten induktiv weiterentwickelt und ausdifferenziert, sodass die Bildung von Subkategorien unmittelbar am Material erfolgt. Nach der Bildung von Subkategorien wird das gesamte Datenmaterial erneut codiert, kategorienbasiert ausgewertet, analysiert und aufbereitet. Dabei können auch neue Kategorien gebildet oder bestehende ausdifferenziert werden. Schliesslich werden die Ergebnisse dargestellt (ebd., S.77ff.). Für die Inhaltsanalyse wird die Software MAXQDA verwendet.

Abb. 7: Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2014, S.78)

3.5.2 Die Codierung

Die qualitative Inhaltsanalyse steht und fällt gemäss Kuckartz (2014) mit den Kategorien. Diese reduzieren die Komplexität des Datenmaterials und müssen trennscharf voneinander abgegrenzt und definiert werden. «Die Definition einer Kategorie erfolgt dabei durch Umschreibung ihres Inhalts und durch Angabe von Indikatoren» (Kuckartz, 2014, S.46). Auch Ankerbeispiele sind in der Regel vorhanden. Die Ankerbeispiele sollen möglichst typisch für eine Kategorie sein und sich klar von anderen Kategorien abgrenzen. Erfüllt eine Textstelle diese Kriterien, so wird sie der Kategorie zugeordnet. Dieser Vorgang wird als Codierung bezeichnet. Die Qualität der Codierung ist umso höher, je mehr Codierer am Material arbeiten, da so die Übereinstimmung beim Codieren gewährleistet wird. Dies entspricht dem Gütekriterium Reliabilität (ebd.).

3.6 Projektplanung

Folgende Tabelle zeigt die Terminplanung des vorliegenden Forschungsprojekts.

Tab. 9: Terminplanung

Phase 1: Disposition	
KW 20 – 27 / 2018	Einlesen in die Literatur, Eingrenzung des Themas, Verfassen und Abgabe der Disposition, Formulierung der Fragestellung
KW 26 – 27 / 2018	Anfragen an SSAs und SHPs zur Teilnahme am Gruppeninterview verschicken
KW 29 / 2018	Rückmeldung zur Disposition
Phase 2: Literarische Erarbeitung der Theorie und des forschungsmethodischen Vorgehens	
KW 30 – 31 / 2018	Ausarbeitung des Theorieteils: Aufgabenfelder SHP / SSA, Mobbing und soziale Ausgrenzung, interdisziplinäre Kooperation
KW 31 – 32 / 2018	Ausarbeitung des forschungsmethodischen Vorgehens: Interviewleitfaden und Gruppeninterview, Transkription und Inhaltsanalyse
KW 32 / 2018	Schriftliche Einladung zum Gruppeninterview, Organisation eines Raumes
Phase 3: Planung der qualitativen Erhebung im Rahmen des Gruppeninterviews	
KW 32 / 2018	Ausarbeitung des Interviewleitfadens und der Einverständniserklärung für die am Interview teilnehmenden Personen
KW33 / 2018	Technik von der HfH abholen und ausprobieren
KW 34 / 2018	Testdurchlauf mittels Probeinterview
Phase 4: Durchführung der qualitativen Erhebung im Rahmen des Gruppeninterviews	
KW 37 / 2018	Durchführung des Gruppeninterviews
KW 37 – 39 / 2018	Transkribieren des Gruppeninterviews mithilfe des Programms <i>f4transkript</i>
KW 39 – 42 / 2018	Inhaltsanalyse mithilfe Software MAXQDA
Phase 5: Zusammenführung der Ergebnisse	
KW 43 – 44 / 2018	Auswertung, Zusammenführung und Vergleichen der Ergebnisse
KW 45 – 48 / 2018	Beantwortung der Fragestellung und Diskussion der Forschungsergebnisse
KW 49 – 51 / 2018	Überarbeitung der Arbeit
KW 52 / 2018	Ausdruck und Bindung
KW 1 / 2019	Abgabe der Masterarbeit

4 Darstellung und Auswertung der Ergebnisse

Nach der Durchführung und Aufnahme des Gruppeninterviews wurde dieses mithilfe der Software *f4transkript* transkribiert. Das gesamte Transkript ist anonymisiert im Anhang (S.78) zu finden. Für eine professionelle Auswertung der Daten aus dem durchgeführten Interview wurde eine inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2014) durchgeführt. Die einzelnen Schritte werden nun fortlaufend erläutert, gefolgt von der Darstellung der Ergebnisse.

4.1 Textarbeit

In einem ersten Schritt wird für die Auswertung das Transkript sorgfältig gelesen und zu verstehen versucht. Dabei wird der Text intensiv gelesen, zentrale Begriffe markiert, wichtige Abschnitte und unverständliche Stellen gekennzeichnet und notiert und Argumentationslinien analysiert. Die formale und die inhaltliche Struktur des Textes sind zu betrachten und zu identifizieren. Die Herangehensweise an den Text läuft in Hinblick auf die Forschungsfragen. Erste Gedanken, Ideen und Vermutungen zu auffälligen Textstellen werden in dieser Phase in Form von Memos festgehalten. Memos können sowohl kurze Notizen als auch reflektierte inhaltliche Vermerke sein. Sie können wichtige Bausteine für den Forschungsbericht darstellen. Mittels der Software MAXQDA können die Memos digital festgehalten werden (vgl. Kuckartz, 2014, S.54f.).

4.2 Entwicklung von Hauptkategorien und erste Codierung

In einem nächsten Schritt sollen die Kategorien für die Codierung des gesamten Textmaterials entwickelt werden. Die Hauptkategorien sind durch die Verwendung eines Leitfadens beim Interview bereits deduktiv gegeben. Es handelt sich hierbei um die Kategorien «Beschreibung von Mobbing und sozialer Ausgrenzung», «Aufgaben und Schnittmengen von SHP und SSA» und «Interdisziplinäre Zusammenarbeit der SHP und SSA». Das komplette Textmaterial wird erstmals mittels der Hauptkategorien codiert. Zudem wird die Kategorie «Zusätzliches» aufgenommen. Diese Kategorie umfasst alle Textstellen, welche keiner anderen Hauptkategorie zugeordnet werden können und somit keinen Bezug zur Forschungsfrage haben.

4.3 Entwicklung der Subkategorien und erneutes Codieren

Schliesslich werden die Hauptkategorien mittels Unterkategorien verfeinert. Die Entwicklung der Subkategorien orientiert sich zum einen an den Fragen aus dem Interviewleitfaden und zum anderen an den Gesprächsinhalten des Interviews. Sie werden induktiv am Textmaterial selbst gebildet. Um eine klare Abgrenzung der einzelnen Kategorien zu erreichen, bekommt jede Subkategorie eine Definition. Diese erfolgt durch die Beschreibung ihres Inhalts und durch die Angabe von Indikatoren. Ankerbeispiele werden auch beigefügt (vgl. Kuckartz, 2014).

Für die erste Hauptkategorie «Beschreibung von Mobbing und sozialer Ausgrenzung» haben sich bei diesem induktiven Vorgehen am Textmaterial die Subkategorien «Definition von Mobbing und sozialer Ausgrenzung», «Anzeichen für soziale Ausgrenzung und Mobbing», «Erklärungsansätze und mögliche Ursachen» sowie «Handlungsansätze» herauskristallisiert. Im folgenden Kategoriensystem (Tab. 10) sind diese Subkategorien definiert und mit Ankerbeispielen verdeutlicht.

Tab. 10: Kategoriensystem zur Hauptkategorie «Beschreibung von Mobbing und sozialer Ausgrenzung»

Hauptkategorie: Beschreibung von Mobbing und sozialer Ausgrenzung		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
Definition ♦ von Mobbing ♦ von sozialer Ausgrenzung	subjektive Kriterien von Mobbing und sozialer Ausgrenzung	<i>Das ist so ein bisschen ein typisches Bild, was du sagst, so Randmomente oder Garderobe ähm auf dem Schulweg, in der Pause vielleicht einmal und so. (Abs. 7)</i> <i>Oder sozial ausgrenzen gleich separieren. (Abs. 17)</i>
Anzeichen für soziale Ausgrenzung und Mobbing	umfasst die Beobachtungen, welche auf soziale Ausgrenzung und Mobbing deuten; gestützt auf die Ergebnisse aus der Fachliteratur: ♦ längerer Zeitraum ♦ Gruppengeschehen ♦ systematisch gegen eine Person gerichtet ♦ Ausschluss aus einer sozialen Gruppe ♦ Schädigungsabsicht ♦ unterschiedliche Formen der Gewalt ♦ Manipulation der Erwachsenen ♦ Machtungleichgewicht	<i>Ein Junge (6s), der immer wieder von anderen Jungen vor dem Schulzimmer, ausserhalb vom Schulhaus ähm angegangen worden ist. (Abs. 5)</i> <i>Bei dem das Kind bis zum Schluss gar nicht mehr in die Schule wollte und dass die Lehrperson eigentlich bis fast zum Schluss nicht gemerkt hat. (Abs. 12)</i>
Erklärungsansätze und mögliche Ursachen	umfasst die Erklärungen und Ursachen für die Entwicklung der sozialen Ausgrenzung oder des Mobbing	<i>In der Unterstufe ist er durch seine spezielle Art trotzdem in der Klasse, im Klassengefüge aufgenommen gewesen. Und dann ist er in eine relativ schwierige Klassenkonstellation gekommen. (Abs. 23)</i>
Handlungsansätze ♦ Intervention ♦ Prävention	umfasst die beschriebenen Methoden und Ansätze zur Intervention und Prävention bei Mobbing und sozialer Ausgrenzung	<i>Wenn es Richtung Intervention geht im kleineren Rahmen zum Beispiel No Blame. (Abs. 34)</i> <i>Vielfalt zu thematisieren in der Klasse (Abs. 36)</i>

Die zweite Hauptkategorie umfasst die Subkategorien «Aufgaben der SHP», «Aufgaben der SSA», «Schnittmengen in der Arbeit der SHP und der SSA» und «Aufgaben der KLP». Die Definitionen dieser Unterkategorien sind der Tabelle 11 zu entnehmen.

Tab. 11: Kategoriensystem zur Hauptkategorie «Aufgaben und Schnittmengen von SHP und SSA»

Hauptkategorie: Aufgaben und Schnittmengen von SHP und SSA		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiele
Aufgaben der SHP ♦ Arbeit mit dem Kind ♦ Arbeit mit der Klasse ♦ Arbeit mit der KLP, SL ♦ Arbeit mit dem Team ♦ Arbeit mit den Eltern ♦ Arbeit mit Fachstellen	umfasst die Kernaufgaben der SHP im Umgang mit Mobbing und sozialer Ausgrenzung	<i>Aber ich bin drin und beobachte. Ich bin auch diejenige, welche regelmässig mit der Lehrkraft im Austausch ist und dann auch mit der SSA. Also dann bin ich auch wie ein bisschen das Bindeglied auch. (Abs. 53)</i> <i>Für das Lernen, Selbstwert im Lernen, Eigenständigkeit ist die SHP. (Abs. 142)</i>
Aufgaben der SSA ♦ Arbeit mit dem Kind ♦ Arbeit mit der Klasse ♦ Arbeit mit der KLP, SL ♦ Arbeit mit dem Team ♦ Arbeit mit den Eltern ♦ Arbeit mit Fachstellen	umfasst die Kernaufgaben der SSA im Umgang mit Mobbing und sozialer Ausgrenzung	<i>Und als SSA kann man dann wirklich nochmals so das System anschauen. (Abs. 26)</i> <i>wenn es wirklich um soziale Sachen geht, um Situationen zuhause, zwischenmenschliche Geschichten, dann ist es eigentlich die SSA. (Abs. 142)</i>
Schnittmengen in der Arbeit der SHP und der SSA	umfasst alle Aufgaben, bei welchen Überschneidungen in den Verantwortlichkeiten der SHP und der SSA	<i>Wir haben auch die Klasseninterventionen miteinander gemacht. (Abs. 103)</i>

	angezeigt werden; Aufgaben, welche nicht klar abgegrenzt werden können.	<i>Also bei uns war es so, dass sie den Schüler gefragt hat «Willst du lieber mit der Frau XX (SHP) oder lieber mit mir?» (Abs. 132)</i>
Aufgaben der KLP	umfasst die Kernaufgaben der KLP im Umgang mit Mobbing und sozialer Ausgrenzung	<i>Und sie dürfen in dem Sinne auch koordinieren, an welchen Themen die SHP jetzt noch mit dem Kind arbeitet, wenn die SSA auch drin ist und so oder. (Abs. 55)</i>

Die dritte Hauptkategorie beschreibt die interdisziplinäre Zusammenarbeit der SHP und der SSA. Dabei haben sich folgende Subkategorien herausgebildet: «Kooperationsorganisation», «Gelingensbedingungen», «Stolpersteine», «Wünsche und Erwartungen», «Rollenverständnis» und «Mehrwert einer Zusammenarbeit». Das betreffende Kategoriensystem ist in Tabelle 12 ersichtlich.

Tab. 12: Kategoriensystem zur Hauptkategorie «Interdisziplinäre Zusammenarbeit der SHP und SSA»

Hauptkategorie: Interdisziplinäre Zusammenarbeit der SHP und SSA		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
Kooperationsorganisation	umfasst alle Tätigkeiten zur Organisation und zum Austausch bei gemeinsamen Fällen. Dies beinhaltet auch die Kommunikationsform und verwendete Konzepte.	<i>bin ich einfach im Mail drin, mit CC. (Abs. 54)</i> <i>mit der einen habe ich fixe Gefässe gemacht (Abs. 94)</i>
Gelingensbedingungen	umfasst alle Einflüsse, welche sich positiv auf die Kooperation von SHP und SSA auswirken	<i>Eben auch, dass man sich gegenseitig wirklich auch die Ressourcen erkannt oder. (Abs. 176)</i>
Mehrwert einer Zusammenarbeit	umfasst alle Beschreibungen, weshalb sich die Kooperation lohnt	<i>Wir haben uns sehr ausgetauscht. Ähm einfach ein bisschen vom Knowhow gegenseitig so ähm genutzt. (Abs. 103)</i>
Stolpersteine	umfasst alle erwähnten Schwierigkeiten und Stolpersteine in der Kooperation zwischen der SHP und SSA	<i>Und da sind wir uns jetzt am finden, weil der jetzige ist ein bisschen schwierig zu erreichen. Das ist ein Ressourcenproblem (Abs. 116)</i>
Rollenverständnis	umfasst alle Angaben zum eigenen Rollenverständnis	<i>Weil umso näher ich bei der Schule bin, desto weniger kann ich meine neutrale, allparteiliche Rolle in gewissen Situationen nicht mehr einnehmen. (Abs. 183)</i>
Wünsche und Erwartungen	umfasst alle Wünsche und Erwartungen bezüglich interdisziplinärer Zusammenarbeit in der integrativen Schule	<i>regelmässiges Gefäss einzurichten, bei dem wir einfach mal / Ein Mal im Quartal würde vermutlich reichen. Aber bei dem wir einfach mal zusammensitzen und das nicht immer so zwischen Tür und Angel oder irgendwo im Stress noch bespricht. (Abs. 154)</i>

In dieser Phase wird das komplette Material mit dem ausdifferenzierten Kategoriensystem erneut codiert. Eine Liste der Codings zu allen Subkategorien ist im Anhang ab der Seite 92 zu finden.

4.4 Zwischenschritt: Fallbezogene thematische Zusammenfassungen

Nach dem zweiten Codierprozess kann in die nächste Phase der Inhaltsanalyse übergegangen werden. Als Zwischenschritt soll dafür das vorab strukturierte Material thematisch zusammengefasst werden. Durch die systematischen thematischen Summaries wird das Textmaterial, auf das für die Forschungsfrage wirklich Relevante, reduziert (Kuckartz, 2014, S.89). Die thematischen Summaries entlang der Haupt- und Subkategorien des Kategoriensystems können im Anhang (S.114) nachgelesen werden.

4.5 Kategorienbasierte Auswertung und Ergebnisdarstellung

Folgend wird das Gruppeninterview kategorienbasiert ausgewertet und die Ergebnisse der Haupt- und Subkategorien präsentiert. Zur Abstützung werden mit den Absatznummern des Transkripts (S.78)

konkret auf die empirischen Daten aus dem Gruppeninterview verwiesen und teilweise auch wörtliche Zitate eingefügt. Die Ergebnisdarstellung kann bereits Interpretationen und Vermutungen enthalten.

4.5.1 Hauptkategorie «Beschreibung von Mobbing und sozialer Ausgrenzung»

In den folgenden Unterkapiteln wird die Auswertung der Subkategorien zur Hauptkategorie «Beschreibung von Mobbing und sozialer Ausgrenzung» vorgenommen (vgl. Liste der Codings, Anhang S.92).

4.5.1.1 *Definition von Mobbing und sozialer Ausgrenzung*

Zum Einstieg in das Gruppeninterview beschrieben die Teilnehmenden eigene Erfahrungen mit sozialer Ausgrenzung und Mobbing. Sie betonten alle, dass sie erst wenige Mobbing-Fälle erlebt haben und seit längerem gar keine mehr (Abs. 213). Bei der Auswertung ihrer Schilderungen sind aber mit dem Hintergrund der Theorie klare Indizien für Mobbing erkennbar. Es scheint, dass die Anwesenden sehr vorsichtig mit der Begrifflichkeit Mobbing umgehen. Die SHPs umschreiben Mobbing hinsichtlich des Ausmasses: Mobbing wird spiralförmig immer schlimmer und bei Mobbing ist die ganze Klasse beteiligt (Abs. 12; 23). Die SSAs beziehen sich unter anderem auf die Theorie von Mobbing (Abs. 8). Sie beschreiben typische Merkmale von Mobbing. Beispielsweise dauert es lange, bis Mobbing den Lehrpersonen überhaupt auffällt, da es subtil während den Randmomenten stattfindet. Das auffällige Verhalten des aggressiven Opfers wird ausserdem erläutert (Abs. 7; 8).

Die Definition von sozialer Ausgrenzung ist sowohl für die SSAs als auch für die SHPs herausfordernd (Abs. 15; 16). Der Begriff wird von den SSAs als sehr schwammig wahrgenommen (Abs. 13). Im Gespräch wurden Definitionsversuche gemacht. Die SSAs setzen soziale Ausgrenzung mit den Themen Integration, Inklusion und Separation in Verbindung und definieren schliesslich die soziale Ausgrenzung als bewusste Separation aus der Gruppe (Abs. 17). Die SHPs beschreiben soziale Ausgrenzung als Vorstufe von effektivem Mobbing. Die Ausgrenzung kann dabei in unterschiedlichen Bereichen wie im Spiel, in der Gruppe oder im Unterricht stattfinden. Sie ist von der jeweiligen Situation abhängig und kann für die Betroffenen sehr schlimm sein. Ausgrenzung findet dabei niederschwellig in einem kleineren Rahmen von drei bis vier Kindern statt (Abs. 12; 19; 21). Die SHPs beschreiben ausserdem, dass soziale Ausgrenzung häufig vorkommt (Abs. 10) und «für die einzelnen Kinder vielleicht genauso schlimm wie ein richtiger Mobbingfall» (Abs. 213) sein kann.

4.5.1.2 *Anzeichen für soziale Ausgrenzung und Mobbing*

Dass eine Mobbing-Problematik besteht, erfahren sowohl die SHPs als auch die SSAs meist durch die Intervention der Eltern oder der Lehrperson (Abs. 10; 12; 90; 92). Selten melden sich auch Kinder bei den SSAs. Dies vor allem, wenn sie aus Erfahrung wissen, dass die SSA helfen kann (Abs. 90). Die Intervention der Eltern ist wichtig, weil die Mobbing-Problematik möglicherweise für die KLP verborgen bleibt (Abs. 12). Als Anzeichen von Mobbing beschreiben die SSAs ein aggressives Verhalten eines Kindes bereits bei Kleinigkeiten und wenn immer wieder das gleiche Kind von einer Gruppe der gleichen Klasse oder auch klassenübergreifend attackiert wird (Abs. 5; 8). Beschrieben wird auch die Manipulation der Erwachsenen durch die Täterschaft (Abs. 8).

Den SHPs fallen vor allem verbale Handlungen gegen ein Kind auf. Das betroffene Kind zeigt häufig heftige Reaktionen (Abs. 10). Auch eine deutliche Veränderung im Wesen des Opfers ist als Anzeichen verdeutlicht worden (Abs. 23).

4.5.1.3 Erklärungsansätze und mögliche Ursachen

Sowohl die SHPs als auch die SSAs beschreiben, dass unterschiedliche Ursachen zu Mobbing und sozialer Ausgrenzung führen können. Gerade die SHPs definieren diese mehrheitlich über die kindbezogenen Faktoren des Opfers wie die äussere Erscheinung, das auffällige Verhalten durch beispielsweise ein ADHS oder einer Überforderung und eine mangelnde Selbstregulation. Diese ist vor allem interessant, da die Täterschaft unmittelbar eine Reaktion auf ihre Provokation erlebt und sich so bestätigt fühlt (Abs. 10; 23; 24). Auch die Klassenkonstellation wird von den SHPs als mögliche Ursache für das Auftreten von Mobbing und sozialer Ausgrenzung genannt (Abs. 23). Im Allgemeinen besteht gemäss den SHPs bei der täglichen Arbeit mit einem auffälligen Kind die Gefahr, nur noch das Defizitäre zu sehen (Abs. 223). Es werden auch Situationen beschrieben, bei welchen sich das Kind scheinbar selbst aus der Gruppe ausgrenzt (Abs. 24).

Die SSAs legen verstärkter den Fokus auf die Umweltfaktoren. Sie beschreiben einen Unterschied zwischen den verschiedenen Schulstufen. «Und im Kindergarten kommen auch so ein bisschen die Ungleichheiten so fest noch zum Tragen oder. Das Kind kommt das erste Mal so in Berührung quasi mit unserem Schulsystem oder. Und kommt aus einem je nach dem ganz anderen Hintergrund» (Abs. 26). Hinzu kommt, dass die Kinder im Kindergarten für die schulischen Bezugspersonen noch unbekannt sind und Veränderungen weniger schnell erkannt werden können. Die Differenzierung, ob es sich um Mobbing, um ein spezifisches Problem des Kindes handelt oder ob das Kind gar Symptomträger einer ganz anderen Thematik ist, wird mit der Dauer der Schulzeit vereinfacht (Abs. 25). Als weiterer prägender Umweltfaktor wird das Verhalten der KLP ergänzt (Abs. 218). Gerade in den vergangenen Jahren haben sich jedoch die Ansichten der Lehrpersonen im positiven Sinne auch stark verändert (Abs. 220). Auch von den SSAs werden das äussere Erscheinungsbild und die mangelnde Selbstregulation des Opfers erwähnt (Abs. 5).

4.5.1.4 Handlungsansätze: Intervention und Prävention

Die teilnehmenden SSAs empfinden den Wandel der Haltung gegenüber dem Plagen von Kindern in der Gesellschaft als zentral, was die Prävention angeht. «Wir sind der Meinung: Der kann ja nur dumm tun, wenn sie gemein mit ihm sind» (Abs. 222). Sie gehen davon aus, dass dies einen Einfluss darauf hat, dass sie heutzutage weniger Mobbingfälle erleben (Abs. 217; 222). Als weitere Form der Präventions- aber auch Interventionsarbeit wird der Umgang mit der Vielfalt gesehen. Dieser soll in einer Klasse thematisiert werden (Abs. 36). Auch das Abklären von Inklusionsbedingungen wird als bedeutsam erachtet (Abs. 85). Auch für die SHPs stellt die eigene Haltung eine wichtige Position dar. Sie proklamieren, dass das Hinschauen und niederschwellige Intervenieren von Bedeutung sind. «Das ist ja eigentlich die Vorarbeit» (Abs. 216). Die vermehrte Möglichkeit als Schulische Heilpädagogin oder Schulischer Heilpädagoge von aussen hinzuschauen, wird als wertvoll erlebt (Abs. 223).

Sowohl die SHPs als auch die SSAs beschreiben, dass es ganz viele unterschiedliche Herangehensweisen bei der Intervention von Mobbing und sozialer Ausgrenzung gibt (Abs. 25; 29; 31) «Das ist so individuell, wie das der Fall ist» (Abs. 31). Den SSAs ist es dabei ganz wichtig, die Situation systemisch zu betrachten und genau zu analysieren (Abs. 25). Konkret genannt werden das Erarbeiten eines erweiterten Soziogrammes der Klasse, der Ansatz «Klassenhelden» und der «No Blame Approach» (Abs. 31; 34). Der «No Blame Approach» wird von den SSAs als gewinnbringend wahrgenommen, weil die Kinder die Legitimation erhalten, aktiv in eine andere Rolle zu schlüpfen und sich anders zu verhalten (Abs. 34).

4.5.2 Hauptkategorie «Aufgaben und Schnittmengen der SHP und der SSA»

In den folgenden Unterkapiteln wird die Auswertung der Subkategorien zu den Aufgaben und Schnittmengen der SHP und der SSA dargestellt (vgl. Liste der Codings, ab Anhang S.97).

4.5.2.1 Aufgaben der SHP

Den SHPs kommen im Schulalltag unterschiedliche Aufgaben im Umgang mit sozialer Ausgrenzung und Mobbing zu. Diese wurden in die verschiedenen Arbeitsbereiche «Arbeit mit einzelnen Kindern», «Arbeit mit Gruppen und mit Klassen», «Arbeit im Schulteam», «Arbeit im interdisziplinären Team», «Arbeit mit Erziehungsberechtigten» und «Arbeit mit Fachstellen» unterteilt. In diesem Unterkapitel werden nur die alleinigen Aufgaben der SHPs beschrieben. Die weiteren Aufgaben, welche die SHPs auch innehalten, sich aber mit den SSAs teilen, werden in einem späteren Kapitel erläutert.

Bei ihrer Arbeit mit einzelnen Kindern ist es für die SHPs sehr wichtig, eine tragfähige Beziehung aufzubauen. Diese ermöglicht, dass die Kinder mit ihren Sorgen zu den SHPs gehen (Abs. 194). Die SHPs sollen immer ein offenes Ohr für die Bedürfnisse der Kinder haben (Abs. 38). Im Unterricht sind die SHPs vorwiegend zur Unterstützung des Kindes beim schulischen Lernen, dem Aufbau eines gesunden Selbstwerts und der Eigenständigkeit in einem geschützten Rahmen verantwortlich (Abs. 53; 142; 194). Zudem führen die SHPs mit einzelnen SuS Verhaltenstrainings durch (Abs. 31).

Bei Mobbing und sozialer Ausgrenzung sehen die SHPs ihre Aufgaben bei der Durchführung von Sozialtrainings mit Gruppen oder der ganzen Klasse und bei Mediationsgesprächen mit Kindern und Eltern (Abs. 31; 150).

Mit der KLP wird ein regelmässiger intensiver Austausch geführt (Abs. 38; 53; 91). Die SHPs sind eine Unterstützung für die KLP und fungieren auch als Drehscheibe zwischen Eltern und KLP (Abs. 194; 196). Die SHPs sind für die KLP die erste Anlaufstelle bei Notfällen, wenn sonst keine Fachperson im Haus ist (Abs. 56; 58; 79). Sie sollen stets ein offenes Ohr haben und Präsenz zeigen (Abs. 194, 197). Bei der Arbeit in interdisziplinären Teams bestehen die Kernaufgaben der SHPs in der Kontaktaufnahme mit den SSAs (Abs. 37). Sie stellen das Bindeglied zwischen der Schule und der SSA dar und sind im Austausch mit ihr (Abs. 53). Allfällige Anmeldungen an den Schulpsychologischen Dienst (SPD) laufen gemeinsam mit der KLP über die SHPs (Abs. 271; 277). Eine zentrale Aufgabe der SHPs ist das Weiterleiten von Beobachtungen und Informationen an die SSAs, da diese bedeutend weniger aus dem Schulalltag miterleben (Abs. 88). Eine Schulische Heilpädagogin erwähnt: «Wenn die SSA drin ist, dann ziehe ich mich dann auch eher wieder zurück und bin einfach noch in der Klasse» (Abs. 39).

Des Weiteren sind die SHPs für die Beratung der Eltern zuständig (Abs. 196). Es werden auch Mediationsgespräche mit Eltern und Kindern angeboten (Abs. 31).

Schliesslich sollen SHPs immer wieder auf den Einbezug von externen Fachstellen hinweisen und weitere Kooperationsfelder erschliessen (Abs. 95).

4.5.2.2 Aufgaben der SSA

Die SSAs sind zuständig, wenn es um soziale Themen geht (Abs. 142). Folglich auch bei sozialer Ausgrenzung und Mobbing. Sie übernehmen dabei unterschiedliche Aufgaben. Auch die Arbeit der SSA wird in die verschiedenen Arbeitsbereiche «Arbeit mit einzelnen Kindern», «Arbeit mit Gruppen und mit Klassen», «Arbeit im Schulteam», «Arbeit im interdisziplinären Team», «Arbeit mit Erziehungsberechtigten» und «Arbeit mit Fachstellen» unterteilt. In diesem Unterkapitel werden die alleinigen Aufgaben

der SSA beschrieben. Die weiteren Aufgaben, welche die SSAs auch innehalten, sich aber mit den SHPs teilen, werden im nächsten Unterkapitel erläutert.

Bei der Arbeit mit einzelnen Kindern gehört es zu den Kernaufgaben der SSAs, optimale Integrations- und Teilhabebedingungen zu schaffen (Abs. 36). Die SSAs arbeiten zu diesem Zweck mit dem betroffenen Kind und führen Gespräche mit ihm (Abs. 213). Die SSA untersteht der beruflichen Schweigepflicht (Abs. 255).

Da es sich bei Mobbing um ein Gruppenphänomen handelt, ist es eine wichtige Aufgabe der SSAs, die Situation genau zu analysieren. Sie sammeln Informationen und beziehen die verschiedenen Systeme mit ein (Abs. 26). Das grundlegende Ziel ist das Verstehen des Verhaltens eines Kindes (Abs. 25). Dabei werden auch die Systeme innerhalb der Klasse genau analysiert (Abs. 32). Eine Aufgabe der SSAs ist das Erstellen eines Soziogrammes, um einen Überblick über die Dynamiken zu gewinnen und die Rollen der Kinder zu durchschauen. Die Wahrnehmungen der Kinder werden dabei miteinbezogen (Abs. 34). Unterschiedliche Interventionsmöglichkeiten werden individuell je nach den Bedürfnissen der Klasse umgesetzt (Abs. 36).

Ausserdem wirken die SSAs bei der Teamentwicklung mit. Sie sind im Austausch mit Lehrpersonen, Kindern, SHPs, Eltern und der SL (Abs. 192).

In den interdisziplinären Teams wird es als die Aufgabe der SSAs angesehen die Protokolle zu verfassen (Abs. 132). Zudem beraten die SSAs die Klassenlehrpersonen und die SHPs (Abs. 26; 192). Sie übernehmen bei Bedarf die Fallführung (Abs. 39; 54).

Als eine weitere Kernaufgabe der SSA wird die Vermittlungsarbeit zwischen dem Elternhaus und der Schule aufgeführt (Abs. 26).

4.5.2.3 Schnittmengen in der Arbeit der SHP und der SSA

Als die SSAs und SHPs während dem Interview nach der Organisation und Aufteilung der gemeinsamen Aufgaben gefragt wurden, stutzten sie vorerst alle. Sie fragten sich, was sie für gemeinsame Aufgaben hätten. «Also so spontan wüsste ich jetzt keine gemeinsame Aufgabe» (Abs. 130), ausser dem Putzen der Kaffeemaschine (Abs. 128; 130; 144). Während dem Gespräch haben sich jedoch einige Überschneidungen gezeigt. So erzählte eine Schulische Heilpädagogin, dass ein Kind wählen durfte, ob es mit der Schulischen Heilpädagogin oder der Schulsozialarbeiterin an einer Thematik arbeiten will (Abs. 132). Die SSAs meinten, dass sie vor allem im Kindergarten mit den SHPs zusammenarbeiten, da es dort am meisten Überschneidungen gäbe. Dies auch bezüglich der Arbeit mit der Familie (Abs. 26; 94). Genannt wurde von den Interviewteilnehmenden das «Schaffen von Räumen zur optimalen Entwicklung der SuS» (Abs. 131) als gemeinsame Aufgabe. Dies wurde ausgeweitet auf die Schulklasse und schliesslich auf die gesamte Schule. Die SHPs sowie die SSAs arbeiten beim Aufbau einer lernförderlichen Schulhauskultur mit (Abs. 192). Gerade das Vorleben einer ressourcenorientierten Haltung und des lösungsorientierten Ansatzes werden sowohl von den SHPs wie auch von den SSAs als wichtig erachtet (Abs. 217; 224).

Als weitere gemeinsame Aufgabe wird das Beobachten genannt. Dies fällt den SHPs leichter, da sie in der Klasse arbeiten. Die SSAs werden bei Bedarf eingeladen, im Unterricht zu beobachten (Abs. 21; 37). Die Beobachtungen werden ausgetauscht und manchmal wird dann miteinander das Vorgehen besprochen (Abs. 53). Es werden beispielsweise Klassen- und Gesamtinterventionen gemeinsam initiiert und durchgeführt (Abs. 31; 103). Die Triage läuft manchmal über die SSA und manchmal über die SHP (Abs. 95). An einem Runden Tisch sind jeweils die SSAs und die SHPs präsent (Abs. 54).

Angesprochen wurde auch, dass im Alltag häufig die SHPs mit Situationen oder Beobachtungen konfrontiert werden, welche ins Aufgabenfeld der SSA gehören würden. Da sie jedoch die ersten Ansprechpersonen und näher am Geschehen sind, wird vieles an sie herangetragen (Abs. 212). Die Beratung der Lehrpersonen wird von beiden Professionen aufgeführt (Abs. 192; 194).

Die Kontaktaufnahme zu Fachstellen liegt auch in der gemeinsamen Verantwortung und wird je nach Fall unterschiedlich gehandhabt (Abs. 267; 281; 283). Die Aufgaben werden zudem je nach Grad der Anwesenheit der SSA in einem Schulhaus unterschiedlich geregelt (Abs. 64).

4.5.2.4 Aufgaben der KLP

Die KLP hat den Gesamtüberblick über die Kinder ihrer Klasse (Abs. 55). Sie erlebt und beobachtet auffälliges Verhalten direkt und hat die Aufgabe, dieses an die SHPs und SSAs weiterzuleiten (Abs. 90; 91). Die Fallführung wird bei der interdisziplinären Zusammenarbeit auch aus dem Grund bei der KLP gelassen, da sie jederzeit handlungskompetent sein und Entscheidungen treffen können muss (Abs. 107). Die KLP koordiniert in diesem Sinne die Zusammenarbeit (Abs. 55; 208). Ausserdem leiten die Lehrpersonen auch Eltern an die SSA weiter (Abs. 90). Zudem nehmen sie Kontakt zu anderen Fachstellen auf und füllen mit den SHPs die Anmeldung an den SPD oder den Kinderpsychologischen Dienst aus (Abs. 276; 278).

4.5.3 Hauptkategorie «Interdisziplinäre Zusammenarbeit von SHP und SSA»

Die Ergebnisse aus dem Gruppeninterview bezüglich der interdisziplinären Zusammenarbeit werden in den folgenden Unterkapiteln ausgewertet (vgl. Liste der Codings, ab Anhang S.103).

4.5.3.1 Kooperationsorganisation

Die Organisation der Kooperation ist bei den Interviewteilnehmenden zum Teil sehr unterschiedlich. Es gibt Schulhäuser, in denen die SSAs mit den SHPs regelmässige Besprechungen haben, um ihre Beobachtungen auszutauschen und Situationen gemeinsam zu besprechen (Abs. 94; 95). Es ist als Vorteil genannt worden, wenn auch die SL an solchen Besprechungen dabei ist (Abs. 114; 152). An anderen Schulen ist die Kooperation unverbindlich. Der Austausch findet zum einen einfach dann statt, wenn sich die SHPs und die SSAs im Schulhaus begegnen (Abs. 54; 96; 102) oder es wird bei Bedarf ein Termin vereinbart, bei welchem dann gemeinsam mit der KLP das weitere Vorgehen besprochen wird. Bei diesen Runden Tischen werden auch die Aufgaben verteilt und geklärt, inwieweit die SHPs noch involviert sein sollen (Abs. 37; 38; 94; 95). Es wurden jedoch auch Situationen geschildert, bei denen sich die SHPs und die SSAs erst bei einem Elterngespräch ausgetauscht haben. Vielfach wurde ersichtlich, dass vorab Absprachen notwendig gewesen wären (Abs. 94).

Häufig läuft die Kommunikation auch via E-Mailverkehr. Die SHPs erhalten von den SSAs eine kurze Rückmeldung oder Informationen zum aktuellen Stand. Es kommt auch vor, dass die SHPs bei E-Mails im CC stehen und so mittels Kopie einer E-Mail auf dem Laufenden gehalten werden (Abs. 54). Per E-Mail werden auch Termine für Besprechungen abgemacht (Abs. 197).

Deutlich erkennbar wurde auch, dass es sehr auf die beiden Kooperationspartner/innen ankommt, ob eine Kooperation stattfindet. Es wurden Veränderungen in der Kooperation geschildert, wenn ein Stellenwechsel stattfand. Wird die Zusammenarbeit nicht als bedeutsam erlebt, werden auch Gefässe für den Austausch abgeblockt (Abs. 103; 114).

4.5.3.2 *Gelingensbedingungen*

Die Anstellungsverhältnisse der SSAs sind in den Gemeinden unterschiedlich. Als positiv empfunden wird eine SSA direkt im Schulhaus (Abs. 142). Dies ermöglicht eine niederschwellige Kommunikation (Abs. 38; 54). Auch fixe Arbeitstage in einem Schulhaus haben sich bewährt (Abs. 42). Mit der steigenden Präsenzzeit in einem Team erhöht sich die Zusammenarbeit und die Herangehensweise in einem positiven Sinn (Abs. 45).

Des Weiteren hat die Etablierung und Institutionalisierung der SSA in einer Schulgemeinde einen positiven Einfluss auf die Kooperation. In Gemeinden, bei denen die SSA bereits seit Jahren integriert wird, funktioniert die Zusammenarbeit reibungsloser, da sich durch die Erfahrung bereits eine Kultur entwickelt hat (Abs. 142). Diese wird auch von der SL und den Behörden geprägt (Abs. 71; 216). In einigen Gemeinden wurden bereits die Aufgaben und Verantwortlichkeiten der SSA und der SHP schriftlich in einem Konzept festgehalten. Dies hat sich bewährt (Abs. 143; 147; 209; 250). Auch die Konstanz der Arbeitsnehmenden in einer Schulgemeinde hat einen grossen Einfluss auf die Zusammenarbeit. Die Teambildung braucht Zeit. Kennen sich die Teammitglieder länger, dann wissen sie um die gegenseitigen Ressourcen und die Aufgaben und Verantwortlichkeiten sind bereits geklärt (Abs. 113; 176).

Weiter sind auch die Persönlichkeiten der Kooperationspartner/innen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit bedeutsam (Abs. 113). Die SSAs und SHPs wünschen sich gegenseitige Wertschätzung (Abs. 48). Die Arbeit der anderen Profession und die Kooperation müssen als wertvoll erachtet werden, damit die Zusammenarbeit gelingen kann (Abs. 48). Zusätzlich ist es auch von enormer Wichtigkeit, dass es auf der Beziehungsebene stimmt (Abs. 103). Ausserdem funktioniert die Kooperation nur dann, wenn beide Kooperationspartner/innen aktiv in den Austausch hineingehen und diesen suchen (Abs. 208).

4.5.3.3 *Mehrwert einer Zusammenarbeit*

Bei einer guten Zusammenarbeit profitieren beide Professionen. Es können gegenseitig die Ressourcen angezapft werden, indem Material ausgetauscht wird oder ein Austausch über das fachliche Wissen stattfindet (Abs. 103; 150; 152). Der Fachaustausch bietet einen anderen Blickwinkel auf die Situation, da beide Fachpersonen aufgrund ihrer Ausbildung den Fokus anders setzen oder eine andere Perspektive haben (Abs. 158; 223). Als Mehrwert wird auch das gegenseitige Erinnern an die Ressourcenorientierung genannt (Abs. 215).

Für die SSAs ist die Wahrnehmung der SHPs weiter sehr wichtig. Ein Sozialarbeiter sagt: «Ich erlebe das als wertvoll, weil ihr viel mehr in den Klassen drin seid, im Austausch seid, und ähm trotzdem noch eine Aussenperspektive habt» (Abs. 48). Die SHPs haben verstärkten Einblick ins Klassengeschehen (Abs. 199). Die SSAs können die Kinder meist nur in den Pausenplatzsituationen beobachten und sie sind seltener im Schulhaus anwesend (Abs. 88). Als weiteren Vorteil nennen die SSAs, dass die SHPs die Kinder viel besser kennen und bereits eine Beziehung zu ihnen aufgebaut haben (Abs. 88). Ausserdem stehen die SHPs in einem engen Austausch mit der KLP und bringen auch da nochmals einen Aussenblickwinkel mit hinein (Abs. 48; 88).

Auch die SHPs schätzen die Arbeit der SSAs mehrheitlich. Sie wird als «extrem wichtig» wahrgenommen und müsste eine Entlastung für die SHPs sein (Abs. 136).

4.5.3.4 *Stolpersteine*

Beim Interview war man sich einig, dass sich die SSA als noch relativ junges Arbeitsfeld der Sozialarbeit erst noch etablieren und ein Rollenverständnis aufbauen muss. Zurzeit herrschen diffuse Rollenbilder,

welche so unterschiedlich wie die Ansichten der SSAs sind (Abs. 181; 233; 236). Schwierig für die SSAs ist es, ein gesundes Mass an Nähe und Distanz zur Schule zu finden. Sie sind auf den Austausch angewiesen, durch ihre Schweigepflicht und die neutrale, allparteiliche Rolle aber auch gebunden (Abs. 183).

Das Institutionalisieren der Zusammenarbeit wird auch erschwert durch die unterschiedlichen Voraussetzungen, welche die SSAs in den Schulgemeinden antreffen. Die Anforderungen und Bedürfnisse sind unterschiedlich. Die Abgrenzung der Arbeitsfelder fällt teilweise schwer (Abs. 180). Es zeigt sich in der Praxis auch ein Konkurrenzverhalten (Abs. 107; 177). Dies ist belastend und führt dazu, dass die SHPs die Arbeit lieber selbst erledigen, anstatt die Kooperation zu suchen (Abs. 107). Es spielt zudem eine erhebliche Rolle, mit welchen Personen zusammengearbeitet werden muss und was diese als ihren Auftrag sehen (Abs. 181). Auch der Mangel an Wissen über die Fähigkeiten und Methoden der jeweils anderen Profession beeinflusst die Zusammenarbeit negativ (Abs. 160; 225). Da die SHPs laut eigenen Angaben vor der Einführung der SSA diese Aufgaben auch mitgetragen haben (Abs. 136), machen sie bei einer schwierigen Kooperation die Arbeit lieber selbst oder grenzen sich klar ab. Die SSA wird dann nicht mehr als unbedingt notwendig erachtet (Abs. 103) und als Belastung wahrgenommen (Abs. 107).

Im Arbeitsalltag beeinflusst auch die fehlende Erreichbarkeit der SSAs die Zusammenarbeit (Abs. 116; 124). Gerade wenn die SSAs nicht vor Ort stationiert sind, sondern mehrere Primarschulen begleiten, ist die niederschwellige Erreichbarkeit sowohl für die Kinder als auch für die Lehrpersonen nicht mehr gegeben (Abs. 44). Dasselbe bezieht sich auf die SHPs. Je weniger Stellenprozente sie arbeiten und im Schulhaus anwesend sind, desto stärker verändert sich die Zusammenarbeit, aber auch der Aufgabenbereich (Abs. 47). Je seltener die SSAs vor Ort sind, desto eher übernehmen die SHPs auch Teile ihrer Aufgaben, da sonst niemand im Schulhaus ist (Abs. 64; 79). Hinzu kommen die fehlenden zeitlichen Ressourcen der SSAs (Abs. 122; 123). Es kommt vor, dass sie eigene Aufgaben auf die SHPs abwälzen (Abs. 124). Für die SSAs ist es teilweise komplex, mit den Klassenlehrpersonen Zeitfenster für Interventionen zu finden, da die Stundenpläne bereits sehr voll sind (Abs. 207).

Für die SSAs ungünstig ist der Rückzug der SHPs nach der Übernahme eines Falls (Abs. 48). Die SSAs sind auf die Informationen der SHPs angewiesen. Sie brauchen den Austausch und die Kooperation zur erfolgreichen Arbeit (Abs. 183). Für beide Professionen wird ausserdem eine unverbindliche Zusammenarbeit zwischen Tür und Angel als stressig empfunden (Abs. 107; 154).

4.5.3.5 Rollenverständnis

Über das eigene Rollenverständnis wurde beim Interview aufgrund des unklaren Rollenbildes der SSA viel gesprochen und diskutiert. Dabei hat sich für die SSA herauskristallisiert, dass es einen Unterschied macht, ob sie sich als Teil des Systems Schule sieht oder nicht. Gerade die allparteiliche Rolle hindert eine klare Zuordnung (Abs. 183). Durch die Schweigepflicht ist es auch so, dass die Schule teilweise gar nichts von der Arbeit der SSAs mit einem Kind oder einer Familie weiss (Abs. 152). Es ist ein Pendeln zwischen Nähe und Distanz (Abs. 183). So formuliert ein Schulsozialarbeiter: «Weil umso näher ich bei der Schule bin, desto weniger kann ich meine neutrale, allparteiliche Rolle in gewissen Situationen nicht mehr einnehmen. Weil die Schule von mir erwartet: Du bist doch einer von uns. Unterstütze mich gefälligst gegen diese Eltern» (Abs. 183). Als Schulsozialarbeiter will er aus der Distanz auf das System schauen und von den jeweiligen Bedürfnissen ausgehen (Abs. 183). Hingegen sieht sich eine Schulsozialarbeiterin ganz klar als Teil des erweiterten Systems Schule (Abs. 192). Als Schwierigkeit in

der Bildung eines allgemeinen Rollenverständnisses wird das grosse Arbeitsfeld der Sozialarbeit, aus dem die SSA entstanden ist, genannt. Es stellt sich die Frage, was von der Sozialarbeit in den Lebensraum Schule übertragen werden muss oder soll. Was miteinbezogen oder wo abgegrenzt wird, ist für die SSAs sehr unterschiedlich. Manche SSAs arbeiten auch lieber etwas pädagogisch (Abs. 236).

Bei den SHPs ist das Rollenbild einheitlicher. Sie sehen ihren Auftrag bei der Förderung der Kinder im schulischen Bereich und unterstützen das Kind beim Lernen in einem geschützteren Rahmen (Abs. 114; 194). Es wird auch genannt, dass sie sich als Anwalt des Kindes sehen (Abs. 193). Zudem sind sie beratend für die Lehrperson zuständig. Bei all ihren Aufgaben ist die Beziehungsarbeit die oberste Prämisse. Sie sind die Anlaufstellen für Sorgen und Probleme aller Art (Abs. 194). Welche Aufgaben sie in der Schulgemeinde alle übernehmen, hängt von den Gegebenheiten vor Ort ab und ist somit systemisch bedingt (Abs. 81). Gibt es keine SSA werden diese Aufgaben von den SHPs übernommen, da sonst niemand da ist (Abs. 64; 79). «Weil lange hatten wir das nicht gehabt. Wir haben einfach alles gehabt», erzählt eine Schulische Heilpädagogin (Abs. 136). Ausserdem gibt es Schulgemeinden, bei denen die SHPs zehn Prozent ihres Pensums für Notfälle zur Verfügung haben (Abs. 58). Als weitere wichtige Rolle der SHP wird die Drehscheibenfunktion erwähnt (Abs. 196).

4.5.3.6 *Wünsche und Erwartungen*

Bei den Wünschen und Erwartungen herrscht Einigkeit darüber, dass regelmässige Gefässe für den Austausch institutionalisiert werden sollten (Abs. 154; 179). Dies ermöglicht auch Fallvorbesprechungen und Gespräche über Themen der Prävention (Abs. 100; 101). Die Intensivierung der Kooperation wird gewünscht. Dies auch, um vom Fachwissen der anderen Disziplin zu profitieren (Abs. 155; 156; 158; 170).

Die SHPs wünschen sich weiter, dass die SSAs ihr Aufgabenfeld der gesamten Lehrerschaft im Schulhaus vorstellen und so zur Rollenklärung beitragen (Abs. 224). Ein Konzept für die SSA in den Schulgemeinden mit Klärung der Aufgaben und Verantwortlichkeiten in Abgrenzung zur SHP ist erwünscht (Abs. 231; 239; 243). Um zur Rollenklärung und gegenseitigen Wertschätzung der Arbeit beizutragen, wünschen sich beide Professionen Hospitationen beieinander (Abs. 252; 253).

Ein grosses Anliegen der SHPs ist es auch, dass die SSA im Schulhaus anwesend ist (Abs. 86; 87).

Für eine Kooperation wird die gegenseitige Wertschätzung erwartet (Abs. 155).

5 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse

Die Interpretation und Diskussion der eigenen Forschungsergebnisse stehen in diesem Kapitel im Fokus. Die eingangs gestellten Forschungsfragen werden mithilfe der empirischen Ergebnisse beantwortet und die eigenen Forschungserkenntnisse mit den Aussagen aus der Theorie verglichen und diskutiert. Die Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens schliesst das Kapitel ab.

5.1 Beantwortung der Fragestellung

Die Forschungsfragen werden entlang der thematischen Unterfragen nun fortlaufend unter Einbezug der empirischen Forschungsergebnisse beantwortet. Dafür werden jeweils zuerst die Fragestellungen nochmals aufgeführt. Mit der Beantwortung der Hauptfrage wird dieses Unterkapitel geschlossen.

5.1.1 Beantwortung der Unterfragen bezüglich sozialer Ausgrenzung und Mobbing

Wie definieren und erklären SHPs soziale Ausgrenzung und Mobbing?

Wie definieren und erklären SSAs soziale Ausgrenzung und Mobbing?

Der Begriff «Soziale Ausgrenzung» wird sowohl von den SHPs als auch von den SSAs als schwer fassbar wahrgenommen. Im Gespräch haben sie gemeinsam Definitionsversuche gestartet. So beschreiben die SSAs soziale Ausgrenzung als bewusste Separation aus einer Gruppe. Die SHPs präzisieren diese Definition insofern, dass soziale Ausgrenzung in unterschiedlichen Bereichen stattfinden kann und deshalb situationsabhängig ist. Dabei sind nur wenige Kinder involviert. Es wird von Situationen mit drei bis vier Kindern gesprochen. Die SHPs bezeichnen diese als niederschwellig. Auch wird soziale Ausgrenzung von ihnen als Vorstufe von Mobbing definiert. Es komme häufiger vor als Mobbing, kann aber für betroffene Kinder ebenso belastend sein wie Mobbing. Daraus ist zu schliessen, dass soziale Ausgrenzung zwar oft vorkommt, aber individuell sehr unterschiedlich definiert und wahrgenommen wird.

Mit der Attribuierung von Mobbing gehen beide Professionen sehr vorsichtig um. Sie beschreiben unterschiedliche Fälle, welche Anzeichen von Mobbing aufweisen, erwähnen aber im selben Moment, dass sie eigentlich erst selten Mobbing erlebt haben und in den letzten Jahren immer weniger. Die Zurückhaltung mit der Zuschreibung von Mobbing könnte auf die vielfältige unpräzise Nutzung des Wortes in der Gesellschaft zurückzuführen sein. Man ist sich dessen bewusst, dass es vielfach auch angewandt wird, wenn nicht alle Definitionskriterien erfüllt sind. Eine weitere Erklärung könnte auch dahin führen, dass eine Ausgrenzungssituation nicht unnötig dramatisiert werden möchte. Weitere Gründe könnten die eigene Hilflosigkeit oder Überforderung sein.

Als Anzeichen für Mobbing beschreiben die SSAs übertrieben aggressive Reaktionen eines Kindes bei Kleinigkeiten. Häufig werden die SSAs erst durch die Kontaktaufnahme der Eltern auf die Problematik aufmerksam. Dabei dauert es lange, bis eine Mobbingssituation überhaupt auffällt, obwohl die gesamte Klasse oder sogar klassenübergreifend Kinder daran beteiligt sind. In den Situationsbeschreibungen wird mehrfach die Manipulation der Erwachsenen verdeutlicht. Die Attacken finden zudem meist im Verborgenen statt. Bei der Definition von Mobbing verweisen die SSAs auf die aktuelle Literatur von Alsaker. Sie sind sich der Problematik bewusst.

Die SHPs bemerken Ausgrenzungssituationen, wenn sie beobachten, dass immer wieder dasselbe Kind von einer Gruppe oder einer Klasse attackiert wird. Sie betonen, dass sie dies hauptsächlich bei verbalen Handlungen beobachten. Das betroffene Kind reagiert dabei unangemessen stark. Zusätzlich

erkennen SHPs Veränderungen im Wesen des Kindes. Beschrieben werden sowohl Kinder, welche aggressiver werden als auch Kinder, welche oft traurig sind und sich zurückziehen. Bemerkenswert ist, dass auch die SHPs trotz ihrer Nähe zur Klasse auch vermehrt von den Eltern der betroffenen Kinder auf eine Ausgrenzungssituation aufmerksam gemacht werden. Dies zeigt, dass den Eltern eine zentrale Rolle im Entdecken von sozialer Ausgrenzung und Mobbing zukommt. Die SSAs sind der Klasse zu fern, die SHPs möglicherweise bereits wieder zu nah. Die SHPs verdeutlichen zudem, dass Mobbing spiralförmig verläuft und sich in der Intensität steigert.

Eine Vertiefung in die Thematik und stärkere Sensibilisierung scheint erforderlich zu sein.

Die Erklärungsansätze für eine soziale Ausgrenzung oder die Entstehung von Mobbing sind für beide Professionen auf mehreren Faktoren beruhend. Die SSAs legen dabei den Fokus verstärkter auf die Umweltfaktoren des betroffenen Kindes. So stellen sie Unterschiede zwischen dem Kindergarten und der Primarschule fest. Gerade die neue Situation eines Kindes im Kindergarten und das erste Aufeinandertreffen verschiedener Kulturen aufgrund der individuellen Hintergründe der Kinder prädestiniert den Kindergarten für die Entstehung einer Ausgrenzungssituation. Ausserdem sind die Kinder im Kindergarten den Lehrpersonen noch unbekannt. Wesensveränderungen können somit weniger schnell festgestellt werden. Bei der systemischen Analyse der Situation sehen sie auch Zusammenhänge mit dem auffälligen Verhalten und der äusseren Erscheinung des betroffenen Kindes. Die SSAs weisen jedoch darauf hin, dass immer darauf zu achten ist, ob es sich tatsächlich um Mobbing oder aber nur um ein spezifisches Problem des Kindes handelt. Möglich wäre auch, dass das Kind mit seinem ungewöhnlichen Verhalten bloss ein Symptomträger einer gänzlich anderen Thematik ist. Es ist den SSAs ganz wichtig, genau hinzuschauen.

Eine Veränderung stellten die SSAs in den letzten Jahren in der Haltung der Lehrpersonen fest. Destruktive Handlungen der Kinder untereinander werden seltener toleriert. Das modellhafte Vorleben und frühzeitige Intervenieren gelten als Prävention von Mobbing. Durch eine gute Klassenführung wird Mobbing im Schulzimmer selbst nicht bemerkbar. Auch die interviewten SHPs stellen ihrerseits eine Veränderung in der Haltung der Lehrpersonen fest. Die Feststellung der veränderten Haltung könnte mit dem Wandel zur integrativen Schuldidaktik einhergehen. Die Heterogenität wird mittlerweile offenbar vermehrt als Normalität und auch als Mehrwert in der Volksschule angesehen. Diese Werte werden gelebt und weitergegeben. Die SHPs deuten jedoch darauf hin, dass für Lehrpersonen, welche täglich in Kontakt mit den Kindern stehen, die Gefahr besteht, verstärkt das Defizitäre zu sehen. Die Gespräche und der Austausch mit den Fachpersonen der SHP können dem entgegenwirken. Sie haben einen Aussenblickwinkel und bringen damit eine andere Sichtweise hinein. Die intensive Zusammenarbeit zwischen den SHPs und den Klassenlehrpersonen ist erstrebenswert.

Als Erklärungsansätze für Ausgrenzungssituationen liefern die SHPs mehrheitlich kindbezogene Faktoren. So werden das Erscheinungsbild und das Verhalten des Kindes als Ursachen für eine Ausgrenzungssituation genannt. Des Weiteren begünstigt eine unmittelbare Reaktion des Opfers auf eine Provokation, dass die Sticheleien weitergehen. Dabei spielt natürlich auch die Klassenkonstellation eine grosse Rolle. Die SHPs beschrieben vermehrt auch Situationen, bei denen sich Kinder vermeintlich selbst ausgrenzten.

Konkrete Handlungsansätze werden von beiden Professionen wenig beschrieben. Sie weisen darauf hin, dass jeder Fall sehr individuell ist und deshalb auch stets eine individuell angepasste Intervention

durchgeführt wird. Eine systemische Betrachtungsweise unter Einbezug der sozialen Prozesse in der betroffenen Klasse und die Abklärung der Integrationsbedingungen sind jedoch die Grundlage für eine Intervention. Mehrfach angesprochen werden Verhaltenstrainings und der *No Blame Approach*.

5.1.2 Beantwortung der Unterfragen zu den Aufgaben und Schnittmengen

Welche Kernaufgaben tätigen SHPs im Umgang mit sozialer Ausgrenzung und Mobbing?

Welche Kernaufgaben tätigen SSAs im Umgang mit sozialer Ausgrenzung und Mobbing?

Wo überschneiden sich die Kernaufgaben der SHP und der SSA?

Welche Kernaufgaben können in der Verantwortlichkeit der SHP und der SSA klar abgegrenzt werden?

Bei der Auswertung des Interviews haben sich in Bezug auf Mobbing und soziale Ausgrenzung unter anderem zwei zentrale Aufgaben der SHP herausgestellt. Zum einen sind die SHPs stark in den Schulalltag involviert und haben viele Berührungspunkte mit den Kindern. So begegnet man sich zufällig in der Pause, beim Veloständer oder in der Garderobe. Dabei entwickeln sich stets kleine Gespräche, bei denen die SHPs viele Informationen von den Kindern erhalten. Die Präsenz der SHPs ist eine wichtige Voraussetzung und Aufgabe. Die SHPs beschreiben, dass sie dank dieser kleinen Gespräche sehr schnell wissen, was gerade im Schulhaus läuft und welche Sorgen die Kinder beschäftigen. Dies funktioniert jedoch nur bei einer guten Beziehung der SHPs zu den Kindern. Eine Kernaufgabe der SHPs ist deshalb der Aufbau einer tragfähigen Beziehung zu den Kindern. Die Schwierigkeit besteht darin, mit den erhaltenen Informationen vertrauensvoll umzugehen. Im Gegensatz zu den SSAs unterstehen die SHPs keiner beruflichen Schweigepflicht gegenüber den Teammitgliedern der Schule. Es gilt deshalb, immer genau abzuwägen, welche Informationen unbedingt an welche Person weitergeleitet werden müssen, um das Vertrauen des Kindes nicht zu gefährden.

Die Beziehungsarbeit ist zudem die Grundlage für die Unterstützung des Kindes im schulischen Lernen. Dies wird als weitere Kernaufgabe der SHPs gesehen. Die SHPs beschreiben ausserdem, dass das Lernen mit der Befindlichkeit des Kindes zusammenhängt. Deshalb würden sie auch viel im sozialen Bereich mit den Kindern arbeiten. Trotzdem wird von ihnen die Zuständigkeit bei sozialen Themen der SSA übertragen. Hierbei sind die Abgrenzung und Übertragung der Verantwortlichkeit vermutlich ein immerwährender Diskussionspunkt in den interdisziplinären Teams. Vorstellbar wäre auch, dass es den SHPs schwerfällt, einen Teil ihres Aufgabenbereiches abzulösen und an die SSA abzugeben. Vielleicht auch gerade, weil eine enge Beziehung zu den Kindern besteht. Die Fähigkeit sich selbst abgrenzen zu können, tritt in den Vordergrund.

Eine gemeinsame Aufgabe der SHPs und der SSAs bei der Arbeit mit einzelnen Kindern ist es, die Integrations- und Teilhabebedingungen abzuklären und zu optimieren. Das Schaffen von Räumen zur optimalen Entwicklung der SuS wird als Schnittmenge in ihrer Arbeit gesehen. Als Grundlage dafür steht das Beobachten der Kinder im schulischen Alltag. Dies fällt den SHPs durch ihre Präsenzzeit im Schulhaus bedeutend leichter als den SSAs. Die SSAs erhalten häufig Berichte durch die SHPs oder die Eltern, bis sie gezielt mit ihren Beobachtungen starten und Situationen analysieren können. Die Kernaufgaben der SSAs sind dann das Führen von Gesprächen mit dem von Ausgrenzung betroffenen Kind, das Sammeln von Informationen, um das Verhalten des Kindes zu verstehen sowie die wirkenden Systeme miteinzubeziehen. So werden betroffene Klassen von den SSAs analysiert. Sie erstellen Soziogramme und verschaffen sich einen Überblick über die Dynamiken und Rollen der Kinder. Dies alles unter Berücksichtigung der Wahrnehmungen der Kinder. Gemeinsam mit den SHPs und der KLP

werden die gewonnenen Erkenntnisse dann besprochen und das weitere Vorgehen im Optimalfall gemeinsam geplant. Die Fallführung bleibt dabei so lange wie möglich bei der KLP. Ansonsten übernimmt diese die SSA. Bei diesen Gesprächen wird es als Aufgabe der SSAs gesehen, das Protokoll zu schreiben. Die geplanten Interventionen werden teilweise gemeinsam von den SSAs und den SHPs initiiert und durchgeführt. Es ist jedoch auch möglich, dass nur die Schulische Heilpädagogin oder der Schulische Heilpädagoge ein Verhaltens- oder Sozialtraining durchführt. Betont wurde im Gespräch jedoch, dass sich die SHPs aus unterschiedlichen Gründen bei der Einbindung der SSAs von der Arbeit mit dem Kind zurückziehen. Diese werden im Kapitel 5.1.3 zur interdisziplinären Kooperation (S.49) betrachtet.

Ein weiterer wichtiger Aufgabenbereich der SHPs ist die Unterstützung der KLP. Sie stehen in einem regelmässigen Austausch mit den Klassenlehrpersonen und fungieren als erste Anlaufstelle bei Nottfällen. Gerade dieser Austausch ist bei Ausgrenzungssituationen sehr wichtig. Im gemeinsamen Gespräch können Beobachtungen und Wahrnehmungen besprochen werden, sodass die Situation eines Kindes von unterschiedlichen Seiten beleuchtet wird. Da die SHPs als erste Ansprechpersonen gelten, ist es besonders wichtig, dass sie eine gewisse Sensibilität für die Thematik haben und Warnsignale frühzeitig erkennen, damit eine Intervention rasch eingeleitet werden kann. Es ist auch die Aufgabe der SHPs, Kontakt mit der SSA aufzunehmen und Informationen weiterzuleiten. Die SHPs sehen sich zwar als Bindeglied zwischen der Schule und der SSA, im Interview war jedoch auch deutlich herauszuhören, dass sich die SSAs oft nur mit den Klassenlehrpersonen austauschen. Manche SHPs verweisen die Klassenlehrpersonen bei bestimmten Thematiken zudem darauf, sich mit den SSAs auszutauschen. Dies könnte an der unterschiedlichen Aufgaben- und Rollenteilung zwischen der SHP und KLP oder an den zur Verfügung stehenden Ressourcen liegen.

Die Beratung von Lehrpersonen fällt in die Schnittmenge der Aufgaben der SHP und der SSA, wobei die SSAs zusätzlich auch noch die SHPs beratend unterstützen. Gemeinsam wollen die SHPs und SSAs bei der Entwicklung einer lernförderlichen Schulhauskultur mitarbeiten. Die ressourcen- und lösungsorientierte Haltung leben ebenfalls beide Professionen vor. Diese überträgt sich bestmöglich auf die Haltung der anderen Teammitglieder.

Die Arbeit mit den Erziehungsberechtigten scheint ein wichtiges Arbeitsfeld beider Professionen zu sein. Die SSA sieht sich als Vermittlerin zwischen dem Elternhaus und der Schule. Wie die SHPs arbeiten auch sie mit der Familie zusammen und führen Elterngespräche. Die SHPs sehen eine weitere ihrer Kernaufgaben in der Beratung der Eltern, welche niederschwellig Kontakt mit ihnen aufnehmen können. Hier zeigt sich ebenfalls, dass eine Abgrenzung zur SSA nicht immer ganz einfach ist, da die SHPs auch zu den Eltern eine tragfähige Beziehung aufbauen. Diese wenden sich dann oftmals mit ihren Sorgen vorerst an die SHPs und bitten diese um Hilfe. Die SHPs sehen sich zudem als Drehscheibe zwischen den Eltern und den Lehrpersonen. Explizit aufgeführt werden von ihnen auch Mediationsgespräche mit Eltern und Kindern.

Der Einbezug von weiteren Fachpersonen wird von den Interviewteilnehmenden im Bereich Mobbing und soziale Ausgrenzung als selten notwendig erachtet. Diskutiert wurde der Einbezug des SPD und des KJPD. Die Anmeldungen werden dabei von den SHPs gemeinsam mit der KLP oder beim KJPD von den Eltern selbst gemacht. Falls eine Kontaktaufnahme oder die Begleitung der Familie zu einer Beratungsstelle ansteht, so besteht die Möglichkeit, dass diese über beide Professionen läuft. Die Zusammenarbeit mit Fachstellen ist demnach eine Schnittmenge bei den Aufgaben der SSA und SHP.

Die im Interview beschriebenen Kernaufgaben und Schnittmengen der SHP und der SSA sind in der Tabelle 22 im Anhang (S.116) zusammenfassend dargestellt.

Abschliessend ist zu erwähnen, dass die Aufgabenverteilung auch stark von den Rahmenbedingungen einer Schulgemeinde abhängt. Einfluss darauf hat die Beziehung zwischen den Kooperationspartner/innen, die Präsenzzeit der SSA im Schulhaus und die zur Verfügung gestellten Ressourcen zur Kooperation. Eine objektive Abgrenzung der SHP zur SSA ist schwierig. Im nächsten Unterkapitel werden die Fragen zur interdisziplinären Zusammenarbeit ausführlich beleuchtet.

5.1.3 Beantwortung der Unterfragen zur interdisziplinären Kooperation

Wie wird die Zusammenarbeit zwischen der SHP und der SSA organisiert?

Welche Gelingensbedingungen nennen SHPs und SSAs für eine erfolgreiche Zusammenarbeit?

Wie gehen SHPs und SSAs mit fehlender Kooperationsbereitschaft um?

Welche Rolle spielt die KLP?

Welche Wünsche und Erwartungen haben SHPs und SSAs für die zukünftige Zusammenarbeit?

Die Organisation der interdisziplinären Kooperation zwischen der SHP und der SSA wird unterschiedlich gehandhabt. Sie hängt von äusseren Bedingungen wie auch von den Kooperationspartner/innen ab. Beeinflusst wird die Kooperation durch die Bedingungen am Arbeitsplatz. Begünstigend wirken sich die Dauer der Institutionalisierung der SSA in einer Schulgemeinde und die niederschwellige Erreichbarkeit der SSA aus. Die SSAs sollen im Schulhaus präsent sein. Auch Konzepte mit konkreter Aufgabenteilung werden positiv bewertet. Bezüglich der Kooperationspartner/innen gewichten die Interviewten die gegenseitige Wertschätzung und Anerkennung der Ressourcen als bedeutsam. Eine Zusammenarbeit muss als Mehrwert empfunden werden. So beschreiben die SSAs sich stark unterscheidende Kooperationsstrukturen. Mit manchen SHPs bestehen fixe Besprechungszeiten, mit anderen findet ein Austausch bei Bedarf statt, wieder andere sehen keine Veranlassung für Besprechungen. Als gewinnbringend wird ein Kooperationsgefäss beschrieben, bei dem die SSAs, die SHPs und die SL regelmässige Termine für einen gemeinsamen Austausch haben. Der Stellenwert der Kooperation in der Schulhausphilosophie, geprägt durch die SL und die Schulbehörde, beeinflusst die verbindliche Kooperation. Dadurch, dass beide Professionen begrenzte Ressourcen haben, kommt es auch immer wieder zu Gesprächen zwischen Tür und Angel. Diese werden von beiden Disziplinen jedoch als stressig empfunden. Der Ertrag aus diesen kurzen Gesprächen wird nicht sonderlich gross sein. Neben den kurzen Begegnungen tauschen sich die SHPs und die SSAs auch oft per E-Mail aus. So leiten die SHPs Informationen und Beobachtungen weiter, die SSAs fragen ihrerseits nach oder senden den SHPs beim E-Mailverkehr eine Kopie, um diese über die Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten. Diese Art des Informationsaustauschs wird sicherlich auch deswegen gewählt, weil er an keine festen Zeiten gebunden ist und weil er durch seine Schriftlichkeit direkt alles festhält. Ausserdem kommen die beiden Professionen bei Runden Tischen in einen gemeinsamen Austausch. Dort wird das Vorgehen besprochen und Aufgaben und Verantwortlichkeiten in einem Fall geklärt. Die Klassenlehrpersonen spielen insofern eine wichtige Rolle, als dass die SSAs mehrheitlich mit ihnen allein zusammenarbeiten. Laut Aussagen der SSAs hat die KLP den Überblick über die Klasse. Die SSAs überlassen der KLP so lange wie möglich die Fallführung. Auch wurde im Gespräch die Hoffnung der SSAs deutlich, dass die KLP den SHPs die nötigen Informationen weiterleitet und diese gegebenenfalls miteinbezieht. Vorstellbar wäre, dass diesbezüglich die zeitlichen Ressourcen der SSAs geschont werden. Die SHPs haben mit der KLP bereits formelle

Gefässe für ihren Austausch. Die SSAs mehrheitlich nur bei Bedarf. Es hat sich in der Praxis jedoch herausgestellt, dass diese Vorgehensweise selten befriedigend ist.

So unterschiedlich wie die Kooperationsorganisation ist, so unterschiedlich wird auch die Beziehung zwischen den Kooperationspartner/innen sein. Diese wird als grundlegend für eine gelingende Zusammenarbeit angesehen. Dementsprechend empfinden beide Professionen den Stellenwechsel eines Kooperationspartners als mühsam. Mit der neuen Kooperationspartner/in muss dann erneut die Zusammenarbeit ausgehandelt werden. Die Zeit für das Kennenlernen der gegenseitigen Ressourcen, Fachkenntnisse und Erwartungen wird benötigt. Gerade die SSAs beschreiben, dass sie auf eine gute Zusammenarbeit angewiesen sind, da die SHPs die Kinder und die Situationen besser kennen. Die SHPs wiederum ziehen sich bei unstimmiger Kooperation eher zurück. Obwohl sie die Arbeit der SSAs als Entlastung der eigenen Arbeit ansehen, wird sie bei fehlender Kooperationsbereitschaft als Belastung erlebt. Ausserdem werden als Stolpersteine für die gelingende Kooperation der Anstellungsgrad der SHPs und SSAs genannt. Je nach zeitlichen Ressourcen haben sich die SSAs auch bereits dabei erlappt, eigene Aufgaben auf die SHPs abzuwälzen. Dies wiederum erschwert die Abgrenzung und Rollenklärung zwischen den beiden Professionen. Gerade auch das unausgereifte Rollenverständnis der SSA wird als grosser Nachteil bei der Kooperation gesehen. Dieses beruht darauf, dass die SSA verhältnismässig noch als junge Profession gilt und die Anstellungsverhältnisse und Bedürfnisse der einzelnen Schulgemeinden sowie die Arbeitsweise und Schwerpunkte der einzelnen SSAs sehr unterschiedlich sind. In der Vereinheitlichung haben SSAs noch einen grossen Entwicklungsbedarf. Dazu gehört auch die Abgrenzung zur SHP. Geklärt werden muss, wann die SHP aufhört und die SSA anfängt. Die SHP ist häufig die erste Anlaufstelle von Lehrpersonen, Kindern und Eltern. Ist keine SSA im Schulhaus, so die Annahme, erschwert dies die Abgrenzung zusätzlich.

Weiter genannt wurde, dass viele Schulteams inklusive den SHPs nicht genau wissen, welche Kompetenzen die SSAs haben und wofür sie zuständig sind. Ebenso haben die SHPs den Eindruck, dass auch nicht umfänglich bekannt ist, was sie selbst in ihrer Ausbildung an Kompetenzen erarbeiten.

So ist es verständlich, dass sich die beiden Professionen das Institutionalisieren von regelmässigen Kooperationsgefässen für einen intensiveren Austausch wünschen. Dabei würden sie gerne ihr Fachwissen austauschen und Fälle interdisziplinär angehen. Als Unterstützung für die Rollenklärungen wünschen sie sich zusätzlich das Vorstellen der eigenen Aufgaben im Schulteam und die Erarbeitung von Konzepten für die SSA mit einer Teilung der Aufgaben und Verantwortlichkeiten. Förderlich für die Rollenklärung wird auch das gegenseitige Hospitieren genannt, sodass ein Einblick in die andere Profession erhascht werden kann. Des Weiteren ist die gegenseitige Wertschätzung ein zentrales Anliegen. Von den SHPs wird vor allem auch die Anwesenheit der SSA im Schulhaus als Wunsch geäussert.

5.1.4 Beantwortung der Hauptfragestellung

Wie beschreiben SHPs und SSAs aus ihrer subjektiven Sichtweise die Aufgaben und Schnittmengen in der interdisziplinären Zusammenarbeit bei sozialer Ausgrenzung und Mobbing im Kindergarten und der Primarschule?

Die SHPs und SSAs beschreiben, dass Mobbing im schulischen Alltag seltener vorkommt. Nach den Schilderungen ihrer Erfahrungen lässt sich jedoch vermuten, dass grundsätzlich einfach sehr zurückhaltend mit der Attribuierung umgegangen wird. Die Definition von sozialer Ausgrenzung ist auch nicht allen Beteiligten geläufig. Es stellt sich die Frage, ob die Vermeidung der Zuschreibung von Mobbing

auf mangelndes theoretisches Wissen, auf Unsicherheit, Hilflosigkeit oder Überforderung zurückzuführen ist, da Mobbing in aller Munde ist und verfrüht benutzt werden kann.

Da Mobbing schwerwiegende Folgen hat, ist gerade die Früherkennung und Prävention sehr wichtig. In der Früherkennung spielen sowohl die SHPs, die Eltern als auch die SSAs eine Rolle. Die SHPs sind näher am Alltag der Kinder und können diese in vielen Situationen beobachten und mit den Kindern informelle Gespräche führen. Die SSAs hätten das Fachwissen, sind aber durch die Anstellungsbedingungen häufig nicht niederschwellig erreichbar. Wird ein Verdacht an die SSAs getragen, so übernehmen sie den Fall und führen eine systemische Analyse der Situation durch. Den Eltern kommt insofern eine wichtige Rolle zu, da sie vielfach die Schule auf eine Ausgrenzungsproblematik aufmerksam machen. Die Übergänge zur Verantwortung der anderen Profession sind eher fließend, da auch die SHPs in einem gewissen Mass für soziale Schwierigkeiten zuständig und aufgrund ihrer Beziehung die nächste Ansprechperson bei Problemen sind. Eine Rollen- und Aufgabenklärung ist dementsprechend bedeutsam. Gemeinsam werden nach der Situationsanalyse im Optimalfall das Vorgehen besprochen und die Aufgaben verteilt. Die Intervention ist dabei so individuell, wie dies die Fälle sind.

Die interdisziplinäre Kooperation von SHP und SSA ist noch ausbaufähig. In einigen beschriebenen Kooperationen läuft es nicht ideal, wird sie nicht immer als Entlastung angesehen und teilweise deshalb gemieden. Die Kooperation hängt dabei stark von den Kooperationspartner/innen ab. So sind sowohl die Kooperationszeiten und die -organisation sehr individuell geregelt und dies, obwohl die SSAs stark von einer gelingenden Kooperation abhängig sind. Das Institutionalisieren von formellen Gefässen für den Austausch und das Erarbeiten von Konzepten in den Schulen werden als erfolgsversprechend gewertet. Des Weiteren wird es gewünscht, dass die SSA niederschwellig im Schulhaus für die Kinder, Lehrpersonen und SHPs erreichbar ist. Für eine erfolgreiche Kooperation liegt es an der SSA, ihre Rolle und Aufgabe zu klären und flächendeckend zu definieren. Die Kenntnisse über die jeweils andere Profession sind zudem unzureichend ausgeprägt. Ein Austausch wird allgemein als sehr wertvoll und gewinnbringend beschrieben. Beide Disziplinen haben eine lösungs- und ressourcenorientierte Haltung, mit welcher sie unter anderem zum Aufbau einer lernförderlichen Schulhauskultur beitragen können.

5.2 Theoretische Einbettung der Forschungsergebnisse

Nach der Beantwortung der Fragestellung mithilfe der empirischen Forschung werden die gewonnenen Erkenntnisse nun nach Unterthemen geordnet theoretisch eingebettet. Bestätigende wie auch widersprüchliche Resultate sind zu diskutieren.

5.2.1 Definition und Erklärung für soziale Ausgrenzung und Mobbing

Sowohl die SHPs als auch die SSAs hatten keine geläufige Definition von sozialer Ausgrenzung bereit. Es stellte sich ebenso als Herausforderung heraus, eine Definition in der Theorie zu finden. Scheithauer, Hayer und Petermann (2003, S.20) definierten soziale Ausgrenzung als das Zurückweisen oder Ablehnen von Gleichaltrigen resultierend aus einem generellen Mögen oder Nicht-Mögen. Es handelt sich dabei nicht um eine vorsätzliche negative Handlung gegen ein bestimmtes Kind. Dies widerspricht teilweise den Definitionsversuchen im Interview. Es handelt sich nicht wie angenommen um eine bewusste Separation aus einer Gruppe, sondern ist wie erwähnt von der Situation abhängig und in unterschiedlichen Bereichen möglich. Die Definition von Scheithauer et al. (2003) unterstreicht wiederum die Aussage der SSAs, dass mit den Kindern der Umgang mit der Vielfalt thematisiert werden muss. Nicht angesprochen wird in der Literatur die Anzahl an beteiligten Kindern bei sozialer Ausgrenzung. Die im

Interview beschriebenen Fälle, welche als soziale Ausgrenzung betitelt wurden, umfassten eine Anzahl von etwa vier Kindern, wobei bei den einen beschriebenen Fällen klar eine Schädigungsabsicht erkennbar war, was laut Definition ein Indiz für eine Mobbinghandlung ist. Übereinstimmend sind sich die Literatur und die Ergebnisse aus dem Interview darin, dass die soziale Ausgrenzung auch ein Teil des Mobbingprozesses sein kann (vgl. Scheithauer, Hayer & Petermann, 2003). Dies spricht dafür, Ausgrenzungssituationen bewusst zu beobachten und die Situationen systemisch zu analysieren, um eine Mobbing-Problematik ausschliessen zu können.

Bei der Erkennung von Mobbing wird in der Literatur auf den Einsatz von aussenstehenden Personen hingewiesen, da diese Dinge wahrnehmen, welche der KLP vielleicht nicht mehr auffallen. Es erstaunt, dass diesbezüglich die SHPs erwähnen, dass sie nicht wissen, wann sie je einen *richtigen* Mobbingfall hatten. Grundsätzlich kann gemäss Forschungsergebnissen davon ausgegangen werden, dass jedes siebte Kind Mobbing-Angriffen ausgesetzt ist (Blum & Beck, 2016). Es stellt sich die Frage, wie diese widersprüchlichen Aussagen zu deuten sind. Werden die Kriterien für Mobbing aus der Literatur herbeigezogen, so ist erkenntlich, dass beispielsweise eine Fallbeschreibung der SHPs allen Kriterien entspricht, diese die Problematik aber nicht als Mobbing wahrnehmen, da nicht die gesamte Klasse direkt beteiligt ist, sondern nur eine kleine Gruppe. Das Bewusstsein und die Sensibilisierung für Mobbing sind demnach noch erweiterbar. Nicht zu vergessen ist dabei jedoch die Komplexität von Mobbing. Einzelne Handlungen mögen harmlos erscheinen, in ihrer Gesamtheit jedoch gravierende Auswirkungen haben (Alsaker, 2017, S.159). Es wäre zudem auch möglich, dass die einzelnen Handlungen bagatellisiert werden, was zu einer Vermeidung und Begründung einer Nicht-Intervention führt, wie dies auch in der Literatur beschrieben ist. Eine fehlende Intervention könnte zudem auf Hilflosigkeit und Überforderung der Erwachsenen zurückzuführen sein. Dass Mobbing lange nicht bemerkt wird, bestätigen sowohl die Ergebnisse aus dem Interview als auch diese aus dem Literaturstudium. Die Begründungen sind im Schweigen der Opfer, der Manipulation der Erwachsenen und den verdeckten Handlungen zu finden. Viele Anzeichen für eine Mobbingproblematik konnten von den SHPs aufgeführt werden: Handlungen gegen stets das gleiche Kind, Überreaktionen eines Kindes und Änderungen im Wesen eines Kindes. Trotz diesem Wissen werden die SHPs häufig erst von den Eltern auf eine Ausgrenzungssituation aufmerksam gemacht und ein Handeln erbeten. Die SSAs scheinen durch ihren professionellen Schwerpunkt stärker sensibilisiert für die Thematik zu sein. Die Erkennung einer Mobbing-Problematik erschwert sich dabei jedoch durch die seltene Anwesenheit in den Schulklassen. SSAs sind auf die Wahrnehmungen der SHPs, Lehrpersonen und Eltern angewiesen, um aufgrund deren Beiträge gezielte Beobachtungen einzuleiten. Dies spricht zum einen für die Schulung der Lehrpersonen und SHPs, aber auch für eine SSA vor Ort, sodass Beobachtungen und Interventionen auch niederschwellig möglich werden.

Bei den Gründen für die Entstehung von Mobbing sind sich die Interviewteilnehmenden und die Literatur einig. Unterschiedliche Faktoren, welche sich gegenseitig beeinflussen, begründen eine Mobbingssituation. So werden sowohl Umweltbedingungen als auch personenbezogene Aspekte als Ursachen genannt und die gesellschaftlichen Veränderungen sowie die Haltung der Lehrpersonen als positiv für die Prävention hervorgehoben.

In Bezug auf die Literatur problematisch ist die eigenverantwortliche Ausgrenzung von Kindern zu betrachten. Mobbing-Opfer zeigen aufgrund der psychischen und physischen Folgen immer mehr die schwierigen Verhaltensweisen, welche die Täterschaft als Begründung ihres Verhaltens den

Betroffenen gegenüber nutzen (Blum & Beck, 2016, S.46f.). Die Aussage der Interviewteilnehmenden, dass sich Kinder durch ihr Verhalten selbst ausgrenzen, könnte darauf hindeuten, dass die Wahrnehmung der Situation von den Erwachsenen verschoben wurde. Die Manipulation von Erwachsenen ist Teil des Mobbing-Prozesses. Generell sagt die Literatur, dass ein Opfer nie selbst schuld am Mobbing ist. Hier müsste in der Praxis der SHPs noch stärker ein Wandel zur systemischen Sichtweise stattfinden. Die SSAs beziehen sich stark auf ihren systemischen Ansatz und deuten vermehrt auf die Erstellung von Soziogrammen hin.

Dass sich die Prävention und Intervention bei sozialer Ausgrenzung und Mobbing auf mehreren Ebenen abspielt, sind sich alle Beteiligten und die Ergebnisse aus der Literatur einig. Die Wahl und Durchführung sind dabei individuell auf den jeweiligen Fall angepasst.

5.2.2 Aufgaben und Schnittmengen

Das Literaturstudium hat für die SHP in der Arbeit bei sozialer Ausgrenzung und Mobbing verschiedene Kernaufgaben ergeben (vgl. Steppacher, 2014). Diese werden in der Tabelle 13 mit den Zielgruppen der SSA in Verbindung gesetzt.

Tab. 13: Zuordnung der Kernaufgaben der SHP zu den Zielgruppen der SSA

Kernaufgaben SHP	Zielgruppen der SSA
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Förderdiagnostik emotionale und soziale Entwicklung ◆ Soziale Integration 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Arbeit mit SuS (einzeln, in der Gruppe, mit der ganzen Klasse)
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Classroom Management ◆ Integrative Didaktik 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Arbeit mit den SuS (Klasse, Gruppe, einzeln) ◆ Arbeit mit Lehrpersonen, Schulleitungen, Schulleistungen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Beratung bei schwierigen sozialen Situationen und Verhaltensstörungen 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Arbeit mit Lehrpersonen, Schulleitungen, Schulleistungen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Systemische Aspekte ◆ Interdisziplinäre Kooperation ◆ Schnittstelle Schule - Fachstellen 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Arbeit mit Lehrpersonen, Schulleitungen, Schulleistungen ◆ Arbeit mit der Schule ◆ Arbeit mit Eltern und Bezugspersonen ◆ Arbeit mit Fachstellen und Behörden

Die Gegenüberstellung der Aufgabenbereiche der beiden Professionen zeigen gemeinsame Aufgabenbereiche bei sozialer Ausgrenzung und Mobbing. Obwohl im Interview vorerst keine gemeinsamen Aufgaben genannt werden konnten, zeigten sich im Gespräch und in der Auswertung schliesslich doch etliche Überschneidungen in den Verantwortlichkeiten.

Folgend werden zuerst die im Interview genannten Kernaufgaben der SHP mit den theoretischen Erkenntnissen in Verbindung gesetzt. Weiter werden die Kernaufgaben der SSA von beiden Seiten beleuchtet. Schliesslich werden die Schnittmengen und die Abgrenzung der beiden Professionen diskutiert.

5.2.2.1 Die Kernaufgaben der Schulischen Heilpädagogik

Die Erfassung des emotionalen und sozialen Verhaltens eines Kindes und der sozialen Integration in die Klasse sind gemäss Theorie und Praxis Kernaufgaben der SHP. Sowohl die SHPs im Interview als auch Steppacher (2014) beschreiben das Beobachten als zentrale Aufgabe der SHP. Auch das aufmerksame Zuhören und der Aufbau einer tragfähigen Beziehung gehören in den Aufgabenbereich der SHPs. Sie bieten die Grundlage für die Begleitung und Unterstützung der Kinder beim schulischen Lernen und der sozialen Integration. Die SHPs sollen nach eigener Aussage stets den Zusammenhang

zwischen dem schulischen Lernen und der sozialen Befindlichkeit beachten. Dies entspricht Steppacher (2014), welcher sich dafür ausspricht, in der Förderplanung auch das soziale Lernen miteinzubinden. Die soziale Entwicklung soll von den SHPs gefördert werden. Die Überprüfung der Interventionen und Trainingseinheiten fällt ebenfalls in den Bereich der SHP (ebd.).

Für eine gelingende Integration arbeiten die SHPs und die KLP eng zusammen. Sie stehen in einem regelmässigen Austausch miteinander (Interview, Abs. 53). Auch in der Literatur wird die Beratung der KLP als Kernaufgabe der SHP beschrieben. Die SHPs sollen dabei ihre Fachkenntnisse hinsichtlich Stigmatisierungs-, Mobbing- und Ausschlusstendenzen einbringen (Steppacher, 2014). Die SHPs im Interview fügten des Weiteren das Vorleben einer lösungs- und ressourcenorientierten Haltung hinzu, welche sich positiv auf die Prävention von sozialer Ausgrenzung und Mobbing auswirken soll (Abs. 217; 224). Auch sind die SHPs gemäss Interview die Anlaufstelle bei Notfällen (Abs. 58). Im Bereich Classroom Management gehört es zu den Aufgaben der SHPs, Interventionen zu empfehlen und für die Klasse anzupassen. Gemeinsam werden niederschwellige Massnahmen geplant. Dies wird auch im Interview bestätigt. Durch den Einsatz von kooperativen Lehr- und Lernformen sollen die SHPs gezielt den Aufbau der emotionalen und sozialen Kompetenzen der SuS fördern (Steppacher, 2014) und so niederschwellig Prävention im Bereich Ausgrenzung und Mobbing betreiben (Olweus, 2006). Zudem planen SHPs auch Klassen- und Gesamtinterventionen und arbeiten bei der Entwicklung einer lernförderlichen Schulhauskultur mit.

In den Aufgabenbereich Beratung bei schwierigen sozialen Situationen und Verhaltensstörungen gehören gemäss Steppacher (2014) unter anderem das Vermitteln von und Vernetzen mit Fachpersonen und Fachstellen. Das gemeinsame Klären des Vorgehens und der Verantwortlichkeiten mit den SSAs werden hier deutlich aufgeführt und im Interview bestätigt. Die SHP wird sowohl in der Literatur als auch in der Untersuchung als Bindeglied in der interdisziplinären Kooperation gesehen. Steppacher (2014) schreibt deutlich, dass es die Aufgabe der SHPs ist, mit anderen Fachpersonen zu kooperieren. Dies widerspricht den teilweise geschilderten Erfahrungen der SSAs. Das Aufgabenverständnis der SHPs scheint in diesem Bereich noch nicht ausreichend vorhanden zu sein. Übereinstimmend sprechen sich die Theorie und die Praxis jedoch für die Zusammenarbeit mit den Eltern als Kernaufgabe der SHP aus.

5.2.2.2 Die Kernaufgaben der Schulsozialarbeit

Im Interview wurde erkenntlich, dass SSAs bei sozialen Themen von der Schule hinzugezogen werden. Die Literatur umfasst diesbezüglich viele Thematiken, unter anderen die soziale Integration eines Kindes (ZLV & SSAV, 2016), das Vorbeugen, Lindern und Lösen von sozialen oder persönlichen Problemen und die Unterstützung im Aufbau einer altersentsprechenden Selbst- und Sozialkompetenz (AvenirSocial & SSAV, 2010). Diese Themen werden auch im Interview angesprochen. Als Grundlage dafür betont sowohl die Literatur als auch die vorliegende empirische Forschung, dass eine tragfähige Beziehung zu den Kindern aufgebaut werden muss. Ausserdem untersteht die SSA der Schweigepflicht und sollte für die Kinder und Lehrpersonen niederschwellig erreichbar sein. Die niederschwellige Erreichbarkeit ist in der Praxis selten gegeben, was sicherlich auch einen Einfluss auf den Beziehungsaufbau hat. Als ein Ziel der SSA beschreiben der AvenirSocial und der SSAV (2010) die Prävention und Früherkennung von sozialen Problemen. Im Interview wurde jedoch erwähnt, dass die SSAs mehrheitlich erst durch die Eltern, die KLP oder die SHPs auf eine Problematik aufmerksam gemacht werden. Dieses Ziel wird dementsprechend nur teilweise erreicht und hängt sicherlich unter anderem mit den Bedingungen an den Schulen zusammen. Durchgeführt werden schliesslich präventive Massnahmen wie die

Thematisierung von Vielfalt im Unterricht, Beratungsgespräche mit Kindern oder Kindergruppen sowie Interventionen. Die Interventionen fallen dabei sehr unterschiedlich aus. Je nach Fall handelt es sich um Sozialtrainings mit der gesamten Klasse, um ein Verhaltenstraining oder auch um eine Gesamtintervention im Schulhaus. Dies entspricht der Forderung von Olweus (2006), dass bei Mobbing auf unterschiedlichen Ebenen angesetzt werden muss. Die SSAs beschreiben ihre Aufgabe im Analysieren der problematischen Situation durch unterschiedliche Methoden wie die Erstellung eines Soziogramms oder durch das bewusste Beobachten. Die SSAs bestätigen, dass ihre Arbeit systemorientiert ist.

Eine weitere Kernaufgabe der SSA ist schliesslich die Begleitung der Lehrpersonen bei der Bearbeitung der problematischen Gruppen- und Klassensituationen. Sie soll die Lehrpersonen bei sozialen Fragestellungen beraten und sie für entwicklungshemmende Tendenzen sensibilisieren (vgl. AvenirSocial & SSAV, 2010). Die SSAs fügen dem hinzu, dass sie nicht nur die KLP beraten, sondern auch ganze Teams, die SHPs und die SL. Ganz wichtig ist ihnen dabei das Vorleben einer ressourcen- und lösungsorientierten Haltung. Diese trägt auch zum Aufbau einer positiven Schulhauskultur bei. Auch die Vernetzung und Zusammenarbeit mit Unterstützungssystemen wird in der Theorie und der Praxis der SSAs genannt. Die SSAs führen bei ihrer Arbeit mit der Schule das Besprechen und die Planung mit den SHPs auf. Sie halten teilweise auch einen Fachaustausch mit den SHPs. Ebenso verfügen sie über die Fallführung, wenn diese nicht von der KLP übernommen wird und sind dann für die interdisziplinäre Verknüpfung verantwortlich.

Da eine Mobbingproblematik ganzheitlich angegangen werden muss, ist der Einbezug und die Information der Eltern wichtig (Alsaker, 2017, S.194f.). Alsaker (2017) empfiehlt, die Eltern bei einem Elternabend zu sensibilisieren. Für die SSAs ist es ein Teil der Elternarbeit thematische Elternabende zu gestalten (AvenirSocial & SSAV, 2010). Im Interview wurde bezüglich Elternarbeit jedoch nur die Vermittlung zwischen der Schule und einzelnen Eltern sowie die Zusammenarbeit und Beratung mit einzelnen Familien angesprochen.

Ein weiteres Arbeitsfeld der SSA ist die Arbeit mit Fachstellen und Behörden. In der Praxis wird der Einbezug von weiteren Fachstellen bei sozialer Ausgrenzung nicht als nötig empfunden.

Es wird bei der Auswertung bestätigt, dass eine der häufigsten Tätigkeiten der SSA die Beratung ist.

5.2.2.3 *Schnittmengen von Schulischer Heilpädagogik und Schulsozialarbeit*

Der ZLV und der SSAV (2016) legen die Schnittmengen zwischen den Aufgaben der SHP und der SSA auf die Krisenintervention, das Erkennen und Erfassen von Gefährdungssituationen und die Förderung der Integration und des Sozialverhaltens. Dies wird auch von den Interviewteilnehmenden bestätigt. Auch die Früherkennung von sozialen Problemen gehört in die gemeinsame Verantwortung. Es stellt sich jedoch die Frage, wie dies in der Praxis zielführend umgesetzt werden kann. Meist werden die SSAs erst durch einen äusseren Beitrag auf soziale Probleme aufmerksam. Ab diesem Zeitpunkt können die beiden Professionen durch beobachten und Erfassungsinstrumente ihren Beitrag dazu leisten. Im Bereich des Schulteam werden die gemeinsam verantworteten Aufgaben bei der Information und Vermittlung von Ressourcen, dem Austausch mit Fachpersonen und in der Mitarbeit bei der Schulentwicklung gesehen. Auch dies ist im ausgewerteten Interview ersichtlich geworden. Der Schwerpunkt wird bei Ausgrenzungsproblematiken auf die Beratung von Lehrpersonen gelegt. Die Zusammenarbeit mit den SHPs wird im ersten Moment verneint, bei genauerem Überlegen haben sich dann doch Notwendigkeiten für den Austausch gezeigt. Steppacher (2014) schreibt, dass es zu den Aufgaben der SHPs gehört, dass sie mit den SSAs kooperieren. Dem entgegen zu setzen ist die mehrfache Aussage,

dass sich die SHPs zurückziehen, wenn die SSA in den Fall involviert wird. Dies hängt aber auch deutlich mit den Kooperationsbedingungen, welche im Kapitel 5.2.3 (S.56) diskutiert werden zusammen. Anders als im Interview, besagt die Literatur auch, dass beide Professionen für den Aufbau und die Pflege des Kontaktes zum SPD und zum KJPD verantwortlich sind. Zudem pflegen sie auch Kontakte zum Beistand und dem Schularzt (vgl. ZLV & SSAV, 2016).

Bei der Arbeit mit den Erziehungsberechtigten zeigen sich auch Unterschiede zwischen der Literatur und den Ausführungen im Interview. So beraten und unterstützen sowohl die SSAs als auch die SHPs Eltern in Erziehungsfragen. Beide Professionen besprechen Themen im sozialen Bereich mit den Eltern. Dies wird von Steppacher (2014) auch als eine der Aufgaben der SHP angegeben. Der Vergleich mit der Literatur des ZLV und SSAV (2016) ergibt jedoch, dass es ausschliesslich die Arbeit der SSAs ist, niederschwellige Beratungen bei sozialen oder erzieherischen Fragen anzubieten. Sie sehen auch die Vermittlung von externen Angeboten und die Unterstützung bei Krisen, Notfällen und Gewalt als ihren Aufgabenbereich.

5.2.2.4 *Abgrenzung der Kernaufgaben*

Die Abgrenzung zwischen SHP und SSA scheint schwierig zu sein, da es einige Bereiche der Überschneidung gibt. Die Inhalte sind eng miteinander verknüpft, was eine saubere Abgrenzung erschwert. Auch kommt es in der Praxis vor, dass die SSAs den SHPs Aufgaben übergeben, weil schlicht zu wenig zeitliche Ressourcen vorhanden sind. Dies spricht für eine vorgängige Rollen- und Aufgabenklärung in Förderteams. Einig ist man sich darin, dass beide Professionen Fachwissen besitzen, welche es gezielt einzusetzen und auszutauschen gilt. Eine Schulische Heilpädagogin deutet darauf hin, dass es sich eigentlich nicht um eine Konkurrenzsituation handelt.

Klar abgegrenzt kann gemäss Steppacher (2014) und dem ZLV und SSAV (2016) die Erstellung des Förderplans werden. Dies gehört klar zu den Kernaufgaben der SHP.

5.2.3 *Interdisziplinäre Kooperation*

Beim Vergleich der Aussagen im Interview und den Erkenntnissen aus der Literatur bezüglich der interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen den SHPs und den SSAs zeigen sich viele Überschneidungen. Moser Opitz (2008) führt auf, dass gerade die unterschiedlichen Rollenerwartungen das Konfliktpotenzial erhöhen. Dies wurde im Interview mehrfach bestätigt. Die Bedeutung der Aufgabenklärung und Abgrenzung der Verantwortlichkeiten auf der Sachebene sowie die Klärung der Erwartungen werden beidseits mit dem Wunsch nach Konzepten bestätigt. Lütje-Klose und Urban (2014b) und Philipp (2014) beschreiben des Weiteren auch, dass für die Zusammenarbeit gleiche Normen und Werte sowie Wertschätzung und Vertrauen basal sind. Die individuellen Einstellungen sollen möglichst übereinstimmen und die Zusammenarbeit als Mehrwert angesehen werden. Es zeigt sich in der Praxis, dass ohne diese Grundlage wenig bis keine Kooperation stattfindet. Obwohl die Kooperation explizit zu den Kernaufgaben der SHPs zählt (Steppacher, 2014), ziehen sich in der Praxis viele zurück, wenn die SSAs in einen Fall involviert werden. Es stellt sich die Frage, ob dies an der fehlenden Kooperationsmotivation hängt, an der Ressourcenschonung oder daran, dass die Fallbearbeitung nicht als gemeinsame Verantwortung gesehen wird (vgl. Lütje-Klose & Urban, 2014a). Die Vermeidung eines Konkurrenzdenkens ist bedeutsam.

Dass die Entwicklung der Zusammenarbeit Zeit benötigt, zeigt das Phasenmodell der Teamentwicklung (Mays, 2016). SSAs und SHPs empfinden es als mühsam, wenn die Kooperationspartner/innen sich

durch einen Stellenwechsel wechseln. Auch muss die Zusammenarbeit als Entlastung erkannt werden (Philipp, 2014). Dies ist in der Praxis der SHPs nicht immer der Fall. Dafür fehlen vielerorts auf institutioneller Ebene Voraussetzungen. Zeitliche Ressourcen und Gefässe für den Austausch sollten zur Verfügung gestellt werden. Diese werden von beiden Professionen klar gewünscht. Der SL kommt dabei eine wichtige Rolle zu. Auch der Wunsch nach gegenseitigen Hospitationen wird geäussert. Die Notwendigkeit der Kenntnisse über die professionelle Orientierung der jeweils anderen Disziplin (Lütje-Klose & Urban, 2014a) wird auch in der Praxis erkannt. Herauszuheben ist das Bewusstsein, dass eine Kooperation stattfinden muss, um Überschneidungen zu vermeiden und Ressourcen zu schonen. Dabei wird der Anstellungsgrad und die Anwesenheit im Schulhaus als bedeutsam erlebt. Die regelmässige Anwesenheit und Mitarbeit werden auch in der Literatur als positiv auswirkend aufgeführt (Lütje-Klose & Urban, 2014a).

5.3 Zusammenstellung der Aufgaben und Schnittmengen von SHP und SSA bei sozialer Ausgrenzung und Mobbing

Unter Einbezug der eigenen Forschungsergebnisse und der theoretischen Erkenntnisse bezüglich sozialer Ausgrenzung und Mobbing und den Aufgabenbereichen und Verantwortlichkeiten der Schulischen Heilpädagogik und der Schulsozialarbeit wurde in der folgenden Tabelle eine übersichtliche Zusammenstellung der Kernaufgaben und Schnittmengen in der interdisziplinären Kooperation der beiden Disziplinen zusammengestellt.

Tab. 14: Zusammenstellung der Aufgaben und Schnittmengen von SHP und SSA bei sozialer Ausgrenzung und Mobbing

Aufgabenbereich SHP	Zielgruppe der SSA	Kernaufgaben der SHP inklusive der gemeinsamen Aufgaben mit der KLP	Schnittmengen von SHP und SSA	Kernaufgaben der SSA
Förderdiagnostik emotionale und soziale Entwicklung	SuS (einzeln, Gruppe, Klasse)	SHPs zeigen Präsenz im Schulalltag. Sie nehmen sich Zeit für Gespräche mit den Kindern. Sie unterstützen die Kinder beim schulischen Lernen und der Eigenständigkeit in einem geschützten Rahmen. Sie beachten dabei den Zusammenhang zwischen dem Lernen und Themen im sozialen Bereich. Sie adaptieren bei Bedarf Lernziele im Bereich des sozialen Lernens der SuS mit SFB. Sie erstellen eine Förderplanung. Sie fördern das emotionale und soziale Verhalten der SuS mit SFB mit spezifischen Förderprogrammen. SHPs und die KLP prüfen Interventionen und Trainingseinheiten auf ihre Brauchbarkeit für SuS mit SFB in der Anwendung im Klassenverband.	SHPs und SSAs beobachten und erfassen mit entsprechenden Instrumenten den SFB im emotionalen und sozialen Verhalten. Sie klären die Integrations- und Teilhabebedingungen für einzelne Kinder ab und optimieren sie. Sie bauen eine tragfähige Beziehung zu den SuS auf. SHPs, die KLP und SSAs erklären, analysieren und beschreiben herausforderndes Verhalten.	SSAs führen Gespräche mit dem betroffenen Kind. Sie unterstehen der Schweigepflicht. Sie sind zuständig, wenn es um soziale Themen wie um Situationen zuhause oder zwischenmenschliche Probleme geht. SSAs analysieren die Situation: Sie sammeln Informationen, ziehen Systeme mit ein und versuchen das Verhalten des Kindes zu verstehen. SSAs führen eine Klassenanalyse durch: Sie erstellen ein Soziogramm, verschaffen sich einen Überblick über Dynamiken, nehmen die Rollen der Kinder wahr und berücksichtigen dabei die Wahrnehmungen der Kinder.
Classroom Management	SuS (einzeln, Gruppe, Klasse)	SHPs und die KLP planen, organisieren und evaluieren «niederschwellige Massnahmen» wie Klassenrat, Verhaltensregeln, Peacemaker etc. SHPs schaffen gemeinsam mit der KLP Anreize für positives Verhalten. SHPs planen gemeinsam mit der KLP positive Klassenaktivitäten. Sie führen gemeinsam verbindliche Regeln ein und setzen diese durch.	SHPs und SSAs führen Klassenintervention und Sozialtrainings durch. Sie initiieren im Schulhaus Gesamtintervention und führen diese durch. Sie beobachten bewusst und sensibilisiert. Sie bieten Mediationsgespräche mit Kindern an. Sie leiten die Kinder mit der Rolle der Zuschauer/in zum Helfen und Beschützen an.	SSAs thematisieren den Umgang mit Vielfalt in der Klasse. Sie erarbeiten einen Blick auf die Chancen der Vielfalt mit den SuS. Sie fördern und unterstützen die SuS in einem konstruktiven Umgang mit Konfliktsituationen, im Kennen und Anwenden von Problemlösungsstrategien und einer altersgemässen Selbst- und Sozialkompetenz.
	Lehrpersonen	SHPs und die KLP stoppen aggressive Handlungen vehement. Sie beziehen klar Stellung. Sie geben dem Opfer Rückendeckung und Schutz.	SHPs und SSAs bringen Fachkenntnisse hinsichtlich Stigmatisierungs-, Mobbing- und Ausschluss Tendenzen in die Klasse und ins Team ein. Sie empfehlen der KLP Interventionen und Trainingseinheiten zum sozialen Lernen.	

Integrative Didaktik	SuS (einzeln, Gruppe, Klasse)	SHPs und die KLP fördern mittels kooperativer Lehr- und Lernformen den gezielten Aufbau emotionaler und sozialer Kompetenzen aller SuS. Sie überprüfen die Einschätzung der sozialen Integration von SuS mit SFB.	SHPs und SSAs schaffen Räume zur optimalen Entwicklung aller SuS. Sie erfassen mittels unterschiedlicher Methoden und Instrumente die soziale Integration von SuS mit SFB. Sie unterstützen und begleiten SuS in ihrer sozialen Integration.	SSAs tragen dazu bei, sozialen und persönlichen Problemen vorzubeugen, sie zu lindern und zu lösen. Sie fördern und unterstützen die Integration der Kinder und Jugendlichen in die Schule und die Gesellschaft und setzen sich für Chancengleichheit und Partizipation ein. Sie arbeiten mit dem Kind an der Thematik. Sie führen Beratungsgespräche mit Kindern durch.
	Lehrkräfte, Schulleitungen, Schuldienste, Team	SHPs stehen in regelmässigem, intensivem Austausch mit der KLP über die Situation der Kinder in der Klasse. Sie sind die erste Anlaufstelle bei Notfällen in einer Klasse. SHPs beraten die KLP betreffend adaptiver und integrativer didaktischer Konzeptionen als Antwort auf herausfordernde Situationen. Sie prüfen Methoden des adaptiven und integrativen Unterrichts mit dem Fokus «Steuerung von Interaktionen und herausforderndem Verhalten». SHPs fungieren als Drehscheibe zwischen Eltern und Lehrperson.	SHPs und SSAs leben eine ressourcen- und lösungsorientierte Haltung vor. Sie arbeiten bei der Entwicklung einer lernförderlichen Schulhauskultur mit. Sie sprechen sich für eine bewusste Schulhofgestaltung mit verschiedenen Zonen und Spielmaterial aus. Sie entwickeln Regelungen für das Eingreifen bei kritischen Situationen für Lehrpersonen. SHPs und SSAs beraten die KLP und Schulteams.	SSAs arbeiten bei der Teamentwicklung mit. Sie leisten ihren Beitrag zur Gesundheitsförderung im Schulhaus. Sie unterstützen die Schule bei der Prävention und Früherkennung von sozialen Problemen. Sie schaffen bei den Lehrpersonen, den Eltern und den SuS ein Bewusstsein für die Thematik.
Beratung bei schwierigen sozialen Situationen und Verhaltensstörungen	Lehrpersonen	SHPs und die KLP analysieren Handlungsbedarf, klären Vorgehen und Verantwortlichkeit im Bereich des Verhaltens.	SHPs und SSAs beraten die KLP betreffend Prävention und Intervention. Sie besprechen in Kooperation mit der KLP Massnahmen und Vorgehensweisen. Sie regeln Verantwortlichkeiten.	SSAs beraten und begleiten Lehrpersonen bei der Bearbeitung von problematischen und entwicklungs-hemmenden Gruppen- und Klassensituationen. Sie unterstützen die Lehrpersonen in sozialen Fragestellungen und sensibilisieren sie bei problematischen Entwicklungen und Tendenzen.
	Fachstellen		SHPs und SSAs vermitteln und vernetzen bei schwierigen Fragestellungen und Situationen von Fachpersonen und Fachstellen (SPD, SSA, KJPD, ...).	
Systemische Aspekte Schnittstellen Schule – Fachstellen	Lehrperson, SL, Team	SHPs und die KLP prüfen schulinterne und schulexterne Ressourcen zur Unterstützung im Umgang mit herausfordernden Situationen.		SSAs halten die Fallführung inne, wenn die KLP diese nicht hat. Sie beraten die SHPs und die KLP.
	Eltern und Bezugspersonen	SHPs besprechen und koordinieren Massnahmen im Bereich des emotional-sozialen Lernens und Verhaltens mit dem Bezugspersonensystem der SuS mit SFB. Sie fungieren als Drehscheibe zwischen den Eltern und Lehrpersonen.	SHPs und SSAs unterstützen und beraten die Eltern in Erziehungsfragen. Sie arbeiten mit den Familien zusammen. Sie führen Mediationsgespräche mit Eltern und Kindern durch.	SSAs vermitteln zwischen Elternhaus und Schule. Sie stärken die Erziehungskompetenzen der Eltern. Sie führen themenspezifische Elternabende durch.

	<p>Fachpersonen und Fachstellen</p>	<p>SHPs und die KLP finden ein lösungsorientiertes Verständnis, für welche SuS und für welche Situationen spezielle Fachstellen beigezogen werden und planen ein ressourcenorientiertes Vorgehen. SHPs vermitteln und pflegen Kontakte zu Fachstellen für Abklärung, Beratung und Unterstützung wie dem SPD und dem KJPD. Sie sichern Schnittstellen zu schulinternen und schul-externen Fachstellen wie SSA, SPD, KJPD etc. Sie melden Beratungsbedarf an und vermitteln Fachstellen. SHPs koordinieren Kooperationen mit Fachpersonen Therapie und DaZ für SuS mit SFB. SHPs leiten wichtige Informationen weiter. Sie nehmen Kontakt mit der SSA auf. Sie stehen im Austausch mit der SSA. Sie sind das Bindeglied zwischen SSA und Schule.</p>	<p>SHPs und SSAs kooperieren miteinander. Sie haben gemeinsame Besprechungen. Sie planen das Vorgehen gemeinsam. Sie sprechen sich betreffend Kooperationen mit Fachpersonen ab. Sie tauschen sich fachlich aus. Sie sind beide bei Runden Tischen anwesend. Beide Professionen können die Triage machen. SHPs und SSAs vermitteln und pflegen Kontakte zu Fachstellen für Abklärung, Beratung und Unterstützung wie Beratungsstellen, Schutzbehörden, Kriseninterventionsstellen, ... SHPs und SSAs begleiten Familien bei Bedarf zur Kinder- und Jugendberatung bzw. zur Familienberatung.</p>	<p>SSAs verfassen die Protokolle bei gemeinsamen Besprechungen und Runden Tischen.</p>
--	-------------------------------------	--	--	--

Auf diese Übersicht folgt nun die Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens.

5.4 Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens

Grundsätzlich ist zu erwähnen, dass das forschungsmethodische Vorgehen mit dem leitfadenbasierten Gruppeninterview und der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse zielführend die Forschungsfrage beantworten konnte. Aufgaben und Schnittmengen von SHP und SSA bei sozialer Ausgrenzung und Mobbing sowie die Handhabung der interdisziplinären Kooperation konnten in Erfahrung gebracht werden. Die theoretischen Erkenntnisse und die empirisch gewonnenen Daten haben sich mehrfach bestätigt und sich teilweise auch ergänzt oder widersprochen. In diesem Kapitel werden die eigenen Erfahrungen mit der Forschungsmethode der vorliegenden Masterarbeit in Bezug auf die Umsetzung kritisch reflektiert.

5.4.1 Feldzugang

Für das Gruppeninterview wurde eine Gruppengrösse von sechs Personen festgelegt, sodass eine ausgeglichene Anzahl von je drei SHPs sowie drei SSAs teilnehmen konnte. Die Suche nach Interviewteilnehmenden wurde aufgrund der räumlichen Nähe auf die Kantone Appenzell Ausserrhoden, St. Gallen und Thurgau beschränkt. Die Suche nach teilnehmenden SSAs stellte sich als unkompliziert heraus. Der Kanton St. Gallen führt ein Verzeichnis über die SSA im Kanton und im Thurgau gibt es den Verein *Schulsozialarbeit Kanton Thurgau*, welcher die Standorte der SSA im Kanton aufgelistet hat. So konnten SSAs mit Arbeitsstellen in räumlicher Nähe zu St. Gallen per E-Mail angeschrieben werden. Der positive Rücklauf war enorm gross. Die Terminfindung erfolgte via Doodle-Umfrage. Daraus resultierte die teilnehmende Gruppe. So waren zum Gruppeninterview drei SSAs eingeladen, wovon eine jedoch kurzfristig nicht teilnehmen konnte.

Um SHPs anzufragen, welche die Möglichkeit haben, mit der SSA zusammenzuarbeiten, wurden die SHPs derselben Schulgemeinden angeschrieben, bei denen auch SSAs angestellt waren. Der Rücklauf der Zusagen von SHPs war gering. Es kamen gerade genügend Personen zusammen, dass ein Interview mit drei teilnehmenden SHPs stattfinden konnte. Ungünstig war vermutlich der Zeitpunkt der Anfrage vor den Sommerferien sowie das Stattfinden des Interviews nach den Sommerferien, wenn gerade der Start ins neue Schuljahr ist und die SHPs viel damit zu tun haben, die neuen Klassen und Kinder kennenzulernen und deren Lernstand zu erfassen.

5.4.2 Durchführung des Interviews

Die Datenerhebung durch ein Gruppeninterview hat überzeugt. Nach der Termin- und Teilnehmendensuche hat sich das Gruppeninterview als sehr ökonomisch herausgestellt. Mit nur einem Interview konnten viele wertvolle Daten gewonnen werden. Dabei haben sich die Teilnehmenden gegenseitig ergänzt und sich zu weiterführenden Gedanken angestossen. Bewährt hat sich, darauf zu achten, dass die Teilnehmenden im Schulalltag nicht zusammenarbeiteten. So konnten auch kritische Themen der aktuellen Arbeitssituation offen besprochen werden. Diesbezüglich war die Wahl einer heterogenen Gruppe gewinnbringend. Mehrere Teilnehmende erwähnten einen eigenen Lernzuwachs im Verlaufe des Interviews. Etwas ungünstig war, dass die Professionen kurzfristig nicht ausgeglichen vertreten waren.

Die Nutzung eines Leitfadens hat sich bewährt. Er gab beim Interview Sicherheit und Orientierung, da garantiert alle wichtigen Themen angesprochen werden würden. Zudem konnten die SHPs und die SSAs durch die Offenheit der Fragen die Richtung mitbestimmen. Inputs konnten flexibel aufgegriffen und vertieft werden. Als weiterer Vorteil wird die Vergleichbarkeit von Daten gesehen, falls die Forschung ausgeweitet werden sollte.

Der Leitfaden wurde nach dem SPSS-Prinzip erarbeitet. Die Schwierigkeit bestand vor allem darin, die Fragen so offen und so nah am Alltag wie möglich zu formulieren. Es wurde schliesslich entschieden, den Leitfaden in Mundart zu formulieren, sodass die Nähe zur Lebenswelt einfacher hergestellt werden konnte. Nach der Durchführung eines Probeinterviews wurde der Leitfaden erneut überarbeitet. Es hat sich herausgestellt, dass einige der Fragen zu unklar oder nicht zielführend waren. Die Durchführung des Probeinterviews hat sich als sehr hilfreich herausgestellt. Zusätzlich gab es ein Gefühl für die Situation und die Herausforderung als interviewende Person. Gerade die ausgeglichene Redebeteiligung aller Interviewteilnehmenden war herausfordernd. Beim Probeinterview konnte auch gleich der Einsatz der Technik getestet werden.

Die Protokollführung durch eine Mitstudentin war sehr entlastend, da noch eine weitere Person den Überblick über die Fragen hatte. Am Schluss konnte bei der Protokollantin nachgefragt werden, ob alle Themen genügend zur Sprache kamen. So konnte ein Aspekt mit den Interviewteilnehmenden nochmals vertieft besprochen werden. Die Vollständigkeit der Befragung konnte damit gewährleistet werden.

5.4.3 Inhaltsanalyse

Für die qualitative Inhaltsanalyse stehen gewinnbringende Programme zur Verfügung. Das Programm f4 zur Transkription ist sehr einfach zu handhaben und vereinfacht das Transkribieren durch die Regelung der Sprechgeschwindigkeit enorm. Schwierig war das exakte Transkribieren von Sprecherüberlappungen.

Die inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse konnte mithilfe des Leitfadens von Kuckartz (2014) Schritt für Schritt durchgeführt werden. Dies ermöglichte gleichzeitig eine immer stärkere Vertiefung in die Materie sowie die Entwicklung des Verständnisses für die Zusammenhänge. Die Software MAXQDA ist bei der Kategorienbildung und -auswertung eine grosse Entlastung gewesen, da die einzelnen Subkategorien rasch individuell dargestellt werden können. Die Vielschichtigkeit der Forschungsfrage und der dementsprechend gewonnenen Daten galt es, sinnvoll abzugrenzen. Dies wurde teilweise als Herausforderung wahrgenommen. Diesbezüglich wäre die in der Literatur vorgeschlagene Arbeit in einem Forschungsteam mit mehreren Codierer/innen qualitativ eine Entlastung bei der Zuordnung der Textstellen zu den Subkategorien gewesen.

6 Schlusswort

Im letzten Kapitel wird nun eine Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse, Theorien und des forschungsmethodischen Vorgehens der vorliegenden Masterarbeit dargestellt. Nach der Zusammenfassung folgen ein Fazit und ein Ausblick, in dem weiterführende Gedanken erläutert werden.

6.1 Zusammenfassung

Die vorliegende Masterarbeit hat zum Ziel, eine Orientierung und Übersicht über die interdisziplinäre Kooperation von SHPs und SSAs bei sozialer Ausgrenzung und Mobbing im Kindergarten und der Primarschule zu erarbeiten, um damit zu einem besseren Verständnis der Aufgaben und Schnittmengen der SHP und SSA beizutragen. Die Forschungsergebnisse können zur Rollen- und Aufgabeklä rung verwendet werden. Damit soll ein Beitrag zur Optimierung der interdisziplinären Kooperation der SHP und SSA geleistet werden, welche zur Prävention, Früherkennung und Intervention von entwicklungs hemmenden und problematischen sozialen Situationen in Schulklassen beitragen soll.

Zur Datengewinnung wurde ein leitfadenbasiertes Gruppeninterview mit drei SHPs und zwei SSAs durchgeführt. Mittels inhaltlich strukturierender Inhaltsanalyse wurden die empirisch gewonnenen Daten ausgewertet, mit den theoretischen Erkenntnissen in Verbindung gesetzt und schliesslich eine Zusammenstellung der Aufgaben und Schnittmengen der SHP und SSA bei Mobbing und sozialer Ausgrenzung erarbeitet.

Bei der Auswertung der Interviewergebnisse im Vergleich mit der Literatur liess sich feststellen, dass nach wie vor Aufklärungsarbeit im Bereich soziale Ausgrenzung und Mobbing stattfinden muss. Mobbing bedarf eines konsequenten und mutigen Eingreifens. Eine Sensibilisierung für die Erkennung von Mobbing-Situationen ist deshalb notwendig. Gerade im Kindergarten ist die Achtsamkeit besonders notwendig. In der interdisziplinären Zusammenarbeit können die SHPs und SSAs einen wichtigen Beitrag in der Prävention, Früherkennung aber auch in der Intervention leisten. Obwohl vorerst die Behauptung aufgestellt wurde, dass es keine Schnittmengen in der Arbeit bei Ausgrenzungssituationen gibt, haben sich bei der Analyse der empirischen Daten und den theoretischen Erkenntnissen einige Schnittmengen herauskristallisiert. Es wurde festgestellt, dass beide Professionen für soziale Themen zuständig sind. Die SHPs werden als erste Anlaufstelle für die Lehrpersonen im Schulhaus gesehen. Die Entscheidung, wann ein Fall an die SSA weitergeleitet wird, muss gefällt werden. Eine klare Aufgaben- und Rollenklärung ist bedeutsam. Durch die unterschiedlichen Rahmenbedingungen und individuellen Einstellungen der Kooperationspartner/innen sind diese jedoch sehr individuell. Die beschriebenen Kooperations-situationen sind sehr unterschiedlich. Einheitlich organisiert wird die Kooperation via E-Mail oder bei Runden Tischen. Als weitere Erfolgsfaktoren für die interdisziplinäre Kooperation ergeben sich die institutionellen Rahmenbedingungen. Bedeutsam festgestellt wurden offizielle Zeitgefässe, welche für die Wertschätzung und Notwendigkeit der Kooperation in der Schule sprechen. Dies setzt auch eine entsprechende Führung durch die SL voraus. Zudem konnte eine optimalere Zusammenarbeit festgestellt werden, wenn die SSA im Schulhaus beheimatet und somit niederschwellig erreichbar ist. Als zusätzliche Bedingung für eine optimale Kooperation ergab sich die Beziehung zwischen den Kooperationspartner/innen. Ähnliche Normen und Werte begünstigen die Zusammenarbeit. Die Diskussion der Ergebnisse belegt zudem, dass für die Kooperation Kenntnisse über das Fachgebiet der anderen Profession vorhanden sein müssen. Dies entspricht zurzeit nicht den Praxisberichten. Erschwert wird die Zusammenarbeit auch dadurch, dass die SSA noch ein unausgereiftes Rollenverständnis hat. Es

konnte festgestellt werden, dass die Kooperation mehrheitlich nicht optimal verläuft, dass diese aber bei längerer Institutionalisierung der SSA in einer Schulgemeinde durch die Erfahrungswerte besser verläuft und auch stärker gewichtet wird.

Als Kernaufgaben konnten für die SHPs unter anderem der regelmässige Austausch mit der KLP, die Förderung der emotionalen und sozialen Kompetenzen der SuS, die Überprüfung der sozialen Integration, die Präsenz im Schulalltag, die Erstellung der Förderplanungen, die Durchführung und Planung von niederschweligen Massnahmen und die Vermittlung und Pflege von schulinternen und schulexternen Fachstellen festgestellt werden.

Die SSAs übernehmen die Verantwortung bei der systemischen Analyse von problematischen Situationen und bei der sozialen Integration aller SuS auf unterschiedliche Weise. Sie unterstützen die Schule bei der Prävention und Früherkennung von sozialen Problemen und schaffen bei den Lehrpersonen, Eltern und SuS ein Bewusstsein für die Thematik. Sie sind die Fachpersonen bei sozialen Themen. Bei Bedarf übernehmen sie die Fallführung.

Im gemeinsamen Verantwortungsbereich der SHP und SSA stehen die Beratung und Unterstützung der Lehrpersonen, Eltern und Kinder. Auch wurde festgestellt, dass die Durchführung und Planung von Interventionen im Aufgabenbereich von beiden Professionen liegen. Bedeutsam für das Stoppen von sozialer Ausgrenzung und Mobbing sind des Weiteren das bewusste Beobachten und der Aufbau einer tragfähigen Beziehung zu den SuS von beiden Disziplinen. Dafür muss auf beiden Seiten Fachwissen vorhanden sein. Skizziert wurde mehrfach der Einfluss der eigenen Haltung auf das Schulklima. Diese ist lösungs- und ressourcenorientiert und strikt gegen Gewalt. Kooperation ist grundsätzlich im Berufsauftrag beider Professionen zu finden.

6.2 Fazit

Alsaker (2004) beschreibt treffend, welche Haltung unsere Gesellschaft bei der Prävention und Intervention von sozialer Ausgrenzung und Mobbing einnehmen muss.

Es braucht Mut zu erkennen, dass Wegschauen auch Gewalt ist. Es braucht noch mehr Mut, sich zu entscheiden, hinzuschauen und zu handeln. Unsere Gesellschaft braucht mutige Kinder, die morgen mutige Erwachsene sein werden; dazu müssen die Erwachsenen von heute den Mut aufbringen, den Kindern diesen Weg zu weisen und sie auf ihm zu begleiten. (Alsaker, 2004, S.285f.)

Um diesem Aufruf nachzukommen, ist noch immer die Sensibilisierung der Erwachsenen notwendig. Aussenstehenden Fachpersonen spielen diesbezüglich eine wichtige Rolle. Bei der Prävention und Intervention im Falle von sozialer Ausgrenzung und Mobbing kommen der SHP und der SSA wichtige Aufgaben zu, welche sich in der Vielzahl überschneiden. Die interdisziplinäre Kooperation hängt stets von subjektiven Normen und Werten ab. Sie Bedarf jeweils einer organisatorischen und inhaltlichen Klärung zwischen den Kooperationspartner/innen. Auch institutionelle Voraussetzungen beeinflussen die Zusammenarbeit massgeblich. Das unausgereifte Rollenverständnis und die fehlenden Kenntnisse über das jeweils andere Fachgebiet behindern die Kooperation.

6.3 Ausblick

Durch die kleine Stichprobe haben die vorliegenden Forschungsergebnisse nur einen exemplarischen Charakter. Um repräsentative Aussagen zu erhalten, müsste die Forschung erweitert werden. Es müsste eine deutlich grössere Anzahl an SHPs und SSAs schweizweit befragt werden. Dafür kann die vorliegende Forschungsarbeit als Grundlage dienen. Der Einbezug der kantonalen Bestimmungen wird dabei als notwendig erachtet. Als Folge daraus könnte die Zusammenstellung der Aufgaben und Schnittmengen der SHP und SSA bei sozialer Ausgrenzung und Mobbing weiter ausdifferenziert werden. Dies würde auch einen Beitrag zur Rollendefinition der Schulsozialarbeit leisten.

Des Weiteren könnte die Forschung auf die Oberstufe ausgedehnt und auf dieser Stufe auch verstärkt das Thema Cyber-Mobbing untersucht werden.

Da bei sozialer Ausgrenzung und Mobbing die KLP eine wichtige Rolle spielt, sollten in einem weiteren Schritt auch die Rolle und die Aufgaben der Klassenlehrpersonen erforscht und bei der interdisziplinären Kooperation miteinbezogen werden. Ausserdem besteht die Annahme, dass auch die Klassenlehrpersonen Schnittmengen mit der SSA haben und teilweise bereits sozialarbeiterische Aufgaben übernehmen.

Weiter könnte erforscht werden, ob sich mit der Einführung der SSA tatsächlich die Anzahl an Mobbing-Fällen gesenkt hat.

7 Literaturverzeichnis

- Alsaker, F. D. (2004). *Quälgeister und ihre Opfer. Mobbing unter Kindern – und wie man damit umgeht* (1. Nachdruck). Bern: Hans Huber.
- Alsaker, F. D. (2017). *Mutig gegen Mobbing in Kindergarten und Schule* (2. unveränderte Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Arnold, R., Brandstetter, J., Eugster, R., Müller, M. & Reutlinger, Ch. (Hrsg.) (2014). *8x Schulsozialarbeit. Acht Berichte und Reflexionen aus einer vielfältigen Praxis*. Berlin: Frank & Timme GmbH.
- AvenirSocial & Schulsozialarbeitsverband SSAV (2010). *Rahmenempfehlungen Schulsozialarbeit*. Bern: AvenirSocial/SSAV.
- AvenirSocial & Schulsozialarbeitsverband SSAV (Hrsg.) (2016). *Leitbild. Soziale Arbeit in der Schule*. Bern: AvenirSocial/SSAV.
- Baier, F. (2008). Schulsozialarbeit. In F. Baier & St. Schnurr (Hrsg.), *Schulische und schulnahe Dienste. Angebote, Praxis und fachliche Perspektiven* (S.87-120) (1.Aufl.). Bern: Haupt.
- Blum, H. & Beck, D. (2016). *No Blame Approach. Mobbing-Intervention in der Schule. Praxishandbuch* (5. aktualisierte Aufl.). Köln: fairaend.
- Dresing, T. & Pehl, T. (Hrsg.) (2018). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende* (8.Aufl.). Marburg: Eigenverlag.
- Drilling, M. (2001). *Schulsozialarbeit. Antworten auf veränderte Lebenswelten*. Bern: Haupt.
- Flick, U. (2000). *Qualitative Sozialforschung. Theorie, Methoden, Anwendung in Psychologie und Sozialwissenschaften* (5. Aufl.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Flick, U. (2009). *Sozialforschung. Methoden und Anwendungen. Ein Überblick für die BA-Studiengänge*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Forrer, F. (2018). Der Schmerz der Zurückweisung. *Das Schweizer Elternmagazin Fritz+Fränzi*, 9, 62-67.
- Helferich, C. (2009). *Die Qualität qualitativer Daten: Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (3. überarbeitete Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Kuckartz, U. (2014). *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (2. durchgesehene Aufl.). Weinheim / Basel: Beltz Juventa.
- Lorenz, K. (1998). *Das sogenannte Böse. Zur Naturgeschichte der Aggression* (21. Aufl.). München: Deutscher Taschenbuchverlag.
- Lütje-Klose, B. & Urban, M. (2014a). Professionelle Kooperation als wesentliche Bedingung inklusiver Schul- und Unterrichtsentwicklung. Teil 1: Grundlagen und Modelle inklusiver Kooperation. *VHN*, 2, 112-123.
- Lütje-Klose, B. & Urban, M. (2014b). Professionelle Kooperation als wesentliche Bedingung inklusiver Schul- und Unterrichtsentwicklung. Teil 2: Forschungsergebnisse zu intra- und interprofessioneller Kooperation. *VHN*, 4, 283-294.
- Mayring, Ph. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zum qualitativen Denken* (6. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Misoch, S. (2015). *Qualitative Interviews*. Berlin: Walter de Gruyter GmbH.
- Moser Opitz, E. (2008). Schulische Heilpädagogik. In F. Baier & St. Schnurr (Hrsg.), *Schulische und schulnahe Dienste. Angebote, Praxis und fachliche Perspektiven* (S.57-86) (1.Aufl.). Bern: Haupt.

- Nolting, H.-P. (2012). *Störungen in der Schulklasse. Ein Leitfaden zur Vorbeugung und Konfliktlösung* (10. komplett überarbeitete Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz.
- Olweus, D. (2006). *Gewalt in der Schule. Was Lehrer und Eltern wissen sollten – und tun können* (2. Nachdruck 2011, der 4. durchgesehenen Auflage). Bern: Hans Huber.
- Philipp, E. (2014). *Multiprofessionelle Teamentwicklung. Erfolgsfaktoren für die Zusammenarbeit in der Schule*. Weinheim: Beltz.
- Reinders, H. (2012). *Qualitative Interviews mit Jugendlichen führen: Ein Leitfaden* (2. Aufl.). Berlin: Walter de Gruyter GmbH.
- Rietzler, S. & Grolimund, F. (2018). Durch dick und dünn. *Das Schweizer Elternmagazin Fritz+Fränzi*, 10, 10-23.
- Schallberger, P. (2014). Forschungsstand zur Schulsozialarbeit. In R. Arnold, J. Brandstetter, R. Eugster, M. Müller & Ch. Reutlinger (Hg.), *8x Schulsozialarbeit. Acht Berichte und Reflexionen aus einer vielfältigen Praxis* (S.15-25). Berlin: Frank & Timme GmbH.
- Scheithauer, H., Hayer, T. & Petermann, F. (2003). *Bullying unter Schülern – Erscheinungsformen, Risikobedingungen und Interventionskonzepte*. Göttingen: Hogrefe.
- Schriber, S. & Steppacher, J. (2016). *Schulische Heilpädagogik Aufgaben – Kompetenzen. Ein Berufsbild auf einen Blick* (2. Aufl.). Zürich: HfH.
- Schuster, B. (2013). *Führung im Klassenzimmer. Disziplinschwierigkeiten und sozialen Störungen vorbeugen und effektiv begegnen – ein Leitfaden für Miteinander im Unterricht*. Heidelberg: Springer VS.
- Speck, K. (2014). *Schulsozialarbeit. Eine Einführung* (3. Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Steppacher, J. (2014). *Zusammenarbeit in der integrativen Schule. Aufgaben der Schulischen Heilpädagogogen/innen und Klassenlehrpersonen*. Zürich: HfH.
- Wachs, S., Hess, M., Scheithauer, H. & Schubarth, W. (2016). *Mobbing an Schulen. Erkennen – Handeln – Vorbeugen* (1. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverband (ZLV) & SSAV (2016). *Zusammenarbeit zwischen SSA, SHP und KLP. Abgrenzung der Berufe und Klärung der Zusammenarbeit*. Unveröffentlichter Leitfaden.
- Kandersteger Deklaration gegen Mobbing bei Kindern und Jugendlichen (2007). Abgerufen am 25.10.18 unter <http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/294455/4436843/1255527828590/German+KD.pdf?token=HwegDtbYzWtKx7wCrIEtUPcF9c0%3D>
- Übereinkommen über die Rechte des Kindes (2014). Abgerufen am 25.10.18 unter <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19983207/201406040000/0.107.pdf>
- Titelbild:
Trueffelpix – Fotolia. Abgerufen am 17.06.2018 unter <https://umwelt.hessen.de/landwirtschaft/foerderung-der-innovation-und-zusammenarbeit>

8 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

8.1 Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Die Rollen in einem Mobbing-Fall.....	7
Abb. 2: Signale, welche auf Mobbing hinweisen	12
Abb. 3: Aufgabenfelder und Kernaufgaben der SHP im Überblick	14
Abb. 4: Bedingungsgefüge schulsozialarbeiterischer Praxis	18
Abb. 5: Transkriptionsregeln nach Dresing & Pehl (2018, S.21f.).....	31
Abb. 6: Eine Auswahl an erweiterten Regeln für die inhaltlich semantische Transkription	31
Abb. 7: Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse	32
Abb. 8: Ablaufmodell von Gruppeninterviews	73

8.2 Tabellenverzeichnis

Tab. 1: Mögliche Erscheinungs- und Interaktionsformen von Mobbing	6
Tab. 2: Risikoerhöhende Faktoren für Mobbing im Überblick	9
Tab. 3: Aggressionsverminderung auf drei Ebenen: Schule - Klasse - Individuum	12
Tab. 4: Beschreibung der Kernaufgaben der SHP und KLP und deren Schnittmengen im Umgang mit herausforderndem Verhalten.....	15
Tab. 5: Beschreibung der Kernaufgaben von SHP und KLP und der Schnittmengen bei schwierigen sozialen Situationen im Aufgabenfeld Beraten.....	16
Tab. 6: Beschreibung der Kernaufgaben von SHP und KLP und deren Schnittmengen in der Kooperation mit Fachstellen.....	17
Tab. 7: Zielgruppen und Angebote der Schulsozialarbeit	19
Tab. 8: Zuständigkeitsbereiche der SHP und der SSA sowie deren Schnittmengen gemäss ZLV & SSAV (2016, S.6ff.).....	22
Tab. 9: Terminplanung	33
Tab. 10: Kategoriensystem zur Hauptkategorie «Beschreibung von Mobbing und sozialer Ausgrenzung»	35
Tab. 11: Kategoriensystem zur Hauptkategorie «Aufgaben und Schnittmengen von SHP und SSA». 35	
Tab. 12: Kategoriensystem zur Hauptkategorie «Interdisziplinäre Zusammenarbeit der SHP und SSA»	36
Tab. 13: Zuordnung der Kernaufgaben der SHP zu den Zielgruppen der SSA.....	53
Tab. 14: Zusammenstellung der Aufgaben und Schnittmengen von SHP und SSA bei sozialer Ausgrenzung und Mobbing.....	58
Tab. 15: Zusammenstellung der möglichen kurz-, mittel- und langfristigen Folgen von Mobbing-Opfern und Mobbing-Täter/innen	71
Tab. 16: Die fünf Phasen der Teamentwicklung nach Tuckman.....	72
Tab. 17: Checkliste/Leitfaden zur Rollenklärung zwischen SHPs und SSAs	72
Tab. 18: Summaries zur Hauptkategorie «Beschreibung von Mobbing und sozialer Ausgrenzung» aus der Sicht der SHP	114
Tab. 19: Summaries zur Hauptkategorie «Beschreibung von Mobbing und sozialer Ausgrenzung» aus der Sicht der SSA	114

Tab. 20: Summarys zur Hauptkategorie «Aufgaben und Schnittmengen von SHP und SSA» 115
Tab. 21: Summarys zur Hauptkategorie «Interdisziplinäre Zusammenarbeit der SHP und SSA» 115
Tab. 22: Darstellung der Aufgaben und Schnittmengen der SHP und SSA bei sozialer Ausgrenzung und
Mobbing 116

9 Anhang

9.1	Folgen für Mobbing-Opfer und -Täter/innen.....	71
9.2	Die fünf Phasen der Teamentwicklung	72
9.3	Leitfaden zur Rollenklärung zwischen SHPs und SSAs	72
9.4	Ablaufmodell der Umsetzung eines Gruppeninterviews	73
9.5	Interviewleitfaden	74
9.6	Einverständniserklärung Interview	76
9.7	Transkript.....	78
9.8	Liste der Codings aller Subkategorien	92
9.8.1	Definition von Mobbing.....	92
9.8.2	Definition von sozialer Ausgrenzung.....	92
9.8.3	Anzeichen für soziale Ausgrenzung und Mobbing.....	93
9.8.4	Erklärungsansätze und mögliche Ursachen	94
9.8.5	Handlungsansätze	96
9.8.6	Kernaufgaben der SHP	97
9.8.7	Kernaufgaben der SSA	99
9.8.8	Schnittmengen in der Arbeit der SHP und der SSA	101
9.8.9	Aufgaben der KLP	102
9.8.10	Kooperationsorganisation	103
9.8.11	Gelingensbedingungen	105
9.8.12	Stolpersteine	106
9.8.13	Wünsche und Erwartungen.....	109
9.8.14	Rollenverständnis.....	110
9.8.15	Mehrwert einer Zusammenarbeit	112
9.9	Summarys	114
9.10	Darstellung der Aufgaben und Schnittmengen von SHP und SSA.....	116

9.1 Folgen für Mobbing-Opfer und -Täter/innen

Die folgende Tabelle ist eine Zusammenstellung der möglichen Folgen für Opfer und Täter/innen von Mobbing. Diese wurde mithilfe unterschiedlicher Literatur zusammengetragen und hat nicht den Anspruch, vollständig zu sein.

Tab. 15: Zusammenstellung der möglichen kurz-, mittel- und langfristigen Folgen von Mobbing-Opfern und Mobbing-Täter/innen (vgl. Alsaker, 2017; Schuster, 2013; Wachs et al., 2016)

Folgen		
	kurz- und mittelfristig	langfristig
Opfer	<ul style="list-style-type: none"> ◆ körperliche Verletzungen ◆ körperliche Beschwerden ◆ Depressionen ◆ Angststörungen ◆ verstärkte negative Gefühle (Trauer, Stress, Angst, Einsamkeit) ◆ Gefühle von Hoffnungslosigkeit und Ausweglosigkeit ◆ erlernte Hilflosigkeit ◆ abfallendes Selbstwertgefühl und -vertrauen ◆ Essstörungen ◆ schulische Probleme (Leistungsabfall, Fehlstunden) ◆ Angst vor der Schule ◆ soziale Probleme (Ablehnung durch Peers, weniger Freunde und Sozialkontakte) ◆ Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ körperliche Beschwerden ◆ erhöhte Depressionsraten ◆ negatives Selbstwertgefühl- und vertrauen ◆ verstärkte negative Gefühle (z.B. Wut, Einsamkeit) ◆ verstärkte Selbstmordgedanken ◆ soziale Probleme (z.B. weniger Freunde und Sozialkontakte) ◆ häufiger von Arbeitslosigkeit betroffen oder kurzzeitbeschäftigt ◆ scheu, enge soziale Bindungen, romantische Beziehungen einzugehen ◆ Posttraumatische Belastungsstörungen
Täter/in	<ul style="list-style-type: none"> ◆ körperliche Beschwerden (Magen- und Kopfschmerzen, Übelkeit) ◆ häufigere Verwicklung in weitere Formen aggressiven und delinquenten Verhaltens ◆ Verstärkte negative Gefühle (Hass, Wut) ◆ erhöhte Aggressionsbereitschaft ◆ verstärkte Gewalterfahrungen mit Freunden, Familie und Liebespartner/in ◆ weniger Lerngelegenheiten prosozialen Verhaltens ◆ Depression ◆ negatives Selbstwertgefühl ◆ schulische Probleme (Leistungsabfall, Konflikte mit Lehrpersonen) ◆ soziale Probleme (z.B. Ablehnung durch Peers, weniger Freunde und Sozialkontakte) 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ körperliche Beschwerden ◆ stark ausgeprägte Aggressionsbereitschaft ◆ erhöhte Depressionsraten ◆ negatives Selbstwertgefühl ◆ erhöhte Straffälligkeit ◆ erhöhter Drogenmissbrauch ◆ häufiger von Arbeitslosigkeit betroffen oder Kurzzeitbeschäftigung ◆ gewaltbereiteres Erziehungsverhalten ◆ verstärkte Selbstmordgedanken ◆ Beziehungsprobleme mit Freunden, Familie und Liebespartner/in ◆ vermehrt kurzweilig anhaltende Liebesbeziehungen mit wenig emotionaler Wärme

9.2 Die fünf Phasen der Teamentwicklung

Die folgende Tabelle stellt die fünf Phasen der Teamentwicklung nach Tuckman (1965) dar.

Tab. 16: Die fünf Phasen der Teamentwicklung nach Tuckman (1965; zit. nach Mays, 2016, S.82)

	Phase
Unsicherheit	<p>Forming – Orientierungsphase</p> <p>Diese Phase ist durch ein hohes Mass an Verunsicherung geprägt. Sie geht mit einem vorsichtigen Kennenlernen und Herantasten an die anderen Teammitglieder einher. Erste Beziehungen bahnen sich an.</p>
Machtkampf	<p>Storming – Konfliktphase</p> <p>Die einzelnen Mitglieder einer Gruppe verfolgen oft zu Beginn dieser Phase unterschiedliche Ziele. Es kommt in der Regel zu bewussten oder unbewussten Machtkämpfen innerhalb der Gruppe. Es werden in dieser Phase erste Rollenzuschreibungen festgelegt. Das Team ist dabei nicht sonderlich produktiv, da zunächst übergeordnete Themen geklärt werden müssen.</p>
Rollenklärung	<p>Norming – Festlegungsphase</p> <p>In dieser Phase werden die Vereinbarungen zur Zusammenarbeit getroffen sowie die Regeln und Normen bestimmt. Je höher die Produktivität aller Teilnehmenden, desto grösser ist die Akzeptanz der Teammitglieder untereinander.</p>
Kooperation	<p>Performing – Leistungsphase</p> <p>Nun tritt die Gruppe in die produktivste Phase ein. Die Atmosphäre ist von gegenseitigem Respekt, Hilfsbereitschaft und Wertschätzung geprägt. Es wird entlang der getroffenen Vereinbarungen gearbeitet.</p>
Abschied	<p>Adjourning – Auflösungsphase</p> <p>In dieser Phase wird die Gruppe wieder aufgelöst.</p>

9.3 Leitfaden zur Rollenklärung zwischen SHPs und SSAs

Tab. 17: Checkliste/Leitfaden zur Rollenklärung zwischen SHPs und SSAs (vgl. ZLV & SSAV, 2016, S.10)

Persönliche Voraussetzungen	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Was und wann sind für mich geeignete Kontakt- und Austauschmöglichkeiten? (E-Mail, Telefon, regelmässige Gesprächszeitfenster, ...)
Konkrete Zusammenarbeit	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Wann und wie reflektieren wir unsere Zusammenarbeit und allenfalls gemeinsamen Unterricht? ◆ Wie werden Abmachungen und Gespräche festgehalten? (Protokoll, ...) ◆ Wie und wo sammeln wir Beobachtungen und Dokumentationen?
Fallführung	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Wer übernimmt wann die Verantwortung für Bereiche, welche im gemeinsamen Verantwortungsbereich liegen? ◆ Wer hat wann die Fallführung / Federführung bei welchem Kind? ◆ Wer muss bei welchem Fall beigezogen werden?
Schulische Standortgespräche	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Wer lädt zum Gespräch ein? ◆ Wer leitet das Gespräch? ◆ Wer übergibt das Protokoll an allfällige weitere Beteiligte? ◆ Wer informiert den Schüler/ die Schülerin, falls diese/r am Gespräch nicht teilgenommen hat?
Beratung	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Wie finden allfällige gegenseitige Beratungen (SHP und SSA) statt und wie werden Beratungen der KLP gehandhabt?

9.4 Ablaufmodell der Umsetzung eines Gruppeninterviews

Die Schritte des Gruppeninterviews können dem Ablaufmodell der Abbildung 8 von Misoch (2015) entnommen werden.

Abb. 8: Ablaufmodell von Gruppeninterviews (Misoch, 2015, S.167)

9.5 Interviewleitfaden

Interviewleitfaden	
Informationsphase	<ul style="list-style-type: none"> ♦ I begrüesse eu jetzt no offiziell zum Interview. ♦ Ich möchte mich grad am Afang nomel bi eu bedanke, dass ihr eu e Stund Ziiit nehmet und do ane gfare sind. ♦ Viele Dank au, dass ihr ddiverständniserklärig usgefüllt hend und mir per E-Mail zuegschickt hend.
	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Mini Masterarbeit schribi jo über dZämearbeit vo de SHP und de SSA bi Mobbing und sozialer Usgrenzig i Primarschuelklasse. sZiel isches, dArbeit vo de SHP und de SSA gnauer zversto und liblick in Alltag zbecho. ♦ Bi dem Interview gots drum, dass ihr euri persönliche listellige und Meinige zum Thema verzellet. Bitte möglichst konkret. ♦ Bi dene Froge woni eu nochher stelle, isches wichtig, dass ihr möglichst frei und viel verzelled. Ihr söllled au gmeinsam is Gspräch cho und enand ergänze chöne. Es söll möglichst kei Frage-Antwort-Spiel zwüsched üs werde. Es git kei richtig oder falsch.
	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Für mich wärs vo Vorteil, wenn immer nume öper würd rede. ♦ I ha eu es Glas Wasser bereitgestellt und für jede es Papier und en Bleistift damit ihr chönd Notize mache, wenn eu grad öpis wichtigs in Sinn chunt und ihr no müend warte bis di ander Person usgredt het. ♦ d Protokollantin isch awesend zum mir helfe, dass i sicher nüt vergesse.
	Wenn alli parat sind, denn würdi sTonband jetzt iistelle. →Kontrolle!!!

	Leitfrage / Erzählaufforderung	Check / Memo - Konkrete Fragen	Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen
Aufwärmphase	Denk emol a dini Bruefsjahr zug. Du hesch sicher scho es paar Situatione vo Mobbing oder soziale Usgrenzig erlebt. Schildere üs bitte mol <i>möglichst konkret</i> so e Situation.	<input type="checkbox"/> Was verstehst du unter Mobbing, was unter soziale Ausgrenzung? <input type="checkbox"/> Ab wann ist es für dich soziale Ausgrenzung, ab wann Mobbing?	- Kannst du das noch genauer beschreiben? - Wie war das bei dir? - Welche Erfahrungen hast du gemacht?
Hauptphase	Denk nomel zug a dini Erfahrigte bi konkrete Fäll. Wenn e chlini Flüüge uf dinere Schultere gsesse wär, was het sie denn gnau für Handlige bi dir chöne beobachte?	<input type="checkbox"/> Wer het denn was, wänn und warum gmacht? <input type="checkbox"/> Wie hend ihr gemerkt, dass es i dere Klass es Problem git? <input type="checkbox"/> Welche Aufgaben hend ihr überno? <input type="checkbox"/> Welche Aufgaben hend ihr eu mit der SHP bzw. de SSA teilt? <input type="checkbox"/> Wie hend ihr mit der Klasse / mitem einzelne SuS / mit der LP / mit den Eltern gearbeitet? <input type="checkbox"/> Hend ihr weitere Fachstelle miteinbezogen? <input type="checkbox"/> Wie isch das gesamte LP-Team miteinbezogen worde? <input type="checkbox"/> Gits Aufgaben wo ihr findet, do isch ganz klar dSHP / SSA zueständig? <input type="checkbox"/> Wer trägt die Verantwortung/ Fallführung?	- Wie gehst du vor, wenn du von einem Mobbingfall erfährst? - Möchtest du noch etwas ergänzen? - Welche Aufgaben über-nimmst du? - Wo erlebst du dich als konkret zuständig? - Gibt es noch weitere Aufgagits sus no wiitere Aufgobe wo öper no möcht ergänze?

Hauptphase	<p>Wie schafftsch du mit de SSA oder halt mit de SHP zäme? Verzelled mol us euem Alltag.</p>	<input type="checkbox"/> Wie tusched ihr euch us? <input type="checkbox"/> Händ ihr offizielli Ziiitgfäss für en Ustusch? <input type="checkbox"/> Um was gots inhaltlich in eurer Zusammenarbeit? Wer informiert wer über was? <input type="checkbox"/> Wie teiled ihr di gmeinsame Aufgaben? <input type="checkbox"/> Wie organisiert ihr euch bei einem Mobbingfall? <input type="checkbox"/> Was macht ihr, wenn die Bereitschaft zur Kooperation fehlt? <input type="checkbox"/> Wer sucht den Kontakt mit anderen Fachstellen?	<p>- Wie sieht dein Kontakt mit SSA/SHP im Alltag aus? - Wo begegnest du der SHP/SSA? - Welche Formen der Zusammenarbeit erlebst du? - Wie handhabt ihr das?</p>
	<p>Wie würde für dich eine optimale Zusammenarbeit zwischen SSA und SHP aussehen?</p>	<input type="checkbox"/> Was wünschst du dir? <input type="checkbox"/> Was erwartest du? <input type="checkbox"/> Was ist dir bei der Zusammenarbeit wichtig? <input type="checkbox"/> Wann erlebed ihr die Zusammenarbeit mit der SHP / SSA als Mehrwert? <input type="checkbox"/> Was hilft eu vo usse, dass ihr guet chönd zämeschaffe? <input type="checkbox"/> Wo liegen für dich die Stolpersteine für eine gute Zusammenarbeit?	<p>- Was ist dir bei der Zusammenarbeit wichtig? - Was empfindest du als hilfreich?</p>
Ausklang / Abschlussphase	<p>Jetzt sind ihr jo nöd elei für dChind verantwortlich: <input type="checkbox"/> Welche Rolle spielt die Klassenlehrperson bei der Intervention und in der Zusammenarbeit?</p>		
	<p>Abschlussfrage: Mir händ jetzt viel über dAufgaben vo de SHP und de SSA gredet und au über dZusammenarbeit, wenns um Mobbing und soziale Ausgrenzung got. <input type="checkbox"/> Gibt es noch anderi Sache, welche i im Interview nöd angesproche ha, wo Ihne aber wichtig sind und Sie no hinzufüege möchtet?</p>		
	<p>Frage an Protokollantin: Habe ich noch etwas vergessen? Muss etwas noch vertiefter besprochen werden? Denn würd i sInterview jetzt beende und sTonband abschalte.</p>		

Sich bei den Anwesenden bedanken

Präsent verteilen und verabschieden

9.6 Einverständniserklärung Interview

Zusicherung des Datenschutzes, der komplett anonymen Erhebung und Auswertung der Daten und Einverständniserklärung für die Datenaufnahme / Datenerhebung

Ort, Datum

Am *DATUM EINFÜLLEN* findet in *ORT EINFÜLLEN* im Rahmen der Masterarbeit «Interdisziplinäre Zusammenarbeit bei sozialer Ausgrenzung und Mobbing in der Primarschule» von Sandra Ammann eine Datenaufnahme mit Audiogerät statt.

Zusicherung des Datenschutzes und der Anonymisierung der Daten:

Die Datenerhebung erfolgt unter Wahrung der Vertraulichkeit und Zusicherung der Geheimhaltung der Daten, der Anonymität für alle Beteiligten sowie unter Zusicherung ihrer anonymen Auswertung; diese erfolgt allein für wissenschaftliche Zwecke dieser einen Masterarbeit. Die Erhebung und die Verwendung der Daten entsprechen dem kantonalen Gesetz über die Information und den Datenschutz (IDG).¹

Die Erhebung erfolgt anonym, das heisst, alle Personendaten werden von der oben genannten Durchführenden bereits anonym festgehalten, so dass sie keine Rückschlüsse auf die Identität der Personen zulassen. Es wird keine Liste mit den authentischen Personendaten und deren Kodierung angefertigt, sodass keine Rückverfolgung möglich ist. Dieses Vorgehen entspricht den Bestimmungen des seit 1.1.2014 geltenden Bundesgesetzes über die Forschung am Menschen (Humanforschungsgesetz).²

Die Analyse erfolgt ausschliesslich an den vollständig anonymisierten Daten; die Originaldaten werden nur den unmittelbar mit dem Projekt betrauten Personen zugänglich sein. Alle mit dem Projekt betrauten Personen sichern die Geheimhaltung und vertrauliche Behandlung der Daten mit ihren Unterschriften zu (Unterschriften siehe folgende Seite).

Das Projekt wird an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) Zürich durchgeführt. Über die Ergebnisse informiert Sie die Durchführende anschliessend gerne.

Projektbeschreibung

In der integrativen Schule arbeiten viele Fachpersonen zusammen. Die Rollen und Aufgaben sind nicht immer klar, insbesondere die Schnittstellen. Daher soll eine Auseinandersetzung mit verschiedenen Fachpersonen vorgenommen und die Schnittmengen zur schulischen Heilpädagogik beleuchtet werden. In diesem Sinne ist an der HfH das Projekt „Zusammenarbeit in der integrativen Schule“ entstanden. Die Ausgangslage bildet die Broschüre „Zusammenarbeit in der integrativen Schule – Aufgaben der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen und Klassenlehrpersonen“, die Aufgaben und Schnittmengen zwischen SHP und KLP definiert. Die Ergebnisse aus den Masterarbeiten sollen wichtige Hinweise zu den Aufgaben und Schnittmengen zwischen SHP und weiteren Fachpersonen liefern.

¹ Gesetz über die Information und den Datenschutz (IDG) des Kantons Zürich

² Erläuterungen zum Humanforschungsgesetz

Folgende Fachgebiete resp. Schnittstellen in der Zusammenarbeit werden bearbeitet: SHP-DaZ, SHP-Logopädie, SHP-Psychomotorik, SHP-Schulsozialarbeit, SHP-Schulleitung. Die Fachgebiete Psychomotorik und Schulsozialarbeit sind bisher noch am wenigsten erforscht.

Die vorliegende Arbeit widmet sich den Aufgaben und Schnittmengen von SHP und SSA im Umgang mit sozialer Ausgrenzung und Mobbing.

Zusicherung des Datenschutzes und der Anonymisierung der Daten durch die mit dem Projekt betrauten Person (Durchführende):

Die unten genannte durchführende Person sichert Ihnen zu,

- ◆ dass Ihre persönlichen Daten nicht an Dritte weitergegeben werden;
- ◆ dass Ihre persönlichen Daten vertraulich behandelt werden;
- ◆ dass Ihre persönlichen Daten nur in anonymisierter Form für die Untersuchung verwendet werden; es ist nicht möglich, von Ihren anonymisierten Aussagen auf Ihre Person zu schliessen;
- ◆ dass Ihre persönlichen Daten so aufbewahrt werden, dass Unbefugte sie nicht einsehen können;
- ◆ dass ohne Ihr Einverständnis für die weitere Verwendung die gesammelten Daten (Audioaufnahmen) nach Abschluss des Projekts nicht weiterverwendet werden.

Ort und Datum: _____

Name der interviewten Person: _____

Unterschrift: _____

Ort und Datum: _____

Name der Studentin: _____

Unterschrift: _____

9.7 Transkript

1	I: Also denkt einmal an eure Berufsjahre zurück. Ihr habt sicher schon Situationen erlebt, wo ihr irgendwie in Berührung gekommen seid mit sozialer Ausgrenzung oder Mobbing. Schildert doch mal bitte möglichst konkret so eine Situation.
2	(10s)
3	SHP 1: hm (unsicher lachend)
4	I: Wie ist das gewesen?
5	SSA 1: Ja, da kann ich sonst gerade (...) eine Situation schildern. (...) Ein paar Monate alt. Gerade vor den Sommerferien. Eine fünfte Klasse. Ein Junge (6), der immer wieder von anderen Jungen vor dem Schulzimmer, ausserhalb vom Schulhaus ähm angegangen worden ist. Verbal angegangen worden ist. Ähm (...) Er hat ähm (...) vielleicht (...) von aussen betrachtet ein wenig abstehende Ohren und durch das ist er so ein/ ähm von allen anderen immer wieder so ein bisschen aufgezogen worden. Und das / Und zu dem hinzu ist er einer gewesen, der dann sehr schnell ähm auch aggressiv geworden ist. Er ist dann körperlich (zu und her?) gegangen. Er ist auf die anderen los, die ihn provoziert haben. Und das hat dann immer wieder so Momente gegeben. Und eben meistens Randmomente, vor der Schule, nach der Schule, bevor es nach der Pause wieder ins Schulzimmer gegangen ist. (...) Da gibt es eine Gruppe, ja vor allem von der gleichen Klasse. (...) Teilweise haben sich dann auch noch andere von anderen Klassen / klassenübergreifend beteiligt auch in dem. Aber sonst ist es vor allem in der Klasse drin gewesen. (...) Ist das so eine Situation?
6	I: Mhm (bejahend)
7	SSA 2: Das ist so ein bisschen ein typisches Bild, was du sagst, so Randmomente oder Garderobe ähm auf dem Schulweg, in der Pause vielleicht einmal und so. Ich glaub / Also ich sehe das viel. Wenn auch die Klassenführung wirklich von der Lehrperson gut funktioniert, dann sehen die das manchmal gar nicht erst im Schulzimmer. Es geht dann auch eine Weile bis das überhaupt auffällt oder wenn dann der Schüler oder eine Schülerin ähm so drunterkommt.
8	SSA 1: Ja, das ist auch in diesem Fall so gewesen, ja. Ähm also es hat in einem / Was dann aufgefallen ist, dass dann meistens der Junge recht aggressiv teilweise reagiert hat. Also ähm nach Alsaker ist für mich das ein typisches aggressives Opfer, ähm welches dann wirklich einfach auf die anderen losgegangen ist, sehr handgreiflich geworden ist. Ähm mit der Zeit wirklich bei Kleinigkeiten und das hat dann wirklich auch Blessuren gegeben bei den anderen und dann ist ER der Täter gewesen. (unv.) Die anderen sind dann ähm petzen gegangen. Sagen gegangen «Der hat im Fall mich geschlagen oder schauen Sie hier.» Und ähm ja so ist er dann nochmals der Bölimann gewesen in dem Moment ja. (...) Und es ist dann eigentlich / Eben das ist dann / An die Lehrerin ist das so gekommen. Oder «Der hat im Fall wieder» und ähm «Der hat uns wieder geschlagen» oder «Der hat uns wieder die Türe vor der Nase zugeschlagen.» oder «Die Finken durch den Schulhausbau geschmissen.» (...) Und dann was dort dann auch gekommen ist / Es haben sich dann auch Eltern gemeldet, welche bei der Lehrerin beklagt haben, der andere täte immer/
9	I: Du nickst. Wie ist es bei den anderen? Was habt ihr für Erfahrungen (.) schon gemacht?
10	SHP 1: Wir haben ähm einen Jungen gehabt, welchen wir/ ähm Der einfach vom Verhalten her/ Er war ein kleinerer und er ist einfach/ Er hat eigentlich einfach immer alles andere gemacht als die Klasse wollte und hat immer das Gefühl gehabt, er müsse jetzt noch ganz viel Wichtiges erzählen. Und sie haben auch angefangen ihm komische Namen zu geben. Er hat dann auch wirklich heftig reagiert. Auch als Kleiner schon hat er dann/ und ähm und die Klasse wollte einfach nichts mit ihm zu tun haben. Und gerade bei den Kleinen ist das schon noch recht heftig, wenn sie denn (unv.) «Nein, komm nicht zu mir.» und «Geh weg!» Und dann hat er noch eine sehr hohe Stimme. Und dann sind es ja die Leseanfänge und wenn sie dann so die Leseanfänge haben, dann ist dann die hohe Stimme noch ein wenig höher, weil sie ja dann die Laute hochbringen müssen. Und dann hat sich das alles wirklich kumuliert. Und dann ist auch immer wieder die Mutter gekommen: «Ihr Kind käme dran von den anderen». Und die anderen: «Sie können nicht arbeiten neben ihm». Es war so ein wenig ein Pingpongspiel. Das ist so ein bisschen das Neuste, was mir in den Sinn kommt. Wo es jetzt eher ein bisschen mehr sind, weil so im kleineren, sagen wir so vierer, gibt es ja (.) ganz viel. Also ich weiss nicht, ob man da schon von sozialer Ausgrenzung spricht.
11	SSA 1: Also wie meinst du vierer?
12	SHP 1: Dass zum Beispiel drei, vier miteinander oder vielleicht drei auf jemanden gehen. Das ist ja dann nicht die ganze Klasse. Eher so mini soziale Ausgrenzungen, die aber auch sehr können/ Also das Beispiel, das bei uns noch vor den Sommerferien war. Bei dem es um drei gegangen ist. Bei dem das Kind bis zum Schluss gar nicht mehr in die Schule wollte und dass die Lehrperson eigentlich bis fast zum Schluss nichts gemerkt hat. Also es ist ja nicht die ganze Klasse, sondern es ist dann nur so von zweien. Was so heftig ist, dass gesagt wurde: «Ich gehe nicht mehr in die Schule.» Bis es so weit gekommen ist. Bis zuletzt vor dem Sommer. «Ich gehe nicht mehr in die Schule.» Und dann sind die Eltern auch gekommen und haben gesagt: «Bitte helft uns.» Aber eben ich weiss nicht, ob man da schon von sozialer Ausgrenzung im Sinne von (...) diesem Fachbegriff spricht.
13	SSA 1: hm (schmunzelnd). Ich habe darum vorher nochmals nachgefragt. Eben Mobbing und soziale Ausgrenzung. Soziale Ausgrenzung ist für mich ein sehr ein schwammiger Begriff. Du sagst / fragst jetzt, ab wann es soziale Ausgrenzung ist.
14	SSA 2: Ja
15	SSA 1: Für mich ist grundsätzlich, was versteht man unter sozialer Ausgrenzung oder unter sozialen Problemen wie es wir, ich unter sozialer Arbeit verstehen. Mit sozialen Problemen ist nicht unbedingt das soziale Miteinander gemeint oder. Also was ist soziale Ausgrenzung?
16	SHP 1: Mhm (bejahend) Ich stehe auch ein bisschen an diesem Begriff.

17	SSA 1: Separation, ist es ähm bewusste Separation aus der Gruppe oder. Also schaut man es an, ist es wenn man von Integration, Inklusion, Separation spricht. Oder sozial ausgrenzen gleich separieren. Wer macht das? Wir? Oder was ist damit gemeint?
18	I: Ich darf euch nicht helfen. (allgemeines Gelächter) Das Ziel ist eigentlich, dass ich ein bisschen herausspüre, was das für euch bedeutet.
19	SHP 1: Ok, wenn du das wissen möchtest. Das ist einfach. Dann ist / Soziale Ausgrenzung ist einfach/ oder sozial (.) wo ja dann auch die SSA ins Spiel kommt, sind wirklich die Sachen, bei denen es ähm (..) wie auch ein bisschen Begleitung braucht. Anders wie jetzt wenn wir /Im SHP-Bereich machen wir ja auch sehr viel Soziales. Weil Lernen und soziales hängen ja sehr zusammen. Und auch Verhalten ist sicher ein Thema. Und darum soziale Ausgrenzung/ Ich würde einfach sagen Ausgrenzung ohne sozial, nur Ausgrenzung. In irgendeinem Bereich. Das kann im Spielbereich sein. Das kann im Gruppenbereich sein. Das kann aber auch im fachlichen Bereich sein. «Wir wollen nicht mit dir lernen.» Also das sind so/ Es muss aber nicht immer komplett vorhanden sein. Also nicht alle Bereiche müssen sie abdecken. Das kann auch nur so situativ / so ein bisschen selektiv /
20	SSA 2: Ich habe es jetzt so/ oh sorry.
21	SHP 2: Also ich denke halt einfach oder / Ist es niederschwellig? Das, was wir immer wieder beobachten, unsere Antennen offen haben. Oder eskaliert es jetzt dann zu einem effektiven Mobbingfall? Jetzt weiss ich nicht, soll ich noch einen Fall erzählen?
22	I: Gern.
23	SHP 2: Ja also, wir haben noch/ Mir kommt noch ein Schüler in den Sinn, der hat ein starkes ADHS. Er hat Medikation. Er hat einen Wechsel in die Mittelstufe gehabt. In der Unterstufe ist er durch seine spezielle Art trotzdem in der Klasse, im Klassengefüge aufgenommen gewesen. Und dann ist er in eine relativ schwierige Klassenkonstellation gekommen. Er ist dann eigentlich durch sein Verhalten/ Er ist in der Grobmotorik aufgefallen. Auch in seiner Mimik, welche ganz anders gewesen sind. Er hat einfach seine Gesichtszüge natürlich nicht genau so können ähm geben wie vielleicht bei den anderen. Es war sehr spannend. Er war dann auch sehr feinfühlig gewesen. Sie haben ihn auch bei den Randstunden, also hineingehen, hinausgehen, Pause/ Er war wirklich ein gutes Opfer, um ihn noch rasch zu plagen. Es ist auch ein Schüler gewesen, der es eigentlich immer möglichst gut machen will. Auch in der Schnell er ist sehr schnell traurig, wenn es ihm nicht gelingt. Das ist dann auch im Klassenunterricht für ihn ganz ähm eine schwierige Situation worden, weil er einfach wirklich in der Interaktion / Also wenn sie etwas hineingegeben haben, also die Kinder, ihm gegenüber, dann ist ganz sicher Resonanz gekommen. Und natürlich nicht in dem, dass er aggressiv geworden ist, sondern eigentlich traurig und das hat man dann auch sehr gut gesehen. Und da geht es ja dann auch eben / Da kann es ja dann die Spirale geben. Und dann (...) Schluss und endlich auch schlimmer wird oder
24	SHP 3: Mir kommt da jetzt ganz etwas anderes in den Sinn. Also ich arbeite im Kindergarten, wo es noch ein bisschen anders ist. Und wir haben dort zum Beispiel Kinder gehabt oder einen Jungen, der sehr aggressiv war. Die Kinder haben wirklich alle Angst vor ihm gehabt. Und er hat sich durch das ja auch wie ausgegrenzt. Also die Kinder sind wegen ihm nicht mehr gerne in den Kindergarten gegangen. Aber die anderen haben ihm nichts gemacht. Und es ist wirklich sein Verhalten gewesen, was schwierig gewesen ist und darum zum Teil nicht mehr tragbar war. Aber die anderen haben nichts gemacht. Die anderen haben es probiert und wollten. Er ist eigentlich ein cooler gewesen und so. Aber er hatte sich einfach zu wenig unter Kontrolle. und da war ein zweiter. Das ist ein bisschen ein ähnlicher. Es ist aber ein InS-Kind, welches wir hatten. Welches aber eigentlich gut integriert gewesen ist in der Klasse. Also es ist super gegangen. Er aber durch die Überforderung, welche er innerhalb von dem erfahren hat, auch immer untragbarer geworden ist und sich so auch wie hinausmanövriert hat. Also wo es wirklich am Schluss nicht mehr gegangen ist.
25	SSA 1: Das finde ich spannend, diese Fälle oder, ähm welche du jetzt schilderst, bei denen sich eigentlich ein Kind durch sein Verhalten sich eigentlich aus einer Gruppe hinausmanövriert. Das ist für mich (...) immer von dem her sehr speziell, weil es mir dort ganz wichtig ist genau hinzuschauen. Warum muss denn ein Kind in solchen Situationen das bewusste Verhalten zeigen oder? Was steckt dahinter? Das finde ich noch ganz wichtig oder. Weil ähm(...) ja einerseits systemisch betrachtet oder. Was läuft in der Familie? Was läuft rundherum? Ist es schon immer so gewesen? Ist es im Kindergarten besonders schwierig? Es hat gerade auch ein Fall angeklungen, als du das jetzt vom ersten erzählt hast, ähm weil du dort wie das Kind und den Hintergrund noch nicht so kennst und zack da ist es. Aber bei anderen Kindern merkst du vielleicht einen Verlauf. Du merkst «Oh da ist ja eigentlich schon lange irgendetwas.» Da kommt immer etwas mehr. Ja um auch zu differenzieren. Ist es jetzt Mobbing? Ist es ein spezifisches Problem von diesem Kind oder ist er einfach Symptomträger von etwas, das ganz weit hinten eigentlich noch irgendwo da ist? Und wo setzt man jetzt wie an? Was ist der geeignete Weg? (...) Ich denke, es gibt zum Arbeiten oder zum Herangehen ganz unterschiedliche Wege, wo dort (..) ja /
26	SSA 2: Bei mir klingt auch das gleiche an, wenn ich das so höre. Gerade als du gesagt hast Kindergarten-SHP. Ich arbeite auch am meisten mit den SHPs im Kindergarten zusammen oder, weil es sich dort irgendwie auch so schnell einmal überschneidet oder. Und im Kindergarten kommen auch so ein bisschen die Ungleichheiten so fest noch zum Tragen oder. Das Kind kommt das erste Mal so in Berührung quasi mit unserem Schulsystem oder. Und kommt aus einem je nach dem ganz anderen Hintergrund als jetzt oder. Und ähm ich finde, da braucht es auch viel Vermittlungsarbeit um wie auch zu schauen, dass sich das findet oder. Quasi das Familiensystem und der Kindergarten oder. Und es braucht auch viel Verständnis oder. Von beiden Seiten. Um schauen zu können, aha im Kindergarten funktioniert es so und ähm zu Hause funktioniert es so. Und halt irgendwie eben diese Ungleichheit ausgleichen zu können, wenn jetzt einmal das Verhalten nicht ganz gleich ist. Schon nur ein Kind, welches nie Regenbogen dabei hat oder, ist irgendwie nachher immer in dieser Ungleichheit drin oder also. Das hört man so viel oder. Und dort so die Arbeit mit der Familie zusammen mit der SHP so oder finde ich schon auch wertvoll oder. Dass man irgendwie wie der SHP auch nochmals zeigen kann, wie es von der Entwicklung her optimal wäre. oder wie man die Entwicklung des Kindes noch fördern kann, auf der individuellen Schiene. Und als SSA kann man dann wirklich nochmals so das System anschauen. Und schauen eben wie wir ihm wirklich auch einen guten Ort im Kindergarten bieten können.
27	I: Wenn ich jetzt so eine kleine Fliege auf deiner Schulter gewesen wäre, welche hätte dabei sein können, als du so einen Fall erlebt hast. Was hätte ich dann gesehen, was du genau machst?

28	(7)
29	SHP 1: Oh das ist unterschiedlich.
30	I: Also das darfst du jetzt alles erzählen. (allgemeines schmunzeln)
31	SHP 1: Wir hatten jetzt so ein bisschen um das soziale vom Kindergarten Übergang in das Schulische, genau so ein bisschen das Thema. Dann ist es jetzt gerade aktuell / ich mache Verhaltenstraining mit diesen Kindern. Was ICH jetzt aber mache, nicht ähm/ Bei einem anderen hat es ein Mediationsgespräch gegeben. Bei dem vor den Sommerferien. Oder ähm (...) beim (...) manchmal ist es dann auch dass wir wirklich mit der SSA oder mit der SSA zusammensitzt und man schaut, dass man vielleicht eine Klassenintervention macht. Zum Beispiel die Klassenhelden. Irgendwie so eine Gesamtintervention. Ich glaube, das ist so individuell, wie das der Fall ist.
32	SSA 1: Es ist sicher sehr individuell. Das kann ich unterschreiben. Trotzdem merke ich so, ich habe mit der Zeit so ein bisschen meine Wege gefunden oder. Mindestens ein Herangehen an solche Situationen. Und ich stelle schon fest, das eine ist für mich, zurück auf das Beispiel von vorher oder, also genau hinzuschauen. Das Opfer, was bringt denn das mit? Also ich sage dem jetzt Opfer. Warum kommt es in diese Rolle? Wie erleben wir das? Sicher einmal einen Überblick verschaffen: Wahrnehmung der Lehrperson, genaues Beobachten, haben sich die Eltern schon gemeldet? (...) und dann ist / (...) Eben geht es Richtung Klassenintervention? Entweder mache ich eine Klassenanalyse. Das ist etwas, das ich gerne mache. //Also so//
33	SHP 1: //Ein Soziogramm.//
34	SSA 1: sehr ein erweitertes Soziogramm. Bei dem ich mir ein Instrument erarbeitet habe, welches wirklich sehr, sehr breit ist. Um auch einfach mal einen Überblick über die Dynamiken und so weiter zu sehen, die Wahrnehmung der einzelnen Kinder ähm. Wenn es Richtung Intervention geht im kleineren Rahmen zum Beispiel No Blame. Das finde ich sehr gut. Einfach so / Mir gefallen die Ansätze, bei denen die Kinder aktiv in eine andere schlüpfen können und sich so eigentlich auch die Legimitation bekommen, um sich vielleicht plötzlich anders zu verhalten, weil der SSA ihnen diese Aufgabe gegeben hat. Dann müssen sie nicht von sich aus sich anders benehmen, sondern sie (unv., jemand niesst) weil ich das sage. (allg. lachen)
35	SSA 2: Weil wir ihre Hilfe brauchen. (allg. lachen)
36	SSA 1: Ja genau (lacht) genau. Und das ist immer etwas Gutes. Ähm oder eben so mit Vielfalt. Umgang mit Vielfalt empfinde ich auch als so einen Aspekt oder. Also geht es darum irgendwie Vielfalt zu thematisieren in der Klasse, Umgang mit Vielfalt, Chancen der Vielfalt. Das finde ich ist auch immer etwas / Oder geht es darum mehr in die Erlebnispädagogik und irgendwie im Bereich der Teamentwicklung, Klassengeist, Kodex erarbeiten? Also (...) die Breite ist sehr gross oder. Und was hinzukommt vielleicht noch auf einer anderen Ebene ist jeweils noch zu schauen/ Ja (...) eben wenn es Richtung Separation geht, wie ich vorher gesagt habe, für mich auch ähm (...) Teilhabebedingungen zu schaffen. Inklusionsbedingungen zu schaffen. Also was gibt es in der Struktur vielleicht von der Klasse auch nicht? Wo vielleicht die Lehrperson noch hinschauen könnte. Um einfach zu schauen: Hey (...) wie bringe ich hier alle ins Boot hinein? Was muss ich hier vielleicht auch schauen? Kinder, welche sich einfach am Rand, am Tellerrand von der Unterrichtsführung her bewegen. Wie bringe ich diese mit hinein? (...) Wie können diese teilhaben? (...) Aber es ist sehr individuell (...)
37	SHP 3: Also bei uns ist es zuerst, dass wenn wir so etwas merken, die Kontaktaufnahme mit der SSA. Also diese halt wirklich einmal in die Klasse zu holen und dann einmal zum Beobachten zu kommen. Dann einmal Gespräche machen und schauen, wie wir weiter vorgehen.
38	SHP 2: Ja also bei uns ist das auch so. Konta/ Also vielleicht zuerst einmal mit dem Klassenlehrer, wenn ich als SHP etwas beobachte. Vielleicht frage ich auch einmal das Kind, was los ist. Das finde ich manchmal auch noch ganz toll, was es so alles erzählt und was für Sorgen, dass es hat. Dann gehe ich meistens zum Klassenlehrer. Eben sind die Eltern irgendwie scho/ haben sie sich vielleicht schon bemerkbar gemacht und meistens geht es dann auch zur SSA bei uns. Diese ist auch gerade im Schulhaus. Und manchmal muss man dann einen Runden Tisch machen und schauen, wer übernimmt was. (...) Und das geht dann so weiter mit verschiedenen Interventionen. Allenfalls halt auch ein Gespräch mit den Eltern, Klassenlehrkräften, SSA, SHP. Da muss man halt auch noch schauen inwieweit ist die SHP überhaupt noch drin. Das ist, finde ich, bei uns im Schulhaus eigentlich auch gut getrennt, dann Schluss und endlich wieder.
39	SHP 3: Das ist bei uns eigentlich auch viel. Also wenn die SSA drin ist, dann ziehe ich mich dann auch eher wieder zurück und bin einfach noch in der Klasse. Aber die Fallführung ist dann bei der SSA. Bei der SSA, ja.
40	SHP 1: Ich habe eine Frage. Also ihr jetzt als SSA. Seid ihr im Schulhaus fix oder seid ihr auch einfach so am umherhüpfen?
41	SSA 2: Also ich bin am Umherhüpfen.
42	SSA 1: Ähm teils teils. Ähm Ich habe drei Primarschulzentren. Wir sind zwei Leute und wir sind beide in allen drei präsent. Das heisst, wir haben Fixtage in allen Schulhäusern. In jedem Schulhaus mindestens ein Tag fix und den Rest nach Bedarf.
43	SHP 1: Mhm (bejahend) spannend.
44	SSA 2: Also ich habe bis jetzt ein Oberstufenzentrum gehabt. Jetzt habe ich noch ein paar Fälle dort. Aber eigentlich wäre es das Ziel, dass das nachher mein Kollege übernimmt. Und äh fünf Primarschulhäuser (lacht). Du kannst es dir vorstellen. Ich habe das Büro in einem Primarschulhaus. Ja, nicht sehr niederschwellig für meine Primarschüler. Da müssen wir uns auch nichts vormachen diesbezüglich.
45	SHP 1: Nein, es hat mich jetzt einfach von der Herangehensweise/ Das ist natürlich, wenn man mehr präsent ist oder, wenn jemand im Schulhaus //ist.//

46	SSA 2: //Ja//
47	SHP 1: Das ist natürlich/ Das sind Welten, weder wenn/ Auch wir als SHP, wenn wir jemanden im Schulhaus haben oder wenn jemand vielleicht in der Woche einen halben Tag, wenn es gut kommt, einmal anwesend ist. Dann ändert sich völlig der Aufgabenbereich oder?
48	SSA 1: Ich finde von dem her das Stichwort Zusammenarbeit/ Du hast vorhin gesagt, wenn die SSA in einer solchen Situation hinzukommt, dann ziehst du dich eher zurück. Ich merke so von meiner Seite / Ich bin jeweils sehr froh eigentlich um die Wahrnehmung der SHP. Ich erlebe das als wertvoll, weil ihr viel mehr in den Klassen drin seid, im Austausch seid, und ähm trotzdem noch eine Aussenperspektive habt.
49	SHP 3: Also was heisst, ich ziehe mich zurück. Ich bin schon im Gespräch mit der SSA. //Das ist schon//
50	SSA 1: //Ah schon. Aber//
51	SHP 3: Das konkrete Handlungsfeld, das ist eher bei der //SSA.//
52	SSA 1: //ok//
53	SHP 3: Also es kommt auf den Fall an. Aber ich bin natürlich schon drin. Und wir sind auch die zwei, welche viel besprechen mit der SSA. Oder auch das Vorgehen wieder planen, das schon. Oder welche Schritte wären sinnvoll. Aber es ist dann nicht so, dass das Kind dann mehr bei mir wäre oder ich spezifisch mit dem Kind an der Thematik arbeite. Das ist scho/ Da ziehe ich mich wie zu/ Von der Arbeit mit dem Kind eigentlich. Wenn es schulisch ist, dann arbeite ich mit ihm. Aber wenn es rein eine Verhaltensproblematik ist, ist es nicht meine Aufgabe oder? Aber ich bin drin und beobachte. Ich bin auch diejenige, welche regelmässig mit der Lehrkraft im Austausch ist und dann auch mit der SSA. Also dann bin ich auch wie ein bisschen das Bindeglied auch. Je nach dem.
54	SHP 2: Also das ist bei mir ähnlich. Also wenn es ein Fall für die SSA ist, dann bin ich nicht weg. Also manchmal hörst du / bin ich einfach im Mail drin, mit CC. Du weisst, wie der Fall läuft. Wenn ich etwas im Unterricht beobachte, dann gebe ich es rein oder bei einem Runden Tisch bin ich wieder präsent. Aber effektiv die Fallführung / oder allenfalls mit dem Kind arbeitet meistens die SSA. Ausser es ist etwas in der Klasse drin, wenn es um Gruppenkonstellationen geht oder so. Dann kann man das auch im Setting beobachten, wenn ich drin bin, aber / Ja so ist es. Bei uns ist es halt wirklich gut. Man kann kurz niederschwellig miteinander kommunizieren und relativ schnell auch reagieren, bevor es eskaliert.
55	SSA 2: Also bei mir ist / Also ich wünsche mir immer, dass die Klassenlehrer immer so lange wie irgendwie möglich die Fallführung haben oder. Also ich habe in dem Sinne nicht die Fallführung für diese Sachen. Ich finde diese ist beim Klassenlehrer und der Klassenlehrer darf in dem Sinne auch sagen/ oder und schlussendlich die Entscheidungen treffen. Ich weiss nicht, wie du das handhabst. Aber ich sage das meinen Klassenlehrpersonen immer so oder. Und sie dürfen in dem Sinne auch koordinieren an welchen Themen die SHP jetzt noch mit dem Kind arbeitet, wenn die SSA auch drin ist und so oder. Das klappt eigentlich auch ganz gut. Also ich finde die Klassenlehrpersonen haben auch einen guten Überblick dann quasi.
56	SHP 1: Es ist vielleicht noch/ Ich muss vielleicht noch sagen/ Bei uns ist es so, dass die SHP zehn Prozent von ihrem Pensum für Notfälle hat.
57	SSA 2: Ah, das ist noch speziell.
58	SHP 1: Also das heisst, wenn irgendwo ein Kind im Schulhaus immer austickt und so, dann kann uns jederzeit irgendjemand holen kommen. Egal, wo wir sind. Also zehn Prozent, wenn du 18 Lektionen hast, dann ist es 1,8 Lektionen pro Woche. Das ist schon noch/ wo wir einfach haben zehn Prozent für Notfälle. Dann ist natürlich schon die Rollenklärung sehr schwierig. Zum hier /
59	SSA 2: Wenn ihr für Ausraster zuständig seid? (Gelächter) //Also sorry, aber das ist speziell.//
60	SHP 1: //(unv., gleichzeitiges Sprechen) // Entweder mit dem Kind rausgehen oder das Kind beruhigen.
61	SSA 2: Nein (ungläubig fragend)
62	SHP 1: Oder die Klasse beruhigen und die Lehrperson geht raus.
63	SSA 2: Das ist noch speziell, finde ich.
64	SHP 1: Wir haben ja niemanden vor Ort. Also wer soll es sonst machen?
65	SSA 2: Ja klar.
66	SHP 1: Also es ist so / Eben darum sage ich /
67	SSA 2: Aber das ist irgendwie schräg oder? Also von der Rolle her, nicht? Habe ich jetzt einfach das Gefühl? Sorry, kommt euch das nicht auch so vor?
68	SHP 3: Ja (...) Das ist jetzt noch schwierig zu sagen.
69	SHP 1: Wir sind halt ja /
70	I: Wie seht ihr das? Gehört das auch irgendwie in euer Aufgabenfeld?
71	SHP 2: Also ich sage jetzt, wenn es wirklich / Wenn wir jetzt einen Fall haben, bei welchem wir wissen, der ist sehr prekär

	/ Also wir haben zum Beispiel auch Erstklässler gehabt, welche permanent Wutanfälle hatten. Aber wirklich vollgas. Dann habe ich bereits das Angebot gemacht, wenn jetzt zum Beispiel die SSA nicht da war «Du kannst dich jederzeit melden.» Aber bei uns es auch so, dass ein Schulleiter in einem solchen Fall mit im Paket ist. Im Positiven, um eben so etwas abzufedern. Und das funktioniert bei uns relativ gut.
72	SHP 1: Ich bin auch noch Schulhausvorsteherin. Also vielleicht /
73	SSA 2: Hm (ein Licht geht auf)
74	SHP 2: Ach so.
75	SHP 1: vermischt sich auch so die Rolle auch. Aber zehn Prozent ist SHP. Also zwölf. Sonst ist es mega wenig. Also es ist nur so ein wenig Beigemüse. Aber diese zehn Prozent haben also alle Schüle/ SHPs in unserer Gemeinde wirklich haben diese zehn Prozent. Das ist nur SHP. Nicht jetzt so ja/ Darum / Die Aufteilung ist noch relativ schwierig.
76	SSA 2: Also ich kenne viele Lehrpersonen, die mega froh wären. (lacht). Also es ist nicht so, dass ich mir nicht vorstellen könnte, dass es keinen Bedarf für das gäbe. (lacht)
77	SHP 1: Sie sind sehr froh. Sie wissen natürlich sofort, dass sie mich aus dem Unterricht holen können. Sie rennen/ Sie kommen/ Auch die Kinder wissen es mittlerweile. Also wenn es irgendwo/ Dann kann die Lehrperson die Kinder schicken, um mich zu holen. Und dann / Egal bei was.
78	SSA 2: Dann setzt du so eine Sirene ein.
79	SHP 1: Ich mache jeweils tüdatüdatüda. (alle lachen) Eben egal was. Es kann auch sein, wenn ein Kind umfällt und sich den Kopf aufschlägt und die Ambulanz kommen muss. Oder was weiss ich was. Also es ist wirklich alles. Die SHP ist wirklich für alle Notfälle. Weil sonst niemand da ist. Es ist wirklich NIEMAND sonst da.
80	SHP 2: Aber dann ist es ja wirklich auch systemisch bedingt.
81	SHP 1: Es ist systemisch bedingt.
82	SHP 2: Also / Weil ich finde auch einfach / Wenn ich ein Setting vorbereitet habe und ich renne regelmässig raus, dann frage ich mich auch «Was ist denn jetzt meine Aufgabe? Ist es wirklich mein Job?»
83	SHP 1: Also gut, es kommt natürlich nicht jeden Tag vor. Es ist auch nicht jede Woche. Es sind einfach / Es ist einfach diese Schwelle. Und darum, wenn ich so höre, was du so machst, dann denke ich "Ah das klingt gut." (lacht)
84	SSA 1: Also wer? Ich?
85	SHP 1: Du ja. No Blame approach. Soziogramm erweitern und so. Inklusionsbedingungen abklären. Das klingt wirklich gut. Das würde mir gefallen.
86	SSA 2: Also du hättest auch gerne eine SSA? (lacht) Oder eine, die viel vor Ort ist halt?
87	SHP 1: Oder eine, die halt/ Wie du sagst jetzt so ähm (...) Du fändest es noch lässig, wenn du mit der SHP im Austausch sein könntest, um das auch einfach zu managen oder?
88	SSA 1: Also in solchen Situationen? Weil ich merke, ich bin ja häufig/ Der Einblick in die Klasse, der fehlt mir. In der Rolle. Ich sehe ihn im Pausenplatz. Ich sehe ihn aussenrum. Ich bekomme das mit, was man mir zu Ohren trägt. Aber ich bin auch nur wirklich fix an einem Tag im Schulhaus. Und wenn da 260 Kinder im Schulhaus herumrennen oder/ ähm ja, dann kennst du sie vom Gesicht her und die Hälfte kennst du sonst irgendwie. Vor allem die älteren. Ich merke so, die Mittelstufenkinder kenne ich viel besser und desto weiter es hinuntergeht umso weniger. Und da merke / Ich bin einfach angewiesen darauf. Auf andere Wahrnehmungen. Oder wenn es darum geht Situationen anzuschauen. "Was beobachtest du?" "Was beobachtest du?" und so weiter. Das ist für mich elementar. Und auf die SHP bezogen einfach auch das, dass ihr auch in der Klasse mit Gruppen, mit Kindern arbeitet. Ähm mit den Lehrpersonen intensiv im Austausch seid, weil ihr das ja auch absprecht. Und ihr bekommt viel mehr mit oder. Aber trotzdem mit einer Aussenperspektive. So erlebe ich es immer auch. Das muss nicht immer deckungsgleich sein.
89	I: Wie merkt ihr denn, dass es in dieser Klasse ein Problem gibt? Wie werdet ihr darauf aufmerksam?
90	SSA 2: Mir erzählen es manchmal schon die Kinder oder. Gerade Kinder, die Wissen oder, dass ich schon mal in einer Klasse wegen einem Thema gewesen bin oder so. Dann wissen sie es im Normalfall und getrauen sich dann auch Mal. Und sonst kommt es oftmals über Lehrpersonen oder Eltern zu mir. Also ähm (...) Ich habe sehr viele sehr engagierte Eltern in meiner Schulgemeinde. Diese melden sich häufig auch von selbst. Oder auch dass die Lehrpersonen auch wirklich die Nummer dann geben und sagen "Melden Sie sich doch mal da." Und dann nachher /
91	SHP 2: Das ist bei uns/ eben wir gehen jetzt direkt an die SSA. Oder also ich bekomme es über die Lehrperson mit. Wir haben unsere wöchentlichen Besprechungen, an denen wir anschauen, was läuft. Und dann ist entweder, dass wir direkt an die SSA / oder je nach Problem geben wir es den Eltern. Sie sollen sich melden. Das ist immer ein bisschen was das Thema auch ist. Aber ich bekomme es über die Klassenlehrperson über, weil ich erlebe es ja selten so direkt, (...) dass so etwas vorgefallen ist.
92	SSA 1: Ja wir auch. Entweder die Eltern oder/ Also ich habe jetzt gerade die Jahresberichte geschrieben und bei mir ist es so seit Jahren / Etwa (...) sechzig Prozent der Anmeldungen kommt von der Schulseite an mich. (...) Das ist über die Hälfte. (...) Und das ist auch in diesen Situationen.
93	I: Jetzt ist noch so die Frage wie ihr mit der SSA oder halt der SHP zusammenarbeitet? Also wie/ Erzählt einfach mal von eurem Alltag. Wie das funktioniert, dass ihr zusammenarbeiten könnt.

94	SSA 2: Ich habe ganz viele SHPs in meinen Schulgemeinden und ähm mit der einen habe ich fixe Gefässe gemacht. Das hat sich gerade auf dem Kindergarten, finde ich, recht bewährt. Dass man sich mal trifft und so ein bisschen schaut und so. Und dass man schaut, können wir einander auch unterstützen bei etwas oder so. Und wenn man merkt uuu/ Also wir haben auch schon gemerkt, ganz ehrlich, (lacht) dass wir uns irgendwo überschneiden haben oder. Also dass wir mit dem Kind beide praktisch das gleiche gemacht haben und so. Obwohl man gar nicht auf die Idee kommen würde, dass das passieren könnte. Aber trotzdem, im Kindergarten ist das schon öfters vorgekommen. Und mit den anderen einfach so nach Bedarf. So oder. Da meldet man sich mal oder halt bei einem Runden Tisch, den die Lehrperson vielleicht einberuft. Wo man sich dazu entscheidet, dass man sich dort einmal austauscht. Vielleicht dann bei Elterngesprächen sieht man sich auch nochmals, wenn alle dabei sind oder (lacht). Das gibt es doch auch noch ab und zu, wo man dann so plötzlich merkt, da wären mehr Absprachen notwendig oder. Ich weiss nicht, wie es euch manchmal so geht. Manchmal merkt man dann erst so, wenn man drin ist "ui ja, es hätte noch mehr an Absprachen benötigt."
95	SHP 2: Also ich mache noch viel / Wenn eine Lehrkraft mir in den Besprechungen etwas erzählt, dann sage ich oft «Geh doch mal zur SSA. Die können das ja auch abfedern. Die wäre auch für das da.» Das merke ich, ist öfters nicht der Fall. Und wenn dann eine SSA mit einem Kind arbeitet, dann ist es auch möglich, dass sie mit mir einen Termin macht und sagt "Du wie siehst du die Situation? Wie ist es auf dem Pausenplatz? Wie ist die ganze Geschichte?" Das gibt es auch oft. Oder wenn das Kind bei ihr sowieso ist, wovon ich gar nichts weiss und sie merkt, es wäre noch wichtig, dass ich auch meine Perspektive hineingebe. Und manchmal machen wir auch einen Runden Tisch mit der Klassenlehrkraft zusammen oder so. Und wir verteilen dort wieder die Aufgaben, den Fahrplan und arbeiten dann so weiter. Es ist so wie beides. Manchmal mache ich die Triage zur SSA über die Lehrkraft und manchmal kommt die SSA zu mir, wenn der Fall bereits am Laufen ist.
96	SHP 3: Welche Kinder wir an die SSA weiterleiten, das schaue ich mit der Klassenlehrperson an. Sie weiss auch immer bereits, welche Kinder schon dort sind. Mein Austausch mit der SSA ist vor allem, wenn er im Kindergarten ist. Dann gehen wir rasch zusammen und (.) machen es dann einfach so. Wir haben keine fixen Besprechungszeiten. Es ist halt / Wenn wir uns dann wirklich wieder rasch sehen, dann schauen wir wie es weiter läuft. Und sonst halt mal ein kurzes Mail oder ja, einfach so. (.) So fixe Gefässe hatten wir mal mit der ehemaligen SSA. Das ist eigentlich nicht schlecht. Aber dann halt auch mit der Kindergä/ Meistens sind wir zu dritt zusammengesessen.
97	SSA 2: Notfalls kann man es eigentlich auch immer noch absagen, wenn //echt beide//
98	SHP 3: //Ja, ja genau//
99	SSA 2: nichts haben. Aber es ist dann eben / Man merkt erst dann, dass ein Bedarf da wäre.
100	SHP 3: Oder eben auch was käme noch oder was wäre noch. Oder wie auch eine Fallvorbesprechung machen. Was wäre noch.
101	SSA 2: Ja voll. Oder so Präventionsthemen oder so. Das wäre eigentlich auch mal etwas, das man so könnte /
102	SHP 3: Bei uns ist es im Moment eher ein bisschen unverbindlich.
103	SHP 1: Bei uns ist es ein bisschen unterschiedlich. Wir haben ähm / Vorher haben wir sehr einen engen Kontakt gehabt. Wir haben wirklich miteinander gearbeitet. Wir haben auch die Klasseninterventionen miteinander gemacht. Wir haben uns sehr ausgetauscht. Ähm einfach ein bisschen vom Knowhow gegenseitig so ähm genutzt. Und ähm Runde Tische, wenn sie notwendig waren. Dann ist es / Dann hat sie (unv.) "Könntest du auch noch dabei sein?" Jetzt ist es eher so, dass die Klassenlehrperson möchte, dass ich bei den Runden Tischen einfach immer dabei bin als SHP. Und sonst haben wir eigentlich (.) fast keine Berührungspunkte. Eher/ Also wir haben sehr sehr wenig mit der SSA also / Die Eltern kommen auf MICH zu und sagen «Kannst du mal bitte schauen. Irgendwie läuft das nicht.» Und dann gehe ich schon zu ihr. (.) Aber ich finde, das ist recht ähm / Darum habe ich das vorher so gesagt. SHP und Lehrperson ist ja so das pädagogische Team. Das ist sehr wichtig, wie es auch auf der Beziehungsebene läuft. Und das ist mit der SSA genauso oder. Das ist auch sehr wichtig, dass man da auch in einen Austausch kommt. Und sonst gibt es diesen einfach fast nicht. Also ich glaube, wir als SHP brauchen / Also wir können uns gut / Wenn uns nicht
104	SSA 2: Ihr braucht keine. (lacht)
105	SHP 1: Nein, das stimmt eben nicht.
106	SSA 2: Ich verstehe schon den Punkt.
107	SHP 1: Es ist belastender, wenn es irgendwie immer wieder so harzig ist oder schnell in der Pause noch schnell zwischendrin. Weder wenn / Ok, dann ziehe ich mich zurück. Und die Fallführung haben wir auch ganz klar den Lehrpersonen gegeben. Denn die müssen kurzfristig entscheiden können, wenn ihr nicht da seid und es ist etwas. Was macht man? Und dann kann es nachher nicht sein, dass dann «Ja nein. Du hast jetzt das gemacht.» «Und ich habe das gemacht.» «Wieso hast du jetzt das /» Das erschwert es ja nur.
108	SSA 2: Das finde ich auch.
109	SHP 1: Darum ähm / Ich glaube, da gibt es ganz verschiedene Formen von Zusammenarbeit. Wie man das gestalten kann. Darum, wenn du sagst / Wenn du fragst wie der Alltag aussieht. Es gibt nicht SO ein Alltag. Ausser die Runden Tische.
110	SSA 2: Also du hast es an einem Ort / Also du hast es früher ganz anders erlebt als jetzt gell?
111	SHP 1: Ja
112	SSA 2: Das ist noch speziell ja.

113	SHP 2: Ich glaube, das ist auch personenabhängig. Weil, wenn das Team funktioniert oder / Sobald einer aus dem Team geht, wird es wieder neue Aufgabenverteilungen geben oder Verantwortlichkeiten.
114	SSA 1: Das erlebe ich auch gerade so oder. Also ich habe in einem Schulhaus einen regelmässigen zweiwöchigen Austausch mit der SHP und dem Schulleiter zusammen. Da sitzen wir zu dritt zusammen. Im anderen Schulhaus hat meine Kollegin mit der SHP zusammen einen regelmässigen, mehr oder weniger regelmässigen, Austausch. Und beim dritten Schulhaus ist es so, dass jetzt gerade eine neue SHP angefangen hat und die vorherige Stelleninhaberin wurde pensioniert. Und sie/ Mit ihr kann ich keinen regelmässigen Austausch machen. Sie hat das nicht gewünscht. Sie hat auch, nehme ich an, ihren Auftrag auch viel mehr zur Förderung der Kinder im schulischen Bereich, sich wirklich dafür verantwortlich gefühlt. Wenn einmal etwas war, dann sind wir schon zusammengesessen. Aber ähm (..) sonst so einen regelmässigen / Hat sie wie gefunden "Nein, das brauche ich nicht." Und jetzt mit der neuen/ Da müssen wir jetzt / Das kommt jetzt. Ist noch nicht geregelt. (lacht)
115	SHP 1: Einen Weg finden.
116	SHP 3: Ja und bei uns hat es genau den Wechsel vor einem Jahr bei der SSA gegeben. Und da sind wir uns jetzt am finden, weil der jetzige ist ein bisschen schwierig zu erreichen. Das ist ein Ressourcenproblem oder? (lacht)
117	I: Das ist ein Ressourcenproblem? Ok.
118	SHP 3: Genau.
119	I: Wie geht ihr denn mit dieser Bereitschaft / Also wie geht ihr damit um, wenn jemand nicht so bereit ist um zusammenzuarbeiten?
120	(Licht anmachen, Getränke neu ausschenken)
121	SSA 2: Ich schmolle beleidigt in der Ecke (Sarkasmus, allg. lachen)
122	SHP 3: Also bei uns. Die Bereitschaft wäre schon da, aber es ist manchmal einfach ein zeitliches Problem. Das würde ich sagen. Es ist wirklich zeitlich.
123	SSA 1: Ja, ich merke bei mir auch ab und zu die Grenzen der Möglichkeiten. Wenn viel läuft (...) dann muss ich halt auch zwischendurch sagen «Nein sorry. Keine Zeit.» oder «Wie dringend ist es von eins bis zehn? Ja gut komm, wir schauen, dass wir nächste oder übernächste Woche einmal Zeit haben um zusammenzusitzen.»
124	SSA 2: Ja oder / (.) Ich erwische mich manchmal so darin / Wenn ich dann versuche gewisse Aufgaben so ein bisschen abzuwälzen. Halt eben auch manchmal gerne auf eine SHP oder so. (lacht). Wo ich so das Gefühl habe «Oh das ist noch cool. Könntest denn du? Hast denn du gerade Material zu dem?» oder. Wo ich dann so denke nachher «Ah». Ja aber / Das ist jetzt auch, weil ich einfach gerade auch nicht kann. Das muss ich ganz ehrlich auch zugeben oder. Immer erreichbar bin ich dann halt auch / häufig auch einfach nicht erreichbar für (..) für so Sachen oder.
125	I: Wie teilt ihr denn die gemeinsamen Aufgaben?
126	SSA 1: Welche gemeinsamen Aufgaben?
127	(allg. Gelächter)
128	SSA 1: Kaffeemaschine putzen?
129	(allg. Gelächter)
130	SSA 1: Also so spontan wüsste ich jetzt keine gemeinsame Aufgabe.
131	SSA 2: Förderung von der Entwicklung oder also, nein, warte (.) Schaffen von Räumen zur optimalen Entwicklung der Schülerinnen und Schüler. Hä? Also in diese Richtung oder?
132	SHP 1: Also bei uns war es so, dass sie den Schüler gefragt hat «Willst du lieber mit der Frau XX (SHP) oder lieber mit mir?» (allg. Gelächter) und dann hat er gesagt «Ich würde eigentlich schon lieber mit Frau XX.» Und dann nachher hat sie sich wieder zurückgezogen. Also, weil wir haben Mathematik gemacht und an seinem Selbstwert gearbeitet. Und (.) sie hat das auch gemacht mit Spaziergängen. Und dann hat er gefunden «Ja gut Mathe, dann lerne ich noch etwas dabei.» Und schlussendlich haben wir ja das gleiche gemacht. Wir haben ja (.) einfach seinen Selbstwert / (..) Ähm ja sonst haben wir nicht viel. Eben die Runden Tische und sonst / Dort muss sie das Protokoll schreiben. Das ist auch geregelt, dass ich das nicht mehr muss. Das ist jetzt neu geregelt, dass die SHP nicht mehr Protokoll schreiben muss. Die SSA muss wirklich das Protokoll schreiben. (allg. Gelächter). Also abgesehen vom Kaffeemaschinen putzen. (allg. Gelächter).
133	SSA 2: Schreibt sie auch noch das Protokoll. (allg. Gelächter)
134	SHP 1: Nein, das klingt jetzt blöd. (allg. lachen)
135	SSA 2: Die ist schon fast ein wenig überbezahlt bei euch. (allg. lachen)
136	SHP 1: Nein, das klingt jetzt ein bisschen böse. Und ich bin wirklich nicht so böse. Ich finde die Arbeit extrem wichtig. Darum, wenn ich das höre / Ich finde das wirklich wichtig. Ich finde es auch sehr schätzenswert. Und für uns als SHP eine enorme Entlastung, weil lange haben wir ja das nicht gehabt. Wir haben einfach alles gehabt.
137	SSA 1: Mhm (bejahend)

138	SSA 2: Alles ist an euch //hängen//
139	SHP 1: //Alles//
140	SSA 2: geblieben vorher oder? Das ist so wie
141	SHP 1: und die Stunden sind ja immer die gleichen, also /
142	SHP 2: Wir sind, glaube ich, bereits einfach schon gut unterwegs. Wir haben in jedem Schulhaus eine SSA. (...) Aber wir haben auch ähm sehr komplexe Situationen bei uns. Wenn man so die Bevölkerung im Kanton anschaut, die Strukturen anschaut, dann sind wir wirklich top unterwegs, was die Kinder mitbringen an komplexen Sachen. Darum braucht es das vielleicht auch. Aber wir haben schon seit Ewigkeiten SSA im Schulhaus. Also 15 Jahre locker. Das ist super oder? Dann kannst du sie / Darum trennen wir das auch so. Oder es ist so wie wenn du / Für das Lernen, Selbstwert im Lernen, Eigenständigkeit ist die SHP und wenn es wirklich um soziale Sachen geht, um Situationen zuhause, zwischenmenschliche Geschichten, dann ist es eigentlich die SSA. Und darum ist das / Dann ist eigentlich wie vom Setting her ganz klar, was ist etwa welche Sparte und sonst gibt es eben diese Momente, bei denen man geschwind sagen muss «Komm, du könntest das anschauen.» Oder ich. Oder ich gebe dann rasch einen Input rein. (unv.) Oder dann macht es sie vielleicht. Ja so.
143	SHP 3: Bei uns ist es wirklich auch klar getrennt. Wir haben auch vor zwei drei Jahren ein Papier erarbeitet. Also wirklich hier SSA, hier SHP. Also wo auch klar geregelt ist, wer ist wann / und wie läuft es jeweils. Von dem her habe ich noch nie das Gefühl gehabt, wir kommen uns in die Quere oder wir machen das gleiche. Das Gefühl hatte ich wirklich noch nie.
144	SSA 1: Ja eben ich auch. Darum ist die Frage eben gemeinsam
145	SHP 3: Welche gemeinsam ja.
146	SSA 1: Also es ist bei uns auch irgendwie / Wir haben es zwar nicht schriftlich festgehalten oder sonst so / Aber irgendwie ist es wie gegeben.
147	SHP 3: Es war bei uns mal so, dass sich diese Frage gestellt hat. Wer macht was? Und wer ist wann zuständig? Und dann hat es einfach wirklich das Papier so gegeben.
148	I: Gibt es das in dem Fall bei euch auch?
149	SHP 1: Wir haben ein Papier, aber wir sind es jetzt gerade am Überarbeiten. Wir hatten letzten Mittwoch die erste Sitzung. Weil ähm / Es ist bei uns grundsätzlich ein Thema die Zusammenarbeit zwischen SHP und SSA. Es ist wirklich ein rechtes Thema.
150	SHP 2: Also bei uns ist es eigentlich ähm/ Was ist das Pflichtenheft? So sagt man dem glaube ich. Dort steht ja plus minus drin, was du zu tun hast. Und das ist ja für beide klar deklariert. Den Rest ja / Da spricht man halt miteinander und je nach Ressourcen / Also Sozialtraining habe ich auch schon gemacht in den Klassen und sie hat dann bei mir die Unterlagen für die nächste Klasse geholt. Das hat es auch gegeben. Eben so Geben und Nehmen, wenn einmal so etwas ist.
151	I: Wie würde denn für dich eine optimale Zusammenarbeit aussehen?
152	SSA 1: Also die Zusammenarbeit, welche ich mit der SHP habe, mit der ich alle zwei Wochen mit dem Schulleiter zusammensitze, die finde ich eigentlich sehr gut. Erstens so die gemeinsame / ähm Dass wir wirklich die Kinder durchgehen, bei denen wir so dran sind. Ähm so ein bisschen einen Fachaustausch machen, unterschiedliche Meinungen ähm einholt oder jemand von uns bringt dann auch eine Frage ein ähm (...) oder Beobachtungen oder Wahrnehmungen im Schulhaus allgemein, welche wir so ein bisschen zusammentragen. Zusammen mit dem Schulleiter. Das ist wirklich ähm für mich sehr bereichernd, weil dann bekomme ich ganz viel auch mit. Was einfach ist / Es ist natürlich / Bei mir ist es immer nur ein Teil der Fälle, welche ich austausche oder. Und zwar die Fälle, welche wirklich von der Schule her relevant sind und von den Inhalten, bei denen ich finde, die gebe ich preis. Alle anderen Fälle, da wissen sie nicht einmal, dass ich daran arbeite. Da grenze ich ziemlich klar ab. Also es weiss niemand in der Schule, dass ich mit gewissen Eltern arbeite. Es weiss niemand in der Schule, dass ich mit gewissen Kindern arbeite. Ja nach dem wie das zu mir kommt. Und die werden dann auch dort nicht ausgetauscht.
153	I: Was wünscht ihr euch für die Zusammenarbeit?
154	SHP 3: Also für mich wäre es jetzt wirklich auch so ein regelmässiges Gefäss einzurichten, bei dem wir einfach mal / Ein Mal im Quartal würde vermutlich reichen. Aber bei dem wir einfach mal zusammensitzen und das nicht immer so zwischen Tür und Angel oder irgendwo im Stress noch bespricht.
155	SHP 1: Also für mich wäre das auch so, dass wir uns austauschen würden. Und einfach ähm die gegenseitige Wertschätzung der Arbeit gegenüber. Weil ich finde auch, wenn eine SSA / Und ich habe eben auch schon erlebt, wenn man sagt «Du ich sehe das überhaupt nicht so.» Und dann fängt es wirklich an spannend zu werden. Weil wenn es einmal so ist und einmal so. Das kann ja sogar sein. Also was hat man anders gemacht? Dann macht man eben mehr von dem und lässt das andere wieder weg. Und dort kommt so ein Austausch auch zustande. Und das finde ich wirklich / Das würde mir bereits genügen. Wenn ich einfach auch weiss/ Und dann kann man bei Fällen auch sagen «Schaust du? Und ich kann ja mal einen Blick darauf werfen, weil du nicht immer da bist. Also, dass du da wirklich schaut.» Und einfach auch die Wertschätzung. Die gegenseitige Wertschätzung. Das finde etwas / Das fände ich sehr schön.
156	SSA 1: Und voneinander profitieren auch. Das glaube ich auch immer wieder. Das erlebe ich auch als sehr sehr wertvoll.
157	SHP 1: Mhm (bejahend). Und beides sind ja Profis. Also die wissen genau, was man/

158	SHP 2: Und ich glaube trotzdem von der Ausbildung her hat man nochmals eine andere Perspektive. Also wie gehe ich daran. Wo kann Synergien / Und das ist das spannende, finde ich. Ihr habt wie eine andere soziale Perspektive. Wir können beim Lernaspekt noch ein bisschen mehr hineinbringen. Und da glaube ich, wenn man das schafft / Das ist ja bei uns fast ein bisschen zu wenig. Dann könnte man wahrscheinlich noch besser arbeiten.
159	SHP 1: Die Ressourcen anzapfen, welche dann wirklich da wären.
160	SHP 2: Genau. Manchmal habe ich das Gefühl, sie wissen gar nicht, was wir eigentlich alles mitbringen. Das finde ich manchmal auch ganz spannend.
161	SSA 2: Meinst du die Schulsozialarbeiter, die wissen nicht was ihr mitbringt?
162	SHP 2: Ja nicht nur, wenn wir jetzt im Gesamtteam /
163	SSA 2: Ah die Lehrpersonen nicht.
164	SHP 2: Ja manchmal. Also wir sind ja nicht nur die, die im Lernen ausgebildet sind oder. Das finde ich auch spannend. Wenn wir die Ressourcen noch ein bisschen besser bündeln könnten, mit verschiedenen Perspektiven und Aufgabenverteilung. Ich glaube, das würde helfen. Und die //Qualität//
165	SSA 2: //Dass ihr nicht// nur Mathenachhilfe seid oder?
166	SHP 2: Ja genau. Auch in der Gesprächsführung und irgendetwas. So Geschichten finde ich manchmal auch ganz spannend, wer dann am Schluss die Federführung hat.
167	SSA 1: Da ist so ein Rollenbild, das herrscht oder
168	SHP 2: Ja
169	SSA 1: Über die SHP. Das erlebe ich auch so oder. (.) Das ist bei uns SSA auch immer so ein gewisses (unv.) zum Beispiel «Das sind die, die sich schwierig verhalten.» (allg. Gelächter)
170	SHP 2: Also ich glaube/ Es ist einfach nicht so / Wie soll ich es sagen / Man sieht einfach einen Teil, den wir im Rucksack mitnehmen, den sieht man. Aber wir haben noch viel mehr im Rucksack drin. Und bei euch ist das ja auch so. Und wenn der Austausch intensiver ist, dann / Das hilft einem einfach gemeinsam oder.
171	SHP 1: Das ist bereichernd.
172	SHP 2: Sehr.
173	SHP 1: Das ist eben auch für uns / Also ich finde das / Wie mit der/ Beispielsweise mit der Logopädin oder mit dem Logopäden funktioniert das wunderbar. Da gehe ich ab und zu einmal hin und dann kann er mir wieder Sachen geben oder sie je nach dem für welches Kind. Und das ist wirklich bereichernd. (.) Weil ich finde eine SSA macht ihr einen total lässigen Job also (.) auch sehr intensiv.
174	I: Wo liegen für euch die Stolpersteine für eine gute Zusammenarbeit?
175	SHP 2: Zeitfenster. (lacht). Unsere Ressourcen und Energie, die man hat.
176	SHP 1: Ja und das, was du vorhin gesagt hast. Eben auch, dass man sich gegenseitig wirklich auch die Ressourcen erkennt oder.
177	SHP 2: Ja(..) Ja eigentlich schon. Also es ist ja eigentlich kein Konkurrenzkampf.
178	SHP 1: Überhaupt nicht.
179	SHP 2: Aber ich glaube, wenn man mehr würde an einen Tisch sitzen / Dann sind wir bei den Ressourcen. Dann würdest du mehr wissen, der andere kann / bringt das auch mit. Oder du siehst es aus einer anderen Perspektive. Das ist wie / Wenn du ihn triffst, dann machst du es kurz und sec, weil der nächste Termin ruft oder.
180	SHP 1: Und ein weiterer Stolperstein ist halt wirklich schon auch umweltbedingt. Ist eine SSA vor Ort. Immer im Schulhaus. Niederschwellig erreichbar oder eben nicht. Und dann ist manchmal die Rollenklarheit auch sehr schwierig. Wann hört es auf als SHP und wann kommt die SSA? Oder heisst es dann einfach «Ok jetzt ist die SSA zuständig. Also ich muss mich jetzt zurückziehen.» Da habe ich nicht / Also es weinen zwar alle oder die Eltern sind am Telefon, die Lehrer wissen nicht was / Aber nein, es ist der Fall von der SSA. Also ich denke, das ist manchmal schon noch ganz schwierig um das / Wo sind denn da die Grenzen und wo sagt man dann «Ok, da muss wirklich eine Überschneidung sein.»
181	SSA 1: Ich glaube, du sprichst jetzt einen ganz guten Punkt an. Und zwar was hier dazukommt ist das diffuse Rollenbild, das viele SSA selbst haben, plus Stellen oder besser die Arbeitgeber der SSA. Es gibt so einen bunt gemischten Blumenstrauß wie die SSA arbeiten und wie diese angestellt sind und wie diese / für Funktionsbeschreibungen und Aufgaben und was diese für ein Selbstverständnis mitbringen oder. Ähm dass das natürlich ein Institutionalisieren von Zusammenarbeit einfach so natürlich auch ganz schwierig macht. Je nach dem wo du bist und mit was für Leuten und was die dann wieder mitbringen und was sie als ihren Auftrag sehen. Und das ist für mich aus der Sicht / Da muss die SSA sich noch deftig eins (..) in den Arsch zwicken. (lacht) Um sich selber ein besseres Rollenverständnis zu entwickeln. Es gibt es ja eigentlich bereits auf vielen Ebenen auch. Aber in der Praxis /
182	SSA 2: um zu verteidigen gegen aussen oder (lacht)
183	SSA 1: Genau, für das auch einstehen oder. Und das ist schon / Das macht es auch nicht immer ganz einfach, glaube

	ich. Und eben einmal ist es so / eben die niederschwellig/ Du sagst jetzt die Nähe ist etwas, was hilfreich ist für den Austausch für dich. Ich merke so, die Nähe ist für mich aber auch ganz schwierig in vielen Fällen. Ich pendle auch immer zwischen Nähe und Distanz zu der Schule. Weil umso näher ich bei der Schule bin, desto weniger kann ich meine neutrale, allparteiliche Rolle in gewissen Situationen nicht mehr einnehmen. Weil die Schule von mir erwartet «Du bist doch einer von uns. Unterstütze mich gefälligst gegen diese Eltern.» Als Beispiel oder. Oder «Hilf mir bei diesem Schüler, dass der wieder (unv.) ist.» Ja und ich habe mir ganz fest auf die Fahne geschrieben «Nein. Ich bin der, der aussen ist. Der, der aus der Distanz schaut und vom System und den Bedürfnissen ausgeht, wo diese sind.» Und das kann mal da sein, mal dort sein. Und das ist auch immer so / Das erlebe ich auch als schwierig oder. (..) Und das ist wie auch noch nicht ganz (..) klar.
184	I: Was haben denn die anderen für ein Rollenverständnis? Wenn du da gerade so eine super Überleitung machst. (lacht)
185	SHP 1: Welche anderen?
186	I: Alle.
187	SHP 1: Aha.
188	I: Ihr dürft alle. Alle die hier sitzen. Genau
189	SSA 2: Ah von sich selbst.
190	I: Ja. Ja
191	SHP 1: Ah von sich selbst. Aha ok.
192	SSA 2: Du hast jetzt für die SSA überlegt gell. Ist noch schwierig ja. Das für den anderen zu überlegen. Das könnte ich nicht. (13s) Ich sehe mich eigentlich schon auch ähm als / Also wie soll ich jetzt sagen/ Als du gesagt hast so von aussen und so. Ich sehe mich schon auch als Teil der Schule. Und zwar im Sinn von eben für die optimalen ähm Gelingensbedingungen oder für das Kind. An dem mitarbeiten zu können. Und ob jetzt das beinhaltet, dass ich mit den Eltern mehr arbeite oder ähm, dass ich vielleicht auch mal mit der Lehrperson schaue, was man noch könnte oder, nicht dass / also nicht didaktisch. Da habe ich ja weniger Erfahrung als die Lehrperson und so. Aber trotzdem gewisse Sachen, die ich dann mal sehe, die man mal so machen könnte oder so mal probieren könnte mit der SHP zusammen. Doch, ich sehe mich schon als Teil des System Schule oder aber halt so wie erweitert oder. Ja. Genau. (..) Und ja ich finde / Ja so ein bisschen das oder so optimale Gelingensbedingungen oder für die Entwicklung von sowohl dem Individuum von einem Kind oder allen Schülerinnen und Schülern und der Schulhauskultur. Dort möchte ich gerne mitarbeiten. So wie das die SHPs ja auch machen.
193	SHP 3: Ich sehe mich so als Anwalt des Kindes. Also meine Arbeit ist stark beim Kind und ich unterstütze das Kind. Oder ich schaue in der Klasse wo / wie sind die Bedingungen oder wie / Aber grundsätzlich bin ich für das Kind da, ja.
194	SHP 2: Das ist noch schwierig. Nein ich bin ja schon auch fürs Lernen vom Kind in einem geschützteren Rahmen, glaube ich, mit der notwendigen Unterstützung zuständig. So ist eigentlich mein Grundkerngedanke. Aber gleichzeitig bist du auch unterstützend für die Lehrkraft. Also das merke ich auch immer wieder. Beratend. Manchmal bist du auch die Sorgenante, wenn du auch (unv.) musst. Also es ist wirklich so im Alltag drin. Ähm was ich auch so von der Rolle her/ Ich merke auch oft, es passiert wahnsinnig viel im Gang. Du sitzt mit diesem Kind hin, welches Sorgen hat. Das andere erzählt dir etwas, wenn du das Velo hinstellst. Ich sehe meine Rolle auch / Ich bekomme ganz viele Informationen von den Kindern. Zwischen Stühlen und Bänken. Sie erzählen mir wahnsinnig viel. Ich denke, das ist auch eine Rolle von mir, weil wenn ich das weiss / Und das ist Beziehung. Und Beziehung ist das A und O. Dann kann ich wieder mit ihm arbeiten. Ich finde nicht als SSA, aber ich kann die Ohren offen haben. Und ich habe ganz viele Gespräche. Überall ein bisschen. Weil sie erzählen mir / Das finde ich, ist auch ein Teil meiner Rolle. Und eben auch halt im Lernen unterstützen und das.
195	I: Möchtest du noch etwas ergänzen?
196	SHP 1: Ja, wir haben auch so ein bisschen eine Drehscheibenfunktion. Also wir sind so ein bisschen / eben Eltern, Lehrpersonen. Auch Beratung von Eltern, sei es ähm das Kind kann nicht schlafen und am Morgen nicht lernen und dann stellt sich heraus, es trinkt am Abend vor dem Schlafen noch eine Cola. Dann nachher sind wir wirklich auch direkt Beratung von den Eltern mit den Lehrpersonen. Eigentlich was du gesagt hast. Und ich erlebe das auch sehr viel. Also ich bekomme sehr viele Informationen und weiss ziemlich schnell, was läuft und geht, durch die kleinen Gespräche, bei denen sie kommen und sagen «Können wir Ihnen noch schnell etwas erzählen?» oder «Haben Sie gesehen?» oder einfach so. Und das ist Beziehung. Und das macht uns ja / Und das ist ja als SHP enorm wichtig, weil unter Umständen sind wir einmal mit der ganzen Klasse konfrontiert. Wir sind ja nicht nur mit einzelnen Kindern / Wenn es einmal nötig ist. Und Beziehung ist das A und O, dass wir unsere Arbeit ausführen können. Weil wenn diese nicht stimmt, dann müssen wir ja zuerst immer diese aufbauen. Also ich sehe mich also wirklich auch wie eine Drehscheibe, die mal da, da, da und dann auch mit der SSA / Dass wir da so wie können sie / auch noch weitergeben. Weil was sie hier verpasst oder was er verpasst, kann man dann da wieder weitergeben.
197	SHP 2: Genau, das erlebe ich ja auch oft. Dann schickt sie mir eine Mail «Hast du Zeit für das und das?» Und dann sagt sie «Was weisst du über das?» Und das weiss ich, weil ich in der Pause bin, weil ich im Gang mit den Kindern spreche.
198	SHP 1: Einfach die Beziehung da ist.
199	SHP 2: Genau. Diese Informationen gebe ich dann auch wieder weiter an die SSA, damit sie arbeiten kann. Also sie braucht uns zum Teil auch oder. Weil wir einfach näher am Puls sind, in der Klasse drin.
200	SHP 1: Sie bräuchte uns, ja.
201	SHP 2: Ja

202	I: Jetzt gerade bei sozialer Ausgrenzung und Mobbing spielt ja die Klassenlehrperson auch noch eine Rolle. Wie geht das bei der Zusammenarbeit mit ihr mit der Intervention? Ihr seid ein Dreiergespann eigentlich. Wie funktioniert das?
203	SSA 2: Im Optimalfall gut. (lacht)
204	I: Oder wie handhabt ihr das? Vielleicht muss ich das so fragen.
205	SSA 1: Ganz unterschiedlich. Also in der Regel gut. (allg. Gelächter) Ich sage es jetzt mal so /
206	SHP 1: Bist du Politiker? (lacht)
207	SSA 1: (unv.) Also ich merke vor allem / Dann ist die Zusammenarbeit für mich mit der Lehrperson, wenn es wirklich um Mobbing geht / Ähm mit ihr plane ich oder überlege ich, was man jetzt in dieser Situation machen könnte. Und (...) Da gibt es / Das einzige, was mir ab und zu begegnet ist «Müssen wir für das wirklich so viel Zeit / Ich sollte ja noch.» Oder wenn es darum geht einmal eine Gruppe herauszunehmen, ähm eben Stichwort No Blame, was ich ganz am Anfang gesagt habe, was ich öfters mache, dann ist es so ein bisschen «Weisst du, dann geht es nicht. Dann ist die SHP, dann ist die S und F und die einen sind dann noch im Engl!» Oder weiss ich nicht was alles. Das Komplizierte ist mehr dann so auf der organisatorischen Ebene. Und wenn sie fragen «Ja muss denn das sein? Meinst du/» «Ja, es wäre gut. Das könnte deine Klasse weiterbringen.» Auch wieder ein wenig die Ressourcenfrage. Ich merke die Lehrpersonen, welche ihre Zeit geplant haben, ihr Quartal geplant haben und dann kommt noch diese mühsame Sache. Und jetzt müssen wir dieser auch noch Zeit geben. Das ist etwas, das ab und zu nicht immer ganz einfach ist. Aber in der Regel / Sonst ist es / Erlebe ich es eigentlich als gut.
208	SSA 2: Also eben ich finde so, wenn auch die Fallführung konsequent auch bei der Lehrperson ähm liegt. Dann überlasse ich es auch ihr wie viel, dass sie auch die SHP miteinbeziehen wollen oder wie viel es das braucht. Ich habe dann auch das Vertrauen, dass sie das absprechen, so quasi mit euch als SHP. Also wie viel, dass man so kann / so oder / Aber ich merke, wenn ich dich so reden höre, dann merke ich / habe ich jetzt auch so ein bisschen nachgedacht und so ein bisschen gestutzt und so ein bisschen gemerkt, dass das vielleicht auch nicht immer der richtige Weg gell. Also vielleicht wäre es auch gut, man würde sich da nochmals aktiver hineingeben irgendwie. Nicht immer nur dann, wenn man es unbedingt braucht und es sowieso klar ist oder die Lehrperson das bereits ganz klar sagt oder. Genau, da kann ich vielleicht auch noch etwas aus dem heutigen Abend mitnehmen (lacht) Also nicht nur das. Aber das ist jetzt sicher etwas, das ich auch für mich nochmals mitnehme.
209	SHP 2: Also bei uns ist es wirklich Beobachtungen anschauen und dann ist es SSA-Geschichte. Ich weiss dann wohl: Achtung in der Klasse. Das Kind hat die und die Problematik. Ich muss aufpassen, wenn ich in der Gruppe arbeite oder wenn ich in der Besprechung mit der Klassenlehrkraft / Was man dann auch immer in der Förderung macht als SHP für das Lernen, sage ich jetzt mal. Und den Rest arbeitet dann die SSA zu diesem Thema. Das ist klar aufgesplittet.
210	SHP 3: Bei uns eigentlich auch. (...) Es ist höchstens / Eben die wöchentlichen Besprechungen, bei denen es wieder einmal das Thema wird oder. Ja man schaut, wie es läuft, so. Also so ein bisschen mehr / Oder was macht jetzt die SSA? Oder wie weit ist es dort? So ein allgemeiner Austausch.
211	SHP 2: Ausser eben es eskaliert irgendwo. Dann ist klar, werde / Dann bin ich informiert. «Achtung, schau da bitte auch mit. Oder was weisst du zu dem?» Aber sonst ist es eigentlich klar.
212	SHP 3: Ja oder so im Alltag manchmal. «Jetzt ist gerade das passiert oder das steht jetzt gerade an.» Wenn es gerade kurzfristig ist und die SSA ist jetzt gerade nicht da / so einfach mehr. Aber /
213	SHP 1: Wir haben einfach den Dienstagmorgen, an dem jemand da ist. Und diese Lektionen werden gefüllt mit irgendwelchen / mit Kindern oder Einzelgesprächen, welche die SSA macht. Und sonst mit den Lehrpersonen / Bei uns sind eigentlich alle Lehrpersonen dankbar, wenn / für das, was man ihnen gibt. Also sind wirklich / Sie schauen alles als Geschenk an. Sei es, ob man sagt, du könntest doch mal das verändern oder schau / Eben wie du sagst / die Situation / auch Soziogramm oder so. Wie ist es überhaupt, wie stehen sie da. Aber jetzt Mobbing in dem Sinn, wirklich ein richtiger Mobbingfall, was auch immer das ist, aber (.) in dem Sinn haben wir jetzt nicht gerade. Wir haben jetzt das nicht so / (...) Ich weiss nicht wann wir einmal so einen richtigen Mobbingfall gehabt haben. Also (.) richtig, richtig. Aber so kleine Sachen, die passieren ja / (.) sind für die einzelnen Kinder vielleicht genauso schlimm wie so ein richtiger Mobbingfall. Und dann sind unsere Lehrpersonen einfach dankbar für das, was sie bekommen.
214	I: Ja jetzt haben wir ganz viel über die Aufgaben der SHP, der SSA gesprochen. Über die Zusammenarbeit, wenn es um Mobbing und soziale Ausgrenzung geht. Jetzt ist von mir einfach noch die Frage an euch. Gibt es noch irgendetwas, was ihr / was ich vergessen habe jetzt hier zu fragen oder anzusprechen, was ihr aber noch wichtig findet?
215	SSA 2: Ich möchte noch etwas sagen. Und zwar schätze ich es mega an den SHPs, dass man ihnen anmerkt, dass sie doch auch viel auf das ressourcen- und das lösungsorientierte Arbeiten geben. Das ist eben so etwas, das in eurem Rucksack schlummert, finde ich, was für uns mega wichtig ist oder. Was wir manchmal auch in den Schulen / Das manchmal so im Alltagstreiben so ein bisschen untergeht. Und aber das schätze ich mega an den SHPs, dass man sich gegenseitig daran erinnern kann oder. Wirklich um nochmals den Ressourcenblick auszupacken und zu schauen, was es bereits alles gibt. Mit was wir schon alles gesegnet sind (lacht) und wie können wir jetzt darauf aufbauen? Und das gefällt mir mega. Also darum /
216	SHP 2: Also ich denke, was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, warum wir jetzt vielleicht nicht darüber sprechen konnten, dass wir wirklich einen Mobbing-Mobbingfall gehabt haben. Ich glaube, da geht es um Prävention, die vielleicht auch bereits bis zu einem gewissen Punkt verhebet. Und das Hinschauen, niederschwellige Interventionen machen. Das ist ja eigentlich die Vorarbeit. Wenn wir das nicht machen / Und das scheint bei uns zumindest vorhanden zu sein. Wie stark es greift / Es kann ja mal eskalieren. Aber das finde ich ganz zentral. Und ich glaube, wir sind jetzt von verschiedenen Orten/ Es ist irgendwo in einer Art schon überall installiert. Das System ist im Aufbau oder bereits da. Und das finde ich sehr zentral oder. Dass auch unsere Behörden vielleicht gemerkt haben, dass es das auch braucht. Das ist ja vor zwanzig Jahren noch nicht so der Fall gewesen. Spannend wäre es ja jetzt auch die Daten von früher und jetzt zu vergleichen. Ist das wirklich / ähm Kommt das jetzt zum Tragen in unseren Schulsystemen, in unseren Schulhäusern? Das fände ich

	noch ein spannender Ansatz.
217	SSA 1: Ich habe etwas Ähnliches gedacht, das du vorher gesagt hast. Die kleinen Sachen / Also der grosse Mobbingfall fehlt. Aber es sind die alltäglichen kleinen Sachen / Und das hat auch mit dem zu tun, was du jetzt sagst. Was ich ganz fest glaube, ist die Haltung, welche wir bereits haben. Es ist nicht normal jemanden ein wenig zu plagen oder. Das hat es bereits immer gegeben. Also macht man ja nichts. ähm (...) Nein
218	SSA 2: Oder dass die Lehrperson noch in das gleiche Horn stösst.
219	SSA 1: Genau.
220	SSA 2: Ich glaube früher ist das schon viel halt so gewesen, dass man gefunden hat, «Ja der ist ja auch/ Also der benimmt sich ja auch saudoof.» oder und ähm
221	SSA 1: «Kein Wunder bei dieser Nase» oder
222	SSA 2: Ja oder «Kein Wunder, wenn der sich so dumm verhält.» oder. Und heute haben wir wie diese Haltung nicht mehr oder. Wir sind der Meinung «Der kann ja nur dumm tun, wenn sie gemein mit ihm sind.» (lacht) Also so ein bisschen / Und das sind sicher so Unterschiede.
223	SHP 2: Wir haben vielleicht auch noch mehr Möglichkeiten von aussen hinzuschauen. Eben dieser Aussenblickwinkel. Ich glaube, wenn du tagtäglich mit Kindern konfrontiert bist, die vielleicht (unv.) aus der Rolle fallen, dann ist die Gefahr viel grösser, dass du das Defizitäre siehst. Und eben im gleichen Muster läufst, wobei wir mit unserer Ausbildung nochmals einen anderen Fokus setzen können.
224	SHP 1: Und welche wir egal ob SSA oder SHP in einem Schulhaus auch manifestieren können, indem wir die Plusplushaltung und halt eben der lösungsorientierte Ansatz auch wirklich als Modell vorleben. Und was ich jetzt wirklich noch machen möchte, dass unsere SSA / Also wir haben zwei. Dass sie mal einfach dem Team und den Lehrern sagen, was sie denn überhaupt alles haben. Weil du hast jetzt einfach so No Blame Approach und solche Programme / Ich glaube / Wenn ich mir das so überlege / Ich glaube unsere Lehrpersonen wissen gar nicht, was ihr / Wenn sie jetzt wirklich auf die SSA gehen, was sie dann überhaupt erwarten können. (.) Also es ist ganz fest jetzt so / Es läuft ja nichts. Sie geht raus mit ihnen. Sie schauen Bilderbücher an. Und es läuft nichts. Oder CD hören. Und es läuft nichts. Und ich glaube, das wäre wirklich wichtig um einfach auch einmal / einfach Facts. Weil wir als SHP, wir müssen uns ständig begründen. Das ist ja eines an der Ausbildung an der HfH: «Lernt euch zu begründen, was ihr überhaupt macht. Was ihr habt und könnt.» Und das ist wirklich etwas, was ich jetzt sehr spannend finde. Also /
225	SSA 2: Wo du gar nicht weisst, dass wir auch Methoden haben. (allg. Gelächter) Wie wir arbeiten. Ja //es tönt schon ein bisschen so gell, dass wir manchmal gar nicht//
226	SHP 1: //Nein, nein. Es ist gar nicht // Es ist gar nicht böse gemeint.
227	SSA 2: Nein, ich verstehe es überhaupt nicht böse. Aber ist ja wirklich ein Defizit, dass ihr nicht wisst / Also nicht ein Defizit von euch. Aber ist ja wirklich blöd gelaufen oder, dass ihr nicht wisst, dass wir auch Methodiken haben.
228	SHP 1: Nein und es gibt Logopädie //und die haben//
229	SSA 2: //Oder zumindest manche von uns// (lacht)
230	SHP 1: Man sieht, was die alles machen. Und SSA gibt es nicht. Was machen die?
231	SSA 2: Einen Katalog machen
232	SHP 1: Einen Katalog. Wo kann man uns überhaupt einsetzen?
233	SSA 1: Und das ist aber ein Problem, welches die SSA selbst teilweise nicht weiss.
234	SSA 2: Ja
235	SHP 1: Es ist ein bisschen schwammig gell.
236	SSA 1: Weil die Sozialarbeit ist so gross. Und dann im Lebensraum der Schule. Und was nimmst du mit rein und wo grenzt du dich ab? Und die einen finden DAS aber noch SEHR elementar. Das MUSS man mit reinnehmen. Und die anderen finden, sie arbeiten lieber pädagogisch.
237	SHP 1: Ja, ja, ich weiss. Wahrscheinlich kann man es gar nicht fassen.
238	SSA 1: Oder noch nicht.
239	SHP 3: Eben da müssen eigentlich die Schulen wie ein Pflichtenheft erstellen. Was wollen wir von der SSA. //Was sie erwartet//
240	SSA 1: //Nein, das finde// ich nicht. Ich finde nicht, dass die Schule uns sagt, wie wir
241	SHP 3: NEIN, ich sage was sind die Erwartungen. Nicht was ihr machen müsst, sondern wären die Erwartungen, welche wir an eine SSA stellen?
242	SSA 1: Ja auch das //finde ich//
243	SSA 2: //Ein Katalog// ist eigentlich eine coole Idee. Weisst du, bei dem sie aus / Also weisst du, eine thurgauer Gemeinde

	hat das. Du kannst eben so / Beim Thema Prävention kannst du /
244	SSA 1: Das haben wir auch. Ja.
245	SSA 2: Das habt ihr auch?
246	SHP 1: Ja eben (unv.)
247	SSA 1: Präventionsmodul oder //angebot von gewissen Sachen//
248	SSA 2: //Ja eben genau.// Wenigstens einmal das.
249	SSA 1: Genau.
250	SSA 2: Das gibt schon mal mehr Sicherheit.
251	SSA 1: Das sind dann so die handfesten Geschichten oder.
252	SHP 1: Oder ein Shadowing. Dass / Jeder muss gegenseitig einmal zwei, drei Tage / Schulzeit/ dass man einfach einmal mitgeht und einmal schaut, was macht denn überhaupt ein SSA den ganzen Tag. Das wäre schon spannend. Und umgekehrt.
253	SSA 1: Hospitieren gehen.
254	SHP 1: Hospitieren gehen. Einfach einmal ganz konkret.
255	SSA 2: Oh jetzt kommt das böse Wort. Schweigepflicht. Gell das ist für uns immer so (lachend) ein bisschen gegenwärtig.
256	SSA 1: Das müsste in einer anderen Schule sein.
257	SSA 2: Ah ja, stimmt. Ja.
258	SSA 1: Nicht am gleichen Ort. Also ich habe ab und zu mal jemand, der bei mir hospitiert.
259	SSA 2: Echt?
260	SSA 1: Ja, Studis //oder so.//
261	SHP 1: //Das spielt keine Rolle.//
262	SSA 1: Und ich frage je nach dem die Kinder im Voraus. Nächste Woche ist jemand da. Und für die meisten ist das eigentlich kein Thema. Aber wenn sie die gleiche Person im Schulhaus drin treffen, dann denke ich, //ist das etwas anderes.//
263	SHP 1: //Ja, das ist nicht gut.// Aber eben so ein bisschen / ja.
264	I: Dann werfe ich einmal einen Blick zur Protokollantin. (lacht) Haben wir noch etwas?
265	P: Ich weiss nicht, ob du das so genau wissen möchtest, aber so ähm die Arbeit mit anderen Fachstellen.
266	I: Ja genau, das wäre vielleicht noch etwas. Wer nimmt von euch Kontakt zu anderen Fachstellen auf jetzt also / Wenn ihr den gleichen Fall bearbeiten würdet?
267	SSA 2: Ich. Also als SSA. Das hat sich schon so ein bisschen eingebürgert. Also so auch die Triage und solche Sachen.
268	SSA 1: Also in diesem Themenbereich gerade weniger, aber sonst schon.
269	I: Wer würde es denn in diesem Themenbereich bei euch machen?
270	SSA 1: Ich wüsste nicht, wen wir da extern triagieren würden.
271	SSA 2: Doch aber etwas gibt es noch. Wenn der Schulpsychologische Dienst natürlich / Das läuft bei uns über die SHP.
272	SHP 1: SHP 2: Mhm (bejahend) (eindeutig?)
273	SSA 2: Das stimmt ja. //Das stimmt//
274	SSA 1: //Die SHP. Ja das/ //
275	SSA 2: Ja, das ist noch oftmals. Und dann nachher bist du ja dann noch eine Person mehr oder. Dann ist ja wirklich die Schulpsychologin, die doch auch noch nah / Das stimmt.
276	SHP 3: Bei uns ist das einfach die Klassenlehrperson.
277	SHP 1: Den SPD mache meistens ich. Die Klassenlehrperson liest es dann noch durch und ergänzt.
278	SHP 3: Wir machen es meistens gemeinsam. Aber die Klassenlehrperson ist eigentlich diejenige, die es dann weiter / oder die, die es unterschreiben muss.

279	SHP 2: Ja oder der Kinderpsychologische Dienst ist manchmal auch noch.
280	SHP 3: Aber der läuft bei uns auch über die Klassenlehrperson oder über die Eltern.
281	SHP 2: Was allenfalls oder wo ich jeweils dabei bin, ist ähm die Kinder- und Jugendberatung. Die Familienberatung.
282	SSA 2: Ah wirklich?
283	SHP 2: Manchmal macht es die SSA. Aber es kann auch sein, dass ich einmal bei so einem Runden Tisch dabei bin. Schluss und endlich dann ja.
284	SSA 2: Ah ja so.
285	SHP 2: So dann / Die ist auch noch / und dann gibt es jetzt noch zwischen K/ Kinderpsychologie und Schulpsychologie gibt es noch eine Fachstelle. Bei uns im Kanton. Aber das ist ja für euch nicht so relevant, was jetzt das ist. Ja manchmal macht man dann doch mal zumindest Triagen. Je nach dem. Doch.
286	SSA 2: Echt?
287	SHP 2: Ja. Ausser eben es ist jetzt Passivmobbing. Es kommt dann darauf an, was die Ursache ist oder. Dann sind wir wieder bei diesem Thema. Und dann, was ist die Aufgabenverteilung.
288	SSA 2: Ich rate halt auch vermehrt dazu, NICHT über den Schulpsychologischen Dienst zu gehen. Nicht weil ich diese schlecht finde oder so etwas, aber ähm ich finde, es gibt den Eltern so ein Stück / ähm ach, ich weiss doch auch nicht. Eine Freiheit zurück. Dass sie auch selbst ein bisschen mehr bestimmen können weder / Deshalb rate ich den Eltern auch viel mehr an den KJPD zu gehen, an Stelle des Schulpsychologischen Dienstes oder. Bei gewissen Thematiken.
289	SHP 3: Ich denke, es kommt immer //auf die Fragestellung an//
290	SSA 2: //Aber sobald es// euer Bereich ist, habe ich wie das Gefühl / Ist es ganz klar, dass es der Schulpsychologische Dienst sein muss. Aber so aus meiner Warte sind es meistens dann Thematiken, bei denen ich sagen muss «Gehen Sie doch zum KJPD.» Das muss nicht / Oder bei einer Angststörung, finde ich, muss jetzt nicht der Schulpsychologische Dienst her.
291	SHP 3: Wir brauchen dann halt manchmal den Schulpsychologischen Dienst als (unv., husten)-brett. Weil die Eltern/ die Hemmschwelle zum KJPD viel grösser ist.
292	SSA 2: Grösser ist, wenn es nicht freiwillig ist. Ja (..) aber der SPD ja dann meistens auch nicht. (lacht)
293	SHP 1: Ja und der SPD (unv.) Der SPD hat das Ziel nur, dass wir dem Kind noch mehr Support geben können und damit wir wissen, wo wir ansetzen müssen. Dann finden die das nicht mehr so schlimm.
294	SHP 3: Genau
295	SHP 1: Der Kinder/ Also der KJPD merke ich schon auch, dass das viel mehr "Ah"(tief einatmen)
296	SSA 2: Aha. Aber das ist es ja eigentlich auch oder nöd? (lacht)
297	SHP 1: Ja, ist eigentlich genau
298	SHP 2: Aber es tönt einfach anders. Du kannst es besser verkaufen.
299	SHP 1: Wir brauchen es deshalb auch viel als Sprungbrett, um nachher dann weiterzugehen.
300	SSA 1: Ich bin beim KJPD sehr zurückhaltend.
301	SSA 2: Ja also das ist natürlich / liegt auch in dem begründet (lacht) was der KJPD so macht zum Teil.
302	SSA 1: Genau, weil ich einfach merke, dass der KJPD zu 99 Prozent irgendeine Diagnose vergibt. Sie können nicht keine Diagnose stellen. (unv., nuscheln). Und das finde ich ab und zu auch ein wenig heikel. Also das kommt dann sehr auf die Fragestel/ Also mir geht es bei den Eltern auch ganz fest darum, darauf «Was ist ihr Ziel? Was erhoffen Sie sich davon? Was würde denn das bedeuten, wenn...?» So Fragen anzuschauen und das einfach einmal so im Trockenen durchdenken und am Schluss entscheiden zu. «Doch es macht Sinn diese Anmeldung zu machen.» oder schauen wir lieber noch, was wir sonst noch für Alternativmöglichkeiten haben. Aber sonst eben so die Stellenfrage. Also ich mache schon sehr viel die Triage, wenn ich irgendwo in einem Fall bin. Ausser beim SPD. Genau. Dort ist / Das ist wirklich schulintern organisiert bei uns. Dort habe ich nichts damit zu tun.
303	(alle lachen)
304	I: Super. Dann stellen wir ab.

9.8 Liste der Codings aller Subkategorien

9.8.1 Definition von Mobbing

Code	Textstelle	Absatz
Mobbing und soziale Ausgrenzung\Definition\Mobbing	SSA 2: Das ist so ein bisschen ein typisches Bild, was du sagst, so Randmomente oder Garderobe ähm auf dem Schulweg, in der Pause vielleicht einmal und so.	7
Mobbing und soziale Ausgrenzung\Definition\Mobbing	SSA 2: Wenn auch die Klassenführung wirklich von der Lehrperson gut funktioniert, dann sehen die das manchmal gar nicht erst im Schulzimmer. Es geht dann auch eine Weile bis das überhaupt auffällt oder wenn dann der Schüler oder eine Schülerin ähm so drunterkommt.	7
Mobbing und soziale Ausgrenzung\Definition\Mobbing	SSA 1: Was dann aufgefallen ist, dass dann meistens der Junge recht aggressiv teilweise reagiert hat. Also ähm nach Alsaker ist für mich das ein typisches aggressives Opfer, ähm welches dann wirklich einfach auf die anderen losgegangen ist, sehr handgreiflich geworden ist. Ähm mit der Zeit wirklich bei Kleinigkeiten und das hat dann wirklich auch Blessuren gegeben bei den anderen und dann ist ER der Täter gewesen.	8
Mobbing und soziale Ausgrenzung\Definition\Mobbing	SHP 1: Das ist so ein bisschen das neuste, was mir in den Sinn kommt. Wo es jetzt eher ein bisschen mehr sind,	10
Mobbing und soziale Ausgrenzung\Definition\Mobbing	SHP 2: Oder eskaliert es jetzt dann zu einem effektiven Mobbingfall?	21
Mobbing und soziale Ausgrenzung\Definition\Mobbing	SHP 2: Und da geht es ja dann auch eben / Da kann es ja dann die Spirale geben. Und dann (...) Schluss und endlich auch schlimmer wird oder	23
Mobbing und soziale Ausgrenzung\Definition\Mobbing	SHP 1: Aber jetzt Mobbing in dem Sinn, wirklich ein richtiger Mobbingfall, was auch immer das ist, aber (.) in dem Sinn haben wir jetzt nicht gerade. Wir haben jetzt das nicht so / (...) Ich weiss nicht wann wir einmal so einen richtigen Mobbingfall gehabt haben. Also (.) richtig, richtig. Aber so kleine Sachen, die passieren ja / (.) sind für die einzelnen Kinder vielleicht genauso schlimm wie so ein richtiger Mobbingfall.	213

9.8.2 Definition von sozialer Ausgrenzung

Code	Textstelle	Absatz
Mobbing und soziale Ausgrenzung\Definition\soziale Ausgrenzung	SHP 1: weil so im kleineren, sagen wir so vierer, gibt es ja (.) ganz viel. Also ich weiss nicht, ob man da schon von sozialer Ausgrenzung spricht.	10
Mobbing und soziale Ausgrenzung\Definition\soziale Ausgrenzung	SHP 1: Dass zum Beispiel drei, vier miteinander oder vielleicht drei auf jemanden gehen. Das ist ja dann nicht die ganze Klasse. Eher so mini soziale Ausgrenzungen, die aber auch sehr können	12
Mobbing und soziale Ausgrenzung\Definition\soziale Ausgrenzung	SSA 1: hm (schmunzelnd). Ich habe darum vorher nochmals nachfragt. Eben Mobbing und soziale Ausgrenzung. Soziale Ausgrenzung ist für mich ein sehr ein schwammiger Begriff. Du sagst / fragst jetzt, ab wann es soziale Ausgrenzung ist.	13
Mobbing und soziale Ausgrenzung\Definition\soziale Ausgrenzung	SSA 1: Für mich ist grundsätzlich, was versteht man unter sozialer Ausgrenzung oder unter sozialen Problemen wie es wir / ich unter sozialer Arbeit verstehen. Mit sozialen Problemen ist nicht unbedingt das soziale Miteinander gemeint oder. Also was ist soziale Ausgrenzung?	15
Mobbing und soziale Ausgrenzung\Definition\soziale Ausgrenzung	SHP 1: Mhm (bejahend) Ich stehe auch ein bisschen an diesem Begriff.	16
Mobbing und soziale Ausgrenzung\Definition\soziale Ausgrenzung	SSA 1: Separation ist es ähm bewusste Separation aus der Gruppe oder. Also schaut man es an, ist es wenn man von Integration, Inklusion, Separation spricht. Oder sozial ausgrenzen gleich separieren. Wer macht das? Wir? Oder was ist damit gemeint?	17

Mobbing und soziale Ausgrenzung\Definition\soziale Ausgrenzung	SHP 1: Ok, wenn du das wissen möchtest. Das ist einfach. Dann ist / Soziale Ausgrenzung ist einfach/ oder sozial (.) wo ja dann auch die SSA ins Spiel kommt, sind wirklich die Sachen, bei denen es ähm (..) wie auch ein bisschen Begleitung braucht. Anders wie jetzt wenn wir /Im SHP-Bereich machen wir ja auch sehr viel soziales. Weil Lernen und soziales hängen ja sehr zusammen. Und auch Verhalten ist sicher ein Thema. Und darum soziale Ausgrenzung/ Ich würde einfach sagen Ausgrenzung ohne sozial, nur Ausgrenzung. In irgendeinem Bereich. Das kann im Spielbereich sein. Das kann im Gruppenbereich sein. Das kann aber auch im fachlichen Bereich sein. «Wir wollen nicht mit dir lernen.» Also das sind so/ Es muss aber nicht immer komplett vorhanden sein. Also nicht alle Bereiche müssen sie abdecken. Das kann auch nur so situativ / so ein bisschen selektiv /	19
Mobbing und soziale Ausgrenzung\Definition\soziale Ausgrenzung	SHP 2: Also ich denke halt einfach oder / Ist es niederschwellig?	21
Mobbing und soziale Ausgrenzung\Definition\soziale Ausgrenzung	SHP 1: Aber so kleine Sachen, die passieren ja / (.) sind für die einzelnen Kinder vielleicht genauso schlimm wie so ein richtiger Mobbingfall.	213

9.8.3 Anzeichen für soziale Ausgrenzung und Mobbing

Code	Textstelle	Absatz
Mobbing und soziale Ausgrenzung\Anzeichen für soziale Ausgrenzung und Mobbing	SSA 1: Ein paar Monate alt. Gerade vor den Sommerferien. Eine fünfte Klasse. Ein Junge (6s), der immer wieder von anderen Jungen vor dem Schulzimmer, ausserhalb vom Schulhaus ähm angegangen worden ist. Verbal angegangen worden ist.	5
Mobbing und soziale Ausgrenzung\Anzeichen für soziale Ausgrenzung und Mobbing	SSA 1: Und das hat dann immer wieder so Momente gegeben. Und eben meistens Randmomente, vor der Schule, nach der Schule, bevor es nach der Pause wieder ins Schulzimmer gegangen ist. (...) Da gibt es eine Gruppe, ja vor allem von der gleichen Klasse. (..) Teilweise haben sich dann auch noch andere von anderen Klassen / klassenübergreifend beteiligt auch in dem. Aber sonst ist es vor allem in der Klasse drin gewesen.	5
Mobbing und soziale Ausgrenzung\Anzeichen für soziale Ausgrenzung und Mobbing	SSA 1: Was dann aufgefallen ist, dass dann meistens der Junge recht aggressiv teilweise reagiert hat.	8
Mobbing und soziale Ausgrenzung\Anzeichen für soziale Ausgrenzung und Mobbing	SSA 1: sehr handgreiflich geworden ist. Ähm mit der Zeit wirklich bei Kleinigkeiten und das hat dann wirklich auch Blessuren gegeben bei den anderen und dann ist ER der Täter gewesen. (unv.) Die anderen sind dann ähm petzen gegangen. Sagen gegangen «Der hat im Fall mich geschlagen oder schauen Sie hier.» Und ähm ja so ist er dann nochmals der Bölimann gewesen in dem Moment ja. (..) Und es ist dann eigentlich / Eben das ist dann / An die Lehrerin ist das so gekommen. Oder «Der hat im Fall wieder» und ähm «Der hat uns wieder geschlagen» oder «Der hat uns wieder die Türe vor der Nase zugeschlagen.» oder «Die Finken durch den Schulhausgang geschmissen.» (...) Und dann was dort dann auch gekommen ist / Es haben sich dann auch Eltern gemeldet, welche bei der Lehrerin beklagt haben, der andere täte immer/	8
Mobbing und soziale Ausgrenzung\Anzeichen für soziale Ausgrenzung und Mobbing	SHP 1: Und sie haben auch angefangen ihm komische Namen zu geben. Er hat dann auch wirklich heftig reagiert. Auch als Kleiner schon hat er dann/ und ähm und die Klasse wollte einfach nichts mit ihm zu tun haben. Und gerade bei den Kleinen ist das schon noch recht heftig, wenn sie denn (unv.) «Nein, komm nicht zu mir.» und «Geh weg!»	10
Mobbing und soziale Ausgrenzung\Anzeichen für soziale Ausgrenzung und Mobbing	SHP 1: Und dann ist auch immer wieder die Mutter gekommen «Ihr Kind käme dran von den anderen». Und die anderen «Sie können nicht arbeiten neben ihm». Es war so ein wenig ein Pingpongspiel.	10

Mobbing und soziale Ausgrenzung\Anzeichen für soziale Ausgrenzung und Mobbing	SHP 1: Also das Beispiel, das bei uns noch vor den Sommerferien war. Bei dem es um drei gegangen ist. Bei dem das Kind bis zum Schluss gar nicht mehr in die Schule wollte und dass die Lehrperson eigentlich bis fast zum Schluss nicht gemerkt hat. Also es ist ja nicht die ganze Klasse, sondern es ist dann nur so von zweien. Was so heftig ist, dass gesagt wurde «Ich gehe nicht mehr in die Schule.» Bis es so weit gekommen ist. Bis zuletzt vor dem Sommer. «Ich gehe nicht mehr in die Schule.» Und dann sind die Eltern auch gekommen und haben gesagt «Bitte helft uns.» Aber eben ich weiss nicht, ob man da schon von sozialer Ausgrenzung im Sinne von (...) diesem Fachbegriff spricht.	12
Mobbing und soziale Ausgrenzung\Anzeichen für soziale Ausgrenzung und Mobbing	SHP 2: Sie haben ihn auch bei den Randstunden, also hineingehen, hinausgehen, Pause/	23
Mobbing und soziale Ausgrenzung\Anzeichen für soziale Ausgrenzung und Mobbing	SHP 2: Das ist dann auch im Klassenunterricht für ihn ganz ähm eine schwierige Situation worden, weil er einfach wirklich in der Interaktion / Also wenn sie etwas hineingegeben haben, also die Kinder, ihm gegenüber, dann ist ganz sicher Resonanz gekommen. Und natürlich nicht in dem, dass er aggressiv geworden ist, sondern eigentlich traurig und das hat man dann auch sehr gut gesehen.	23
Mobbing und soziale Ausgrenzung\Anzeichen für soziale Ausgrenzung und Mobbing	SSA 2: Mir erzählen es manchmal schon die Kinder oder. Gerade Kinder, die Wissen oder, dass ich schon mal in einer Klasse wegen einem Thema gewesen bin oder so. Dann wissen sie es im Normalfall und getrauen sich dann auch Mal. Und sonst kommt es oftmals über Lehrpersonen oder Eltern zu mir. Also ähm (...) Ich habe sehr viele sehr engagierte Eltern in meiner Schulgemeinde. Diese melden sich häufig auch von selbst. Oder auch dass die Lehrpersonen auch wirklich die Nummer dann geben und sagen "Melden Sie sich doch mal da." Und dann nachher /	90
Mobbing und soziale Ausgrenzung\Anzeichen für soziale Ausgrenzung und Mobbing	SSA 1: Ja wir auch. Entweder die Eltern oder/ Also ich habe jetzt gerade die Jahresberichte geschrieben und bei mir ist es so seit Jahren / Etwa (.) sechzig Prozent der Anmeldungen kommt von der Schulseite an mich. (.) Das ist über die Hälfte. (.) Und das ist auch in diesen Situationen.	92

9.8.4 Erklärungsansätze und mögliche Ursachen

Code	Textstelle	Absatz
Mobbing und soziale Ausgrenzung\Erklärungsansätze und Ursachen	SSA 1: Er hat ähm (...) vielleicht (...) von aussen betrachtet ein wenig absteigende Ohren und durch das ist er so ein/ ähm von allen anderen immer wieder so ein bisschen aufgezogen worden. Und das / Und zu dem hinzu ist er einer gewesen, der dann sehr schnell ähm auch aggressiv geworden ist. Er ist dann körperlich (zu und her?) gegangen. Er ist auf die anderen los, die ihn provoziert haben.	5
Mobbing und soziale Ausgrenzung\Erklärungsansätze und Ursachen	SHP 1: Wir haben ähm einen Jungen gehabt, welchen wir/ ähm Der einfach vom Verhalten her/ Er war ein kleinerer und er ist einfach/ Er hat eigentlich einfach immer alles andere gemacht als die Klasse wollte und hat immer das Gefühl gehabt, er müsse jetzt noch ganz viel Wichtiges erzählen.	10
Mobbing und soziale Ausgrenzung\Erklärungsansätze und Ursachen	SHP 1: Und dann hat er noch eine sehr hohe Stimme. Und dann sind es ja die Leseanfänge und wenn sie dann so die Leseanfänge haben, dann ist dann die hohe Stimme noch ein wenig höher, weil sie ja dann die Laute hochbringen müssen. Und dann hat sich das alles wirklich kumuliert.	10
Mobbing und soziale Ausgrenzung\Erklärungsansätze und Ursachen	SHP 2: Ja also, wir haben noch/ Mir kommt noch ein Schüler in den Sinn, der hat ein starkes ADHS. Er hat Medikation. Er hat einen Wechsel in die Mittelstufe gehabt. In der Unterstufe ist er durch seine spezielle Art trotzdem in der Klasse, im Klassengefüge aufgenommen gewesen. Und dann ist er in eine relativ schwierige Klassenkonstellation gekommen. Er ist dann eigentlich durch sein Verhalten/ Er ist in der Grobmotorik aufgefallen. Auch in seiner Mimik, welche ganz anders gewesen sind. Er hat einfach seine Gesichtszüge natürlich nicht genau so können ähm geben wie vielleicht bei den anderen. Es war sehr spannend. Er war dann auch sehr feinfühlig gewesen.	23
Mobbing und soziale Ausgrenzung\Erklärungsansätze und Ursachen	SHP 2: Er war wirklich ein gutes Opfer, um ihn noch rasch zu plagen. Es ist auch ein Schüler gewesen, der es eigentlich immer möglichst gut machen will. Auch in der Schule. Er ist sehr schnell traurig, wenn es ihm nicht gelingt.	23

Mobbing und soziale Ausgrenzung\Erklärungsansätze und Ursachen	SHP 3: Mir kommt da jetzt ganz etwas anderes in den Sinn. Also ich arbeite im Kindergarten, wo es noch ein bisschen anders ist. Und wir haben dort zum Beispiel Kinder gehabt oder einen Jungen, der sehr aggressiv war. Die Kinder haben wirklich alle Angst vor ihm gehabt. Und er hat sich durch das ja auch wie ausgegrenzt. Also die Kinder sind wegen ihm nicht mehr gerne in den Kindergarten gegangen. Aber die anderen haben ihm nichts gemacht. Und es ist wirklich sein Verhalten gewesen, was schwierig gewesen ist und darum zum Teil nicht mehr tragbar war. Aber die anderen haben nichts gemacht. Die anderen haben es probiert und wollten. Er ist eigentlich ein cooler gewesen und so. Aber er hatte sich einfach zu wenig unter Kontrolle. und da war ein zweiter. Das ist ein bisschen ein ähnlicher. Es ist aber ein InS-Kind, welches wir hatten. Welches aber eigentlich gut integriert gewesen ist in der Klasse. Also es ist super gegangen. Er aber durch die Überforderung, welche er innerhalb von dem erfahren hat, auch immer untragbarer geworden ist und sich so auch wie hinausmanövriert hat. Also wo es wirklich am Schluss nicht mehr gegangen ist.	24
Mobbing und soziale Ausgrenzung\Erklärungsansätze und Ursachen	SSA 1: Das finde ich spannend, diese Fälle oder, ähm welche du jetzt schilderst, bei denen sich eigentlich ein Kind durch sein Verhalten sich eigentlich aus einer Gruppe hinausmanövriert.	25
Mobbing und soziale Ausgrenzung\Erklärungsansätze und Ursachen	SSA 1: Es hat gerade auch ein Fall angeklungen, als du das jetzt vom ersten erzählt hast, ähm weil du dort wie das Kind und den Hintergrund noch nicht so kennst und zack da ist es. Aber bei anderen Kindern merkst du vielleicht einen Verlauf. Du merkst «Oh da ist ja eigentlich schon lange irgendetwas.» Da kommt immer etwas mehr. Ja um auch zu differenzieren. Ist es jetzt Mobbing? Ist es ein spezifisches Problem von diesem Kind oder ist er einfach Symptomträger von etwas, das ganz weit hinten eigentlich noch irgendwo da ist? Und wo setzt man jetzt wie an? Was ist der geeignete Weg?	25
Mobbing und soziale Ausgrenzung\Erklärungsansätze und Ursachen	SSA 2: Und im Kindergarten kommen auch so ein bisschen die Ungleichheiten so fest noch zum Tragen oder. Das Kind kommt das erste Mal so in Berührung quasi mit unserem Schulsystem oder. Und kommt aus einem je nach dem ganz anderen Hintergrund als jetzt oder.	26
Mobbing und soziale Ausgrenzung\Erklärungsansätze und Ursachen	SSA 2: Schon nur ein Kind, welches nie Regenhosen dabei hat oder, ist irgendwie nachher immer in dieser Ungleichheit drin oder also. Das hört man so viel oder.	26
Mobbing und soziale Ausgrenzung\Erklärungsansätze und Ursachen	SSA 2: Oder dass die Lehrperson noch in das gleiche Horn stösst.	218
Mobbing und soziale Ausgrenzung\Erklärungsansätze und Ursachen	SSA 2: Ich glaube früher ist das schon viel halt so gewesen, dass man gefunden hat, «Ja der ist ja auch/ Also der benimmt sich ja auch saudoof.» oder und ähm	220
Mobbing und soziale Ausgrenzung\Erklärungsansätze und Ursachen	SSA 1: «Kein Wunder bei dieser Nase» oder	221
Mobbing und soziale Ausgrenzung\Erklärungsansätze und Ursachen	SSA 2: Ja oder «Kein Wunder, wenn der sich so dumm verhält.» oder.	222
Mobbing und soziale Ausgrenzung\Erklärungsansätze und Ursachen	SHP 2: Ich glaube, wenn du tagtäglich mit Kindern konfrontiert bist, die vielleicht (unv.) aus der Rolle fallen, dann ist die Gefahr viel grösser, dass du das Defizitäre siehst.	223

9.8.5 Handlungsansätze

Code	Textstelle	Absatz
Mobbing und soziale Ausgrenzung\Handlungsansätze\Intervention	SSA 1: ein Kind durch sein Verhalten sich eigentlich aus einer Gruppe hinausmanövriert. Das ist für mich (...) immer von dem her sehr speziell, weil es mir dort ganz wichtig ist genau hinzuschauen. Warum muss denn ein Kind in solchen Situationen das bewusste Verhalten zeigen oder? Was steckt dahinter? Das finde ich noch ganz wichtig oder. Weil ähm(...) ja einerseits systemisch betrachtet oder. Was läuft in der Familie? Was läuft rundherum? Ist es schon immer so gewesen? Ist es im Kindergarten besonders schwierig?	25
Mobbing und soziale Ausgrenzung\Handlungsansätze\Intervention	SSA 1: Ich denke, es gibt zum Arbeiten oder zum Herangehen ganz unterschiedliche Wege, wo dort	25
Mobbing und soziale Ausgrenzung\Handlungsansätze\Intervention	I: Was hätte ich dann gesehen, was du genau machst? (7)	27
	SHP 1: Oh das ist unterschiedlich.	29
Mobbing und soziale Ausgrenzung\Handlungsansätze\Intervention	SHP 1: Klassenhelden	31
Mobbing und soziale Ausgrenzung\Handlungsansätze\Intervention	SHP 1: Ich glaube, das ist so individuell, wie das der Fall ist.	31
Mobbing und soziale Ausgrenzung\Handlungsansätze\Intervention	SSA 1: Es ist sicher sehr individuell. Das kann ich unterschreiben. Trotzdem merke ich so, ich habe mit der Zeit so ein bisschen meine Wege gefunden oder. Mindestens ein Herangehen an solche Situationen.	32
Mobbing und soziale Ausgrenzung\Handlungsansätze\Intervention	SSA 1: erweitertes Soziogramm	34
Mobbing und soziale Ausgrenzung\Handlungsansätze\Intervention	SSA 1: Wenn es Richtung Intervention geht im kleineren Rahmen zum Beispiel No Blame. Das finde ich sehr gut. Einfach so / Mir gefallen die Ansätze, bei denen die Kinder aktiv in eine andere schlüpfen können und sich so eigentlich auch die Legimitation bekommen, um sich vielleicht plötzlich anders zu verhalten, weil der SSA ihnen diese Aufgabe gegeben hat. Dann müssen sie nicht von sich aus sich anders benehmen, sondern sie (unv., jemand niesst) weil ich das sage. (allg. lachen)	34
Mobbing und soziale Ausgrenzung\Handlungsansätze\Intervention	SSA1: Vielfalt zu thematisieren in der Klasse	36
Mobbing und soziale Ausgrenzung\Handlungsansätze\Prävention	SSA 1: Vielfalt zu thematisieren in der Klasse, Umgang mit Vielfalt, Chancen der Vielfalt.	36
Mobbing und soziale Ausgrenzung\Handlungsansätze\Intervention	SHP 2: Und das geht dann so weiter mit verschiedenen Interventionen.	38
Mobbing und soziale Ausgrenzung\Handlungsansätze\Intervention	SHP 1: No Blame approach	85
Mobbing und soziale Ausgrenzung\Handlungsansätze\Intervention	SHP 1: Soziogramm erweitern	85
Mobbing und soziale Ausgrenzung\Handlungsansätze\Prävention	SHP 1: Inklusionsbedingungen abklären	85

Mobbing und soziale Ausgrenzung\Handlungsansätze\Intervention	SHP 1: Wir haben einfach den Dienstagmorgen, an dem jemand da ist. Und diese Lektionen werden gefüllt mit irgendwelchen / mit Kindern oder Einzelgesprächen, welche die SSA macht. Und sonst mit den Lehrpersonen /	213
Mobbing und soziale Ausgrenzung\Handlungsansätze\Prävention	SHP 2: Hinschauen, niederschwellige Interventionen machen. Das ist ja eigentlich die Vorarbeit.	216
Mobbing und soziale Ausgrenzung\Handlungsansätze\Prävention	SSA 1: Ich habe etwas Ähnliches gedacht, das du vorher gesagt hast. Die kleinen Sachen / Also der grosse Mobbingfall fehlt. Aber es sind die alltäglichen kleinen Sachen / Und das hat auch mit dem zu tun, was du jetzt sagst. Was ich ganz fest glaube, ist die Haltung, welche wir bereits haben. Es ist nicht normal jemanden ein wenig zu plagen oder. Das hat es bereits immer gegeben. Also macht man ja nichts. ähm (..) Nein	217
Mobbing und soziale Ausgrenzung\Handlungsansätze\Prävention	SSA 2: Und heute haben wir wie diese Haltung nicht mehr oder. Wir sind der Meinung «Der kann ja nur dumm tun, wenn sie gemein mit ihm sind.» (lacht) Also so ein bisschen / Und das sind sicher so Unterschiede.	222
Mobbing und soziale Ausgrenzung\Handlungsansätze\Prävention	SHP 2: Wir haben vielleicht auch noch mehr Möglichkeiten von aussen hinzuschauen. Eben dieser Aussenblickwinkel.	223

9.8.6 Kernaufgaben der SHP

Code	Textstelle	Absatz
Aufgaben und Schnittmengen\Aufgaben der SHP	SHP 1: Verhaltenstraining	31
Aufgaben und Schnittmengen\Aufgaben der SHP	SHP 1: Mediationsgespräch	31
Aufgaben und Schnittmengen\Aufgaben der SHP	SHP 3: Also bei uns ist es zuerst, dass wenn wir so etwas merken, die Kontaktaufnahme mit der SSA.	37
Aufgaben und Schnittmengen\Aufgaben der SHP	SHP 2: Ja also bei uns ist das auch so. Kontaktaufnahme / Also vielleicht zuerst einmal mit dem Klassenlehrer, wenn ich als SHP etwas beobachte. Vielleicht frage ich auch einmal das Kind, was los ist. Das finde ich manchmal auch noch ganz toll, was es so alles erzählt und was für Sorgen, dass es hat. Dann gehe ich meistens zum Klassenlehrer. Eben sind die Eltern irgendwie schon / haben sie sich vielleicht schon bemerkbar gemacht und meistens geht es dann auch zur SSA bei uns.	38
Aufgaben und Schnittmengen\Aufgaben der SHP	SHP 3: Das ist bei uns eigentlich auch viel. Also wenn die SSA drin ist, dann ziehe ich mich dann auch eher wieder zurück und bin einfach noch in der Klasse.	39
Aufgaben und Schnittmengen\Aufgaben der SHP	SHP 3: Wenn es schulisch ist, dann arbeite ich mit ihm.	53
Aufgaben und Schnittmengen\Aufgaben der SHP	SHP 3: Aber ich bin drin und beobachte. Ich bin auch diejenige, welche regelmässig mit der Lehrkraft im Austausch ist und dann auch mit der SSA. Also dann bin ich auch wie ein bisschen das Bindeglied auch.	53
Aufgaben und Schnittmengen\Aufgaben der SHP	SHP 2: im Unterricht beobachte,	54
Aufgaben und Schnittmengen\Aufgaben der SHP	SHP 1: Es ist vielleicht noch/ Ich muss vielleicht noch sagen/ Bei uns ist es so, dass die SHP zehn Prozent von ihrem Pensum für Notfälle hat.	56
Aufgaben und Schnittmengen\Aufgaben der SHP	SHP 1: Also das heisst, wenn irgendwo ein Kind im Schulhaus immer austickt und so, dann kann uns jederzeit irgendjemand holen kommen. Egal, wo wir sind. Also zehn Prozent, wenn du 18 Lektionen hast, dann ist es 1,8 Lektionen pro Woche. Das ist schon noch/ wo wir einfach haben zehn Prozent für Notfälle. Dann ist natürlich schon die Rollenklärung sehr schwierig. Zum hier /	58
Aufgaben und Schnittmengen\Aufgaben der SHP	SHP 1: Entweder mit dem Kind rausgehen oder das Kind beruhigen	60

Aufgaben und Schnittmengen\Aufgaben der SHP	SHP 1: Oder die Klasse beruhigen und die Lehrperson geht raus.	62
Aufgaben und Schnittmengen\Aufgaben der SHP	SHP 2: Also ich sage jetzt, wenn es wirklich / Wenn wir jetzt einen Fall haben, bei welchem wir wissen, der ist sehr prekär / Also wir haben zum Beispiel auch Erstklässler gehabt, welche permanent Wutanfälle hatten. Aber wirklich vollgas. Dann habe ich bereits das Angebot gemacht, wenn jetzt zum Beispiel die SSA nicht da war «Du kannst dich jederzeit melden.»	71
Aufgaben und Schnittmengen\Aufgaben der SHP	SHP 1: vermischt sich auch so die Rolle auch. Aber zehn Prozent ist SHP. Also zwölf. Sonst ist es mega wenig. Also es ist nur so ein wenig Beigemüse. Aber diese zehn Prozent haben also alle Schüle/ SHPs in unserer Gemeinde wirklich haben diese zehn Prozent. Das ist nur SHP. Nicht jetzt so ja/ Darum / Die Aufteilung ist noch relativ schwierig.	75
Aufgaben und Schnittmengen\Aufgaben der SHP	SHP 1: Die SHP ist wirklich für alle Notfälle. Weil sonst niemand da ist. Es ist wirklich NIEMAND sonst da.	79
Aufgaben und Schnittmengen\Aufgaben der SHP	SSA 1: Und auf die SHP bezogen einfach auch das, dass ihr auch in der Klasse mit Gruppen, mit Kindern arbeitet. Ähm mit den Lehrpersonen intensiv im Austausch seid, weil ihr das ja auch absprecht. Und ihr bekommt viel mehr mit oder. Aber trotzdem mit einer Aussenperspektive. So erlebe ich es immer auch. Das muss nicht immer deckungsgleich sein.	88
Aufgaben und Schnittmengen\Aufgaben der SHP	SHP 2: Wir haben unsere wöchentlichen Besprechungen, an denen wir anschauen, was läuft. Und dann ist entweder, dass wir direkt an die SSA / oder je nach Problem geben wir es den Eltern. Sie sollen sich melden. Das ist immer ein bisschen was das Thema auch ist.	91
Aufgaben und Schnittmengen\Aufgaben der SHP	SHP 2: Also ich mache noch viel / Wenn eine Lehrkraft mir in den Besprechungen etwas erzählt, dann sage ich oft «Geh doch mal zur SSA. Die können das ja auch abfedern. Die wäre auch für das da.»	95
Aufgaben und Schnittmengen\Aufgaben der SHP	SHP 3: Welche Kinder wir an die SSA weiterleiten, das schaue ich mit der Klassenlehrperson an. Sie weiss auch immer bereits, welche Kinder schon dort sind.	96
Aufgaben und Schnittmengen\Aufgaben der SHP	SHP 2: Oder es ist so wie wenn du / Für das Lernen, Selbstwert im Lernen, Eigenständigkeit ist die SHP	142
Aufgaben und Schnittmengen\Aufgaben der SHP	SHP 2: Sozialtraining	150
Aufgaben und Schnittmengen\Aufgaben der SHP	SHP 3: Also meine Arbeit ist stark beim Kind und ich unterstütze das Kind. Oder ich schaue in der Klasse wo / wie sind die Bedingungen oder wie / Aber grundsätzlich bin ich für das Kind da, ja.	193
Aufgaben und Schnittmengen\Aufgaben der SHP	SHP 2: Lernen vom Kind in einem geschützteren Rahmen, glaube ich, mit der notwendigen Unterstützung zuständig.	194
Aufgaben und Schnittmengen\Aufgaben der SHP	SHP 2: unterstützend für die Lehrkraft.	194
Aufgaben und Schnittmengen\Aufgaben der SHP	SHP 2: Beratend	194
Aufgaben und Schnittmengen\Aufgaben der SHP	SHP 2: Sorgentante	194
Aufgaben und Schnittmengen\Aufgaben der SHP	SHP 2: Ich bekomme ganz viele Informationen von den Kindern. Zwischen Stühlen und Bänken. Sie erzählen mir wahnsinnig viel. Ich denke, das ist auch eine Rolle von mir, weil wenn ich das weiss / Und das ist Beziehung. Und Beziehung ist das A und O. Dann kann ich wieder mit ihm arbeiten. Ich finde nicht als SSA, aber ich kann die Ohren offen haben. Und ich habe ganz viele Gespräche. Überall ein bisschen.	194

Aufgaben und Schnittmengen\Aufgaben der SHP	SHP 1: Drehscheibenfunktion. Also wir sind so ein bisschen / eben Eltern, Lehrpersonen. Auch Beratung von Eltern, sei es ähm das Kind kann nicht schlafen und am Morgen nicht lernen und dann stellt sich heraus, es trinkt am Abend vor dem Schlafen noch eine Cola. Dann nachher sind wir wirklich auch direkt Beratung von den Eltern mit den Lehrpersonen. Eigentlich was du gesagt hast. Und ich erlebe das auch sehr viel. Also ich bekomme sehr viele Informationen und weiss ziemlich schnell, was läuft und geht, durch die kleinen Gespräche, bei denen sie kommen und sagen «Können wir Ihnen noch schnell etwas erzählen?» oder «Haben Sie gesehen?» oder einfach so. Und das ist Beziehung. Und das macht uns ja / Und das ist ja als SHP enorm wichtig, weil unter Umständen sind wir einmal mit der ganzen Klasse konfrontiert. Wir sind ja nicht nur mit einzelnen Kindern / Wenn es einmal nötig ist. Und Beziehung ist das A und O, dass wir unsere Arbeit ausführen können. Weil wenn diese nicht stimmt, dann müssen wir ja zuerst immer diese aufbauen. Also ich sehe mich also wirklich auch wie eine Drehscheibe, die mal da, da, da und dann auch mit der SSA / Dass wir da so wie können sie / auch noch weitergeben. Weil was sie hier verpasst oder was er verpasst, kann man dann da wieder weitergeben.	196
Aufgaben und Schnittmengen\Aufgaben der SHP	SHP 2: Und das weiss ich, weil ich in der Pause bin, weil ich im Gang mit den Kindern spreche.	197
Aufgaben und Schnittmengen\Aufgaben der SHP	SHP 3: Bei uns eigentlich auch. (...) Es ist höchstens / Eben die wöchentlichen Besprechungen, bei denen es wieder einmal das Thema wird oder. Ja man schaut, wie es läuft, so. Also so ein bisschen mehr / Oder was macht jetzt die SSA? Oder wie weit ist es dort? So ein allgemeiner Austausch	210
Aufgaben und Schnittmengen\Aufgaben der SHP	SSA 2: Doch aber etwas gibt es noch. Wenn der Schulpsychologische Dienst natürlich / Das läuft bei uns über die SHP.	271
Aufgaben und Schnittmengen\Aufgaben der SHP	SHP 1: Den SPD mache meistens ich. Die Klassenlehrperson liest es dann noch durch und ergänzt.	277
Aufgaben und Schnittmengen\Aufgaben der SHP	SSA 1: Ausser beim SPD. Genau. Dort ist / Das ist wirklich schulintern organisiert bei uns. Dort habe ich nichts damit zu tun.	302

9.8.7 Kernaufgaben der SSA

Code	Textstelle	Absatz
Aufgaben und Schnittmengen\Aufgaben der SSA	SSA 1: ein Kind durch sein Verhalten sich eigentlich aus einer Gruppe hinausmanövriert. Das ist für mich (...) immer von dem her sehr speziell, weil es mir dort ganz wichtig ist genau hinzuschauen. Warum muss denn ein Kind in solchen Situationen das bewusste Verhalten zeigen oder? Was steckt dahinter? Das finde ich noch ganz wichtig oder. Weil ähm(...) ja einerseits systemisch betrachtet oder. Was läuft in der Familie? Was läuft rundherum? Ist es schon immer so gewesen? Ist es im Kindergarten besonders schwierig?	25
Aufgaben und Schnittmengen\Aufgaben der SSA	SSA 2: Und ähm ich finde, da braucht es auch viel Vermittlungsarbeit um wie auch zu schauen, dass sich das findet oder. Quasi das Familiensystem und der Kindergarten oder. Und es braucht auch viel Verständnis oder. Von beiden Seiten. Um schauen zu können, aha im Kindergarten funktioniert es so und ähm zu Hause funktioniert es so. Und halt irgendwie eben diese Ungleichheit ausgleichen zu können, wenn jetzt einmal das Verhalten nicht ganz gleich ist.	26
Aufgaben und Schnittmengen\Aufgaben der SSA	SSA 2: Dass man irgendwie wie der SHP auch nochmals zeigen kann, wie es von der Entwicklung her optimal wäre. oder wie man die Entwicklung des Kindes noch fördern kann, auf der individuellen Schiene.	26
Aufgaben und Schnittmengen\Aufgaben der SSA	SSA 2: Und als SSA kann man dann wirklich nochmals so das System anschauen. Und schauen eben wie wir ihm wirklich auch einen guten Ort im Kindergarten bieten können.	26
Aufgaben und Schnittmengen\Aufgaben der SSA	SSA 1: Und ich stelle schon fest, das eine ist für mich, zurück auf das Beispiel von vorher oder, also genau hinzuschauen. Das Opfer, was bringt denn das mit? Also ich sage dem jetzt Opfer. Warum kommt es in diese Rolle? Wie erleben wir das? Sicher einmal einen Überblick verschaffen: Wahrnehmung der Lehrperson, genaues Beobachten, haben sich die Eltern schon gemeldet? (...) und dann ist / (...) Eben geht es Richtung Klassenintervention? Entweder mache ich eine Klassenanalyse. Das ist etwas, das ich gerne mache. //Also so//	32

Aufgaben und Schnittmengen\Aufgaben der SSA	SHP 1: Ein Soziogramm.	33
Aufgaben und Schnittmengen\Aufgaben der SSA	SSA 1: sehr ein erweitertes Soziogramm. Bei dem ich mir ein Instrument erarbeitet habe, welches wirklich sehr, sehr breit ist. Um auch einfach mal einen Überblick über die Dynamiken und so weiter zu sehen, die Wahrnehmung der einzelnen Kinder ähm.	34
Aufgaben und Schnittmengen\Aufgaben der SSA	SSA 1: Ähm oder eben so mit Vielfalt. Umgang mit Vielfalt empfinde ich auch als so einen Aspekt oder. Also geht es darum irgendwie Vielfalt zu thematisieren in der Klasse, Umgang mit Vielfalt, Chancen der Vielfalt.	36
Aufgaben und Schnittmengen\Aufgaben der SSA	SSA 1: Oder geht es darum mehr in die Erlebnispädagogik und irgendwie im Bereich der Teamentwicklung, Klassengeist, Kodex erarbeiten? Also (..) die Breite ist sehr gross oder. Und was hinzukommt vielleicht noch auf einer anderen Ebene ist jeweils noch zu schauen/ Ja (..) eben wenn es Richtung Separation geht, wie ich vorher gesagt habe, für mich auch ähm (..) Teilhabebedingungen zu schaffen. Inklusionsbedingungen zu schaffen. Also was gibt es in der Struktur vielleicht von der Klasse auch nicht? Wo vielleicht die Lehrperson noch hinschauen könnte. Um einfach zu schauen: Hey (..) wie bringe ich hier alle ins Boot hinein? Was muss ich hier vielleicht auch schauen? Kinder, welche sich einfach am Rand, am Tellerrand von der Unterrichtsführung her bewegen. Wie bringe ich diese mit hinein? (..) Wie können diese teilhaben? (...) Aber es ist sehr individuell (...)	36
Aufgaben und Schnittmengen\Aufgaben der SSA	SHP 3: Also diese halt wirklich einmal in die Klasse zu holen und dann einmal zum Beobachten zu kommen.	37
Aufgaben und Schnittmengen\Aufgaben der SSA	SHP 3: Aber die Fallführung ist dann bei der SSA. Bei der SSA, ja.	39
Aufgaben und Schnittmengen\Aufgaben der SSA	SHP 3: Das konkrete Handlungsfeld, das ist eher bei der //SSA	51
Aufgaben und Schnittmengen\Aufgaben der SSA	SHP 3: Aber es ist dann nicht so, dass das Kind dann mehr bei mir wäre oder ich spezifisch mit dem Kind an der Thematik arbeite. Das ist scho/ Da ziehe ich mich wie zu/ Von der Arbeit mit dem Kind eigentlich.	53
Aufgaben und Schnittmengen\Aufgaben der SSA	SHP 3: Aber wenn es rein eine Verhaltensproblematik ist, ist es nicht meine Aufgabe oder?	53
Aufgaben und Schnittmengen\Aufgaben der SSA	SHP 2: Aber effektiv die Fallführung / oder allenfalls mit dem Kind arbeitet meistens die SSA.	54
Aufgaben und Schnittmengen\Aufgaben der SSA	SHP 1: Du ja. No Blame approach. Soziogramm erweitern und so. Inklusionsbedingungen abklären. Das klingt wirklich gut. Das würde mir gefallen.	85
Aufgaben und Schnittmengen\Aufgaben der SSA	SHP 1: Runden Tische und sonst / Dort muss sie das Protokoll schreiben.	132
Aufgaben und Schnittmengen\Aufgaben der SSA	SHP 2: wenn es wirklich um soziale Sachen geht, um Situationen zuhause, zwischenmenschliche Geschichten, dann ist es eigentlich die SSA.	142
Aufgaben und Schnittmengen\Aufgaben der SSA	SSA 2: Und ob jetzt das beinhaltet, dass ich mit den Eltern mehr arbeite oder ähm, dass ich vielleicht auch mal mit der Lehrperson schaue, was man noch könnte oder, nicht dass / also nicht didaktisch. Da habe ich ja weniger Erfahrung als die Lehrperson und so. Aber trotzdem gewisse Sachen, die ich dann mal sehe, die man mal so machen könnte oder so mal probieren könnte mit der SHP zusammen.	192
Aufgaben und Schnittmengen\Aufgaben der SSA	SHP 1: mit Kindern oder Einzelgesprächen, welche die SSA macht. Und sonst mit den Lehrpersonen	213
Aufgaben und Schnittmengen\Aufgaben der SSA	SSA 2: Schweigepflicht	255
Aufgaben und Schnittmengen\Aufgaben der SSA	SSA 1: Aber sonst eben so die Stellenfrage. Also ich mache schon sehr viel die Triage, wenn ich irgendwo in einem Fall bin.	302

9.8.8 Schnittmengen in der Arbeit der SHP und der SSA

Code	Textstelle	Absatz
Aufgaben und Schnittmengen\Schnittmengen SHP und SSA	SHP 2: Das, was wir immer wieder beobachten, unsere Antennen offen haben.	21
Aufgaben und Schnittmengen\Schnittmengen SHP und SSA	SSA 2: Gerade als du gesagt hast Kindergarten-SHP. Ich arbeite auch am meisten mit den SHPs im Kindergarten zusammen oder, weil es sich dort irgendwie auch so schnell einmal überschneidet oder.	26
Aufgaben und Schnittmengen\Schnittmengen SHP und SSA	SSA 2: Und dort so die Arbeit mit der Familie zusammen mit der SHP so oder finde ich schon auch wertvoll oder.	26
Aufgaben und Schnittmengen\Schnittmengen SHP und SSA	SHP 1: manchmal ist es dann auch dass wir wirklich mit der SSA oder mit der SSA zusammensitzt und man schaut, dass man vielleicht eine Klassenintervention macht.	31
Aufgaben und Schnittmengen\Schnittmengen SHP und SSA	SHP 1: Gesamtintervention	31
Aufgaben und Schnittmengen\Schnittmengen SHP und SSA	SHP 3: Also diese halt wirklich einmal in die Klasse zu holen und dann einmal zum Beobachten zu kommen.	37
Aufgaben und Schnittmengen\Schnittmengen SHP und SSA	SHP 3: Also es kommt auf den Fall an. Aber ich bin natürlich schon drin. Und wir sind auch die zwei, welche viel besprechen mit der SSA. Oder auch das Vorgehen wieder planen, das schon. Oder welche Schritte wären sinnvoll.	53
Aufgaben und Schnittmengen\Schnittmengen SHP und SSA	SHP 3: Aber ich bin drin und beobachte.	53
Aufgaben und Schnittmengen\Schnittmengen SHP und SSA	SHP 2: Runden Tisch bin ich wieder präsent.	54
Aufgaben und Schnittmengen\Schnittmengen SHP und SSA	SHP 2: Ausser es ist etwas in der Klasse drin, wenn es um Gruppenkonstellationen geht oder so. Dann kann man das auch im Setting beobachten, wenn ich drin bin, aber / Ja so ist es.	54
Aufgaben und Schnittmengen\Schnittmengen SHP und SSA	SHP 2: Manchmal mache ich die Triage zur SSA über die Lehrkraft und manchmal kommt die SSA zu mir, wenn der Fall bereits am Laufen ist.	95
Aufgaben und Schnittmengen\Schnittmengen SHP und SSA	SHP 1: Wir haben auch die Klasseninterventionen miteinander gemacht.	103
Aufgaben und Schnittmengen\Schnittmengen SHP und SSA	SSA 1: Kaffeemaschine putzen?	128
Aufgaben und Schnittmengen\Schnittmengen SHP und SSA	SSA 1: Also so spontan wüsste ich jetzt keine gemeinsame Aufgabe.	130
Aufgaben und Schnittmengen\Schnittmengen SHP und SSA	SSA 2: Förderung von der Entwicklung oder also, nein, warte (.) Schaffen von Räumen zur optimalen Entwicklung der Schülerinnen und Schüler.	131

Aufgaben und Schnittmengen\Schnittmengen SHP und SSA	SHP 1: Also bei uns war es so, dass sie den Schüler gefragt hat «Willst du lieber mit der Frau XX (SHP) oder lieber mit mir?» (allg. Gelächter) und dann hat er gesagt «Ich würde eigentlich schon lieber mit Frau XX.» Und dann nachher hat sie sich wieder zurückgezogen. Also, weil wir haben Mathematik gemacht und an seinem Selbstwert gearbeitet. Und (.) sie hat das auch gemacht mit Spaziergängen. Und dann hat er gefunden «Ja gut Mathe, dann lerne ich noch etwas dabei.» Und schlussendlich haben wir ja das gleiche gemacht. Wir haben ja (.) einfach seinen Selbstwert / (..) Ähm ja sonst haben wir nicht viel.	132
Aufgaben und Schnittmengen\Schnittmengen SHP und SSA	SSA 1: Ja eben ich auch. Darum ist die Frage eben gemeinsam	144
	SHP 3: Welche gemeinsam ja.	145
Aufgaben und Schnittmengen\Schnittmengen SHP und SSA	SSA 2: Und ja ich finde / Ja so ein bisschen das oder so optimale Gelingensbedingungen oder für die Entwicklung von sowohl dem Individuum von einem Kind oder allen Schülerinnen und Schülern und der Schulhauskultur. Dort möchte ich gerne mitarbeiten. So wie das die SHPs ja auch machen.	192
Aufgaben und Schnittmengen\Schnittmengen SHP und SSA	SHP 3: Ja oder so im Alltag manchmal. «Jetzt ist gerade das passiert oder das steht jetzt gerade an.» Wenn es gerade kurzfristig ist und die SSA ist jetzt gerade nicht da / so einfach mehr. Aber /	212
Aufgaben und Schnittmengen\Schnittmengen SHP und SSA	SSA 1: Ich habe etwas Ähnliches gedacht, das du vorher gesagt hast. Die kleinen Sachen / Also der grosse Mobbingfall fehlt. Aber es sind die alltäglichen kleinen Sachen / Und das hat auch mit dem zu tun, was du jetzt sagst. Was ich ganz fest glaube, ist die Haltung, welche wir bereits haben. Es ist nicht normal jemanden ein wenig zu plagen oder. Das hat es bereits immer gegeben. Also macht man ja nichts. ähm (..) Nein	217
Aufgaben und Schnittmengen\Schnittmengen SHP und SSA	SHP 1: Und welche wir egal ob SSA oder SHP in einem Schulhaus auch manifestieren können, indem wir die Plusplushaltung und halt eben der lösungsorientierte Ansatz auch wirklich als Modell vorleben.	224
Aufgaben und Schnittmengen\Schnittmengen SHP und SSA	I: Wer nimmt von euch Kontakt zu anderen Fachstellen auf jetzt also / Wenn ihr den gleichen Fall bearbeiten würdet?	266
	SSA 2: Ich. Also als SSA. Das hat sich schon so ein bisschen eingebürgert. Also so auch die Triage und solche Sachen.	267
	SSA 1: Also in diesem Themenbereich gerade weniger, aber sonst schon.	268
Aufgaben und Schnittmengen\Schnittmengen SHP und SSA	SHP 2: Was allenfalls oder wo ich jeweils dabei bin, ist ähm die Kinder- und Jugendberatung. Die Familienberatung.	281
	SSA 2: Ah wirklich?	282
	SHP 2: Manchmal macht es die SSA. Aber es kann auch sein, dass ich einmal bei so einem Runden Tisch dabei bin. Schluss und endlich dann ja.	283

9.8.9 Aufgaben der KLP

Code	Textstelle	Absatz
Aufgaben und Schnittmengen\Aufgaben KLP	SSA 2: Also bei mir ist / Also ich wünsche mir immer, dass die Klassenlehrer immer so lange wie irgendwie möglich die Fallführung haben oder. Also ich habe in dem Sinne nicht die Fallführung für diese Sachen. Ich finde diese ist beim Klassenlehrer und der Klassenlehrer darf in dem Sinne auch sagen/ oder und schlussendlich die Entscheidungen treffen. Ich weiss nicht, wie du das handhabst. Aber ich sage das meinen Klassenlehrpersonen immer so oder. Und sie dürfen in dem Sinne auch koordinieren an welchen Themen die SHP jetzt noch mit dem Kind arbeitet, wenn die SSA auch drin ist und so oder. Das klappt eigentlich auch ganz gut. Also ich finde die Klassenlehrpersonen haben auch einen guten Überblick dann quasi.	55
Aufgaben und Schnittmengen\Aufgaben KLP	SSA 2: Und sonst kommt es oftmals über Lehrpersonen oder Eltern zu mir.	90
Aufgaben und Schnittmengen\Aufgaben KLP	SSA 2: Oder auch dass die Lehrpersonen auch wirklich die Nummer dann geben und sagen "Melden Sie sich doch mal da."	90

Aufgaben und Schnittmengen\Aufgaben KLP	SHP 2: Aber ich bekomme es über die Klassenlehrperson über, weil ich erlebe es ja selten so direkt, (.) dass so etwas vorgefallen ist.	91
Aufgaben und Schnittmengen\Aufgaben KLP	SHP 1: Und die Fallführung haben wir auch ganz klar den Lehrpersonen gegeben. Denn die müssen kurzfristig entscheiden können,	107
Aufgaben und Schnittmengen\Aufgaben KLP	SSA 2: Also eben ich finde so, wenn auch die Fallführung konsequent auch bei der Lehrperson ähm liegt. Dann überlasse ich es auch ihr wie viel, dass sie auch die SHP miteinbeziehen wollen oder wie viel es das braucht. Ich habe dann auch das Vertrauen, dass sie das absprechen, so quasi mit euch als SHP. Also wie viel, dass man so kann / so oder /	208
Aufgaben und Schnittmengen\Aufgaben KLP	SHP 2: Ausser eben es eskaliert irgendwo. Dann ist klar, werde / Dann bin ich informiert. «Achtung, schau da bitte auch mit. Oder was weisst du zu dem?» Aber sonst ist es eigentlich klar.	211
Aufgaben und Schnittmengen\Aufgaben KLP	SHP 3: Bei uns ist das einfach die Klassenlehrperson.	276
Aufgaben und Schnittmengen\Aufgaben KLP	SHP 3: Wir machen es meistens gemeinsam. Aber die Klassenlehrperson ist eigentlich diejenige, die es dann weiter / oder die, die es unterschreiben muss.	278
Aufgaben und Schnittmengen\Aufgaben KLP	SHP 2: Ja oder der Kinderpsychologische Dienst ist manchmal auch noch.	279
	SHP 3: Aber der läuft bei uns auch über die Klassenlehrperson oder über die Eltern.	280

9.8.10 Kooperationsorganisation

Code	Textstelle	Absatz
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Kooperationsorganisation	SHP 3: Dann einmal Gespräche machen und schauen, wie wir weiter vorgehen.	37
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Kooperationsorganisation	SHP 2: Und manchmal muss man dann einen Runden Tisch machen und schauen, wer übernimmt was.	38
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Kooperationsorganisation	SHP 2: Allenfalls halt auch ein Gespräch mit den Eltern, Klassenlehrkräften, SSA, SHP. Da muss man halt auch noch schauen inwieweit ist die SHP überhaupt noch drin.	38
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Kooperationsorganisation	SHP 3: Also was heisst, ich ziehe mich zurück. Ich bin schon im Gespräch mit der SSA	49
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Kooperationsorganisation	SHP 2: Also das ist bei mir ähnlich. Also wenn es ein Fall für die SSA ist, dann bin ich nicht weg. Also manchmal hörst du / bin ich einfach im Mail drin, mit CC. Du weisst, wie der Fall läuft.	54
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Kooperationsorganisation	SHP 2: kurz niederschwellig miteinander kommunizieren	54
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Kooperationsorganisation	SSA 2: Ich habe ganz viele SHPs in meinen Schulgemeinden und ähm mit der einen habe ich fixe Gefässe gemacht. Das hat sich gerade auf dem Kindergarten, finde ich, recht bewährt. Dass man sich mal trifft und so ein bisschen schaut und so. Und dass man schaut, können wir einander auch unterstützen bei etwas oder so. Und wenn man merkt uuu/ Also wir haben auch schon gemerkt, ganz ehrlich, (lacht) dass wir uns irgendwo überschritten haben oder. Also dass wir mit dem Kind beide praktisch das gleiche gemacht haben und so. Obwohl man gar nicht auf die Idee kommen würde, dass das passieren könnte. Aber trotzdem, im Kindergarten ist das schon öfters vorgekommen. Und mit den anderen einfach so nach Bedarf. So oder. Da meldet man sich mal oder halt bei einem Runden Tisch, den die Lehrperson vielleicht einberuft. Wo man sich dazu entscheidet, dass man sich dort einmal austauscht. Vielleicht dann bei Elterngesprächen sieht man sich auch nochmals, wenn alle dabei sind oder (lacht). Das gibt es doch auch noch ab und zu, wo man dann so plötzlich merkt, da wären mehr Absprachen notwendig oder. Ich weiss nicht, wie es euch manchmal so geht. Manchmal merkt man dann erst so, wenn man drin ist "ui ja, es hätte noch mehr an Absprachen benötigt."	94

Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Kooperationsorganisation	SHP 2: Und wenn dann eine SSA mit einem Kind arbeitet, dann ist es auch möglich, dass sie mit mir einen Termin macht und sagt "Du wie siehst du die Situation? Wie ist es auf dem Pausenplatz? Wie ist die ganze Geschichte?" Das gibt es auch oft. Oder wenn das Kind bei ihr sowieso ist, wovon ich gar nichts weiss und sie merkt, es wäre noch wichtig, dass ich auch meine Perspektive hineingebe. Und manchmal machen wir auch einen Runden Tisch mit der Klassenlehrkraft zusammen oder so.	95
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Kooperationsorganisation	SHP 2: Und wir verteilen dort wieder die Aufgaben, den Fahrplan und arbeiten dann so weiter. Es ist so wie beides.	95
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Kooperationsorganisation	SHP 3: Mein Austausch mit der SSA ist vor allem, wenn er im Kindergarten ist. Dann gehen wir rasch zusammen und (.) machen es dann einfach so. Wir haben keine fixen Besprechungszeiten. Es ist halt / Wenn wir uns dann wirklich wieder rasch sehen, dann schauen wir wie es weiter läuft. Und sonst halt mal ein kurzes Mail oder ja, einfach so. (.) So fixe Gefässe hatten wir mal mit der ehemaligen SSA. Das ist eigentlich nicht schlecht. Aber dann halt auch mit der Kindergä/ Meistens sind wir zu dritt zusammengesessen.	96
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Kooperationsorganisation	SSA 2: Notfalls kann man es eigentlich auch immer noch absagen, wenn //echt beide/	97
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Kooperationsorganisation	SHP 3: Bei uns ist es im Moment eher ein bisschen unverbindlich.	102
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Kooperationsorganisation	SHP 1: Bei uns ist es ein bisschen unterschiedlich. Wir haben ähm / Vorher haben wir sehr einen engen Kontakt gehabt. Wir haben wirklich miteinander gearbeitet.	103
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Kooperationsorganisation	SHP 1: Und ähm Runde Tische, wenn sie notwendig waren. Dann ist es / Dann hat sie (unv.) "Könntest du auch noch dabei sein?" Jetzt ist es eher so, dass die Klassenlehrperson möchte, dass ich bei den Runden Tischen einfach immer dabei bin als SHP.	103
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Kooperationsorganisation	SHP 1: Darum ähm / Ich glaube, da gibt es ganz verschiedene Formen von Zusammenarbeit. Wie man das gestalten kann. Darum, wenn du sagst / Wenn du fragst wie der Alltag aussieht. Es gibt nicht SO ein Alltag. Ausser die Runden Tische.	109
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Kooperationsorganisation	SSA 1: Das erlebe ich auch gerade so oder. Also ich habe in einem Schulhaus einen regelmässigen zweiwöchigen Austausch mit der SHP und dem Schulleiter zusammen. Da sitzen wir zu dritt zusammen. Im anderen Schulhaus hat meine Kollegin mit der SHP zusammen einen regelmässigen, mehr oder weniger regelmässigen, Austausch. Und beim dritten Schulhaus ist es so, dass jetzt gerade eine neue SHP angefangen hat und die vorherige Stelleninhaberin wurde pensioniert. Und sie/ Mit ihr kann ich keinen regelmässigen Austausch machen. Sie hat das nicht gewünscht.	114
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Kooperationsorganisation	SSA 1: Wenn einmal etwas war, dann sind wir schon zusammengesessen. Aber ähm (..) sonst so einen regelmässigen / Hat sie wie gefunden "Nein, das brauche ich nicht." Und jetzt mit der neuen/ Da müssen wir jetzt / Das kommt jetzt. Ist noch nicht geregelt. (lacht)	114
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Kooperationsorganisation	SHP 2: und sonst gibt es eben diese Momente, bei denen man geschwind sagen muss «Komm, du könntest das anschauen.» Oder ich. Oder ich gebe dann rasch einen Input rein. (unv.) Oder dann macht es sie vielleicht. Ja so.	142
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Kooperationsorganisation	SSA 1: Also die Zusammenarbeit, welche ich mit der SHP habe, mit der ich alle zwei Wochen mit dem Schulleiter zusammensitze, die finde ich eigentlich sehr gut. Erstens so die gemeinsame / ähm Dass wir wirklich die Kinder durchgehen, bei denen wir so dran sind. Ähm so ein bisschen einen Fachaustausch machen, unterschiedliche Meinungen ähm einholt oder jemand von uns bringt dann auch eine Frage ein ähm (..) oder Beobachtungen oder Wahrnehmungen im Schulhaus allgemein, welche wir so ein bisschen zusammentragen. Zusammen mit dem Schulleiter.	152

Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Kooperationsorganisation	SHP 2: Genau, das erlebe ich ja auch oft. Dann schickt sie mir eine Mail «Hast du Zeit für das und das?» Und dann sagt sie «Was weisst du über das?»	197
---	--	-----

9.8.11 Gelingensbedingungen

Code	Textstelle	Absatz
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Gelingensbedingungen	SHP 2: Diese ist auch gerade im Schulhaus.	38
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Gelingensbedingungen	SHP 2: Das ist, finde ich, bei uns im Schulhaus eigentlich auch gut getrennt, dann Schluss und endlich wieder.	38
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Gelingensbedingungen	SSA 1: Fixtage in allen Schulhäusern	42
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Gelingensbedingungen	SHP 1: Nein, es hat mich jetzt einfach von der Herangehensweise/ Das ist natürlich, wenn man mehr präsent ist oder, wenn jemand im Schulhaus //ist.//	45
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Gelingensbedingungen	SSA 1: Wahrnehmung der SHP. Ich erlebe das als wertvoll,	48
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Gelingensbedingungen	SHP 2: Bei uns ist es halt wirklich gut. Man kann kurz niederschwellig miteinander kommunizieren und relativ schnell auch reagieren, bevor es eskaliert.	54
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Gelingensbedingungen	SHP 2: Aber bei uns es auch so, dass ein Schulleiter in einem solchen Fall mit im Paket ist. Im Positiven, um eben so etwas abzufedern. Und das funktioniert bei uns relativ gut.	71
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Gelingensbedingungen	SHP 1: Beziehungsebene	103
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Gelingensbedingungen	SHP 2: Ich glaube, das ist auch personenabhängig. Weil, wenn das Team funktioniert oder / Sobald einer aus dem Team geht, wird es wieder neue Aufgabenverteilungen geben oder Verantwortlichkeiten.	113
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Gelingensbedingungen	SHP 2: Wir sind, glaube ich, bereits einfach schon gut unterwegs. Wir haben in jedem Schulhaus eine SSA. (..)	142
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Gelingensbedingungen	SHP 2: Darum braucht es das vielleicht auch. Aber wir haben schon seit Ewigkeiten SSA im Schulhaus. Also 15 Jahre locker. Das ist super oder? Dann kannst du sie / Darum trennen wir das auch so	142
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Gelingensbedingungen	SHP 2: Und darum ist das / Dann ist eigentlich wie vom Setting her ganz klar, was ist etwa welche Sparte	142
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Gelingensbedingungen	SHP 3: Bei uns ist es wirklich auch klar getrennt. Wir haben auch vor zwei drei Jahren ein Papier erarbeitet. Also wirklich hier SSA, hier SHP. Also wo auch klar geregelt ist, wer ist wann / und wie läuft es jeweils. Von dem her habe ich noch nie das Gefühl gehabt, wir kommen uns in die Quere oder wir machen das gleiche. Das Gefühl hatte ich wirklich noch nie.	143
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Gelingensbedingungen	SSA 1: Also es ist bei uns auch irgendwie / Wir haben es zwar nicht schriftlich festgehalten oder sonst so / Aber irgendwie ist es wie gegeben.	146
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Gelingensbedingungen	SHP 3: Es war bei uns mal so, dass sich diese Frage gestellt hat. Wer macht was? Und wer ist wann zuständig? Und dann hat es einfach wirklich das Papier so gegeben.	147
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Gelingensbedingungen	SHP 1: Wir haben ein Papier, aber wir sind es jetzt gerade am Überarbeiten. Wir hatten letzten Mittwoch die erste Sitzung. Weil ähm / Es ist bei uns grundsätzlich ein Thema die Zusammenarbeit zwischen SHP und SSA. Es ist wirklich ein rechtes Thema.	149
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Gelingensbedingungen	SHP 2: Also bei uns ist es eigentlich ähm/ Was ist das Pflichtenheft? So sagt man dem glaube ich. Dort steht ja plus minus drin, was du zu tun hast. Und das ist ja für beide klar deklariert. Den Rest ja / Da spricht man halt miteinander und je nach Ressourcen	150

Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Gelingensbedingungen	SHP 1: Ja und das, was du vorhin gesagt hast. Eben auch, dass man sich gegenseitig wirklich auch die Ressourcen erkannt oder.	176
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Gelingensbedingungen	SHP 2: Aber ich glaube, wenn man mehr würde an einen Tisch sitzen / Dann sind wir bei den Ressourcen. Dann würdest du mehr wissen, der andere kann / bringt das auch mit. Oder du siehst es aus einer anderen Perspektive.	179
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Gelingensbedingungen	SSA 2: Aber ich merke, wenn ich dich so reden höre, dann merke ich / habe ich jetzt auch so ein bisschen nachgedacht und so ein bisschen gestützt und so ein bisschen gemerkt, dass das vielleicht auch nicht immer der richtige Weg gell. Also vielleicht wäre es auch gut, man würde sich da nochmals aktiver hineingeben irgendwie. Nicht immer nur dann, wenn man es unbedingt braucht und es sowieso klar ist oder die Lehrperson das bereits ganz klar sagt oder. Genau, da kann ich vielleicht auch noch etwas aus dem heutigen Abend mitnehmen (lacht) Also nicht nur das. Aber das ist jetzt sicher etwas, das ich auch für mich nochmals mitnehme.	208
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Gelingensbedingungen	SHP 2: Also bei uns ist es wirklich Beobachtungen anschauen und dann ist es SSA-Geschichte. Ich weiss dann wohl: Achtung in der Klasse. Das Kind hat die und die Problematik. Ich muss aufpassen, wenn ich in der Gruppe arbeite oder wenn ich in der Besprechung mit der Klassenlehrkraft / Was man dann auch immer in der Förderung macht als SHP für das Lernen, sage ich jetzt mal. Und den Rest arbeitet dann die SSA zu diesem Thema. Das ist klar aufgesplittet.	209
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Gelingensbedingungen	SHP 2: Das System ist im Aufbau oder bereits da. Und das finde ich sehr zentral oder. Dass auch unsere Behörden vielleicht gemerkt haben, dass es das auch braucht. Das ist ja vor zwanzig Jahren noch nicht so der Fall gewesen.	216
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Gelingensbedingungen	SSA 2: Katalog	243
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Gelingensbedingungen	SSA 1: Präventionsmodul oder //-angebot von gewissen Sachen//	247
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Gelingensbedingungen	SSA 2: Das gibt schon mal mehr Sicherheit.	250
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Gelingensbedingungen	SSA 1: Das sind dann so die handfesten Geschichten oder.	251

9.8.12 Stolpersteine

Code	Textstelle	Absatz
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Stolpersteine	SSA 2: Umherhüpfen	41
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Stolpersteine	SSA 1: Ähm teils teils. Ähm Ich habe drei Primarschulzentren. Wir sind zwei Leute und wir sind beide in allen drei präsent. Das heisst, wir haben Fixtage in allen Schulhäusern. In jedem Schulhaus mindestens ein Tag fix und den Rest nach Bedarf.	42
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Stolpersteine	SSA 2: Also ich habe bis jetzt ein Oberstufenzentrum gehabt. Jetzt habe ich noch ein paar Fälle dort. Aber eigentlich wäre es das Ziel, dass das nachher mein Kollege übernimmt. Und äh fünf Primarschulhäuser (lacht). Du kannst es dir vorstellen. Ich habe das Büro in einem Primarschulhaus. Ja, nicht sehr niederschwellig für meine Primarschüler. Da müssen wir uns auch nichts vormachen diesbezüglich.	44
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Stolpersteine	SHP 1: Das ist natürlich/ Das sind Welten, weder wenn/ Auch wir als SHP, wenn wir jemanden im Schulhaus haben oder wenn jemand vielleicht in der Woche einen halben Tag, wenn es gut kommt, einmal anwesend ist. Dann ändert sich völlig der Aufgabenbereich oder?	47
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Stolpersteine	SSA 1: Ich finde von dem her das Stichwort Zusammenarbeit/ Du hast vorhin gesagt, wenn die SSA in einer solchen Situation hinzukommt, dann ziehst du dich eher zurück.	48
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Stolpersteine	SHP 1: Wir haben ja niemanden vor Ort. Also wer soll es sonst machen?	64
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Stolpersteine	SHP 1: Die SHP ist wirklich für alle Notfälle. Weil sonst niemand da ist. Es ist wirklich NIEMAND sonst da.	79

Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Stolpersteine	SHP 2: Aber dann ist es ja wirklich auch systemisch bedingt.	80
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Stolpersteine	SHP 1: Es ist systemisch bedingt.	81
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Stolpersteine	SSA 2: nichts haben. Aber es ist dann eben / Man merkt erst dann, dass ein Bedarf da wäre.	99
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Stolpersteine	SHP 3: Bei uns ist es im Moment eher ein bisschen unverbindlich.	102
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Stolpersteine	SHP 1: Es ist belastender, wenn es irgendwie immer wieder so harzig ist oder schnell in der Pause noch schnell zwischendrin. Weder wenn / Ok, dann ziehe ich mich zurück.	107
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Stolpersteine	SHP 1: kurzfristig entscheiden können, wenn ihr nicht da seid und es ist etwas. Was macht man? Und dann kann es nachher nicht sein, dass dann «Ja nein. Du hast jetzt das gemacht.» «Und ich habe das gemacht.» «Wieso hast du jetzt das /» Das erschwert es ja nur.	107
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Stolpersteine	SHP 3: Ja und bei uns hat es genau den Wechsel vor einem Jahr bei der SSA gegeben. Und da sind wir uns jetzt am finden, weil der jetzige ist ein bisschen schwierig zu erreichen. Das ist ein Ressourcenproblem oder? (lacht)	116
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Stolpersteine	SHP 3: Also bei uns. Die Bereitschaft wäre schon da, aber es ist manchmal einfach ein zeitliches Problem. Das würde ich sagen. Es ist wirklich zeitlich.	122
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Stolpersteine	SSA 1: ich merke bei mir auch ab und zu die Grenzen der Möglichkeiten. Wenn viel läuft (...) dann muss ich halt auch zwischendurch sagen «Nein sorry. Keine Zeit.» oder «Wie dringend ist es von eins bis zehn? Ja gut komm, wir schauen, dass wir nächste oder übernächste Woche einmal Zeit haben um zusammenzusitzen.»	123
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Stolpersteine	SSA 2: Ja oder / (.) Ich erwische mich manchmal so darin / Wenn ich dann versuche gewisse Aufgaben so ein bisschen abzuwälzen. Halt eben auch manchmal gerne auf eine SHP oder so. (lacht). Wo ich so das Gefühl habe «Oh das ist noch cool. Könntest denn du? Hast denn du gerade Material zu dem?» oder. Wo ich dann so denke nachher «Ah». Ja aber / Das ist jetzt auch, weil ich einfach gerade auch nicht kann. Das muss ich ganz ehrlich auch zugeben oder. Immer erreichbar bin ich dann halt auch / häufig auch einfach nicht erreichbar für (..) für so Sachen oder.	124
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Stolpersteine	SHP 3: zwischen Tür und Angel oder irgendwo im Stress	154
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Stolpersteine	SHP 2: Genau. Manchmal habe ich das Gefühl, sie wissen gar nicht, was wir eigentlich alles mitbringen. Das finde ich manchmal auch ganz spannend.	160
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Stolpersteine	SSA 2: Meinst du die Schulsozialarbeiter, die wissen nicht was ihr mitbringt?	161
	SHP 2: Ja nicht nur, wenn wir jetzt im Gesamtteam /	162
	SSA 2: Ah die Lehrpersonen nicht.	163
	SHP 2: Ja manchmal. Also wir sind ja nicht nur die, die im Lernen ausgebildet sind oder. Das finde ich auch spannend. Wenn wir die Ressourcen noch ein bisschen besser bündeln könnten, mit verschiedenen Perspektiven und Aufgabenverteilung. Ich glaube, das würde helfen. Und die //Qualität//	164
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Stolpersteine	SHP 2: Ja genau. Auch in der Gesprächsführung und irgendetwas. So Geschichten finde ich manchmal auch ganz spannend, wer dann am Schluss die Federführung hat.	166
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Stolpersteine	SSA 1: Da ist so ein Rollenbild, das herrscht oder	167

Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Stolpersteine	SHP 2: Zeitfenster. (lacht). Unsere Ressourcen und Energie, die man hat.	175
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Stolpersteine	SHP 2: Ja eigentlich schon. Also es ist ja eigentlich kein Konkurrenzkampf.	177
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Stolpersteine	SHP 2: Das ist wie / Wenn du ihn triffst, dann machst du es kurz und sec, weil der nächste Termin ruft oder.	179
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Stolpersteine	SHP 1: Und ein weiterer Stolperstein ist halt wirklich schon auch umweltbedingt. Ist eine SSA vor Ort. Immer im Schulhaus. Niederschwellig erreichbar oder eben nicht. Und dann ist manchmal die Rollenklarheit auch sehr schwierig. Wann hört es auf als SHP und wann kommt die SSA? Oder heisst es dann einfach «Ok jetzt ist die SSA zuständig. Also ich muss mich jetzt zurückziehen.» Da habe ich nicht / Also es weinen zwar alle oder die Eltern sind am Telefon, die Lehrer wissen nicht was / Aber nein, es ist der Fall von der SSA. Also ich denke, das ist manchmal schon noch ganz schwierig um das / Wo sind denn da die Grenzen und wo sagt man dann «Ok, da muss wirklich eine Überschneidung sein.»	180
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Stolpersteine	SSA 1: Ich glaube, du sprichst jetzt einen ganz guten Punkt an. Und zwar was hier dazukommt ist das diffuse Rollenbild, das viele SSA selbst haben, plus Stellen oder besser die Arbeitgeber der SSA. Es gibt so einen bunt gemischten Blumenstrauß wie die SSA arbeiten und wie diese angestellt sind und wie diese / für Funktionsbeschreibungen und Aufgaben und was diese für ein Selbstverständnis mitbringen oder. Ähm dass das natürlich ein Institutionalisieren von Zusammenarbeit einfach so natürlich auch ganz schwierig macht. Je nach dem wo du bist und mit was für Leuten und was die dann wieder mitbringen und was sie als ihren Auftrag sehen. Und das ist für mich aus der Sicht / Da muss die SSA sich noch deftig eins (..) in den Arsch zwickeln. (lacht) Um sich selber ein besseres Rollenverständnis zu entwickeln. Es gibt es ja eigentlich bereits auf vielen Ebenen auch. Aber in der Praxis /	181
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Stolpersteine	SSA 1: Genau, für das auch einstehen oder. Und das ist schon / Das macht es auch nicht immer ganz einfach, glaube ich. Und eben einmal ist es so / eben die niederschwellig/ Du sagst jetzt die Nähe ist etwas, was hilfreich ist für den Austausch für dich. Ich merke so, die Nähe ist für mich aber auch ganz schwierig in vielen Fällen. Ich pendle auch immer zwischen Nähe und Distanz zu der Schule. Weil umso näher ich bei der Schule bin, desto weniger kann ich meine neutrale, allparteiliche Rolle in gewissen Situationen nicht mehr einnehmen.	183
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Stolpersteine	SSA 1: (unv.) Also ich merke vor allem / Dann ist die Zusammenarbeit für mich mit der Lehrperson, wenn es wirklich um Mobbing geht / Ähm mit ihr plane ich oder überlege ich, was man jetzt in dieser Situation machen könnte. Und (..) Da gibt es / Das einzige, was mir ab und zu begegnet ist «Müssen wir für das wirklich so viel Zeit / Ich sollte ja noch.» Oder wenn es darum geht einmal eine Gruppe herauszunehmen, ähm eben Stichwort No Blame, was ich ganz am Anfang gesagt habe, was ich öfters mache, dann ist es so ein bisschen «Weisst du, dann geht es nicht. Dann ist die SHP, dann ist die S und F und die einen sind dann noch im Engl/» Oder weiss ich nicht was alles. Das Komplizierte ist mehr dann so auf der organisatorischen Ebene. Und wenn sie fragen «Ja muss denn das sein? Meinst du/» «Ja, es wäre gut. Das könnte deine Klasse weiterbringen.» Auch wieder ein wenig die Ressourcenfrage. Ich merke die Lehrpersonen, welche ihre Zeit geplant haben, ihr Quartal geplant haben und dann kommt noch diese mühsame Sache. Und jetzt müssen wir dieser auch noch Zeit geben. Das ist etwas, das ab und zu nicht immer ganz einfach ist. Aber in der Regel / Sonst ist es / Erlebe ich es eigentlich als gut.	207
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Stolpersteine	SHP 1: Wir haben einfach den Dienstagmorgen, an dem jemand da ist. Und diese Lektionen werden gefüllt mit irgendwelchen / mit Kindern oder Einzelgesprächen, welche die SSA macht. Und sonst mit den Lehrpersonen	213
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Stolpersteine	SHP 1: Wenn sie jetzt wirklich auf die SSA gehen, was sie dann überhaupt erwarten können. (.) Also es ist ganz fest jetzt so / Es läuft ja nichts. Sie geht raus mit ihnen. Sie schauen Bilderbücher an. Und es läuft nichts. Oder CD hören. Und es läuft nichts. Und ich glaube, das wäre wirklich wichtig um einfach auch einmal / einfach Facts.	224

Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Stolpersteine	SSA 2: Wo du gar nicht weisst, dass wir auch Methoden haben. (allg. Gelächter) Wie wir arbeiten. Ja //es tönt schon ein bisschen so gell, dass wir manchmal gar nicht//	225
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Stolpersteine	SSA 2: Nein, ich verstehe es überhaupt nicht böse. Aber ist ja wirklich ein Defizit, dass ihr nicht wisst / Also nicht ein Defizit von euch. Aber ist ja wirklich blöd gelaufen oder, dass ihr nicht wisst, dass wir auch Methodiken haben.	227
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Stolpersteine	SSA 1: Und das ist aber ein Problem, welches die SSA selbst teilweise nicht weiss.	233
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Stolpersteine	SHP 1: Es ist ein bisschen schwammig gell.	235
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Stolpersteine	SSA 1: Weil die Sozialarbeit ist so gross. Und dann im Lebensraum der Schule. Und was nimmst du mit rein und wo grenzt du dich ab? Und die einen finden DAS aber noch SEHR elementar. Das MUSS man mit reinnehmen. Und die anderen finden, sie arbeiten lieber pädagogisch.	236

9.8.13 Wünsche und Erwartungen

Code	Textstelle	Absatz
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Wünsche und Erwartungen	SSA 2: Also du hättest auch gerne eine SSA? (lacht) Oder eine, die viel vor Ort ist halt?	86
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Wünsche und Erwartungen	SHP 1: Oder eine, die halt/ Wie du sagst jetzt so ähm (..) Du fändest es noch lässig, wenn du mit der SHP im Austausch sein könntest, um das auch einfach zu managen oder?	87
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Wünsche und Erwartungen	SHP 3: Oder eben auch was käme noch oder was wäre noch. Oder wie auch eine Fallvorbesprechung machen. Was wäre noch.	100
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Wünsche und Erwartungen	SSA 2: Ja voll. Oder so Präventionsthemen oder so. Das wäre eigentlich auch mal etwas, das man so könnte /	101
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Wünsche und Erwartungen	SHP 3: regelmässiges Gefäss einzurichten, bei dem wir einfach mal / Ein Mal im Quartal würde vermutlich reichen. Aber bei dem wir einfach mal zusammensitzen und das nicht immer so zwischen Tür und Angel oder irgendwo im Stress noch bespricht.	154
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Wünsche und Erwartungen	SHP 1: Also für mich wäre das auch so, dass wir uns austauschen würden. Und einfach ähm die gegenseitige Wertschätzung der Arbeit gegenüber. Weil ich finde auch, wenn eine SSA / Und ich habe eben auch schon erlebt, wenn man sagt «Du ich sehe das überhaupt nicht so.» Und dann fängt es wirklich an spannend zu werden. Weil wenn es einmal so ist und einmal so. Das kann ja sogar sein. Also was hat man anders gemacht? Dann macht man eben mehr von dem und lässt das andere wieder weg. Und dort kommt so ein Austausch auch zustande. Und das finde ich wirklich / Das würde mir bereits genügen. Wenn ich einfach auch weiss/ Und dann kann man bei Fällen auch sagen «Schaust du? Und ich kann ja mal einen Blick darauf werfen, weil du nicht immer da bist. Also, dass du da wirklich schaut.» Und einfach auch die Wertschätzung. Die gegenseitige Wertschätzung. Das finde etwas / Das fände ich sehr schön.	155
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Wünsche und Erwartungen	SSA 1: Und voneinander profitieren auch. Das glaube ich auch immer wieder. Das erlebe ich auch als sehr sehr wertvoll.	156
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Wünsche und Erwartungen	SHP 2: Und ich glaube trotzdem von der Ausbildung her hat man nochmals eine andere Perspektive. Also wie gehe ich daran. Wo kann Synergien / Und das ist das spannende, finde ich. Ihr habt wie eine andere soziale Perspektive. Wir können beim Lernaspekt noch ein bisschen mehr hineinbringen. Und da glaube ich, wenn man das schafft / Das ist ja bei uns fast ein bisschen zu wenig. Dann könnte man wahrscheinlich noch besser arbeiten.	158

Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Wünsche und Erwartungen	SHP 1: Die Ressourcen anzapfen, welche dann wirklich da wären.	159
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Wünsche und Erwartungen	SHP 2: Also ich glaube/ Es ist einfach nicht so / Wie soll ich es sagen / Man sieht einfach einen Teil, den wir im Rucksack mitnehmen, den sieht man. Aber wir haben noch viel mehr im Rucksack drin. Und bei euch ist das ja auch so. Und wenn der Austausch intensiver ist, dann / Das hilft einem einfach gemeinsam oder.	170
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Wünsche und Erwartungen	SHP 1: Und was ich jetzt wirklich noch machen möchte, dass unsere SSA / Also wir haben zwei. Dass sie mal einfach dem Team und den Lehrern sagen, was sie denn überhaupt alles haben. Weil du hast jetzt einfach so No Blame Approach und solche Programme / Ich glaube / Wenn ich mir das so überlege / Ich glaube unsere Lehrpersonen wissen gar nicht, was ihr / Wenn sie jetzt wirklich auf die SSA gehen, was sie dann überhaupt erwarten können. (.) Also es ist ganz fest jetzt so / Es läuft ja nichts. Sie geht raus mit ihnen. Sie schauen Bilderbücher an. Und es läuft nichts. Oder CD hören. Und es läuft nichts. Und ich glaube, das wäre wirklich wichtig um einfach auch einmal / einfach Facts. Weil wir als SHP, wir müssen uns ständig begründen. Das ist ja eines an der Ausbildung an der HfH: «Lernt euch zu begründen, was ihr überhaupt macht. Was ihr habt und könnt.» Und das ist wirklich etwas, was ich jetzt sehr spannend finde. Also /	224
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Wünsche und Erwartungen	SSA 2: Einen Katalog machen	231
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Wünsche und Erwartungen	SHP 1: Einen Katalog. Wo kann man uns überhaupt einsetzen?	232
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Wünsche und Erwartungen	SHP 3: Eben da müssen eigentlich die Schulen wie ein Pflichtenheft erstellen. Was wollen wir von der SSA. //Was sie erwartet//	239
	SSA 1: //Nein, das finde// ich nicht. Ich finde nicht, dass die Schule uns sagt, wie wir	240
	SHP 3: NEIN, ich sage was sind die Erwartungen. Nicht was ihr machen müsst, sondern wären die Erwartungen, welche wir an eine SSA stellen?	241
	SSA 1: Ja auch das //finde ich//	242
	SSA 2: //Ein Katalog// ist eigentlich eine coole Idee. Weisst du, bei dem sie aus / Also weisst du, eine thurgauer Gemeinde hat das. Du kannst eben so / Beim Thema Prävention kannst du /	243
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Wünsche und Erwartungen	SHP 1: Oder ein Shadowing. Dass / Jeder muss gegenseitig einmal zwei, drei Tage / Schulzeit/ dass man einfach einmal mitgeht und einmal schaut, was macht denn überhaupt ein SSA den ganzen Tag. Das wäre schon spannend. Und umgekehrt.	252
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Wünsche und Erwartungen	SSA 1: Hospitieren gehen.	253

9.8.14 Rollenverständnis

Code	Textstelle	Absatz
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Rollenverständnis	SHP 1: Das ist schon noch/ wo wir einfach haben zehn Prozent für Notfälle. Dann ist natürlich schon die Rollenklärung sehr schwierig. Zum hier /	58
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Rollenverständnis	SHP 1: Wir haben ja niemanden vor Ort. Also wer soll es sonst machen?	64
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Rollenverständnis	SSA 2: Aber das ist irgendwie schräg oder? Also von der Rolle her, nicht? Habe ich jetzt einfach das Gefühl? Sorry, kommt euch das nicht auch so vor?	67
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Rollenverständnis	SHP 1: Die SHP ist wirklich für alle Notfälle. Weil sonst niemand da ist. Es ist wirklich NIEMAND sonst da.	79

Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Rollenverständnis	SHP 1: Es ist systemisch bedingt.	81
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Rollenverständnis	SHP 1: Also ich glaube, wir als SHP brauchen / Also wir können uns gut / Wenn uns nicht	103
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Rollenverständnis	SSA 1: Sie hat das nicht gewünscht. Sie hat auch, nehme ich an, ihren Auftrag auch viel mehr zur Förderung der Kinder im schulischen Bereich, sich wirklich dafür verantwortlich gefühlt.	114
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Rollenverständnis	SHP 1: weil lange haben wir ja das nicht gehabt. Wir haben einfach alles gehabt.	136
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Rollenverständnis	SSA 2: Alles ist an euch //hängen//	138
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Rollenverständnis	SSA 2: geblieben vorher oder? Das ist so wie	140
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Rollenverständnis	SSA 1: Was einfach ist / Es ist natürlich / Bei mir ist es immer nur ein Teil der Fälle, welche ich austausche oder. Und zwar die Fälle, welche wirklich von der Schule her relevant sind und von den Inhalten, bei denen ich finde, die gebe ich preis. Alle anderen Fälle, da wissen sie nicht einmal, dass ich daran arbeite. Da grenze ich ziemlich klar ab. Also es weiss niemand in der Schule, dass ich mit gewissen Eltern arbeite. Es weiss niemand in der Schule, dass ich mit gewissen Kindern arbeite. Ja nach dem wie das zu mir kommt. Und die werden dann auch dort nicht ausgetauscht.	152
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Rollenverständnis	SSA 1: Über die SHP. Das erlebe ich auch so oder. (.) Das ist bei uns SSA auch immer so ein gewisses (unv.) zum Beispiel «Das sind die, die sich schwierig verhalten.»	169
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Rollenverständnis	SSA 1: Genau, für das auch einstehen oder. Und das ist schon / Das macht es auch nicht immer ganz einfach, glaube ich. Und eben einmal ist es so / eben die niederschwellig/ Du sagst jetzt die Nähe ist etwas, was hilfreich ist für den Austausch für dich. Ich merke so, die Nähe ist für mich aber auch ganz schwierig in vielen Fällen. Ich pendle auch immer zwischen Nähe und Distanz zu der Schule. Weil umso näher ich bei der Schule bin, desto weniger kann ich meine neutrale, allparteiliche Rolle in gewissen Situationen nicht mehr einnehmen. Weil die Schule von mir erwartet «Du bist doch einer von uns. Unterstütze mich gefälligst gegen diese Eltern.» Als Beispiel oder. Oder «Hilf mir bei diesem Schüler, dass der wieder (unv.) ist.» Ja und ich habe mir ganz fest auf die Fahne geschrieben «Nein. Ich bin der, der aussen ist. Der, der aus der Distanz schaut und vom System und den Bedürfnissen ausgeht, wo diese sind.» Und das kann mal da sein, mal dort sein. Und das ist auch immer so / Das erlebe ich auch als schwierig oder. (..) Und das ist wie auch noch nicht ganz (.) klar.	183
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Rollenverständnis	SSA 2: Ich sehe mich eigentlich schon auch ähm als / Also wie soll ich jetzt sagen/ Als du gesagt hast so von aussen und so. Ich sehe mich schon auch als Teil der Schule. Und zwar im Sinn von eben für die optimalen ähm Gelingensbedingungen oder für das Kind. An dem mitarbeiten zu können.	192
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Rollenverständnis	SSA 2: Doch, ich sehe mich schon als Teil des System Schule oder aber halt so wie erweitert oder. Ja. Genau.	192
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Rollenverständnis	SHP 3: Ich sehe mich so als Anwalt des Kindes.	193

Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Rollenverständnis	SHP 2: ich bin ja schon auch fürs Lernen vom Kind in einem geschützteren Rahmen, glaube ich, mit der notwendigen Unterstützung zuständig. So ist eigentlich mein Grundkerngedanke. Aber gleichzeitig bist du auch unterstützend für die Lehrkraft. Also das merke ich auch immer wieder. Beratend. Manchmal bist du auch die Sorgentante, wenn du auch (unv.) musst. Also es ist wirklich so im Alltag drin. Ähm was ich auch so von der Rolle her/ Ich merke auch oft, es passiert wahnsinnig viel im Gang. Du sitzt mit diesem Kind hin, welches Sorgen hat. Das andere erzählt dir etwas, wenn du das Velo hinstellst. Ich sehe meine Rolle auch / Ich bekomme ganz viele Informationen von den Kindern. Zwischen Stühlen und Bänken. Sie erzählen mir wahnsinnig viel. Ich denke, das ist auch eine Rolle von mir, weil wenn ich das weiss / Und das ist Beziehung. Und Beziehung ist das A und O. Dann kann ich wieder mit ihm arbeiten. Ich finde nicht als SSA, aber ich kann die Ohren offen haben. Und ich habe ganz viele Gespräche. Überall ein bisschen. Weil sie erzählen mir / Das finde ich, ist auch ein Teil meiner Rolle. Und eben auch halt im Lernen unterstützen und das.	194
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Rollenverständnis	SHP 1: Drehscheibenfunktion	196
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Rollenverständnis	SSA 1: Weil die Sozialarbeit ist so gross. Und dann im Lebensraum der Schule. Und was nimmst du mit rein und wo grenzt du dich ab? Und die einen finden DAS aber noch SEHR elementar. Das MUSS man mit reinnehmen. Und die anderen finden, sie arbeiten lieber pädagogisch.	236
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Rollenverständnis	SSA 2: Schweigepflicht	255

9.8.15 Mehrwert einer Zusammenarbeit

Code	Textstelle	Absatz
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Mehrwert der Zusammenarbeit	SSA 1: Wahrnehmung der SHP. Ich erlebe das als wertvoll, weil ihr viel mehr in den Klassen drin seid, im Austausch seid, und ähm trotzdem noch eine Aussenperspektive habt.	48
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Mehrwert der Zusammenarbeit	SSA 1: Also in solchen Situationen? Weil ich merke, ich bin ja häufig/ Der Einblick in die Klasse, der fehlt mir. In der Rolle. Ich sehe ihn im Pausenplatz. Ich sehe ihn aussenrum. Ich bekomme das mit, was man mir zu Ohren trägt. Aber ich bin auch nur wirklich fix an einem Tag im Schulhaus. Und wenn da 260 Kinder im Schulhaus herumrennen oder/ ähm ja, dann kennst du sie vom Gesicht her und die Hälfte kennst du sonst irgendwie. Vor allem die älteren. Ich merke so, die Mittelstufenkinder kenne ich viel besser und desto weiter es hinuntergeht umso weniger. Und da merke / Ich bin einfach angewiesen darauf. Auf andere Wahrnehmungen. Oder wenn es darum geht Situationen anzuschauen. "Was beobachtest du?" "Was beobachtest du?" und so weiter. Das ist für mich elementar. Und auf die SHP bezogen einfach auch das, dass ihr auch in der Klasse mit Gruppen, mit Kindern arbeitet. Ähm mit den Lehrpersonen intensiv im Austausch seid, weil ihr das ja auch absprecht. Und ihr bekommt viel mehr mit oder. Aber trotzdem mit einer Aussenperspektive. So erlebe ich es immer auch. Das muss nicht immer deckungsgleich sein.	88
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Mehrwert der Zusammenarbeit	SHP 1: Wir haben uns sehr ausgetauscht. Ähm einfach ein bisschen vom Knowhow gegenseitig so ähm genutzt.	103
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Mehrwert der Zusammenarbeit	SHP 1: Ich finde die Arbeit extrem wichtig. Darum, wenn ich das höre / Ich finde das wirklich wichtig. Ich finde es auch sehr schätzenswert. Und für uns als SHP eine enorme Entlastung, weil lange haben wir ja das nicht gehabt. Wir haben einfach alles gehabt.	136
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Mehrwert der Zusammenarbeit	SHP 2: Also Sozialtraining habe ich auch schon gemacht in den Klassen und sie hat dann bei mir die Unterlagen für die nächste Klasse geholt. Das hat es auch gegeben. Eben so Geben und Nehmen, wenn einmal so etwas ist.	150
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Mehrwert der Zusammenarbeit	SSA 1: Fachaustausch	152

Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Mehrwert der Zusammenarbeit	SSA 1: Das ist wirklich ähm für mich sehr bereichernd, weil dann bekomme ich ganz viel auch mit.	152
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Mehrwert der Zusammenarbeit	SHP 1: Mhm (bejahend). Und beides sind ja Profis. Also die wissen genau, was man/	157
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Mehrwert der Zusammenarbeit	SHP 2: Und ich glaube trotzdem von der Ausbildung her hat man nochmals eine andere Perspektive. Also wie gehe ich daran. Wo kann Synergien / Und das ist das spannende, finde ich. Ihr habt wie eine andere soziale Perspektive. Wir können beim Lernaspekt noch ein bisschen mehr hineinbringen.	158
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Mehrwert der Zusammenarbeit	SHP 2: viel mehr im Rucksack drin. Und bei euch ist das ja auch so. Und wenn der Austausch intensiver ist, dann / Das hilft einem einfach gemeinsam oder.	170
	SHP 1: Das ist bereichernd.	171
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Mehrwert der Zusammenarbeit	SHP 2: Diese Informationen gebe ich dann auch wieder weiter an die SSA, damit sie arbeiten kann. Also sie braucht uns zum Teil auch oder. Weil wir einfach näher am Puls sind, in der Klasse drin.	199
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Mehrwert der Zusammenarbeit	SHP 1: Sie bräuchte uns, ja.	200
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Mehrwert der Zusammenarbeit	SSA 2: Ich möchte noch etwas sagen. Und zwar schätze ich es mega an den SHPs, dass man ihnen anmerkt, dass sie doch auch viel auf das ressourcen- und das lösungsorientierte Arbeiten geben. Das ist eben so etwas, das in eurem Rucksack schlummert, finde ich, was für uns mega wichtig ist oder. Was wir manchmal auch in den Schulen / Das manchmal so im Alltagstreiben so ein bisschen untergeht. Und aber das schätze ich mega an den SHPs, dass man sich gegenseitig daran erinnern kann oder. Wirklich um nochmals den Ressourcenblick auszupacken und zu schauen, was es bereits alles gibt. Mit was wir schon alles gesegnet sind (lacht) und wie können wir jetzt darauf aufbauen? Und das gefällt mir mega. Also darum /	215
Interdisziplinäre Zusammenarbeit\Mehrwert der Zusammenarbeit	SHP 2: Und eben im gleichen Muster läufst, wobei wir mit unserer Ausbildung nochmals einen anderen Fokus setzen können.	223

9.9 Summarys

Es folgt die Darstellung der thematischen Summarys in tabellarischer Form entlang der Haupt- und Subkategorien des Kategoriensystems.

Tab. 18: Summarys zur Hauptkategorie «Beschreibung von Mobbing und sozialer Ausgrenzung» aus der Sicht der SHP

Hauptkategorie: Beschreibung von Mobbing und sozialer Ausgrenzung von den SHPs	
Subkategorie	Summary
Definition von Mobbing	Mobbing findet dann statt, wenn viele Kinder daran beteiligt sind. Mobbing ist, wenn es immer schlimmer wird.
Definition von sozialer Ausgrenzung	Soziale Ausgrenzung wird als Vorstufe zum effektiven Mobbing gesehen. Sie kann in unterschiedlichen Bereichen wie im Spiel, in der Gruppe oder im Unterricht stattfinden und ist immer von der Situation abhängig. Soziale Ausgrenzung kann für die Betroffenen schlimm sein. Sie findet im kleinen Rahmen von etwa vier Kindern statt.
Anzeichen für soziale Ausgrenzung und Mobbing	Die SHP beschreiben vorwiegend verbale Handlungen, auf welche heftige Reaktionen eines Kindes folgen als Anzeichen für Mobbing oder soziale Ausgrenzung. Auch eine deutliche Veränderung im Verhalten des Opfers wird angesprochen. Die Notwendigkeit, dass die Eltern und die Schule zusammenarbeiten, wird deutlich.
Erklärungsansätze und mögliche Ursachen	Die SHPs beschreiben als Ursachen für Mobbing und soziale Ausgrenzung auffälliges Verhalten aus unterschiedlichen Gründen, ungünstige Klassenkonstellationen und mangelnde Selbstregulation des betroffenen Kindes, was zu einer umgehenden Reaktion auf die Provokationen führt. Es besteht allgemein die Gefahr, nur noch das Defizitäre bei einem auffälligen Kind zu sehen.
Intervention	Die Interventionen sind so individuell, wie dies der Fall ist.
Prävention	Die SHPs sehen das Hinschauen und niederschwellige Intervenieren als zentrale Möglichkeit der Prävention.

Tab. 19: Summarys zur Hauptkategorie «Beschreibung von Mobbing und sozialer Ausgrenzung» aus der Sicht der SSA

Hauptkategorie: Beschreibung von Mobbing und sozialer Ausgrenzung von den SSAs	
Subkategorie	Summary
Definition von Mobbing	Mobbing findet typischerweise in den Randmomenten im Versteckten statt. Es geht eine Weile, bis Mobbing auffällt. Überreaktionen von Kindern sind Indizien dafür.
Definition von sozialer Ausgrenzung	Soziale Ausgrenzung ist für die SSA ein schwammiger Begriff. Sie vergleichen es mit bewusster Separation aus einer Gruppe. Die Frage nach den Verursachern ist ungeklärt.
Anzeichen für soziale Ausgrenzung und Mobbing	Die SSA beschreiben Mobbing-situationen entlang der Kriterien aus der Literatur. Die Manipulation der Erwachsenen wird deutlich beschrieben. Es wird betont, dass die Problematik meist durch die Eltern oder durch die Lehrperson an die SSA gelangt.
Erklärungsansätze und mögliche Ursachen	Die Ursachen von Mobbing und sozialer Ausgrenzung werden in unterschiedlichen Aspekten gesehen. Genannt werden das äussere Erscheinungsbild, mangelnde Selbstregulation und verschiedenste Umweltfaktoren.
Intervention	Bei Fällen von sozialer Ausgrenzung und Mobbing ist es wichtig genau hinzuschauen und die Situation systemisch zu betrachten. Unterschiedliche Herangehensweisen sind möglich.
Prävention	Die eigene Einstellung und Haltung machen im Bereich der Prävention viel aus. Der Umgang mit der Heterogenität soll mit der gesamten Klasse thematisiert und Inklusionsbedingungen sorgfältig abgeklärt werden.

Tab. 20: Summaries zur Hauptkategorie «Aufgaben und Schnittmengen von SHP und SSA»

Hauptkategorie: Aufgaben und Schnittmengen von SHP und SSA	
Subkategorie	Summary
Aufgaben der SHP	Die SHP unterstützt die Lehrperson, Eltern und die Kinder in Gesprächen beratend. Sie ist auch im Austausch mit unterschiedlichen Fachpersonen. Der Aufbau einer tragfähigen Beziehung ist grundlegend. Die SHP ist oft im Unterricht und kann die Entwicklungen mit einer Aussenperspektive beobachten.
Aufgaben der SSA	Die Kernaufgaben der SSA beziehen sich auf soziale Thematiken. Dazu gehören Mobbing und soziale Ausgrenzung. Die Aufgaben beziehen sich auf unterschiedliche Arbeitsbereiche und sind individuell dem Fall angepasst. Die systemorientierte Erfassung der Situation ist grundlegend.
Schnittmengen in der Arbeit der SHP und der SSA	Die optimale Entwicklung der Kinder zu unterstützen, ist das gemeinsame Anliegen. Zu der Schnittmenge gehören alle Aufgaben, welche von beiden Professionen genannt werden.
Aufgaben der KLP	Die Klassenlehrperson hat so lange wie möglich die Fallführung. Sie trifft die Entscheidungen und koordiniert. Sie leitet ihre Beobachtungen an die SHP und die SSA weiter und verweist auch Eltern an die entsprechende Stelle.

Tab. 21: Summaries zur Hauptkategorie «Interdisziplinäre Zusammenarbeit der SHP und SSA»

Hauptkategorie: Interdisziplinäre Zusammenarbeit der SHP und SSA	
Subkategorie	Summary
Kooperationsorganisation	Die Organisation der Kooperation ist sehr unterschiedlich. Es ist dabei bedeutsam, ob die SSA fix im Schulhaus anwesend ist und ob der Austausch vom Kooperationspartner gewünscht wird.
Gelingensbedingungen	Als Erfolgsfaktoren für eine gute Zusammenarbeit gelten sowohl persönliche als auch strukturelle Bedingungen. Eine Klärung der Aufgaben und Verantwortlichkeiten wird deutlich hervorgehoben. Dabei spielt auch die Schulhauskultur, welche durch die Behörden und die SL geprägt wird, eine Rolle.
Stolpersteine	Die SSA als junge Profession hat noch kein allgemeines Rollenverständnis entwickelt. Auch das Wissen über die Fähigkeiten und Methodiken der anderen Profession führt zu einer herausfordernden Kooperation. Des Weiteren kann der Anstellungsgrad die Zusammenarbeit negativ beeinflussen. Die SSA kann weiter nur erfolgreich arbeiten, wenn sie im Informationsaustausch mit der Schule steht.
Wünsche und Erwartungen	Der grösste Wunsch der SHPs und SSAs wäre ein regelmässiges institutionalisiertes Gefäss für den Austausch, bei dem auch Präventionsthemen und Fachwissen ausgetauscht werden können. Das Kennenlernen der anderen Profession wird als zentral angesehen. Eine klare und schriftlich festgehaltene Aufgabenverteilung wird gewünscht.
Rollenverständnis	Das Rollenverständnis der SHP ist systemisch bedingt durch die Gegebenheiten vor Ort. Grundsätzlich ist die SHP jedoch zur Unterstützung und Förderung des Kindes und der Lehrperson zuständig. Die SSA hat noch ein unklares Rollenbild. Die Abgrenzung und Nähe zur Schule sind anspruchsvoll. Die SSA unterliegt der beruflichen Schweigepflicht und ist neutral.
Mehrwert einer Zusammenarbeit	Für die erfolgreiche Arbeit der SSA ist die Zusammenarbeit mit der SHP sehr wertvoll und notwendig. Beide Professionen sehen im Austausch gegenseitigen Profit. Für die SHP soll die SSA eine Entlastung bringen. In Schulen ohne SSA leistet die SHP ihre Aufgaben zusätzlich.

9.10 Darstellung der Aufgaben und Schnittmengen von SHP und SSA

Die Tabelle 22 umfasst die gewonnenen Erkenntnisse aus dem Gruppeninterview bezüglich der Aufgaben und Schnittmengen von SHP und SSA bei sozialer Ausgrenzung und Mobbing.

Tab. 22: Darstellung der Aufgaben und Schnittmengen der SHP und SSA bei sozialer Ausgrenzung und Mobbing

	Kernaufgaben SHP	Gemeinsame Aufgaben der SHP und SSA	Kernaufgaben der SSA
Arbeit mit einem einzelnen Kind	<ul style="list-style-type: none"> • Aufbau einer tragfähigen Beziehung • Präsenz, ein offenes Ohr für die Sorgen der Kinder haben • Unterstützung des Kindes beim schulischen Lernen und der Eigenständigkeit in einem geschützten Rahmen • Individuelle Verhaltenstrainings • Den Zusammenhang von Lernen und Sozialem beachten 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrations- und Teilhabebedingungen in der Klasse für einzelne Kinder abklären und optimieren • Schaffen von Räumen zur optimalen Entwicklung der Schülerinnen und Schüler • Beobachten 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrations- und Teilhabebedingungen schaffen • Gespräche und Arbeit mit dem betroffenen Kind • Arbeit mit einem auffälligen Kindern • Schweigepflicht • zuständig, wenn es um soziale Themen geht (um Situationen zuhause, zwischenmenschliche Probleme)
Arbeit mit der Klasse / Gruppe	<ul style="list-style-type: none"> • Mediationsgespräche mit Kindern und Eltern 	<ul style="list-style-type: none"> • Klassenintervention, Sozialtrainings • Gesamtintervention initiieren und durchführen • Bewusstes, sensibilisiertes Beobachten (in der Klasse, in der Pause) 	<ul style="list-style-type: none"> • Situationen analysieren: Informationen sammeln, Systeme miteinbeziehen, Verstehen des Verhaltens des Kindes • Klassenanalyse: Soziogramme erstellen, Überblick über Dynamiken gewinnen, Rollen der Kinder durchschauen, Wahrnehmungen der Kinder berücksichtigen • Umgang mit Vielfalt in der Klasse thematisieren, Chancen der Vielfalt erarbeiten
Arbeit mit der KLP, Schulleitung, Team	<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung für die Lehrperson • Regelmässiger intensiver Austausch mit der KLP über die Situation der Kinder in der Klasse • Präsenz, offene Ohren • Erste Anlaufstelle bei Notfällen in einer Klasse • Drehscheibe zwischen Eltern und Lehrperson 	<ul style="list-style-type: none"> • Ressourcen- und lösungsorientierte Haltung als Modell vorleben • Entwicklung einer lernförderlichen Schulhauskultur • Beratung der Klassenlehrperson 	<ul style="list-style-type: none"> • Teamentwicklung • Gespräche mit Lehrperson, SHPs, Eltern, mit dem Kind
Arbeit im interdisziplinären Team	<ul style="list-style-type: none"> • Kontaktaufnahme und Austausch mit der SSA • Bindeglied zwischen SSA und Schule • Informationen weiterleiten • Anmeldung beim SPD 	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeinsame Besprechungen • Gemeinsames Planen des Vorgehens • Fachaustausch • Anwesenheit bei Runden Tischen • Triage 	<ul style="list-style-type: none"> • Protokolle schreiben • Fallführung, wenn die KLP diese nicht innehält • Beratung der SHPs und der KLP
Arbeit mit den Erziehungsberechtigten	<ul style="list-style-type: none"> • Mediationsgespräche mit Kindern und Eltern führen • Beratung der Eltern • Drehscheibe zwischen Eltern und Lehrpersonen 	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeit mit der Familie • Elterngespräche 	<ul style="list-style-type: none"> • Vermittlungsarbeit zwischen Elternhaus und Schule
Arbeit mit Fachstellen	<ul style="list-style-type: none"> • Verweis zur SSA machen • weitere Kooperationsfelder erschliessen / darauf hinweisen 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontaktaufnahme zu Fachstellen • Begleitung der Familie zur Kinder- und Jugendberatung oder Familienberatung 	

Erklärungen zu wissenschaftlichen Arbeiten an der Hochschule für Heilpädagogik

1. Selbständigkeitserklärung

Ich bestätige ausdrücklich, dass es sich bei der von mir eingereichten Arbeit mit dem Titel:

Interdisziplinäre Zusammenarbeit bei sozialer Ausgrenzung und Mobbing im Kindergarten und der Primarschule

um eine von mir selbst und ohne unerlaubte Beihilfe sowie in eigenen Worten verfasste Originalarbeit handelt.

Sofern es sich dabei um eine Arbeit von mehreren Verfasserinnen oder Verfassern handelt, bestätige ich, dass die entsprechenden Teile der Arbeit korrekt und klar gekennzeichnet und der jeweiligen Autorin oder dem jeweiligen Autor eindeutig zuzuordnen sind.

Ich bestätige überdies, dass die Arbeit als Ganze oder in Teilen weder bereits einmal zur Abgeltung anderer Studienleistungen an der HfH oder an einer anderen Ausbildungseinrichtung eingereicht worden ist, noch künftig durch mein Zutun als Abgeltung einer weiteren Studienleistung eingereicht werden wird.

Ich erkläre, dass ich sämtliche in der oben genannten Arbeit enthaltenen Bezüge auf fremde Quellen (einschliesslich Tabellen, Grafiken u. Ä.) als solche kenntlich gemacht habe. Insbesondere bestätige ich, dass ich ausnahmslos und nach bestem Wissen sowohl bei wörtlich übernommenen Aussagen (Zitaten) als auch bei in eigenen Worten wiedergegebenen Aussagen anderer Autorinnen oder Autoren (Paraphrasen) die Urheberschaft angegeben habe.

Ich nehme zur Kenntnis, dass Arbeiten, welche die Grundsätze der Selbständigkeitserklärung verletzen, als Plagiat betrachtet werden und die entsprechenden rechtlichen und disziplinarischen Konsequenzen nach sich ziehen.

2. Publikation durch die HfH

- Ich nehme zur Kenntnis, dass die HfH die elektronische Fassung meiner Arbeit auf dem www publizieren kann, und bestätige hier, dass die Arbeit, die ich auf der CD abgegeben habe, entsprechend anonymisiert bzw. gekürzt ist (sensible Daten, z.B. im Anhang, Lebenslauf etc.).
- Ich lehne eine allfällige Publikation auf dem www ab.

3. Datum, Name(n), Vorname(n), Unterschrift(en)

Ich bestätige mit meiner Unterschrift die Richtigkeit der Angaben unter 1 und 2.
